

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Podemski

Konrad Gorzelnik

**WPLYW MECHANIZMÓW SEKWENCYJNYCH
NA PARAMETRY TESTÓW SAKAD ORAZ ANTYSAKAD**

Rozprawa doktorska

Promotor: dr hab. Sławomir Budrewicz

Wrocław 2017

Składam serdeczne podziękowania:

Panu Promotorowi - dr hab. Sławomirowi Budrewiczowi
za cierpliwość i zaufanie

Panu Profesorowi Ryszardowi Podemskiemu
za umożliwienie rozwoju naukowego,
oraz zachętę do badań nad sakadami

Panu Doktorowi Krzysztofowi Jadanowskiemu
za pomoc oraz cenne wskazówki dotyczące okulometrii

Panu Jackowi Dylakowi
za pomoc w nauce programowania
sakadometru oraz za wykonanie licznych
modyfikacji w stosowanym oprogramowaniu

Panu Maciejowi Karczewskiemu
za długie godziny poświęcone na
tłumaczeniu zawilości metod statystycznych

Pracę dedykuję kochanej żonie Joannie

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	7
1.1.	Wprowadzenie	7
1.2.	Fizjologia sakad	10
1.2.1.	<i>Rodzaje sakad</i>	10
1.2.2.	<i>Struktury odpowiedzialne za powstawanie sakad</i>	12
1.2.2.1.	Aparat gałkoruchowy	12
1.2.2.2.	Ośrodki gałkoruchowe związane bezpośrednio z generowaniem sakad	14
1.2.2.3.	Korowe ośrodki związane z generacją sakad	17
1.2.2.4.	Wzgórki górne	19
1.2.3.	<i>Model generacji sakad</i>	23
1.3.	Fizjologia antysakad	25
1.4.	Analiza sakad – wybrane parametry i sposoby pomiarów	28
1.4.1.	<i>Sposoby pomiaru sakad</i>	28
1.4.1.1.	Korzyści wynikające z analizy sakad	28
1.4.1.2.	Aparatura służąca do pomiaru ruchów gałek ocznych	29
1.4.1.3.	Protokoły stosowane do pomiarów latencji sakad	30
1.4.2.	<i>Latencja, amplituda oraz szybkość maksymalna sakad</i>	31
1.4.2.1.	Wartość latencji sakad	32
1.4.2.2.	Zmienność latencji i skośny rozkład	34
1.4.2.3.	Idiosynkratyczny charakter latencji	35
1.5.	Mechanizmy sekwencyjne	36
1.5.1.	<i>Hamowanie powrotu (IOR)</i>	37
1.5.2.	<i>Torowanie powtórzeń (RP)</i>	42
1.5.3.	<i>Współwystępowanie IOR oraz RP</i>	47
2.	ZAŁOŻENIA I CEL PRACY	52
2.1.	Założenia pracy	52
2.2.	Cele pracy	53
3.	MATERIAŁ KLINICZNY I METODYKA BADAŃ	54
3.1.	Materiał kliniczny	54
3.2.	Metodyka badań	54
3.2.1.	<i>Sprzęt pomiarowy i warunki badania</i>	54
3.2.2.	<i>Przebieg badania</i>	55
3.2.2.1.	Protokół „step”	56

3.2.2.2.	Protokół „antysakady”	56
3.2.3.	Opracowanie danych	57
3.2.3.1.	Kryteria kwalifikacji prób do dalszej analizy.....	57
3.2.3.2.	Podział prób na kategorie.....	59
3.2.3.3.	Model obliczeń statystycznych	60
3.2.3.4.	Terminologia	62
4.	WYNIKI	64
4.1.	Podstawowe parametry sakad	64
4.1.1.	<i>Latencja</i>	64
4.1.2.	<i>Amplituda</i>	66
4.1.3.	<i>Prędkość maksymalna</i>	67
4.1.4.	<i>Odsetek błędów popełnionych w testach antysakad</i>	68
4.2.	Wpływ sekwencji powtórzeń na wartość IOR i RP	69
4.2.1.	<i>Wyniki w grupie R0</i>	70
4.2.2.	<i>Wyniki w grupie RX</i>	72
4.2.3.	<i>Różnica latencji pomiędzy kategoriami R04 i RX1</i>	73
4.3.	Wpływu mechanizmów sekwencyjnych na pozostałe czynniki modulujące parametry sakad (rodzaj widzenia oraz rodzaj testu)	76
4.3.1.	<i>Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencję sakad</i>	76
4.3.2.	<i>Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na amplitudę sakad</i>	79
4.3.3.	<i>Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na prędkość maksymalną sakad</i>	81
4.4.	Wpływ mechanizmów sekwencyjnych oraz widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad	81
4.4.1.	<i>Wpływ długości sekwencji powtórzeń na występowanie błędów</i>	84
4.4.2.	<i>Wpływ zmiany pozycji celu na szansę popełnienia błędu</i>	86
4.4.3.	<i>Wpływ wystąpienia błędu na szansę pojawienia się kolejnego błędu</i>	88
4.4.4.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad</i>	89
4.5.	Asymetrie nosowo-skroniowe (NTA)	90
4.5.1.	<i>Wpływ NTA na latencję sakad</i>	90
4.5.2.	<i>Wpływ NTA na amplitudę sakad</i>	93
4.5.3.	<i>Wpływ NTA na prędkość maksymalną sakad</i>	94
5.	OMÓWIENIE WYNIKÓW	95
5.1.	Podstawowe parametry testów sakad i antysakad	95
5.2.	Wpływ sekwencji powtórzeń na wartość IOR i RP	95

5.2.1.	<i>Grupa R0. Wzrost latencji wynikający ze spadku RP</i>	95
5.2.2.	<i>Kategoria R04 – kategoria referencyjna</i>	98
5.2.3.	<i>Grupa RX. Spadek latencji wynikający z kumulacji RP</i>	102
5.2.4.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego oraz antysakad na kumulację RP</i>	103
5.2.5.	<i>Różnica latencji kategorii R04 i RX1: relacja siły RP i IOR</i>	106
5.3.	Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na pozostałe czynniki modulujące parametry sakad (rodzaj widzenia oraz rodzaj testu)	109
5.4.	Wpływ widzenia jednoocznego na parametry sakad	112
5.4.1.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad</i>	113
5.4.2.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego na amplitudę sakad</i>	115
5.4.3.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego na prędkość maksymalną sakad.</i>	117
5.5.	Wpływ mechanizmów sekwencyjnych oraz widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad	118
5.5.1.	<i>Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad</i>	118
5.5.2.	<i>Wpływ widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad</i>	122
5.6.	Asymetrie nosowo skroniowe (NTA)	123
5.7.	Powszechność występowania mechanizmów sekwencyjnych	125
5.8.	Obecność IOR w testach antysakad	127
5.9.	Alternatywna metoda wyznaczenia wartości IOR	129
5.10.	Rola IOR w fizjologii układu galkoruchowego	131
5.11.	Modulacja siły oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych	132
5.12.	Wpływ trudności zadania na wartość RP	135
5.13.	Mechanizmy sekwencyjne - artefakt czy immanentna część latencji?	139
5.14.	Możliwości wykorzystania mechanizmów sekwencyjnych w testach sakad. Potencjalne kierunki dalszych badań	141
6.	WNIOSKI	143
7.	STRESZCZENIE	144
8.	BIBLIOGRAFIA	152
9.	MATERIAŁY DODATKOWE	188
10.	LISTA SKRÓTÓW	190
11.	LISTA TABEL I RYCIN	191

1. WSTĘP

1.1. Wprowadzenie

Spośród pięciu podstawowych zmysłów dostarczających informacji o otaczającym nas świecie wzrok jest powszechnie uznawany za najbardziej istotny dla sprawnego funkcjonowania. Rozwinięty zmysł wzroku jest typową cechą naczelnych, u których na drodze ewolucji wykształciła się możliwość dokładnego widzenia stereoskopowego i barwnego [1–3]. Uzyskanie wysokiej precyzji widzenia wymusiło konieczność pewnych zmian w budowie anatomicznej oka. Jedynie niewielki, centralnie położony fragment naszego pola widzenia jest postrzegany z dużą dokładnością, natomiast percepcja obszarów leżących poza nim pozbawiona jest większości szczegółów. Jest to związane z obecnością w siatkówce oka niewielkiego obszaru, określanego jako dołek środkowy, o średnicy zaledwie ok. 1,5 mm, w którym gęstość czopków gwałtownie wzrasta, co pozwala na bardzo szczegółowe postrzeganie odpowiadającego mu fragmentu pola widzenia (ryc. 1). Poza obszarem dołka środkowego gęstość czopków jest wyraźnie mniejsza, przez co obszary peryferyjne są postrzegane znacznie mniej wyraźnie (ryc. 1 b) [3,4]. Taka budowa siatkówki wynika z ograniczonej „przepustowości” nerwu wzrokowego. Gdyby gęstość fotoreceptorów w całej siatkówce była taka jak w dołku środkowym, aby dostarczyć pochodzącą z nich informację do mózgu nerw wzrokowy musiałby mieć grubość ok. 350 razy większą, a sam mózg, aby móc w sposób efektywny przetworzyć dostarczone dane musiałby ważyć ok. 60 kg [5,6]. Z oczywistych względów jest to niemożliwe, dlatego tylko znikomy obszar naszego pola widzenia cechuje się zadowalającą ostrością.

Ponieważ jednocześnie otrzymujemy szczegółowe informacje dotyczące jedynie niewielkiego fragmentu pola widzenia, w celu analizy całego pola zmuszeni jesteśmy „próbować” je przenosząc wzrok na kolejne elementy (ryc. 1 c). Tego typu skokowe ruchy oczu są nazywane sakadami. Sakady są zbyt szybkie, aby w ich trakcie uzyskać stabilny obraz na siatkówce, stąd podczas ich wykonywania do mózgu w zasadzie nie są przekazywane żadne informacje wzrokowe, co można interpretować jako chwilowy stan fizjologicznej ślepoty [3,7,8]. Ponieważ nawet krótkotrwała przerwa w dopływie informacji wzrokowych nie jest korzystna dla organizmu, wymusza to potrzebę maksymalnego skrócenia tego czasu [3,7]. Sakady są zatem jednymi z najszybszych ruchów, jakie możemy wykonać (ich prędkość kątowna może dochodzić do ~600-900 st/s) [9,10]. Pozwala to zminimalizować czas ich trwania

do zaledwie kilkudziesięciu milisekund [7]. Mimo tak znacznej dynamiki sakady są jednocześnie ruchami bardzo precyzyjnymi. Odpowiada za to skomplikowany system ośrodków gałkoruchowych [7,11,12].

Ryc. 1. Rola dołka środkowego w fizjologii widzenia. (A) Zdjęcie odzwierciedla sposób, w jaki receptory ludzkiej siatkówki zbierają dane. Jedynie niewielki obszar pola widzenia, odpowiadający dołkowi środkowemu, charakteryzuje się zadowalającą dokładnością widzenia (motyl). Pozostała część obrazu pozbawiona jest ostrości. (B) Po stronie lewej fotografia kobiety, po prawej – zapis ruchów sakadowych powstałych w czasie 1-minutowego oglądania fotografii. Widoczna predylekcja sakad do elementów twarzy, szczególnie oczu. (C) Gęstość fotoreceptorów siatkówki w zależności od ich odległości od dołka środkowego. Zwraca uwagę znaczne zagęszczenie czopków (odpowiadających za szczegółowe oraz barwne widzenie) w obrębie dołka środkowego przy jednoczesnej redukcji ilości pręcików. Na podstawie: (A) - <https://en.wikipedia.org/wiki/File:FoveatedFlowers3.png#file>, licencja: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, w modyfikacji własnej; (B) - Yarbus A.L.: Eye movements and Vision. New York: Plenum; (C) - 1967 Osterberg G. Topography of the layer of rods and cones in the human retina. Acta Ophthal Suppl. 1935;6:1–103., w modyfikacji własnej.

Jednocześnie możemy wykonać sakadę tylko w jednym kierunku, stąd oprócz precyzji równie ważną cechą sakady jest właściwa ocena ich zasadności. Dzięki niej możemy ocenić, który z elementów pola widzenia jest najwłaściwszym celem dla kolejnej sakady oraz uniknąć sakad, które mogłyby kierować nasz wzrok na nieistotne obiekty, odwracając w ten sposób naszą uwagę od wykonywanych czynności [7,10,13,14]. Zadanie to realizowane jest przez rozproszoną sieć wyspecjalizowanych i współpracujących ze sobą ośrodków korowych, takich jak kora wzrokowa, czołowe pole oczne lub grzbietowo-boczna kora przedczołowa, dlatego wykonanie prawidłowej sakady zależy w dużej mierze od sprawności struktur korowych [2,10,12,15–17]. Dzięki temu analiza sakad dostarcza informacji pozwalających na wnioskowanie o sprawności funkcjonowania OUN [2,7,9,10,12,18–20]. Istotną cechą sakad stanowi możliwość opisanie wyników ich analizy w postaci liczb. Jest to ważna zaleta, ponieważ mimo olbrzymiego postępu, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w badaniach OUN, większość dostępnych narzędzi służących do oceny jego funkcjonowania opiera się na testach/skalach o charakterze jakościowym (np. baterie testów psychologicznych oceniających funkcje poznawcze), co utrudnia zarówno ich naukową analizę, jak i próby porównania wyników uzyskanych przez różne ośrodki [7,10,12]. Jednocześnie analiza sakad może być przeprowadzona w sposób prosty, szybki i nieinwazyjny [9,12,13,15,21–23]. Między innymi dzięki tym właściwościom badanie sakad uważane jest za najbardziej obiecujący kierunek w dziedzinie okulometrii, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie publikacji naukowych im poświęconych [2,9,15,19,24]. Badania z wykorzystaniem sakad prowadzone są m.in. przez neurologów, psychiatrów czy neuropsychologów, służąc do pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego [2,9,15,18,19,24]. Podejmowane są również próby zastosowania analizy sakad w roli narzędzia diagnostycznego. Zaburzenia sakad wykazano m.in. u pacjentów z chorobą Parkinsona, Huntingtona, otępieniem czołowo-skroniowym, ataksją mózdkową, miastenią, encefalopatią wątrobową czy u chorych na stwardnienie rozsiane [25–39]. Badania jednej z odmian sakad, tzw. antysakad, wskazały ich potencjalną przydatność w diagnostyce schizofrenii [2,40–42]. Dalsze badania mechanizmów powstawania sakad mogą pozwolić zarówno na lepsze zrozumienie działania ludzkiego mózgu, jak i na upowszechnienie badania sakad w praktyce klinicznej [2,9,12,15,19].

1.2. Fizjologia sakad

1.2.1. Rodzaje sakad

Pod względem etiologii sakady można podzielić na trzy główne grupy [2,11,18]:

- Sakady związane z szybką fazą oczopląsu.
- Sakady egzogenne – zwane także odruchowymi. Powstają w odpowiedzi na nagle pojawiający się bodziec zewnętrzny, kierując na niego wzrok. Zazwyczaj jest to bodziec wzrokowy, ale może mieć także inny charakter, np. słuchowy. [43,44]. Nazwa „oddechowe” odzwierciedla ich częściowo automatyczny charakter – pobudzenie odpowiednich ośrodków mózgowia przez bodziec zewnętrzny jest często wystarczająco intensywne, aby wyzwolić sakadę nawet wbrew naszej woli [45–51].
 - Za podklasę sakad egzogennych można uznać tzw. sakady ekspresowe, czyli sakady o bardzo krótkim czasie reakcji, zbliżonym do fizjologicznego minimum (ok. 80-120 ms) [13,18,50,52]. Uważa się, że ich krótka latencja jest wynikiem utraty kontroli wyższych ośrodków mózgowych nad bardziej automatycznymi mechanizmami odpowiadającymi za powstanie sakad odruchowych [13,52–54]. Innymi słowy, sakady te mają tak małą latencję, ponieważ „udało” im się ominąć punkt kontrolny. Ich obecność uznawana jest za wykładnik dysfunkcji nadrzędnych ośrodków korowych, w szczególności płatów czołowych - zwiększoną liczbę sakad ekspresowych obserwowano u osób z zaburzeniami czynności płata czołowego oraz np. u dzieci (u których rozwój płatów czołowych jest fizjologicznie opóźniony) [39,52,54–56].
- Sakady endogenne – powstają w oparciu o świadomą chęć ich wykonania, stąd określa się je również mianem sakad wolicjonalnych. Nie muszą być skierowane ku widocznemu obiektowi. Do ich prawidłowego wykonania niezbędny jest udział wyższych (korowych) ośrodków gałkoruchowych. W grupie tej można wyróżnić kilka rodzajów sakad, m.in.:
 - Antysakady – sakady wykonywane w stronę przeciwną do wywalającego je bodźca wzrokowego, np. jeżeli badany patrzy przed siebie a cel pojawia się po stronie prawej, to jego zadaniem jest spojrzeć w stronę przeciwną, czyli w lewo [57]. Charakterystyczną cechą

antysakad jest pojawianie się błędów w czasie ich wykonywania. W około 10-20% prób (odsetek ten jest indywidualnie zmienny) osoba badana zamiast spojrzeć w stronę przeciwną wykonuje „odruchową” sakadę w kierunku bodźca [41,50,57,58]. Próby takie określane są jako „błędy”, a ich odsetek jest najważniejszym parametrem ocenianym w teście antysakad. Warto zwrócić uwagę, że tego typu błędy są dobrym przykładem na wspomnianą wcześniej częściową niezależność sakad odruchowych od ludzkiej woli. Antysakady zostały omówione dokładniej w podrozdziale 1.3.

- Sakady pamięciowe – wykonywane w kierunku wyzwalającego je celu, przy czym w chwili ich wykonania bodziec ten jest już nieobecny. W czasie testu cel pojawia się tylko na chwilę, a osoba badana jest poinstruowana, aby w tym czasie nie kierować ku niemu wzroku, tylko patrzeć się przed siebie (zazwyczaj w położony centralnie tzw. „punkt fiksacji”). Sakada pamięciowa wykonywana jest dopiero po określonym czasie od zniknięcia celu. Sygnałem wskazującym na to, że można już wykonać sakadę pamięciową jest zwykle wygaszenie punktu fiksacji. Ważnym parametrem sakad pamięciowych jest ich dokładność [11]. Podobnie jak w przypadku antysakad, w teście sakad pamięciowych również obserwuje się błędy w postaci „odruchowych” sakad, które zostały skierowane w stronę bodźca (w czasie, kiedy zadaniem osoby badanej było patrzeć na punkt fiksacji).
- Sakady predykcyjne – występują w sytuacji, gdy lokalizacja i moment pojawienia się celu są w jakiś sposób możliwe do przewidzenia [18]. Przykładowo w teście, w którym cel pojawia się naprzemiennie w dwóch lokalizacjach w regularnych odstępach czasu osoba wykonująca zadanie zaczyna przygotowywać sakady w kierunku podejrzewanej przyszłej lokalizacji celu, zanim ten zdąży się pojawić. Dlatego latencje sakad predykcyjnych są bardzo niskie, zazwyczaj poniżej fizjologicznych możliwości organizmu. Można nawet obserwować ujemne wartości latencji, wskazujące, że ruch oka rozpoczął się przed pojawieniem się celu. Utrudnia to obiektywną analizę tego parametru. W celu uniknięcia sakad predykcyjnych w protokołach przygotowanych do badania latencji stosuje się zmienny

czas pojawiania się bodźca [59]. Sakady, których latencja jest niższa niż 80 ms (wartość ta jest powszechnie przyjęta w większości badań) uznawane są za sakady predykcyjne i odrzucane z dalszej analizy [60–64].

- Sakady na komendę (ang. *on cue*) – wyzwalane przez bodziec zewnętrzny, ale nie skierowane na niego. Cel sakady zostaje określony na podstawie analizy właściwości bodźca. Przykładem może być badanie, w którym w określonym momencie wyświetlona zostaje strzałka, skierowana w losową stronę, a zadaniem badanej osoby jest wykonanie sakady o kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki [65,66].

Opisuje się także tzw. mikrosakady, czyli spontanicznie sakady o bardzo małej amplitudzie. Uważa się, że ich rolą jest m.in. uniknięcie przedłużonego utrzymywania się stabilnego obrazu na siatkówce (badania fizjologiczne wykazały, że stałe utrzymywanie się obrazu na siatkówce powoduje zanik jego percepcji) [3,24].

1.2.2. Struktury odpowiedzialne za powstawanie sakad

1.2.2.1. Aparat gałkoruchowy

Gałka oczna jest poruszana przez sześć mięśni, które funkcjonują jako trzy pary antagonistów (ryc. 2b i 2c). Zgodnie z prawem Sherringtona w każdej z par skurczowi jednego z mięśni towarzyszy rozkurcz antagonisty [9,11,67–69]. Poniżej wymieniono mięśnie gałkoruchowe:

- prosty boczny i prosty przyśrodkowy (ruchy oka w płaszczyźnie poziomej).
- prosty górny i prosty dolny (głównie ruchy oka w płaszczyźnie pionowej, ale również ruchy przywodzenia i odwodzenia gałki ocznej oraz ruchy skrętne w przypadku, kiedy oko jest wychylone w osi poziomej).
- skośny górny i skośny dolny (głównie ruchy skrętne względem osi optycznej oka, ale również ruchy w osi pionowej, jeśli oko jest wychylone w osi poziomej oraz w mniejszym stopniu – ruchy przywodzenia i odwodzenia gałki ocznej).

Ryc. 2. Struktury bezpośrednio związane z generacją sakad. (A) Uproszczony schemat ośrodków związanych z pobudzeniem motoneuronów mięśni poruszających gałką oczną. Schemat przedstawia powstawanie sakad poziomych. Połączenia pobudzające oznaczone jako linie ciągłe, hamujące jako linie przerywane. Pierwszy etap inicjacji sakady wymaga chwilowego ustania czynności neuronów wstrzymujących (OPN), które hamują w sposób toniczny zarówno dynamiczne neurony pobudzające (EBN), jak i dynamiczne neurony hamujące (IBN). Aktywacja EBN powoduje pobudzenie motoneuronów tożstrosnego jądra nerwu odwodzącego (n. VI) dla mięśnia prostego bocznego (PB) oraz położnych przeciwnie motoneuronów dla mięśnia prostego przyśrodkowego (PP) - poprzez neurony pośredniczące jądra nerwu odwodzącego, które drogą pęczka podłużnego przyśrodkowego (MLF) przesyłają pobudzenie do przeciwnego jądra nerwu okoruchowego (n. III). Jednocześnie EBN aktywują tożstrosne IBN, które hamują wyładowania w mięśniach antagonistycznych oraz hamują działanie przeciwnych IBN oraz EBN. EBN aktywują także tzw. neurony podtrzymujące, których zadaniem jest podtrzymanie inhibicji OPN w trakcie trwania sakady.

Mięśnie gałkoruchowe – widok z przodu (B) oraz z boku (C). PP – mięsień prosty przyśrodkowy, PB – m. prosty boczny, PG – m. prosty górny, PD – m. prosty dolny, SG – m. skośny górny, SD – m. skośny dolny. Na ryc. (B) zaznaczono także strzałkami podstawowe kierunki, w jakich opisane mięśnie poruszają okiem. Tam, gdzie kierunków jest więcej, zostały one uszeregowane zaczynając od najistotniejszego dla danego mięśnia. Dla przykładu: podstawowym działaniem mięśnia prostego górnego (PG) jest kierowanie gałki ocznej ku górze, drugorzędym jej rotacja w kierunku dośrodkowym, a trzeciorzędym przywodzenie. Przedstawione kierunki działania są właściwe dla oka w pozycji neutralnej. Na podstawie: (A) - Leigh RJ, Zee DS. *The Neurology of Eye Movements*. Oxford University Press; 2006, w modyfikacji własnej; (B) - John W. Ritchie *Primer of Physiology*. New York: World Book Company, 1918, w modyfikacji własnej; (C) - Kimber, Diana C. *Anatomy and Physiology for Nurses*. New York, NY: The Macmillan Company, 1907, w modyfikacji własnej.

Mięśnie gałkoruchowe są jednymi z najszybciej kurczących się mięśni ludzkich i różnią się w swojej budowie od mięśni prążkowanych występujących w innych częściach ciała. Ich komórki są m.in. bardziej zróżnicowane pod względem wielkości, zawierają więcej drobnych włókien, a otaczająca je tkanka łączna jest luźniejsza [11,37,70–73]. Włókna mięśni gałkoruchowych dzielą się pod względem funkcjonalnym na dwie warstwy: gałkową (ang. *global layer*) i oczodołową (ang. *orbital layer*). Ich pracę wspomaga wyjątkowe dla tej grupy mięśni rozwiązanie: włókna mięśniowe warstwy oczodołowej łączą się ze specjalnymi pasmami łącznotkankowymi (ang. *pulleys*) otaczającymi dany mięsień, które przez zmianę swojego napięcia mogą modyfikować kierunek działania warstwy gałkowej [74].

1.2.2.2. Ośrodki gałkoruchowe związane bezpośrednio z generowaniem sakad

Aktywność mięśni gałkoruchowych związaną z wykonaniem sakady można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to gwałtowny skurcz danego mięśnia wynikający ze skokowego wzrostu aktywności w unerwiających go motoneuronach. Wynikiem tego jest dynamiczna zmiana ustawienia gałki ocznej. Ten szybki, skokowy ruch oka jest właśnie sakadą. Po osiągnięciu przez gałkę oczną pożądanego położenia aktywność wyładowań w motoneuronach wyraźnie maleje, jednak do poziomu wyższego niż wartość wyjściowa (przed wykonaniem sakady). Jest to drugi etap pracy mięśni gałkoruchowych związany z ich tonicznym pobudzeniem. Jego celem jest ustabilizowanie gałki ocznej w nowej pozycji. Ten charakterystyczny dla sakad wzór aktywności motoneuronów określany jest powszechnie jako aktywność fazowo-toniczna (ang. *pulse-step*) (ryc. 3) [11,12,69,75].

Jednocześnie podczas wykonywania sakady w mięśniu antagonistycznym obserwuje się identyczny dwufazowy spadek aktywności, odpowiadający synergistycznej pracy każdej z trzech par mięśni gałkoruchowych [11,69]. Pomimo znacznej prędkości sakad (prędkości maksymalne rzędu 600-900st/s), zatrzymanie gałki ocznej w nowej pozycji nie wynika z jej „aktywnego” hamowania przez mięśnie antagonistyczne, lecz jest konsekwencją sił biernego oporu/lepkości tkanek [11,75].

Ryc. 3. Aktywność fazowo-toniczna mięśni gałkoruchowych. Na górnym wykresie przedstawiono przesunięcie gałki ocznej podczas sakady. Wykres dolny przedstawia odpowiadające wykonywanej sakadzie zmiany częstotliwości wyładowań w motoneuronach nerwu odwodzącego. Widoczny podział wyładowań na dwa etapy: fazowy (nagły wzrost aktywności) oraz toniczny (ustabilizowanie się aktywności motoneuronów na nowym poziomie). Na podstawie: Ling L, Fuchs a F, Phillips JO, Freedman EG. Apparent dissociation between saccadic eye movements and the firing patterns of premotor neurons and motoneurons. J Neurophysiol 1999; 82:2808–11, w modyfikacji własnej.

Wspomniane dwufazowe pobudzenie mięśni gałkoruchowych generowane jest przez złożony system ośrodków gałkoruchowych zlokalizowanych głównie na podstawie mózgowia (ryc. 2a). Badania elektrofizjologiczne pozwoliły na wyodrębnienie kilku klas neuronów występujących w tych ośrodkach: dynamiczne neurony pobudzające (ang. *excitatory burst neurons*, EBN), dynamiczne neurony hamujące (ang. *inhibitory burst neurons*, IBN), dynamiczne neurony wczesnej fazy (ang. *long lead burst neurons*, LLBN), neurony wstrzymujące (ang. *omnipause neurons*, OPN) oraz neurony podtrzymujące (ang. *latch neurons*) [11,15,24,68,69].

- Dynamiczne neurony pobudzające i hamujące (EBN i IBN) w sposób bezpośredni pobudzają jądra nerwów gałkoruchowych i odpowiadające im mięśnie, przy czym EBN odpowiadają za aktywację mięśni agonistycznych, a IBN za hamowanie mięśni antagonistycznych. Określenie „dynamiczny” jest związane z gwałtownym wzrostem ich aktywności w początkowej fazie wykonywania sakady, odpowiedzialnym za pierwszy (fazowy) etap pracy

mięśni gałkoruchowych. Neurony te skupione są w trzech obszarach. Pierwszy z nich to jądra okołosrodkowe tworzą siatkowatego mostu (ang. *paramedian pontine reticular formation*, PPRF). Struktura ta zawiera EBN oraz IBN biorące udział w powstawaniu sakad poziomych. Drugim skupiskiem jest jądro śródmiąższowe rostralne pęczka podłużnego przyśrodkowego (ang. *rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus*, riMLF), w którym znajdują się EBN związane z sakadami pionowymi oraz skrętnymi. Trzeci ośrodek, IBN odpowiedzialne za sakady pionowe i skrętne, zlokalizowany jest w jądrze śródmiąższowym Cajala. IBN otrzymują bezpośrednie połączenia ze wzgórków górnych (SC). Obie grupy neuronów (IBN i EBN) wysyłają również pobudzenia do tzw. integratora nerwowego - odpowiedzialnego za utrzymanie drugiego etapu aktywności mięśni gałkoruchowych (tonicznego) [12,68,69,76]. W przypadku sakad poziomych aktywność EBN wzrasta ok. 12 ms przed rozpoczęciem sakady, pobudzając bezpośrednio tożstronne jądro nerwu odwodzącego oraz neurony pośrednie w obrębie tego jądra, które dalej, za pośrednictwem pęczka podłużnego przyśrodkowego, pobudzają motoneurony dla mięśnia bocznego przyśrodkowego oka przeciwstronnego (zlokalizowane w przeciwstronnym jądrze nerwu okoruchowego) [11]. Pobudzenie EBN powoduje jednocześnie aktywację tożstronnych IBN, które z kolei hamują aktywność zarówno EBN, jak i IBN po stronie przeciwnej oraz wywierają bezpośredni hamujący wpływ na motoneurony mięśni antagonistycznych (ryc. 2) [11,68,69].

- Dynamiczne neurony wczesnej fazy (LLBN) są zlokalizowane głównie w pniu mózgu, gdzie występują w rozproszeniu. Neurony te ujawniają skokowy wzrost aktywności już ok. 40 ms przed początkiem sakady, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ich nazwie [11]. LLBN pełnią prawdopodobnie różne funkcje związane z ruchami gałek ocznych, na co wskazują ich liczne połączenia z ośrodkami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z generacją sakad (m.in. z EBN, IBN, OPN, mózdzkiem, wzgórkami górnymi, dodatkowym polem ocznym) [11,69].
- Neurony wstrzymujące (OPN) zlokalizowane są w jądrze wstawionym szwu (ang. *nucleus raphe interpositus*, nRIP). Otrzymują one skrzyżowane projekcje

z obszarów fiksacyjnych (ang. *fixation zone*) wzgórków górnych, jak również z ośrodków korowych - czołowego pola ocznego (FEF), dodatkowego pola ocznego (SEF) oraz innych struktur mózgowia [11,69]. Rolą neuronów wstrzymujących jest toniczna inhibicja sakadowych ruchów oczu. OPN pozostają aktywne przez cały czas, działając hamująco zarówno na EBN jak i IBN. Tuż przed wykonaniem sakady oraz w jej trakcie OPN stają się nieaktywne, umożliwiając neuronom dynamicznym rozpoczęcie ruchu oka [9,11,69,76]. Aktywacja OPN w trakcie wykonywania sakady prowadzi do jej szybkiego zatrzymania [11].

- Neurony podtrzymujące (ang. *latch neurons*). Pobudzane przez EBN. Ich głównym zadaniem jest hamowanie OPN w czasie trwania sakady [69].

1.2.2.3. Korowe ośrodki związane z generacją sakad

Kluczową rolę w tworzeniu prawidłowych sakad pełnią ośrodki korowe, położone głównie w płatach - czołowym, ciemieniowym oraz potylicznym. Wśród nich wymienić można m.in.: czołowe pole oczne, dodatkowe pole oczne, grzbietowo-boczną korę przedczołową, zakręt obręczy, ciemieniowe pole oczne oraz korę wzrokową [11,12,15,77–79]. Struktury te są niezbędne do analizy potencjalnego celu planowanej sakady. Zadania, które muszą wykonać to m.in. właściwa identyfikacja obiektu oraz ocena, czy skierowanie wzroku na ten obiekt jest zasadne (w oparciu m.in. o spodziewane korzyści oraz doświadczenia z poprzednich prób) [3,7,10–12,47,48]. Jest to istotne, ponieważ zwracające na siebie uwagę bodźce wzrokowe mogą przyciągać wzrok w sposób niejako odruchowy, co odbywa się za pośrednictwem m.in. kory wzrokowej i ośrodków ocznych płata ciemieniowego [16,47,48,77]. Brak nadrzędnej kontroli nad tego typu automatycznymi reakcjami mógłby prowadzić do sytuacji, w której wzrok byłby kierowany na każdy silnie odznaczający się w polu widzenia obiekt (np. przelatującą muchę), pomimo braku realnych korzyści z wykonania takiej sakady [7,12,47]. Biorąc pod uwagę, że w trakcie wykonywania sakady nie są dostarczane do OUN informacje wzrokowe, oraz że wszelkie „nieuzasadnione” sakady mogłyby odwracać uwagę od aktualnie wykonywanego zadania, konieczność nadrzędnej kontroli nad mechanizmami sakad wydaje się bardziej niż oczywista

[7,12,47,49]. Właśnie taką rolę spełniają ośrodki korowe, w szczególności te położone w obrębie płatów czołowych [10,11,77–83]. Liczne połączenia między korowymi ośrodkami gałkoruchowymi wskazują na ich skoordynowaną współpracę w procesie inicjacji sakad, niemniej obserwowana jest również wyraźna specjalizacja pod względem pełnionych funkcji [11,12,84]. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę korowych ośrodków gałkoruchowych:

- Czołowe pole oczne (ang. *frontal eye field*, FEF) - umiejscowione w przedniej ścianie bruzdy przedśrodkowej, zaangażowane jest przede wszystkim w planowanie sakad wolicjonalnych, czyli wykonywanych świadomie, w oparciu o zamierzenia i spodziewane korzyści [11,77,80,85–89]. Neurony w obrębie FEF reagują na pojawienie się w ich polu odbiorczym obiektów spełniających warunki wykonywanego właśnie zadania [77,90]. Równie ważną rolę FEF jest inhibicja sakad odruchowych, regulowana m.in. przez bezpośredni wpływ FEF na neurony wstrzymujące (OPN) oraz na jądra podstawy [12,52,77,86,91]. Uszkodzenie FEF prowadzi do wzrostu latencji sakad wolicjonalnych skierowanych do przeciwstronnej połówki pola widzenia oraz do wzrostu latencji antysakad [11,91,92]. FEF wysyła projekcje do SC bezpośrednio, a także pośrednio przez jądro ogoniaste i istotę czarną [91]. FEF łączy się także w sposób bezpośredni z ośrodkami gałkoruchowymi w pniu, co pozwala na generację sakad z ominięciem SC [69]. Podobnie jak wzgórek górny, FEF zawiera mapę motoryczną, której pobudzenie może wyzwolić sakady o koordynatach zależnych od miejsca stymulacji [78,93].
- Dodatkowe pole oczne (ang. *supplementary eye field*, SEF) jest położone w okolicy górnej części bruzdy okołosrodkowej [94]. Udowodniono udział SEF m.in. w przygotowaniu sekwencji sakad [95]. Niektóre neurony w obrębie SEF mają związek z bardziej złożonymi zadaniami, wykazując aktywność przy próbach, w których nie udało się poprawnie wykonać zadania [15,78,96]. Opisano także neurony zwiększające swoją aktywność w reakcji na spodziewaną nagrodę związaną z wykonaniem zadania [97]. Podobnie jak FEF, SEF może w sposób bezpośredni pobudzać „niższe” ośrodki gałkoruchowe z pominięciem SC [78]. Wykazano, że SEF wykazuje wyższy poziom aktywności w testach

antysakad w porównaniu z sakadami odruchowymi, co może wskazywać na udział tej struktury w tworzeniu antysakad [88,98].

- Grzbietowo-boczna kora przedczołowa (ang. *dorsolateral prefrontal cortex*, DLPFC). U naczelných ośrodek ten związany jest z utrzymaniem krótkotrwałej pamięci przestrzennej, przez co odgrywa ważną rolę przy wykonywaniu tzw. sakad pamięciowych, sekwencji sakad oraz sakad predykcyjnych [83,99,100]. Istotną funkcją DLPFC jest także hamowanie niepożądanych odruchowych sakad [17,83,100,101]. Niektóre neurony w obrębie tego ośrodka wykazują aktywność, gdy wykonanie danej odpowiedzi wiąże się ze spodziewaną nagrodą [102]. DLPFC ma istotne znaczenie dla prawidłowego wykonania testu antysakad, a jej uszkodzenie powoduje zwiększenie liczby błędów [83,100,103,104].
- Zakręt obręczy – bierze udział m.in. w monitorowaniu, czy wykonana sakada była zgodna z planowanym zadaniem [15,105,106].
- Ciemieniowe pole oczne (ang. *parietal eye field*, PEF) – odgrywa istotną rolę w powstawaniu sakad odruchowych, otrzymując informacje m.in. z kory wzrokowej [17,18,103,107]. Bierze udział w przygotowaniu „mapy przestrzennej”, umiejscawiającej pozycje potencjalnego celu sakady w odniesieniu do pozycji ciała/głowy [107,108]. Obszary ciemieniowe są również zaangażowane w mechanizmy relokacji uwagi [108,109].

1.2.2.4. Wzgórki górne

Wzgórek górny (łac. *superior colliculus*, SC) jest parzystą strukturą położoną w nakrywce śródmózgowia. Pełni bardzo istotną rolę w procesie przygotowywania sakad [1,15,69,110–117]. Zbudowany jest z 7 ułożonych naprzemiennie warstw, które pod względem funkcjonalnym można podzielić na powierzchowne (ang. *superficial layers*), pośrednie (ang. *intermediate layers*) i głębokie (ang. *deep layers*) [11,69,118]. Włókna

aferentne docierające do warstwy powierzchniowej w przeważającej większości przenoszą informacje wzrokowe, docierające przede wszystkim z kory wzrokowej, ale również przez bezpośrednie połączenia z siatkówką [12,111,118,119]. Połączenia z siatkówką uważane są za anatomiczną podstawę zjawiska „ślepowidzenia” (ang. *blindsight*) występującego u niektórych osób z uszkodzoną korą wzrokową, polegającego na szczątkowej percepcji bodźców wzrokowych umiejscowionych w zniesionej części pola widzenia [60,120]. Główną rolą warstwy powierzchniowej jest transformacja uzyskanych informacji wzrokowych oraz ich przekazanie do warstw położonych niżej [11,114].

Warstwy głęboka i pośrednia otrzymują liczne połączenia aferentne przekazujące informacje o charakterze wzrokowym, słuchowym, somatosensorycznym i ruchowym. Struktury wysyłające projekcję do SC to m.in.: FEF, DLPFC, PEF, przednia część zakrętu obręczy, kora słuchowa, kora ruchowa, kora wzrokowa (zarówno pierwszorzędowa, jak i ośrodki wyższego rzędu - V2 i V3), kora czuciowa oraz liczne struktury podkorowe, jak wzgórki dolne, rdzeń kręgowy, substancja czarna, mózdzek, wzgórze i podwzgórze [11,79,111,118,121]. W obrębie warstwy pośredniej neurony uporządkowane są w postaci swoistej mapy określanej mianem „mapy motorycznej” [11,69,111,113,122–124]. Każdy punkt na tej dwuwymiarowej mapie odpowiada za skierowanie wzroku na odpowiadającą mu lokalizację w przeciwległej połowie pola widzenia (ryc. 4). Stymulacja mikroelektrodą określonych miejsc w obrębie mapy motorycznej jest wystarczająca do wytworzenia sakady, której amplituda i kierunek zależą od miejsca stymulacji [11,69,111,113,118,122,124] (ryc. 4). Współczesne poglądy na funkcjonowanie wspomnianej mapy motorycznej, podparte wynikami badań doświadczalnych, opierają się na modelach dynamicznego pola neuronalnego (ang. *dynamic neural field*) [79,112,113,125,126]. Podstawowym założeniem tych modeli jest uznanie, że każda grupa neuronów uszeregowana w obrębie tej dwuwymiarowej mapy wykazuje właściwy dla niej w danym momencie poziom aktywności. Ponieważ każdy punkt w obrębie mapy otrzymuje sygnały wzrokowe z odpowiadającej mu lokalizacji w obszarze pola widzenia, można przyjąć, że mapa ta przyporządkowuje pewien poziom aktywności do każdej lokalizacji (obiektu) w obrębie pola widzenia (aktywność ta wyraża się m.in. częstotliwością wyładowań neuronów w obrębie danej lokalizacji). Pobudzenia docierające do warstwy pośredniej z licznych ośrodków korowych (w tym także wzrokowych, przez warstwę

powierzchnową) mogą wpływać na poziom tej aktywności, zwiększając lub zmniejszając jej wartość [16,79,117].

Ryc. 4. Wzgórki górne – mapa motoryczna. Lewa połowa pola widzenia (A) oraz odpowiadająca jej mapa motoryczna w obrębie prawego wzgórka górnego (B). W obszarze pola widzenia widoczne są dwa obiekty: mały okrąg (1) oraz kwadrat (2). Te same punkty zaznaczone są również w obrębie mapy motorycznej, zgodnie z odpowiadającymi im koordynatami (1' i 2'). Pobudzenie mapy motorycznej (np. za pomocą mikroelektrody) w lokalizacji 2' wywołuje sakadę skierowaną do odpowiadającego jej punktu w polu widzenia (2). Zwraca uwagę asymetria mapy motorycznej z wyraźnie większym obszarem zarezerwowanym dla środkowej części pola widzenia. Schemat przedstawiający aktywność w obrębie mapy motorycznej (C). Przedstawiony przykład mógłby odpowiadać sytuacji, w której oba obiekty (okrąg i kwadrat) pojawiły się jednocześnie w polu widzenia, a zadaniem badanej osoby było skierowanie wzroku ku kwadratowi. W tym wypadku aktywność obszaru mapy motorycznej odpowiadającego kwadratowi (2) powinna być wyraźnie większa niż obszaru odpowiadającego drugiemu z obiektów (1), m.in. dzięki dodatkowym pobudzeniom z ośrodków korowych takich jak FEF, zwiększającym aktywność dla „właściwego” obiektu. W rezultacie obszar ten szybciej osiągnie poziom progowy wymagany dla rozpoczęcia sakady (D). Na podstawie: (A) i (B) - Quaia C, Aizawa H, Optican LM, Wurtz RH. Reversible inactivation of monkey superior colliculus. II. Maps of saccadic deficits. *J Neurophysiol* 1998; 79:2097–110., w modyfikacji własnej; (C) i (D) - Fecteau JH, Munoz DP. Exploring the consequences of the previous trial. *Nat Rev Neurosci* 2003;4:435–43, w modyfikacji własnej.

Kiedy poziom aktywności w dowolnym miejscu mapy przekroczy wartość progową, zostaje wygenerowana sakada o parametrach (kierunek i amplituda) zgodnych z aktywowanym miejscem [1,79,112,127]. Co istotne, w obrębie jednej mapy może w ten sposób konkurować kilka odrębnych lokalizacji, z których każda stanowi potencjalny cel dla przyszłej sakady [1,79,128,129]. Badania wykazały, że aktywność w danej lokalizacji powoduje wzrost aktywności w jej najbliższym otoczeniu oraz inhibicję aktywności ośrodków położonych dalej (ang. *lateral inhibition*) [79,112,113,129]. Wybór celu sakady odbywa się według zasady „zwycięzca bierze wszystko”. Kiedy aktywność jednej z lokalizacji osiągnie wartość progową, sakada wykonywana jest tylko w jej kierunku, a aktywność pozostałych lokalizacji jest

wygaszana [112,130]. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dwa potencjalne cele są położone blisko siebie. W tym wypadku ich aktywność na mapie motorycznej może się „zlewać”, a sakada wykonywana jest w stronę lokalizacji leżącej pomiędzy nimi. Zjawisko to znane jest jako „uśrednianie sakad” (ang. *saccade averaging*) [79,131,132].

Warstwa pośrednia SC oraz związana z nią mapa motoryczna stanowią ważny ośrodek, w obrębie którego dokonywany jest wybór przyszłego celu sakady [1,9,12,69,79,113,126,130,133,134]. Wybór ten opiera się w znacznym stopniu na informacji wzrokowej (przekazywanej m.in. przez warstwę powierzchniową SC), ale dzięki licznym połączeniom z innymi ośrodkami wpływ na ostateczną „decyzję” mają także inne czynniki, np. spodziewane korzyści lub doświadczenia z poprzednich prób [7,9,16,48,49,62,79,135]. Rozważmy dla przykładu hipotetyczny test, w którym zadaniem badanej osoby jest spojrzenie na zielony obiekt, który pojawia się w polu widzenia jednocześnie z obiektem niebieskim, a jasność tego ostatniego jest wyraźnie większa od obiektu zielonego. W tej sytuacji pobudzenie docierające do wzgórka górnego z kory wzrokowej (oraz bezpośrednio z siatkówki) będzie wyraźnie większe dla lokalizacji odpowiadającej obiektowi niebieskiemu ze względu na jego większą jasność. Prawidłowe wykonanie tego zadania zależeć będzie od sprawności wyższych ośrodków korowych (np. FEF), które dokonają analizy obu potencjalnych lokalizacji w oparciu o ich cechy i spodziewane korzyści (w tym wypadku preferowany będzie kolor zielony jako cel zadania). W wyniku tego docierające do SC pobudzenie z ośrodków wzrokowych powinno zostać przeważone przez aktywność wyższych ośrodków asocjacyjnych skutkując wykonaniem sakady w kierunku obiektu zielonego [16,48,49,62,79,86]. Badania eksperymentalne oparte na podobnych protokołach wskazują, że w licznych przypadkach osobie badanej nie udaje się prawidłowo wykonać takiej próby i wbrew własnej woli kieruje wzrok ku niewłaściwemu obiektowi [47–49,62,131].

Opisana sytuacja jest przykładem na to, w jaki sposób SC może uczestniczyć w rozwiązywaniu zadań, w których sygnały oddolne (ang. *bottom-up*), związane z docierającymi do OUN bodźcami zewnętrznymi (prowokującymi powstawanie sakad odruchowych), konkurują z „odgórnym” (ang. *top-down*) wpływem wyższych ośrodków mózgowych, opartym na merytorycznej analizie odbieranych bodźców [47–49,62,136]. Osoby z uszkodzeniem płatów czołowych mają trudności z powstrzymaniem sakad odruchowych ku nowo pojawiającym się w polu widzenia

obiektom, co może być efektem braku dostatecznej kontroli struktur czołowych nad ośrodkami ciemieniowymi odpowiedzialnymi za powstawanie sakad odruchowych [38,39,52,86,103,136]. Podobnie inaktywacja SC u naczelnych zwiększa liczbę sakad w kierunku obiektów niebędących celem zadania [133].

Po określeniu celu sakady na mapie motorycznej informacja jest przekazywana do warstw głębokich SC, które przenoszą ją dalej do zlokalizowanych u podstawy mózgowia struktur bezpośrednio odpowiedzialnych za generację sakad (m.in. PPRF, riMLF) [1,116,118,137]. Pomimo olbrzymiej roli SC w mechanizmie powstawania sakad jego obustronne uszkodzenie nie powoduje utraty możliwości ich wykonywania [69]. Przyczyną tego są prawdopodobnie bezpośrednie połączenia ośrodków korowych (m.in. z SEF oraz FEF) ze strukturami gałkoruchowymi u podstawy mózgowia [78]. Znane są również inne ośrodki związane z ruchami oczu, w których znajduje się mapa motoryczna. Struktury takie zlokalizowano m.in. w obrębie FEF, LIP oraz SEF. Uważa się, że podobnie jak SC, służą one do optymalizacji wyboru celu dla przyszłej sakady [15,16,79,134,138,139].

1.2.3. Model generacji sakad

W procesie tworzenia sakad uczestniczą także inne regiony OUN. Wśród nich można wymienić: mózdzek (kontrola dokładności sakad oraz wyznaczenie momentu ich zakończenia), wzgórze (pośredniczy w przekazywaniu informacji o parametrach wykonanych sakad z SC do płata czołowego, bierze także udział w mechanizmach alokacji uwagi), oraz jądra podstawy (zwłaszcza jądro ogoniaste oraz substancja czarna siatkowata) [11,15,76,107,125,140–142]. Jądra podstawy biorą udział m.in. w planowaniu sakad w oparciu o wzorce pamięci oraz mechanizmy nagrody, jednocześnie pośredniczą w hamowaniu nieplanowanych sakad [11,12,51,143,144].

Przygotowanie sakady jest więc wynikiem działania złożonego systemu rozproszonych ośrodków gałkoruchowych. Poniżej przedstawiono w znacznym uproszczeniu opis tego procesu. Informacja wzrokowa o potencjalnym celu sakady jest przekazywana z siatkówki do kory wzrokowej i dalej do ośrodków ciemieniowych. Tutaj generowane jest m.in. mimowolne pobudzenie dla odruchowej sakady

skierowanej na bodziec (m.in. przez połączenia płata ciemieniowego i kory wzrokowej z SC, a także przez bezpośrednie połączenie siatkówki z SC). W tym czasie wykonanie odruchowej sakady w kierunku obiektu jest hamowane m.in. przez ośrodki czołowe (w tym FEF oraz DLPFC). Jednocześnie w płatach potylicznym i ciemieniowym następuje analiza cech postrzeganego obiektu, dzięki której możliwe jest określenie jego natury. Informacje te są w dalszej kolejności przekazywane do ośrodków czołowych, które na ich podstawie „oceniają”, czy wykonać sakadę w kierunku tego obiektu. Pobudzenia ze wszystkich tych ośrodków są sumowane w obrębie mapy motorycznej wzgórnika górnego, gdzie w przypadku większej liczby potencjalnych celów wybierany jest ten, który jako pierwszy uzyskał pobudzenia na tyle silne, aby przekroczyć wartość progową i wyzwolić sakadę. Informacja o wybranym celu jest w dalszej kolejności przekazywana do „niższych” ośrodków gałkoruchowych (m.in. PPRF i riMLF), które w odpowiedni sposób pobudzają motoneurony mięśni gałkoruchowych, aby uzyskać sakadę o planowanym kierunku i amplitudzie (informacja o kierunku i amplitudzie jest ustalana na poziomie SC) (ryc. 5).

Próba stworzenia uproszczonego opisu funkcjonowania ośrodków gałkoruchowych jest zaproponowany przez R.H.S. Carpentera [10,12] podział tych struktur na trzy poziomy:

- poziom I („co?”) – ośrodki korowe mające za zadanie ocenić potencjalne cele dla planowanej sakady. Można je określić jako „wyższe” ośrodki gałkoruchowe.
- poziom II („gdzie?”) – reprezentowany jest przez wzgórek górny, w obrębie którego dokonuje się wybór celu sakady w oparciu o informacje z poziomu I.
- poziom III („jak?”) – zlokalizowane w strukturach podstawnych ośrodki gałkoruchowe bezpośrednio związane z generowaniem pobudzenia w motoneuronach oraz korekcją ewentualnych niedokładności. Można je określić jako „niższe” ośrodki gałkoruchowe.

Ryc. 5. Uproszczony schemat ośrodków galkoruchowych. Połączenia pobudzające zaznaczono linią ciągłą, a hamujące linią przerywaną. SC(p) i SC(g) – odpowiednio warstwy powierzchniowe i pośrednie/głębokie wzgórków górnych. (1) droga siatkówkowo-korowa. (2) droga siatkówkowo-nakrywkowa. (3) inhibicja sakad odruchowych mediowana przez FEF oraz jądra podstawy. Na schemacie zaznaczono w formie pytań podstawowe zadania, jakie wykonują odpowiadające im ośrodki. Na podstawie: Munoz DP, Everling S. Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. *Nat Rev Neurosci* 2004;5:218–28., w modyfikacji własnej.

1.3. Fizjologia antysakad

Koncepcja testu antysakad została po raz pierwszy zaprezentowana w 1978 r. przez Halletta [57]. Kluczową cechą tego badania jest sposób odpowiedzi na pojawienie się celu. Zadaniem badanej osoby jest skierowanie wzroku w przeciwną stronę. Jeśli cel pojawia się po stronie prawej, należy spojrzeć w lewo i vice versa. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ miejsce wyświetlenia celu jest losowe, a jego nagłe pojawienie się w polu widzenia powoduje „odruchowe” rozpoczęcie przygotowywania sakady skierowanej w jego stronę. Odpowiedzialne za to procesy działają w sposób automatyczny i częściowo niezależny od naszej woli (patrz rozdział 1.2.1). Z tej przyczyny w teście antysakad regularnie popełniane są błędy polegające na wykonaniu

„odruchowej” prosakady w kierunku celu. Co ciekawe, badane osoby nie zdają sobie sprawy z popełnienia ponad połowy swoich błędów [145,146]. Odsetek błędów waha się u osób zdrowych w granicach 20% [41,50,54,57,145–148]. Istotny wpływ na wyniki mają zasady stosowanego protokołu, w tym instrukcje przekazane osobom badanym [41,53].

Antysakady mają wyraźnie dłuższą latencję od „normalnych” sakad [56,63,66,115,149–152]. Zjawisko to określane jest jako „koszt antysakad” (ang. *antisaccade cost*) [41,153–155]. Przyjmuje się, że obserwowane wydłużenie latencji wynika z zaangażowania dodatkowych ośrodków mózgowych. Aby w sposób prawidłowy wykonać antysakadę, badany musi w pierwszej kolejności zatrzymać wykonywanie błędnej prosakady, a następnie skierować wzrok w stronę przeciwną [41,107,115,153,156–158]. Zadanie to bywa zwykle utrudnione przez dodatkowy wymóg, aby antysakada miała podobną amplitudę do zahamowanej prosakady [59,159]. To znaczy, że jeśli cel pojawił się w odległości np. 10 stopni od punku fiksacji, antysakada powinna zostać skierowana w stronę przeciwną i mieć również amplitudę ~10 st. Te dwa odrębne procesy – zatrzymanie odruchowej prosakady oraz zaplanowanie sakady skierowanej w przeciwną stronę (antysakady) – wydają się angażować odrębne ośrodki mózgowie. Zatrzymanie odruchowej prosakady zależy od sprawnego funkcjonowania m.in. DLPFC, przedniej części zakrętu obręczy, SEF oraz jąder podstawy [41,42,88,98,107,160,161]. Niektóre modele teoretyczne opisujące sposób, w jaki mogą być generowane antysakady, zakładają istnienie odrębnych procesów odpowiedzialnych wyłącznie za hamowanie błędnej prosakady [15,45,46,51,143,162]. Istnieją również alternatywne modele, które nie przewidują istnienia odrębnej jednostki hamującej błędną prosakadę [163–165]. Mimo wspomnianych różnic wspólną cechą powyższych teorii jest założenie, że w obrębie OUN równolegle opracowywane są zarówno błędna prosakada, jak i prawidłowa antysakada. Oba procesy „konkurują” ze sobą, a ostateczny rezultat danej próby zależy od względnej siły, z jaką indukowane są oba procesy. Jeżeli w danej próbie przeważą procesy związane z powstawaniem prosakady, to badana osoba popełni błąd.

Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze jeden etap powstawania antysakad, związany z wyznaczeniem parametrów antysakady na podstawie pozycji celu. Etap ten bywa nazywany „inwersją wektora”, a miejscem, w którym potencjalnie mógłby się on odbywać, są ośrodki w obrębie płatów ciemieniowych, w szczególności boczna okolica okołociemieniowa (ang. *lateral intraparietal*, LIP) [107,156,160,166,167].

Ilość błędów jest podstawowym parametrem analizowanym w testach antysakad. Błędy są odruchowymi sakadami, którym udało się „wymknąć spod kontroli” wyższych ośrodków mózgowych [45,107,143,151,168,169]. Wskazują na to m.in. ich latencje, zbliżone wartościami do latencji „normalnych” prosakad [41,53,107,151]. Odsetek błędów w teście antysakad może więc być parametrem pozwalającym na wnioskowanie o sprawności „wyższych” ośrodków korowych (w szczególności kory przedczołowej) [45,115,153,154,161,170]. Dysfunkcja w DLPFC zwiększa ilość błędów w teście antysakad, natomiast uszkodzenie FEF wiąże się ze wzrostem latencji antysakad ale nie wpływa znacząco na ilość błędów [17,41,92,100,169]. Część autorów wskazuje dodatkowo na związek pamięci roboczej z ilością popełnianych błędów [151,171]. Dzięki tym właściwościom test antysakad stosowany jest przez psychiatrów, neurologów i psychologów jako narzędzie diagnostyczne w zaburzeniach funkcji struktur korowych i podkorowych [38,41,107,115].

Najciekawszym zastosowaniem testu antysakad jest możliwość jego użycia w diagnostyce schizofrenii. Osoby cierpiące na to schorzenie popełniają wyraźnie więcej błędów w testach antysakad, co zostało potwierdzone w znacznej ilości prac badawczych [2,40,41,115,172]. Uważa się, że zwiększona liczba błędów w tej grupie chorych wynika m.in. z deficytów w zakresie pamięci roboczej, wtórnych do dysfunkcji obszarów przedczołowych [41,42,136]. Badanie antysakad może być także stosowane w określaniu podatności na schizofrenię – zwiększony odsetek błędów stwierdza się na przykład u krewnych pierwszego stopnia osób chorujących na schizofrenię [41].

Test antysakad jest jednak mało swoisty: zwiększoną liczbę błędów obserwuje się w wielu innych chorobach, np. AIDS, ALS, ADHD, PSP, FTD czy u osób z dysfunkcją struktur czołowych [38,39,41,52,107,115,172]. Zwiększoną liczbę błędów stwierdza się także u dzieci, co przypisywane jest charakterystycznemu dla tego wieku niezakończonemu rozwojowi płatów czołowych [41,54,56,107,173]. Wyniki testu antysakad mogą się znacząco różnić także wśród zdrowych osób, co dodatkowo komplikuje ich praktyczne zastosowanie [53,58].

Poza próbami zastosowania w diagnostyce różnych chorób antysakady są też szeroko stosowane w badaniach nad fizjologią OUN. Badacze wykorzystują m.in. fakt, że w badaniu strona, w którą kieruje się wzrok i strona, po której pojawił się cel są przeciwstawne, co ułatwia analizę roli, jaką wybrane ośrodki mózgowie odgrywają w przygotowywaniu sakad [15,45,51,54,66,107,136,150,156,168–170,174,175].

1.4. Analiza sakad – wybrane parametry i sposoby pomiarów

1.4.1. Sposoby pomiaru sakad

1.4.1.1. Korzyści wynikające z analizy sakad

Badanie ruchów gałek ocznych wymaga zastosowania skomplikowanej aparatury pomiarowej [11]. Znacznie łatwiej jest skonstruować aparaturę do pomiarów innych reakcji ruchowych, np. reakcji manualnych. Analiza ruchów oczu ma jednak wiele zalet ułatwiających interpretację uzyskanych wyników [2,11]. Gałki oczne są stosunkowo „sztywno” umocowane w obrębie oczodołu, przez co wykonywane przez nie ruchy ograniczają się w zasadzie do rotacji [11,15]. Mięśnie gałkoruchowe nie wykazują również typowych dla innych grup mięśni monosynaptycznych odruchów rozciągowych [9,70]. W przypadku ruchów kończyn na całkowity czas reakcji duży wpływ ma czas transdukcji eferentnej, co wynika ze stosunkowo długiej drogi, jaką w tym przypadku musi przebyć sygnał nerwowy. Z tego powodu większe znaczenie mają czynniki mogące wpływać na szybkość przewodzenia w nerwach obwodowych, takie jak np. temperatura [176]. Istotny wpływ na czas reakcji może mieć także stan mięśni kończyn [177]. W przypadku gałek ocznych wpływ powyższych czynników jest znacznie ograniczony. Nerwy gałkoruchowe są stosunkowo krótkie, co zmniejsza wpływ składowej eferentnej na całkowity czas reakcji. Wszystkie struktury odpowiedzialne za mechanikę ruchu gałek ocznych (łącznie z mięśniami) zlokalizowane są w obrębie oczodołu, co dodatkowo minimalizuje wpływ czynników zewnętrznych [15]. Mięśnie gałki ocznej są też stosunkowo odporne na zmęczenie [73]. Dodatkowo sakady opisywane są przez niektórych badaczy jako ruchy „balistyczne”, co odzwierciedla ich niejako półautomatyczny charakter – po określeniu celu sakady nie ma w zasadzie możliwości, aby w sposób świadomy wpłynąć na parametry tego ruchu. Nie można spojrzeć „szybciej” ani „mocniej” [9,11]. Realizacja sakady dokonuje się w sposób całkowicie niezależny od naszej woli w ośrodkach gałkoruchowych, a parametry ruchu są stosunkowo jednolite dla sakad o podobnej długości [9,11,23]. Ta stosunkowa niezależność parametrów sakad od naszej woli także ułatwia interpretację uzyskanych wyników.

1.4.1.2. Aparatura służąca do pomiaru ruchów gałek ocznych

Pomiaru ruchów gałek ocznych można dokonywać za pomocą aparatury opartej na różnych zasadach działania. Każda z metod pomiaru posiada swoje zalety, ale również i wady [11]. Poniżej wymieniono metody służące do pomiaru ruchów gałek ocznych:

- Elektrookulografia – gałka oczna jest dipolem elektrycznym. Z tego powodu jej ruchy powodują zmiany w napięciu pola elektrycznego okolicznych tkanek, które mogą być rejestrowane przez umieszczone na skórze głowy elektrody. Zaletą tej metody jest stosunkowo niski koszt aparatury oraz jej mała inwazyjność. Technika ta pozwala także na rejestrację wychyleń oczu nawet przy zamkniętych oczach. Elektrookulografia jest techniką stosunkowo mało dokładną i podatną na zakłócenia. W tej metodzie utrudniona jest ocena sakad pionowych.
- Wideookulografia – ruchy oczu rejestrowane są za pomocą zminiaturyzowanych kamer umieszczonych w specjalnych goglach zakładanych na głowę badanego. Metoda ta pozwala na nieinwazyjną analizę sakad skierowanych w dowolną stronę.
- Rejestracja magnetyczna – osoba badana umieszczana jest w polu elektromagnetycznym, które indukuje prądy w mikroskopijnej cewce umieszczonej wewnątrz zakładanej na oko soczewki kontaktowej. Jest to najdokładniejsza z metod pomiaru ruchów oka, pozwalająca przy tym na pomiar ruchów we wszystkich kierunkach oraz przy zamkniętych oczach. Niewątpliwymi wadami są inwazyjność badania oraz koszt aparatury.
- Metoda fotoelektryczna – opiera się na pomiarach natężenia światła podczerwonego odbitego od twardówki i tęczówki. Jest to metoda tania, łatwa w zastosowaniu oraz stosunkowo dokładna. Miniaturyzacja układów elektronicznych pozwala na konstrukcję przenośnych aparatów umożliwiających badanie sakad w nietypowych warunkach [178]. Problemem jest podatność na zakłócenia. W mojej pracy został wykorzystany aparat działający w oparciu o tę technologię [23].

1.4.1.3. Protokoły stosowane do pomiarów latencji sakad

Najczęściej stosowanym protokołem służącym do oceny wartości latencji jest protokół „step”, podczas którego zadaniem badanej osoby jest wykonanie sakady w kierunku celu pojawiającego się w sposób nagły w losowej lokalizacji. Protokół „step” zakłada, że cel pojawia się w tym samym momencie, w którym znika punkt fiksacji. Czasami stosowane są pewne odmiany tego protokołu, takie jak protokół „gap”, kiedy między zniknięciem punktu fiksacji a pojawieniem się celu występuje krótka przerwa (~200 ms), lub protokół „overlap”, w którym punkt fiksacji znika dopiero po chwili od pojawienia się celu [44,79,119,179]. Modyfikacje te wpływają w istotny sposób na czas reakcji prowadząc do wydłużenia (w protokole „overlap”) lub skrócenia (w protokole „gap”) latencji [44,119,179]. Ze względów praktycznych zazwyczaj stosuje się protokoły, w których cel pojawia się w jednej z dwóch lokalizacji położonych w osi poziomej, symetrycznie na prawo i lewo od punktu fiksacji [59]. Zwiększenie liczby potencjalnych lokalizacji celu prowadzi zazwyczaj do wydłużenia czasu latencji [10,180]. Ważne jest, aby osoba badana nie mogła przewidzieć miejsca i czasu pojawienia się kolejnej sakady, w przeciwnym wypadku można spodziewać się wystąpienia tzw. sakad predykcyjnych, charakteryzujących się bardzo krótkim czasem latencji [18,59].

Ryc. 6. Sakada. Zapis pojedynczej próby jednego z uczestników badania, protokół „step”. Obraz uzyskany za pomocą oprogramowania do analizy sakad „Research Analyzer”. Pozycja oka zaznaczona za pomocą czarnej linii. Widoczna sakada (1) oraz sakada korygująca (2) skierowane w stronę celu (5). Początek próby to moment, w którym gaśnie punkt fiksacji (4) i jednocześnie pojawia się cel (5). Drobne sakady pojawiające się przed ustabilizowaniem oka w nowej pozycji (3). Widoczne na rycinie dane odpowiadają pierwszej sakadzie (1). Zwraca uwagę bardzo krótki czas latencji.

1.4.2. Latencja, amplituda oraz szybkość maksymalna sakad

Każda sakada może zostać opisana za pomocą kilku parametrów. Określa się m.in. jej kierunek, amplitudę, dokładność, prędkość maksymalną, czas trwania oraz latencję (ryc. 6). Niektóre rodzaje aparatury badawczej pozwalają także na ocenę trajektorii sakad [128,181,182]. Najczęściej poddawany analizie parametrem sakad jest ich latencja, czyli czas, jaki upłynął od wystąpienia bodźca prowokującego ruch oka do początku sakady. Popularność latencji wynika z relatywnej łatwości, z jaką można wyznaczyć jej wartość. Sakady są ruchami bardzo dynamicznymi, o gwałtownym początku, stąd moment rozpoczęcia sakady jest wyraźny i stosunkowo łatwy do określenia przez aparaturę pomiarową [23]. Początek sakady definiuje się najczęściej jako moment, w którym prędkość oka przekroczy określoną wartość – zwykle ok. 30 st/sek [11,154,183]. Niektóre systemy pomiarowe stosują także dodatkowe kryterium przyspieszenia [8,62,148]. Na korzyść latencji wpływa również fakt, że dokładność kalibracji ma jedynie niewielki wpływ na jej wartość. Pozostałe parametry opisujące sakadę są silnie zależne od prawidłowo przeprowadzonej kalibracji, co może utrudniać ich późniejsze porównania z wynikami innych badań, zwłaszcza jeśli były one wykonane przy użyciu różnej aparatury badawczej.

Najistotniejszą zaletą pomiaru latencji sakad jest możliwość wnioskowania na jej podstawie o działaniu ośrodków korowych [7,10,12,13,184,185]. Wynika to z faktu, że znaczący udział w wartości latencji przypada na okres przygotowania sakady na etapie korowych ośrodków gałkoruchowych [7,10,13,82]. Pozostałe parametry sakady, takie jak amplituda, czas trwania, prędkość maksymalna opisują bardziej sam ruch oka niż sposób jego przygotowania, przez co na ich podstawie wnioskować można raczej o funkcjonowaniu „niższych” ośrodków gałkoruchowych, które w sposób bezpośredni odpowiadają za aktywację mięśni gałkoruchowych (m.in. PPRF i riMLF) oraz kontrolę dokładności wykonania sakad (m.in. mózdzek) [2,9,11,37,61,186,187]. Istnieją wyjątki od tej reguły - w niektórych pracach opisano np. wpływ ośrodków korowych na parametry związane z ruchem oczu [2,9,181]. Dowiedziono m.in., że uszkodzenie okolicy ciemieniowej może zmieniać amplitudę antysakad, a obecność dodatkowych obiektów w polu widzenia może „wykrzywiać” trajektorię sakad [128,181,182]. Potwierdzono również związek prędkości maksymalnej sakad z działaniem ośrodków korowych [73,141,188]. Parametry opisujące ruch oka nie są jednak tak uniwersalne i łatwe w interpretacji jak latencja.

Oprócz wspomnianych cech latencja sakad posiada także inne charakterystyczne właściwości. Wpływają one w sposób znaczący na możliwość jej zastosowania w badaniach. Są to:

- wysoka wartość
- duża zmienność
- idiosynkratyczny charakter latencji
- skośny rozkład

1.4.2.1. Wartość latencji sakad

Latencję sakad oblicza się jako czas pomiędzy pojawianiem się bodźca prowokującego ruch oka a początkiem wywołanej nim sakady. Definicja ta nie precyzuje charakteru bodźca, jednak w badaniach sakad stosuje się zwyczajowo bodźce wzrokowe. Wartość określonej w ten sposób latencji waha się u osób zdrowych w szerokich granicach, zazwyczaj mieszcząc się w przedziale od ~150 do ~250 ms, przy czym obserwuje się jej znaczną zależność od warunków badania [10,13]. Na długość latencji składają się: czas aferentnego przewodzenia impulsu, czas przetwarzania sygnału w ośrodkach korowych, czas przetwarzania w „niższych” ośrodkach gałkoruchowych oraz czas transdukcji eferentnej. Uzyskane eksperymentalnie wartości latencji są znacznie wyższe niż można by przypuszczać na podstawie wyliczeń teoretycznych. Badania elektrofizjologiczne pokazały, że czas potrzebny na wywołanie przez bodziec świetlny reakcji neuronów we wzgórku górnym wynosi w przybliżeniu 40 ms [10,118]. Czas potrzebny na eferentną propagację sygnału z SC do nerwów oraz w dalszej kolejności do mięśni gałkoruchowych to zaledwie 20-30 ms [10,69,185]. Bazując na tych danych można oszacować, że minimalna wartość latencji powinna wynosić ok. 70 ms, co stanowi w przybliżeniu zaledwie 30% wartości latencji uzyskiwanych w warunkach doświadczalnych [7,10,13]. Tak duża różnica może wydawać się zastanawiająca. Wzrok uważany jest za najważniejszy z ludzkich zmysłów, a sakady są podstawowym sposobem jego kierowania [3,12]. Oko ludzkie wykonuje średnio jedną sakadę co 2-3 sekundy [189]. Latencja powinna być więc możliwie najkrótsza, tymczasem obserwowane wartości są nawet kilkukrotnie dłuższe od oszacowanego w sposób teoretyczny minimum [7]. Tak duża rozbieżność związana jest z pierwszym („korowym”) etapem przygotowania sakad [7,10,13,82]. Czas analizy na poziomie struktur korowych stanowi zdecydowaną większość całkowitego czasu

latencji. Jak zostało to opisane w poprzednich rozdziałach, ocena zasadności wykonania danej sakady jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania zmysłu wzroku. Omawiane wydłużenie czasu latencji jest wykorzystywane właśnie na etap oceny zasadności wykonania danej sakady [7,10,13,14]. Swoistym dowodem potwierdzającym powyższy opis jest występowanie u osób z uszkodzeniem płatów czołowych wyraźnie większej ilości tzw. sakad ekspresowych [22,39,44,52]. Są to sakady o bardzo krótkiej latencji (rzędu ~100 ms) i stanowią jeden z nielicznych wyjątków, kiedy patologia w zakresie OUN prowadzi do skrócenia latencji sakad (zwykle schorzenia OUN powodują ich wydłużenie). Za patofizjologiczne podłoże tego zjawiska uważa się właśnie uszkodzenie nadrzędnych ośrodków kontroli zlokalizowanych w płatach czołowych, w wyniku którego część sakad jest wykonywana bez etapu weryfikacji ich zasadności [39,52]. Pominięcie tego etapu analizy powoduje, że latencja sakad ekspresowych skraca się do wartości bliskich wyliczonemu powyżej teoretycznemu minimum. Uwzględniając fakt, że analiza sakad na poziomie kory mózgowej opiera się na ścisłym współdziałaniu sieci ośrodków gałkoruchowych rozproszonych w wielu obszarach mózgowia można przyjąć w pewnym uproszczeniu, że wartość latencji pozwala w sposób pośredni monitorować sprawność funkcjonowania ośrodków korowych [7,10,13,82,179,185]. Według opinii jednego z najbardziej uznanych badaczy sakad, R.H.S. Carpentera, badanie latencji sakad można by traktować jako swoisty neurometr (ang. *neurometer*), czyli narzędzie pozwalające na uzyskanie wartości opisującej sprawność działania OUN [13]. Warto podkreślić liczbowy charakter latencji, ponieważ pomimo ogromnego postępu w badaniach nad działaniem OUN wciąż niewiele badań pozwala ocenić jego czynność w podobnie obiektywny sposób [13]. Najczęściej opieramy się na wynikach różnych testów, m.in. psychologicznych, podatnych zarówno na efekt praktyki, jak i indywidualne predyspozycje badanej osoby [13,190]. Stosowana współcześnie aparatura pozwala na bardzo dokładne określenie latencji. Powszechnie stosowane są aparaty określające latencję z dokładnością jednej milisekundy [23]. Pozwala to na śledzenie nawet niewielkich zmian wartości tego parametru. Praktyczne zastosowanie pomiarów latencji jest jednak znacznie ograniczone przez jej kolejne dwie cechy – zmienność oraz idiosynkratyczny charakter.

1.4.2.2. Zmienność latencji i skośny rozkład

Mimo krótkiego odstępu pomiędzy kolejnymi próbami, ich znacznej prostoty (zazwyczaj zadaniem osoby badanej jest „jedynie” skierowanie wzroku ku nagle pojawiającemu się i dobrze widocznemu celowi) oraz zachowania w każdej próbie identycznych warunków badania, wyniki kolejnych pomiarów latencji charakteryzują się dużą zmiennością [7,10,13,18,184,191–193]. W przypadku protokołu „step” wartości te zawierają się zwykle w zakresie od ~100 ms do ~300 ms, a wyniki uzyskiwane w kolejno po sobie następujących próbach mogą się znacznie różnić, nie układając się w żaden logiczny wzorzec (np. 101, 220, 156, 178, 290, 208 i 133 ms). Zdaniem niektórych badaczy ta wyraźna zmienność może mieć pozytywne znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Jedną z hipotetycznych korzyści wynikających z takiej losowości funkcjonowania OUN mogłoby być zwiększenie liczby potencjalnych odpowiedzi na tę samą sytuację, co w rezultacie mogłoby ułatwiać przetrwanie w środowisku [10,12,194]. Duża zmienność latencji wymusza wykonanie znacznej ilości pomiarów, aby przez ich uśrednienie uzyskać względnie reprezentatywny wynik [13,185]. Szczegółowa analiza dystrybucji uzyskanych pomiarów pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o procesach wpływających na wartość latencji [184,185].

Kolejną ważną cechą latencji jest jej skośny rozkład, z długim ramieniem skierowanym do rosnących wartości. Tego typu dystrybucja zmiennych jest rzadko spotykana w naukach biologicznych, gdzie dane mają zwykle rozkład naturalny. Rozkład skośny utrudnia analizę wyników, ponieważ niektóre działania statystyczne wymagają założenia „normalności” rozkładu. Ten nietypowy rozkład może wynikać ze sposobu, w jaki powstaje latencja. Niektóre modele generacji sakad zakładają, że proces decyzyjny, analizujący, czy wykonać sakadę w kierunku danego obiektu, polega na stopniowym wzroście aktywności grupy neuronów reprezentujących analizowany obiekt [13,45,90,184,194,195]. Jeśli aktywność danego ośrodka przekroczy wartość progową, następuje aktywacja związanej z nim sakady. Potencjalnym miejscem, gdzie proces ten mógłby się odbywać, są SC i FEF [7,90,107,195,196]. Niektóre z modeli zakładają, że losowym parametrem, będącym przyczyną obserwowanej doświadczalnie zmienności latencji, jest szybkość akumulacji aktywności [13,15,90,185,195]. W tym wypadku wartość latencji zależy proporcjonalnie od wartości progowej (której osiągnięcie jest niezbędne do rozpoczęcia sakady) i odwrotnie proporcjonalnie do prędkości akumulacji (w uproszczeniu można przyjąć, że latencja jest wynikiem

dzielenia wartości progowej przez szybkość akumulacji). Przyjmując dalej, że prędkość akumulacji zmienia się zgodnie z rozkładem naturalnym, wartość latencji będąca rezultatem dzielenia wartości progowej przez szybkość akumulacji, będzie się charakteryzować właśnie rozkładem skośnym [13,197].

1.4.2.3. Idiosynkratyczny charakter latencji

O ile wspomniana wcześniej zmienność utrudnia ocenę latencji w związku z koniecznością wykonania dużej liczby pomiarów, o tyle największym problemem związanym z latencją jest jej idiosynkratyczny charakter. Średnia wartość latencji mierzona dla każdej osoby jest indywidualnie zmienna (podobnie jak np. wzrost), wahając się w znacznym zakresie [13,20]. Dla przykładu w mojej pracy średnie wartości latencji wyliczone dla każdej z badanych osób (uzyskane w protokole „step”) wahały się w granicach od 148 do 200 ms (rozdz. 9 - tabela 18). Uniemożliwia to w praktyce określenie uniwersalnych norm dla tego parametru. Z tego powodu obliczenie wartości latencji sakad dla danej osoby nie pozwala na sformułowanie wniosków odnośnie do stanu jej funkcjonowania. Dla odróżnienia, wartość temperatury ciała jest gatunkowo stała i powinna wynosić $\sim 36,6^{\circ}\text{C}$. Jeżeli wiemy, że temperatura zmierzona u danej osoby odbiega w sposób istotny od tej wartości, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że stan tej osoby odbiega od normy. Brak wartości referencyjnych dla latencji sakad ogranicza znacznie możliwość formułowania wniosków na podstawie jednokrotnego pomiaru. Jednocześnie obliczona dla każdej osoby średnia wartość latencji wydaje się być stosunkowo stała, wahając się jedynie w niewielkim zakresie w kolejnych pomiarach [13,20,179,198,199]. Pozwala to na wykorzystanie pomiarów latencji do monitorowania stanu zdrowia badanych osób. Znając wartość wyjściową (pierwszy pomiar) można śledzić, czy wraz z upływem czasu (lub np. z postępowaniem choroby) kolejne pomiary nie zaczynają odbiegać od wartości początkowej. Podejmowane są próby takiego właśnie zastosowania pomiarów latencji w praktyce klinicznej. Wykazano m.in., że u osób z encefalopatią wątrobową wartość latencji zmniejsza się po przebytych przeszczepie wątroby, podobnie u osób z fenylketonurią przestrzegających właściwej diety [21,22,25,29,200,201]. W analogiczny sposób ocena latencji wykorzystywana jest w badaniach neurofizjologicznych, gdzie analizuje się wpływ badanego czynnika przez porównanie wartości latencji uzyskanej przed i po jego

zadziałaniu [186,187,202–204]. Ocenę latencji można także wykorzystać do porównania rozkładu jej wartości w określonych grupach [152,171,178,205]. W ten sposób wykazano np., że osoby rasy kaukaskiej mają dłuższy średni czas latencji sakad w porównaniu z Chińczykami [206].

1.5. Mechanizmy sekwencyjne

Współcześnie stosowana aparatura służąca do pomiaru parametrów sakad pozwala na bardzo dokładne określenie czasu latencji. Obecnym standardem jest rozdzielczość czasowa rzędu 1 ms, a w badaniach nierzadko opisuje się znamienne statystycznie wyniki opierające się na różnicach latencji rzędu zaledwie kilku milisekund [23,148,152,206–208]. Dzięki swojej precyzji pomiar latencji może być wykorzystywany do oceny szerokiej gamy czynników, nawet nieznacznie wpływających na funkcjonowanie OUN. Dowiedziono, że na wartość latencji mają wpływ m.in. cechy celu, na który kierowane jest oko (w tym m.in. jego wielkość, odległość od punktu fiksacji, jasność, prawdopodobieństwo pojawienia się w danej lokalizacji, położenie względem punktu fiksacji), szczegóły protokołu badawczego (obecność innych obiektów w polu widzenia, czas fiksacji, czas pomiędzy kolejnymi próbami, widzenie jedno- lub dwuoczne, położenie celu w polu widzenia, relacja czasowa pomiędzy momentem pojawienia się celu a momentem wygaśnięcia punktu fiksacji) oraz inne aspekty, jak ułożenie głowy, stosowane leki, wiek czy faza cyklu hormonalnego [61,79,168,175,177,187,194,197,203,204,209–224]. Potencjalnie wszystkie te czynniki mogą wpływać także na wyniki testów antysakad, w tym liczbę błędów [53,147,168,211,225]. Z tego względu wysoka czułość badania latencji sakad może być, paradoksalnie, przyczyną trudności z jej praktycznym zastosowaniem. Głównym problemem wydaje się możliwość wpływu na wynik pomiarów czynników, które nie zostały przewidziane przez autorów danego badania. Wymusza to potrzebę standaryzacji badań, której rezultatem jest m.in. opublikowany w 2013 roku międzyośrodkowy konsensus, opisujący w sposób szczegółowy protokół badania sakad i antysakad [59]. Regulowane są w nim m.in. takie aspekty jak ilość prób w jednej serii, wielkość i jasność punktu świetlnego, ilość punktów oraz czas fiksacji [59]. Wobec opisywanej znacznej podatności pomiarów latencji na warunki badania istotnym wydaje

się poszukiwanie i ocena kolejnych takich czynników, które mogłyby potencjalnie wpływać na wynik badania.

Intrygującym aspektem badania, mogącym wpłynąć na wynik pomiaru latencji, są tzw. mechanizmy sekwencyjne (ang. *sequential effects*). Termin ten odzwierciedla potencjalny wpływ przeprowadzonych wcześniej prób na wynik bieżącego pomiaru [15,134,191,226]. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, ze względu na znaczną zmienność latencji, dokładne określenie jej wartości wymaga przeprowadzenia większej ilości pomiarów, zazwyczaj wykonywanych w seriach z krótkimi odstępami czasu pomiędzy kolejnymi próbami. W powszechnie stosowanych protokołach do oceny latencji wykorzystywane są zazwyczaj tylko dwie potencjalne lokalizacje celu [59]. W wyniku tego statystycznie w połowie prób dochodzi do powtórzenia położenia celu. Tego typu powtórzenia wpływają na wartość latencji, za co mogą odpowiadać przynajmniej dwa niezależne efekty: tzw. *hamowanie powrotu* oraz *torowanie powtórzeń*. Termin „mechanizmy sekwencyjne” jest określeniem ich zbiorczego wpływu na wyniki badania.

1.5.1. *Hamowanie powrotu (IOR)*

W badaniu sakad przeprowadzonym przy użyciu klasycznego protokołu „step” wynik badanej próby różni się w zależności od tego, czy w uprzedniej próbie cel pojawił się po tej samej stronie, czy po stronie przeciwnej. Co istotne, przebieg każdej próby jest losowy (położenie celu w danej próbie nie wpływa w żaden sposób na położenie celu w próbie kolejnej), o czym badani są z reguły informowani przed przystąpieniem do badania [227]. Rezultatem powtórzenia lokalizacji jest zazwyczaj wyraźne wydłużenie czasu reakcji. Przyjmuje się powszechnie, że obserwowany wzrost latencji jest wynikiem mechanizmu hamowania powrotu (ang. *inhibition of return, IOR*) [14,66,228–230].

Pierwszymi badaczami, którzy w sposób kompleksowy opisali fenomen hamowania powrotu byli Posner i Cohen [228]. Wykazali oni, że pojawienie się bodźca wzrokowego w określonej lokalizacji powoduje wydłużenie czasu reakcji na pojawienie się kolejnych bodźców w tym samym obszarze. Czas utrzymywania się tego efektu był

stosunkowo krótkotrwały (ok. 1-1,5 sekundy). Warunkiem wystąpienia IOR była obecność tzw. wskaźnika, czyli bodźca wzrokowego indukującego ten proces (samo skierowanie uwagi badanej osoby w danym kierunku nie wywoływało efektu hamowania). Istotny był również odstęp czasowy pomiędzy pojawieniem się wskaźnika a pojawieniem się celu. IOR obserwowano tylko w próbach, w których odstęp ten wynosił przynajmniej 200 ms. W przypadku krótszych wartości obserwowano efekt odwrotny, czyli skrócenie czasu reakcji w próbach w których pozycja celu była identyczna z pozycją wskaźnika (ryc. 7). IOR obecne było niezależnie od tego, czy w kierunku pierwotnego bodźca została wykonana sakada [228].

Ryc. 7. Schemat jednego z eksperymentów Posnera. (A) - kolejne etapy eksperymentu. Na początku w każdej próbie widoczne były trzy kwadraty, a zadaniem osoby badanej było wpatrywanie się w kwadrat środkowy. Po upływie 150 ms pojawiał się tzw. wskaźnik – jeden z bocznych kwadratów robił się nieco jaśniejszy. W zależności od eksperymentu po ukazaniu się wskaźnika osoba badana miała dalej wpatrywać się kwadrat środkowy lub mogła zwrócić wzrok w stronę podświetlonego kwadratu – nie wpływało to na ostateczny wynik badania. Po losowym czasie (0, 50, 100, 200, 300 lub 500 ms) pojawiał się cel w postaci czarnego kwadratu. Jego pozycja była niezależna od położenia wskaźnika (szansa na to, że cel pojawi się po tej samej stronie, była równa szansie pojawienia się po stronie przeciwnej). Zadaniem osoby badanej było odpowiednie zareagowanie na pojawienie się celu (skierowanie ku niemu wzroku lub wciśnięcie przycisku). Jest to przykład protokołu typu „wskaźnik-cel” (C-T). (B) - wyniki uzyskane przez autorów badania (w tym przypadku są to wyniki reakcji manualnej). Linia przerywaną oznaczono próby, w których cel i wskaźnik znalazły się po stronie przeciwnej. Wyniki prób, w których wskaźnik i cel znalazły się w tym samym obszarze (linia ciągła) wskazują na odpowiadający IOR dłuższy czas reakcji dla prób, w których wskaźnik i cel oddzielone były przerwą przynajmniej 200 ms (1). Krótszy odstęp czasowy pomiędzy pojawieniem się wskaźnika i celu skutkowało natomiast skróceniem czasu reakcji (2). Na podstawie: Posner, M.I.; Cohen Y. Components of visual orienting. *Atten. Perform. X Control Lang. Process.*, 1984, p. 531–56, w modyfikacji własnej.

Za fizjologiczne podłoże tego zjawiska uznano hamowanie powtórnej relokacji uwagi oraz wolniejsze przetwarzanie sygnałów z hamowanego obszaru [228]. Zdaniem Posnera i Cohena [228] hipotetyczną funkcją IOR może być zwiększenie efektywności przeszukiwania (próbkiowania) pola widzenia przez wstrzymywanie spojrzeń w kierunku lokalizacji niedawno obserwowanych.

Dalsze badania dotyczące IOR w znacznym stopniu potwierdziły te obserwacje. Część założeń została zweryfikowana i pojawiły się nowe fakty. IOR wpływa zarówno na sakady, jak i na reakcje manualne [174,229,231–234]. IOR może być indukowane jedynie samym wykonaniem sakady w danym kierunku, bez potrzeby pojawienia się w hamowanej lokalizacji bodźca wzrokowego [65,66,235]. IOR nie tylko spowalnia analizę bodźców z danej lokalizacji, lecz także przedłuża wykonanie sakady w tym kierunku [14,66,174]. Część badań wskazuje, że na IOR może składać się kilka odrębnych mechanizmów [233]. Dla przykładu: IOR może dotyczyć nie tylko statycznej lokalizacji, ale również poruszającego się obiektu, a oba rodzaje IOR (dla lokalizacji i obiektu) mogą się sumować [236–238]. Obszar pola widzenia, na który oddziałuje IOR, ma średnicę ok. 4 stopni [239,240]. Większość badań potwierdziła krótkotrwałe utrzymywanie się IOR trwające do kilku sekund [241,242]. Amplituda tego zjawiska zmniejsza się w sposób liniowy wraz z upływającym czasem [242]. Jednocześnie część wyników wskazuje, że IOR może także utrzymywać się znacznie dłużej – nawet kilkanaście minut [243,244]. Przyjmuje się powszechnie, że IOR ograniczony jest tylko do następnej próby i zanika, jeśli nie dojdzie w niej do powtórzenia [240,245–247]. Wyniki pojedynczych badań mogą jednak wskazywać, że w ograniczonym stopniu IOR może się kumulować lub utrzymywać dłużej niż jedną próbę [236,247]. Istotną rolę w powstawaniu IOR pełni wzgórek górny. Struktura ta wydaje się być niezbędna dla wystąpienia tego zjawiska [14,110,112,134,229,242,248]. Jednocześnie badania elektrofizjologiczne ujawniły, że SC jest nie tyle miejscem, w którym powstaje IOR, co raczej miejscem, w którym ujawnia się jego działanie [134,249,250]. Ośrodkiem w którym powstaje IOR może być prawy płat ciemieniowy [14,238]. Stymulacja magnetyczna tego obszaru wpływała na IOR zarówno dla sakad, jak i ruchów manualnych [251]. Podobna asymetria półkulowa związana z działaniem IOR widoczna jest również w wynikach innych badań [243,244]. Nieco kontrowersyjna pozostaje zaproponowana jeszcze przez Posnera i Cohena [228] hipoteza o roli IOR sugerująca, że mechanizm ten ma za zadanie poprawić efektywność próbkiowania pola

widzenia przez hamowanie refleksji do miejsc/obiektów już przeanalizowanych. W ten sposób IOR miałby promować kierowanie wzroku w inne, jeszcze nie przeanalizowane części pola widzenia [228]. Pogląd ten jest akceptowany przez znaczną część badaczy [14,134,230,252–255]. Wyniki niektórych prac wydają się mu jednak przeczyć [240,256,257]. Przedmiotem rozważań pozostaje również określenie, na który etap reakcji na bodziec wpływa IOR. Wyniki badań wskazują, że działanie IOR może wynikać z wpływu na etap sensoryczny, etap przygotowania odpowiedzi, mechanizmy kierowania uwagi lub na kilka z tych etapów jednocześnie [66,174,228,230–232,235,250,258–261].

Badania analizujące samo zjawisko IOR opierają się zazwyczaj na protokołach podobnych do zastosowanych przez Posnera i Cohena [228]. W pracach tych wykorzystuje się dwa rodzaje bodźców. Pierwszy z nich służy do indukcji IOR (wskaźnik), a drugi do jego detekcji/parametryzacji (cel) [66,191,207,228,232,260,262]. Z tej przyczyny protokoły te określa się zazwyczaj protokołami „wskaźnik – cel” (ang. *cue-target*, C-T). Ważną cechą protokołów C-T jest fakt, że wskaźnik zazwyczaj różni się wizualnie od celu.

IOR można również zaobserwować w innej klasie eksperymentów – w protokołach „cel-cel” (ang. *target-target*, T-T). W protokołach tych brak jest dodatkowego bodźca mającego za zadanie indukcję hamowania powrotu (wskaźnika) [208,263,264] - (ryc. 8). W każdej próbie obecny jest natomiast cel, na którego pojawienie się osoby badane powinny odpowiednio zareagować. Kolejne próby oddzielone są zazwyczaj krótkimi odstępami czasowymi (rzędu kilku sekund). W takich warunkach zjawisko IOR występuje jedynie okazjonalnie, w sytuacji, gdy w dwóch kolejnych próbach cel pojawia się w tej samej lokalizacji [234,242,251,263–266]. W przypadku dwóch potencjalnych pozycji celu, IOR powinno powstawać w przybliżeniu w połowie prób. Z tego względu protokoły T-T nie są idealnym narzędziem do oceny IOR. Kwestia występowania IOR w eksperymentach typu T-T może być jednak istotna z praktycznego punktu widzenia. Stosowane powszechnie testy do oceny latencji sakad (protokół „step” oraz jego odmiany „gap” i „overlap”) oraz testy antysakad są właśnie protokołami typu T-T. Zjawisko IOR może zatem wpływać na ich wyniki [191,226].

Ryc. 8. Protokół typu „cel-cel” (T-T) na przykładzie protokołu detekcji. Kolejne próby oznaczone w sposób schematyczny (strona pojawienia się celu zaznaczona ciemnym kwadratem). W prawym górnym rogu widoczna numeracja każdej z prób. Linią ciągłą oznaczono wpływ IOR. Linią przerywaną oznaczono wpływ torowania powtórzeń (RP, zjawisko to jest omówione w kolejnym rozdziale). Dla zachowania czytelności ryciny zaznaczono tylko RP indukowane przez pierwszą próbę. Zgodnie z obserwacjami eksperymentalnymi IOR może oddziaływać tylko na bezpośrednio następującą próbę (stąd np. próba nr 5 nie wywołuje efektu IOR na próbę nr 7). RP ma możliwość wpływania na próby bardziej odległe. Na schemacie widoczny jest jednoczesny wpływ IOR (z próby 4) oraz RP (z próby 1) na próbę 5.

1.5.2. Torowanie powtórzeń (RP)

O ile wynikiem IOR jest wyraźne wydłużenie latencji, to efekt działania kolejnego z mechanizmów sekwencyjnych jest przeciwny. Jeśli w kolejnych próbach powtarzają się istotne elementy badania, np. rodzaj odpowiedzi na określony bodziec lub fizyczne cechy celu, może wystąpić spadek latencji [191,246,255,265,267–274]. Zjawisko to opisywane jest w piśmiennictwie pod kilkoma nazwami: torowania powtórzeń (ang. *repetition priming*, RP) [267,268], promowania powrotu (ang. *facilitation of return*) [255,268,270,275], torowania pojawień (ang. *priming of pop-out*) [269,271–274,276], plastyczności kierunkowej (ang. *directional plasticity*) [245], plastyczności neuronalnej (ang. *neuronal plasticity*) [277], torowania śródzadaniowego (ang. *inter-trial priming*) [47,49,278–280]. W dalszej części pracy zjawisko to będzie określane jako torowanie powtórzeń (RP). Określenie to wydaje się najlepiej oddawać istotę zjawiska, podkreślając jego uniwersalny charakter, przejawiający się w możliwości wywołania go przez powtórzenia dowolnego elementu badania (nie tylko lokalizacji) [267,271–273,281].

Wpływ RP na szybkość reakcji (oraz inne cechy badania) był pierwotnie badany głównie w eksperymentach opartych na analizie właściwości celu. W badaniu zazwyczaj pojawiała się kilka obiektów, wśród których jeden był poszukiwanym celem, różniącym się od pozostałych określoną cechą. Zadaniem badanej osoby było jak najszybsze zlokalizowanie celu (np. przez wykonanie w jego kierunku sakady). Protokoły te można określić zbiorczo jako protokoły dyskryminacji (ang. *discrimination task*). W piśmiennictwie podobne eksperymenty określane są również jako *pop-out tasks* [128,265,269,271,272,274,276]. RP opisywane było także dla bardziej złożonych protokołów, np. przeszukiwania skojarzonego (ang. *conjunction task*), w których cel należało odróżnić od pozostałych obiektów w polu widzenia na podstawie jednoczesnej analizy dwóch cech, np. koloru i kształtu [282,283]. Wyniki tych badań ujawniły wyraźne skrócenie czasu reakcji, jeżeli w kolejnych próbach powtórzyły się istotne cechy celu (czyli cechy, których ocena jest niezbędna do prawidłowego wykonywania danego zadania) (ryc. 9).

Warto zaznaczyć, że badania nad tym zjawiskiem prowadzone są już od lat 70. ubiegłego wieku oraz mechanizmy torowania analizowane były także w szerszym

kontekście niż tylko w odniesieniu do wpływu na latencję reakcji motorycznych [281,284–286].

Ryc. 9. Protokoły dyskryminacji i detekcji. (A) przykład protokołu dyskryminacji. Zadaniem badanej osoby jest patrzenie na punkt fiksacji (tutaj krzyżyk umieszczony na środku). Kiedy na ekranie pojawią się obiekty, osoba badana ma za zadanie wybrać spośród nich cel i skierować ku niemu wzrok. Cel różni się zazwyczaj jedną lub większą ilością cech, a definiująca go cecha może zmieniać się w kolejnych próbach. W przedstawionym przykładzie celem jest romb po prawej, różniący się od pozostałych obiektów kolorem. (B) przykład protokołu detekcji. Zadaniem osoby badanej jest patrzenie na punkt fiksacji i skierowanie wzroku na cel, kiedy ten się pojawi. Wykonanie tego zadania nie wymaga analizy atrybutów celu (poza oceną jego położenia). (C) przykład protokołu skojarzonego przeszukiwania – badana osoba ma odnaleźć cel na podstawie analizy dwóch jego cech. W przedstawionym przykładzie celem jest biały romb, który od części obiektów różni się kolorem, a od pozostałych - kształtem. (D) przykład wpływu powtórzeń cech celu na czas reakcji (np. w protokole dyskryminacji). Próby 1-4: czas reakcji zmniejsza się wraz z kolejnymi powtórzeniami, co odpowiada kumulującemu się efektowi RP. W próbie 5 następuje zmiana celu, co wygasza efekt RP. Kolejne powtórzenie w próbie 6 ponownie zmniejsza czas reakcji. Na podstawie: (D) - Kristjansson A, Campana G. Where perception meets memory: a review of repetition priming in visual search tasks. *Atten Percept Psychophys* 2010;72:5–18., w modyfikacji własnej.

RP może powstać w wyniku powtórzenia dowolnej cechy, takiej jak kolor, kształt, a nawet lokalizacja [267,271–274,276]. Powtórzenia cech „nieistotnych” (niezwiązanych z wykonywanym zadaniem) także wywołują RP, jednak o mniejszej

sile [269,287]. Oprócz wpływu na czas reakcji RP zwiększa także efektywność wykonywanych zadań, np. zmniejszając liczbę pomyłek lub zwiększając dokładność sakad [49,128,265,268,271,272,283,288,289].

Ważną cechą RP jest jego wyraźnie dłuższy, w porównaniu do IOR, czas trwania. Efekt torowania nie zanika w kolejnej próbie i można go stwierdzić nawet w przypadku powtórzeń oddzielonych od siebie innymi próbami [245,246,265,268,271–273,276,285,290,291]. Dla przykładu, jeśli w serii kolejno po sobie występujących prób kolor obiektu był w próbie pierwszej czerwony, w kolejnych 4 próbach był inny, po czym w szóstej próbie był ponownie czerwony, powinniśmy zaobserwować wpływ RP próby pierwszej na próbę szóstą (ryc. 8).

Siła oddziaływania RP zmniejsza się z upływem czasu w sposób eksponentialny. Z tego względu wpływ RP na dalsze próby jest słabszy w porównaniu do wpływu na próby następujące bezpośrednio po sobie [226,271,276,290,291]. Wyniki badań dotyczących czasu utrzymywania się RP są niejednoznaczne. Większość badań analizujących wpływ RP na czasy reakcji wykazała jego krótkotrwałe utrzymywanie się, trwające ok. kilkudziesięciu sekund, co odpowiadało wpływowi na 5-8 kolejnych prób [226,246,268,271–273,289,291]. Wyniki niektórych prac wskazują jednak na możliwość bardziej długotrwałego utrzymywania się RP, mogącego sięgać nawet kilku tygodni [281,284,292]. Zjawisko to określane jest jako długotrwałe RP (ang. *long-term repetition priming*). Co ciekawe, długotrwałe RP wydaje się występować tylko przy zastosowaniu bardziej skomplikowanych protokołów, takich jak np. rozpoznawanie twarzy lub przeszukiwanie pola widzenia [285,289,293,294]. Kolejną istotną właściwością torowania powtórzeń jest jego zdolność do akumulacji. Wystąpienie w krótkim czasie większej ilości powtórzeń prowadzi do wzrostu amplitudy tego zjawiska [128,246,268,271,272,276,282,291].

W pracach analizujących zagadnienie torowania powtórzeń podkreśla się jego automatyczny/bierny charakter [49,226,271,273,285]. Większość autorów sugeruje, że podłożem RP są procesy pamięci niedeklaratywnej (ang. *implicit memory*) [226,267,269,271,273,276,284,285,288,295–297].

Pamięć niedeklaratywna i pamięć deklaratywna są dwiema odrębnymi formami pamięci długoterminowej. Pamięć deklaratywna odpowiada potocznie rozumianej definicji pamięci i łączy się ze świadomym przywoływaniem śladów pamięciowych

związanych z doświadczeniami i wiedzą o otaczającym świecie. W tworzenie się pamięci deklaratywnej zaangażowane są specyficzne ośrodki w obrębie OUN [298]. Pamięć niedeklaratywna opiera się na nieświadomych, automatycznych procesach zachodzących np. podczas wykonywania określonych czynności. Odpowiada ona m.in. za przystosowanie do otaczającego środowiska. Wyróżnić można cztery typy pamięci niedeklaratywnej [298]:

- pamięć proceduralna
- warunkowanie
- pamięć nieasocjacyjna (habitucja i sensytyzacja)
- torowanie (ang. *priming*)

Tworzenie się RP w oparciu o procesy pamięci niedeklaratywnej znajduje potwierdzenie m.in. w badaniach wskazujących, że indukcja RP nie wymaga świadomej percepcji bodźca. Stwierdzono efekty torowania u chorych poddanych anestezji oraz w przypadku użycia bodźców poniżej progu świadomej detekcji (bodźce takie nie wpływały na pamięć deklaratywną, ale wciąż były w stanie indukować RP) [267,281,284,285,299,300]. W pracy Maljkovic i Nakayama [273] wykazano, że RP nie opiera się na procesach pamięci deklaratywnej. Według opisu Kristjansson i Campana [267] powiązanie pamięci niedeklaratywnej z RP mogłoby polegać na „usprawnieniu działania poprzez powtórzenie wzorców aktywności neuronalnej związanych z wcześniej wykonywanym zadaniem”. RP nie jest więc wynikiem działania jakiegoś specyficznego ośrodka, jak ma to miejsce w przypadku IOR. Z tego powodu można przypuszczać, że RP powstawać będzie na wielu etapach wykonywanego zadania [267,301–303]. Koncepcja ta znajduje uzasadnienie w wynikach badań doświadczalnych wskazujących, że utrata funkcji określonych ośrodków w obrębie mózgowia zaburza tworzenie się RP związanego bezpośrednio z ich funkcją [267,285,304]. Dla przykładu, zaburzenie działania pola V4 kory wzrokowej spowodowane stymulacją magnetyczną powoduje zniesienie RP związanego z powtórzeniami kolorów, podczas gdy dysfunkcja pola V5 powoduje zaburzenia RP związanego z percepcją ruchu [295,302]. Stymulacja magnetyczna lewego FEF prowadzi do zniesienia RP wynikającego z powtórzeń lokalizacji obiektu [274]. Race i wsp. [305] udowodnili, że RP powstaje w odrębnych obszarach płata czołowego,

w zależności od tego, czy torowany jest etap sensoryczny, procesy związane z określeniem rodzaju bodźca, czy też etap związany z wyborem odpowiedniej reakcji. Wyniki te wskazują, że RP może powstawać na różnych etapach wykonywanego zadania. Ze względu na tę multimodalność zjawisko torowania dzieli się w piśmiennictwie na torowanie sensoryczne (ang. *perceptual priming*) oraz torowanie konceptualne (ang. *conceptual priming*), przy czym pierwszy termin odnosi się do RP zachodzącego na poziomie niższych ośrodków sensorycznych (jak kora wzrokowa) i wywoływanego m.in. powtórzeniami określonych cech bodźca, podczas gdy torowanie konceptualne odzwierciedla torowanie na poziomie wyższych ośrodków asocjacyjnych, jak kora czołowa, np. w sytuacji, gdy powtarza się rodzaj odpowiedzi na dany bodziec lub związane z nim skojarzenia [281,284].

Istnieje kilka teorii opisujących, w jaki sposób procesy pamięci niedeklaratywnej mogą usprawniać wykonywanie zadań [267,287,306,307]. Jedną z nich jest tzw. bilansowanie cech (ang. *feature-weighting*), zakładające, że usprawnieniu podlega przetwarzanie cech, które się powtarzają (np. kolor obiektu), co może poprawić kierowanie uwagi w stronę obiektów posiadających „wzmocnione” w ten sposób cechy. Zgodnie z tą koncepcją jeśli w pierwszej próbie pojawiłby się np. zielony okrąg, a w kolejnej próbie np. zielony kwadrat, to reakcja na ten ostatni byłaby sprawniejsza, ponieważ jedna z cech (kolor) powtórzyła się i byłaby przetwarzana bardziej efektywnie. Oczywiście powtórzenia w zakresie innych właściwości danego zadania (np. powtórzenie odpowiedzi ruchowej) powinny w sposób addytywny przyczyniać się do nasilenia efektu RP [271,284,306,308]. Alternatywnym wyjaśnieniem jest tzw. przywoływanie engramów (ang. *episodic memory retrieval*), zakładające że RP wzmacnia napotkane skojarzenia określonych cech, przyspieszając ich późniejszą analizę, jeśli w kolejnych próbach pojawi się podobny ich układ [287]. Niektórzy badacze proponują rozwiązanie łączące oba powyższe poglądy wskazując, że podstawowym mechanizmem RP może być bilansowanie cech, które w przypadku bardziej złożonych zadań może być wspomagane mechanizmami przywoływania engramów [306,309]. W takim układzie bilansowanie cech zachodziłoby głównie na początkowym, sensorycznym etapie wykonywania zadania, a przywoływanie engramów mogłoby ujawniać się w dalszych etapach związanych z wyborem odpowiedniej odpowiedzi [306,309]. Pogląd ten znajduje oparcie w opisanym wcześniej podziale na torowanie sensoryczne i torowanie konsensualne. Badania wskazują, że

torowanie konsensualne może wykazywać znacznie dłuższy czas trwania, co także przemawiałoby za istnieniem odrębnych mechanizmów mediujących oba procesy [285,289,293,294].

Badania z użyciem technik czynnościowego obrazowania rezonansem magnetycznym (ang. *functional magnetic resonance imaging*, fMRI) ujawniły, że w wyniku działania RP dochodzi do, paradoksalnie, zmniejszenia aktywności metabolicznej, co określane jest jako supresja wynikająca z powtórzeń (ang. *repetition suppression*) [301,303,310,311]. Zjawisko to wydaje się zaskakujące, zważywszy, że podstawą techniki fMRI jest oczekiwany wzrost metabolizmu w aktywowanych ośrodkach [303]. Zdaniem niektórych badaczy obserwowany w RP spadek aktywności może wynikać z poprawy efektywności energetycznej zaangażowanych struktur, którego następstwem mogłoby być mniejsze zapotrzebowanie metaboliczne skutkujące spadkiem sygnału BOLD (ang. *blood oxygen level-dependent*) w obrazowaniu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym [296]. W ten sposób torowanie powtórzeń mogłoby, oprócz poprawy efektywności wykonywania zadań, przyczynić się także do optymalizacji wydatku energetycznego mózgowia [296]. Wśród mechanizmów, które mogą być podstawą tego zjawiska wymienia się m.in. mechanizm wyostrzenia (ang. *sharpening*) polegający na wyłączeniu z wykonywanego zadania neuronów o mniejszej efektywności, wzrost synchronizacji mogący poprawiać efektywność sumacji czasowej w obrębie dendrytów oraz poprawę kontroli wyższych ośrodków mózgowych nad ośrodkami im podlegającymi [285,296,301].

Niektórzy autorzy sugerują, że RP może wynikać z miejscowego wzrostu stężenia neuroprzekaźników [297].

1.5.3. Współwystępowanie IOR oraz RP

Podstawowe zjawiska składające się na tzw. mechanizmy sekwencyjne wydają się więc wyraźnie różnić zarówno co do sposobu ich powstawania, jak i sposobu oddziaływania (tabela 1).

Tabela 1. Porównanie własności IOR i RP.

	IOR	RP
Mechanizm i miejsce powstawania	Najprawdopodobniej powstaje w obrębie specyficznego ośrodka. Za jedną z możliwych lokalizacji uważa się płat ciemieniowy. Istotną rolę odgrywa również SC.	Najprawdopodobniej wynika z procesów plastyczności synaptycznej (pamięci niedeklaratywnej). Potencjalnie może powstawać na każdym etapie wykonywania zadania.
Czynnik wywołujący	Powtórzenie lokalizacji bodźca wzrokowego.	Powtórzenie dowolnego aspektu wykonywanego zadania (np. powtórzenie rodzaju odpowiedzi lub jakiejś cechy celu).
Długość utrzymywania się efektu	Sekundy (minuty). Amplituda zmniejsza się w sposób liniowy.	Sekundy – dni. Amplituda zmniejsza się w sposób eksponencjalny.
Wpływ kolejnych prób/sakad	Najprawdopodobniej znika (resetuje się) po wykonaniu kolejnego ruchu oka.	Może oddziaływać na kolejne i dalsze próby, nawet gdy te rozdzielone były innymi próbami. Możliwość kumulacji.
Efekt działania	Wydłużenie latencji.	Skrócenie latencji. Poprawa efektywności wykonywanego zadania (spadek ilości błędów).

Spośród przedstawionych różnic najbardziej istotny wydaje się przeciwstawny efekt działania obu mechanizmów. IOR wydłuża latencję, podczas gdy RP ją skraca. Oba mechanizmy mogłyby więc potencjalnie wzajemnie znosić swoje działanie, co zostało zasugerowane przez dużą część badaczy [14,208,226,245–247,263,265,272]. Całkowity wynik w danym badaniu (skrócenie lub wydłużenie latencji) byłby w takim przypadku zależny od relatywnej siły obu zjawisk. Przykładowo silniejszy efekt RP byłby częściowo tłumiony przez IOR, a jednocześnie maskowałoby działanie tego drugiego (porównanie z poprzednią próbą wskazywałoby na skrócenie czasu reakcji, czyli na RP). To hipotetyczne wzajemne znoszenie się efektów IOR i RP mogłoby tłumaczyć uzyskiwane w niektórych badaniach wyniki przeciwne do spodziewanych,

np. w pracach poświęconych analizie IOR zamiast oczekiwanego efektu wydłużenia latencji wynikającego z powtórzeń lokalizacji badacze stwierdzali brak jakiegokolwiek wpływu powtórzeń na czasy reakcji lub nawet skrócenie latencji [41,149,191,208,229,243].

Zagadnienie ewentualnego współoddziaływania RP oraz IOR zostało przeanalizowane w stosunkowo niewielkiej liczbie prac. Tanaka i Shimojo [255] przeprowadzili kilka serii eksperymentów mających na celu analizę tego problemu. Autorzy stwierdzili, że IOR obserwowane jest w zadaniach, których prawidłowe wykonanie wymaga jedynie analizy położenia celu [255]. Przykładem są tzw. protokoły detekcji (ang. *detection task*), do których należy m.in. protokół „step” (ryc. 9b) [208,262,263]. RP zostało natomiast stwierdzone w protokołach wymagających analizy cech obiektu (innych niż jego położenie), takich jak wspomniane wcześniej protokoły dyskryminacji (ryc. 9a) [255]. Opierając się m.in. na tych obserwacjach, Tanaka i Shimojo [255] wskazali, że ostateczny wpływ na wystąpienie IOR lub RP ma rodzaj analizowanej informacji. IOR miałyby występować przy zadaniach wymagających analizy położenia obiektu („gdzie?”), podczas gdy RP byłoby indukowane w zadaniach opierających się na analizie innych cech celu, takich jak jego kolor/kształt („co?”). Zdaniem autorów podział ten ma oparcie w budowie/fizjologii zmysłu wzroku, gdzie informacje o cechach obiektu kierowane są bardziej do ośrodków asocjacyjnych obszaru potyliczno-skroniowego, podczas gdy cechy związane z lokalizacją są analizowane raczej w obszarach potyliczno-ciemieniowych [255]. Wnioski te zostały powtórzone w kolejnej pracy autorów [246].

Wpływ rodzaju badania na występowanie IOR został także zbadany przez Taylor i Donnelly [265]. Autorzy tej obszernej pracy w sposób szczegółowy przeanalizowali wyniki poprzednich badań, przeprowadzając jednocześnie serię autorskich eksperymentów. Stwierdzili, że IOR występuje w protokołach dyskryminacji, przy czym może być maskowany przez efekty RP, jeśli powtórzeniu ulegają także inne cechy obiektu [265]. Co ciekawe, powtórzenia innych cech obiektu nie wpływały na poziom IOR w protokołach detekcji. Zdaniem autorów mogło to świadczyć o odrębnych mechanizmach mediujących powstanie IOR w protokołach detekcji i dyskryminacji [265]. IOR miałyby być związane z drogami wzrokowymi uczestniczącymi w analizie położenia obiektów (potyliczno-ciemieniowymi), podczas

gdy RP powstawałoby w obrębie dróg wzrokowych związanych z analizą takich cech obiektu jak np. kształt lub kolor (droga potyliczno-skroniowa) [265].

Warto zwrócić uwagę, że w żadnej z powyższych publikacji nie opisano możliwości występowania RP w protokołach detekcji. Tanaka i Shimojo [255] zasugerowali, że do wystąpienia RP konieczna jest analiza cech celu (innych niż jego położenie). W badaniu Taylor i Donnelly [265] nie stwierdzono wpływu powtórzeń cech celu na rezultaty protokołów detekcji. Obserwację tę są zgodne z wynikami większości innych badań, gdzie w protokołach detekcji również zaobserwowano jedynie efekt IOR [63,66,208,234,239,242,251,264,266,275,312–314].

Wyniki kilku prac wskazują jednak, że nie można wykluczyć obecności RP w zadaniach, które nie opierają się na analizie cech celu. W powszechnie cytowanej pracy Dorrisa [277] opisano skrócenie latencji sakad w rezultacie powtórzeń położenia celu w protokole detekcji. Identyczne wyniki autorzy uzyskali także w kolejnej pracy [315]. W obu przypadkach przedmiotem badania były jednak specjalnie przygotowane do testów małpy, co mogło po części wpłynąć na ten nieco niespodziewany wynik (postulowano m.in. możliwy wpływ znacznej ilości prób, jakie każda z małp wykonała jeszcze przed eksperymentem, w trakcie „nauki” wykonywania tego zadania) [134].

Współwystępowanie IOR oraz RP zostało zweryfikowane także w pracy Pratt i Castel [275], gdzie wykazano, że o ile rzeczywiście obserwować można przeważający efekt IOR w zadaniach związanych z lokalizacją celu oraz przeważający wpływ RP w zadaniach związanych z identyfikacją celu, to jednocześnie widoczny jest wpływ IOR w zadaniach związanych z identyfikacją celu, jak i wpływ RP na zadania oparte na jego lokalizacji. Zostało to zinterpretowane jako zaprzeczenie sugerowanej przez Tanakę i Shimojo [246,255] rozdzielności obydwu mechanizmów (IOR i RP). Jednocześnie autorzy zaproponowali kilka własnych obserwacji dotyczących współwystępowania IOR i RP [275]:

- RP występowało, gdy powtarzały się cechy obiektu, które nie były związane z jego lokalizacją i których analiza była niezbędna do prawidłowego wykonania zadania.
- IOR występowało, gdy powtórzyła się lokalizacja obiektu. Jednoczesne powtórzenie innych cech obiektu (związanych z wykonywanym zadaniem) hamowało powstawanie IOR.

Autorzy zauważyli także, że w testach detekcji nie obserwowano IOR, gdy powtarzały się dwie „neutralne” (tzn. nie związane z wykonywanym zadaniem) cechy obiektu (kolor i orientacja). W tych samych testach IOR było obecne, gdy powtarzała się tylko jedna z wymienionych cech (np. kolor) [275]. Mogło to wynikać z wzajemnego znoszenia się RP i IOR (wpływ RP miałby być większy w sytuacji gdy powtórzeniu uległy obie wspomniane cechy) [275]. Warto zwrócić uwagę, że w omawianej wcześniej pracy Taylor i Donnelly [265] nie stwierdzono wpływu powtórzeń cech „neutralnych” na wyniki testów detekcji.

Kolejną pracą wskazującą na jednoczesne występowanie RP i IOR w protokołach detekcji jest badanie Welsh i Pratt [263], w którym porównano wielkość IOR uzyskanego za pomocą protokołu C-T oraz protokołu T-T. Pomimo podobnych warunków badania amplituda IOR w protokołach T-T była wyraźnie niższa. Zdaniem autorów mogło to wynikać z obecności RP w protokołach typu T-T. W takim wypadku RP zmniejszałoby całkowity wpływ IOR [263]. W protokołach C-T efekt RP nie powinien występować (lub powinien być mniejszy), ponieważ indukujący IOR wskaźnik (C) jest zazwyczaj inny od celu (T), i nie wymaga reakcji osoby badanej. Obecność RP w protokołach detekcji opisano także w badaniu Bartona i wsp. [245]. Autorzy przeanalizowali wpływ powtórzeń nie tylko w próbie bezpośrednio poprzedzającej (n-1), ale również w próbach wcześniejszych (n-2, n-3 itd.). Uzyskane wyniki potwierdziły, że powtórzenia w dwóch kolejnych próbach (n-1 i n) wywołują IOR. Powtórzenia w próbach nie sąsiadujących bezpośrednio ze sobą (np. n-2 i n lub n-3 i n) powodowały spadek latencji, co autorzy uznali za rezultat wpływu RP [245].

Kwestia wpływu mechanizmów sekwencyjnych na protokoły typu T-T wydaje się więc niejednoznaczna. Rozbieżności dotyczą w szczególności protokołów detekcji. W zdecydowanej większości prac nie stwierdzono wpływu RP na te protokoły [63,66,208,234,239,242,251,264,266,275,312–314]. Niektórzy autorzy postulowali, że w tak prostych zadaniach jak protokoły detekcji RP może w ogóle nie występować [246,255,265]. Jednocześnie wyniki niektórych badań wydają się przeczyć temu pogładowi [245,263,275,277,315]. Zagadnienie to wydaje się istotne, ponieważ do testów detekcji zalicza się m.in. protokół „step” będący powszechnie stosowanym protokołem do pomiaru latencji sakad, zarówno w badaniach doświadczalnych jak i klinicznych.

2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY

2.1. Założenia pracy

Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na parametry sakad jest w wielu aspektach wciąż otwartą kwestią a wyniki dotychczasowych badań są niejednoznaczne. Szczegółowa ocena wpływu IOR i RP na powszechnie stosowane protokoły sakad i antysakad mogłaby pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie obu testów w przyszłych badaniach. Co więcej, wyniki części prac wskazują, że siła mechanizmów sekwencyjnych może być modulowana przez czynniki zewnętrzne, np. jasność celu [14,232,259,260,262,316]. W moim przekonaniu istnieje hipotetyczna możliwość, że takie interakcje mogłyby wpływać w sposób negatywny na rezultaty badań. Dla przykładu, gdyby celem jakiegoś badania była ocena wpływu określonej zmiennej na latencję sakad, ewentualna interakcja tej zmiennej z mechanizmami sekwencyjnymi mogłaby wpłynąć na ostateczny rezultat takiego badania (ryc.10).

Ryc. 10. Sposób, w jaki mechanizmy sekwencyjne mogłyby zmieniać wynik badania. (A) Przykładowy wynik hipotetycznego badania, w którym porównano latencje przed (1) i po zadziałaniu badanego czynnika (2). Wpływ czynnika obliczany jest jako różnica obu wartości (3). (B) Podobna sytuacja, jednak z uwzględnieniem obecności mechanizmów sekwencyjnych (2). Pod wpływem zadziałania analizowanego czynnika zwiększa się zarówno podstawowy poziom latencji (4), jak i siła oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych (3). W tym wypadku odjęcie wartości obu pomiarów (3 i 5) może dawać wynik niezgodny od rzeczywistą wartością wpływu danego czynnika na wartość latencji (6).

Analizując to zagadnienie należy mieć na uwadze, że mechanizmy sekwencyjne nie są immanentną składową latencji sakad. Ich obecność wynika z techniki badania i teoretycznie można by skonstruować protokoły, w których zjawisko to nie miałyby wpływu na wynik badania (np. odpowiednio wydłużając odstęp pomiędzy kolejnymi próbami).

Aby umożliwić analizę tego typu oddziaływań, zaplanowałem wprowadzenie do badania dodatkowego czynnika – widzenia jednoocznego. Widzenie jednooczne wydłuża w sposób wyraźny latencje sakad, co powinno ułatwić ocenę jego ewentualnych interakcji z mechanizmami sekwencyjnymi [317–319]. Jednocześnie w żadnej publikacji nie oceniono w sposób usystematyzowany wpływu widzenia jednoocznego na parametry testów sakad oraz w szczególności - antysakad. Zastosowanie widzenia jednoocznego pozwala dodatkowo na analizę tzw. asymetrii nosowo-skroniowych (ang. *naso-temporal asymmetries*, NTA). Zjawisko NTA opiera się na wynikach badań wskazujących, że obiekty zlokalizowane w skroniowej połówce pola widzenia są analizowane nieco odmiennie od obiektów zlokalizowanych w połówkach nosowych [211,248,320–328]. Pomimo wielu badań świadczących o tym, że obiekty zlokalizowane w połówkach skroniowych są analizowane w bardziej „efektywny” sposób, w ich zdecydowanej większości nie udało się dotąd wykazać wpływu NTA na latencję sakad [320,323].

Założeniem pracy jest charakterystyka wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów sakad i antysakad oraz ocena potencjalnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych na sposób oddziaływania innych czynników (na przykładzie widzenia jednoocznego).

2.2. Cele pracy

Poniżej wymieniono cele pracy:

- Określenie wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów sakad i antysakad.
- Charakterystyka zależności pomiędzy mechanizmami sekwencyjnymi a widzeniem jednoocznym oraz innymi czynnikami wpływającymi na parametry sakad.
- Wykazanie obecności NTA w zakresie latencji sakad oraz antysakad.
- Próba określenia wpływu widzenia jednoocznego na parametry testów sakad i antysakad.

3. MATERIAŁ KLINICZNY I METODYKA BADAŃ

3.1. Materiał kliniczny

Badanie przeprowadzono w grupie 30 osób w wieku 22-35 lat (średnia wieku 27,5). Do badania zakwalifikowano osoby bez istotnych schorzeń somatycznych oraz bez zaburzeń widzenia (dopuszczono osoby z zaburzeniami ostrości widzenia korygowanymi soczewkami kontaktowymi). Wszystkie badane osoby wyraziły zgodę na udział w badaniu.

Badania sakad u osób zdrowych przeprowadzane były dotychczas w bardzo małych grupach uczestników, co rekompensowano znaczną liczbą prób wykonywanych przez poszczególne osoby (zazwyczaj po kilkaset prób). Krańcowo małą grupę złożoną z zaledwie dwóch uczestników, opisano w pracy Anderson i Carpentera [329]. Obie badane osoby wykonały jednak olbrzymią liczbę prób w okresie wielu tygodni (w przypadku jednej z nich liczba prób przekroczyła 100 000) [329]. W dotychczasowych publikacjach badane grupy liczyły zazwyczaj kilka, rzadziej kilkanaście, osób [49,50,53,60,62,115,129,146,174,188,197,222,283,308,330–332]. W tym kontekście zebrany przeze mnie materiał obejmujący ponad 50 000 prób przeprowadzonych u 30 uczestników może być oceniany jako stosunkowo duży.

3.2. Metodyka badań

3.2.1. Sprzęt pomiarowy i warunki badania

Badanie przeprowadzono w jasnym pomieszczeniu przy użyciu zakładanego na głowę sakadometru firmy Ober Consulting, wykorzystującego promieniowanie podczerwone (model Research, częstotliwość próbkowania aparatu 1 kHz) [23]. Ze względu na umieszczenie aparatu na głowie badanej osoby nie była konieczna jego dodatkowa stabilizacja. Osoby badane siedziały w odległości ok. 2 metrów od białej ściany, na której wyświetlane były sygnały świetlne generowane przez lasery o niedużej mocy. Punkty świetlne miały kolor czerwony i średnicę równą w przybliżeniu 6 minutom kątowym. Dwa zewnętrzne punkty wyświetlały się symetrycznie po lewej lub prawej stronie punktu fiksacji, w odległości 10 stopni kątowych. Podczas prób widzenia jednoocznego jedno oko było przesłonięte opaską. Opaska zasłaniała większą część

poła widzenia, uniemożliwiając obserwowanie punktów świetlnych przez przysłonięte oko. Opaska nie zasłaniała czujników urządzenia, dzięki czemu pozycja obu oczu była mierzona przez cały czas eksperymentu.

3.2.2. Przebieg badania

Badanie przeprowadzono u każdej osoby w ten sam sposób, z wykorzystaniem protokołów „step” oraz antysakad. Protokoły te były zgodne z opublikowanymi w 2013 roku wytycznymi [59]. Wykorzystanie tego wprowadzonego stosunkowo niedawno standardu zwiększa wiarygodność badania, ułatwiając jednocześnie ewentualne próby porównania wyników z danymi z innych pracowni. Badanie każdej osoby zostało podzielone na bloki. Na jeden blok składała się kombinacja dwóch serii sakad (protokół „step”) oraz trzech serii antysakad, wykonanych w określonej kolejności: najpierw jedna seria sakad (64 sakady), później trzy serie antysakad (w każdej 40 antysakad), na koniec ponownie jedna seria sakad (64 sakady): w sumie 128 sakad i 120 antysakad w jednym bloku. Serie oddzielone były krótkimi przerwami (ok. 1 min.). Przed każdą serią wykonywano kalibrację aparatu. Każda osoba zrealizowała 8 bloków: 4 z przysłoniętym jednym okiem oraz 4 bez przysłoniętego oka. Bloki jednooczne oraz dwuoczne występowały naprzemiennie według schematu D-O1-O2-D-O1-D-O2-D, gdzie D oznacza widzenie dwuoczne, a O1 i O2 przysłonięte oko lewe (O1) lub prawe (O2). U około połowy badanych kolejność przysłonięcia oczu była odwrócona (O1-prawe i O2-lewe). Poszczególne bloki oddzielone były krótkimi przerwami (ok. 1 min.), a w połowie badania (między blokiem 4 i 5) przewidziana była dłuższa przerwa, trwająca ok. 15 minut, podczas której ściągano z głowy aparat. Każda badana osoba wykonała w sumie 480 antysakad oraz 512 sakad podczas badania w trybie dwuocznym oraz identyczną ilość w trybie jednoocznym. Przed rozpoczęciem pierwszego bloku uczestnicy wykonali dodatkowe 3 serie antysakad (po 40 antysakad) w celu przećwiczenia tego protokołu oraz zmniejszenia tzw. „efektu praktyki” (dane te nie były później analizowane) [41,333]. Zbadanie jednej osoby zajmowało ok. 5 godzin.

3.2.2.1. Protokół „step”

Protokół „step” służył do oceny prosakad. Każda seria składała się z 64 prób. Każda próba zaczynała się od pojawienia się punktu centralnego, zwanego również punktem fiksacji. Zadaniem osoby badanej było wpatrywanie się w ten punkt tak długo, jak długo był on widoczny. Po upływie tzw. czasu fiksacji punkt centralny zniknął, a jednocześnie pojawiał się cel (w sposób losowy po stronie lewej lub prawej, z równym prawdopodobieństwem dla każdej lokalizacji). Od tego momentu liczony był czas latencji, a zadaniem osoby badanej było jak najszybsze skierowanie wzroku na nowo wyświetlony cel. Długość czasu fiksacji była ustalana losowo podczas każdej próby i wahała się w przedziale 1000-3500 ms (średnio 1500 ms). Wartość ta była ustalana przy użyciu specjalnej formuły matematycznej, pozwalającej na uniknięcie niepożądanych efektów, które występują wtedy, gdy czas fiksacji jest generowany w sposób losowy przy użyciu prostszych algorytmów [197]. Cel wyświetlany był przez 600 ms, po czym zniknął i następowała trwająca 600 ms przerwa między próbami (ryc. 11). Osoby badane były informowane przed rozpoczęciem testów o całkowitej losowości każdej z prób. Jednocześnie proszono je, aby nie próbowały odgadywać, gdzie pojawi się kolejny cel.

3.2.2.2. Protokół „antysakady”

Przebieg i podstawowe parametry protokołu dla antysakad były identyczne jak w protokole „step”, z wyjątkiem czasu, w jakim wyświetlany był cel oraz odstępu pomiędzy kolejnymi próbami (wartość obu tych parametrów wynosiła dla antysakad 1000 ms) (ryc. 11). Każda seria antysakad składała się z 40 powtórzeń. Osoby badane zostały poinformowane, że ich zadaniem jest jak najszybsze spojrzenie w stronę przeciwną do miejsca, w którym pojawił się cel. Badanych poproszono także, aby amplituda tej antysakady odpowiadała w przybliżeniu amplitudzie prawidłowych prosakad (~10 st.). Jednocześnie podkreślono, że kwestia odpowiedniej amplitudy ma znaczenie drugorzędne, a najważniejszym celem jest jak najszybsze wykonanie antysakady. Badanych poinformowano również, że w niektórych próbach nie uda im się zapewne uniknąć błędów i zamiast w stronę przeciwną, skierują swój wzrok (niejako odruchowo) w kierunku pojawiającego się celu, a próby takie będą także przedmiotem analizy.

Ryc. 11. Schemat zastosowanych protokołów. Położenie wyświetlanego punktu zostało zaznaczone w postaci czarnej kropki (w rzeczywistości punkt był jaskrawoczerwony). Biała strzałka oznacza kierunek, w którym powinna spojrzeć badana osoba. Cyframi oznaczono kolejne etapy każdej próby: (1) – przerwa między próbami, (2) – czas fiksacji, (3) – czas wyświetlania celu. W prawym górnym rogu odnotowano długość każdego z etapów.

3.2.3. Opracowanie danych

3.2.3.1. Kryteria kwalifikacji prób do dalszej analizy

Z analizy wykluczono testy antysakad wykonywane przez 4 osoby. U jednej z nich amplitudy antysakad miały bardzo dużą wartość, przekraczającą ponad dwukrotnie oczekiwaną amplitudę, co wskazuje, że ta osoba zapomniała o tym, że wykonywane przez nią antysakady powinny mieć odpowiednią wielkość. Pozostałe trzy osoby odrzucono ze względu na bardzo duży odsetek błędów, mogący sugerować niepełne zrozumienie celu zadania.

Zapis ruchów oczu analizowany był przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez producenta aparatu pomiarowego (oprogramowanie Research Analyser). Każda próba została sprawdzona pod kątem obecności ewentualnych artefaktów (np. mrugnięć) mogących wpłynąć na jej wynik. Próby takie zostały odrzucone. Analizowano tylko sakady, które przekroczyły prędkość maksymalną 90 stopni/sekundę. Odrzucono również prosakady o amplitudzie większej niż 14 stopni lub mniejszej niż 3 stopnie oraz antysakady o amplitudzie mniejszej niż 1,5 stopnia

(w przypadku antysakad zastosowano większy zakres tolerancji, ponieważ nie są one wykonywane w kierunku widocznego celu, a przez to cechują się wyraźnie mniejszą dokładnością niż prosakady i generalnie mniejszą amplitudą) [149–151,158,167,168]. Odrzucono próby, w których latencja sakad była mniejsza niż 80 ms. Wartość tą przyjmuje się powszechnie za arbitralną granicę poniżej, której OUN nie jest w stanie zaplanować sakady w odpowiedzi na pojawienie się celu [60–64,210]. Sakady o latencji mniejszej niż 80 ms uznaje się w takiej sytuacji za sakady „predykcyjne” (tzn. takie, których inicjacja rozpoczęła się jeszcze przed pojawieniem się celu, a zgodność kierunku sakad z pozycją celu uznaje się w tym przypadku za losową). Odrzucono także próby, których latencja była skrajnie długa: powyżej 400 ms w przypadku prosakad oraz powyżej 500 ms w przypadku antysakad. Większy zakres tolerancji dla antysakad wynika z ich zwykle dłuższej latencji w porównaniu do prosakad [41,153–155]. W każdej serii prosakad lub antysakad wyłączono z analizy pierwszą próbę. W sumie z analizy usunięto 3 844 prób (~7% wszystkich prób). Do dalszej analizy dopuszczono 28 308 prosakad oraz 23 448 prób z testów antysakad (z czego w przybliżeniu 11% stanowiły błędne prosakady).

Ze względu na opisywane w literaturze nieco odmienne przetwarzanie sygnału zaraz po popełnionym błędzie z protokołów antysakad usunięto z analizy wszystkie błędy oraz próby pojawiające się bezpośrednio po błędzie, w których powtarzała się strona celu (w odniesieniu do strony celu w próbie błędnej) [148]. Filtr ten został zastosowany, aby usunąć z analizy ciągi kolejnych powtórzeń, w których znalazła się błędna prosakada. Jej obecność mogłaby modulować parametry kolejnych prób w obrębie jednej sekwencji powtórzeń, zaburzając wpływ mechanizmów sekwencyjnych. Działanie filtra polegało na tym, że po pojawieniu się błędu usuwane z analizy były wszystkie kolejne próby do momentu, aż zmieniła się strona celu. Filtr usuwał z analizy również same błędy. Z hipotetycznej sekwencji antysakad LLPL~~LLL~~PL (L i P oznaczają stronę celu w kolejnych próbach, **wytłuszczona** litera oznacza błędną prosakadę), usunięte zostałyby błąd oraz dwie próby bezpośrednio po błędzie (oznaczone przekreśleniem). W przypadku sekwencji LLPL~~L~~PLL analizowane byłyby wszystkie próby z wyjątkiem błędu. Filtr ten usuwał z analizy dalsze 4 525 prób (ok. 9% prób pochodzących z testów antysakad). Stosowany był w analizach statystycznych oceniających wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencje sakad.

Nie stosowano go w testach mierzących wpływ określonych czynników na ilość błędów.

3.2.3.2. Podział prób na kategorie

W celu oceny mechanizmów sekwencyjnych przypisano każdą próbę do odpowiedniej kategorii na podstawie sekwencji poprzedzających ją powtórzeń. Próby zostały podzielone na dwie główne grupy, w zależności od tego, czy w próbie poprzedzającej powtórzyła się lokalizacja celu (grupa RX), czy nie (grupa R0). Przykładowe sekwencje dla grupy RX to PP i LL, a dla grupy R0 to PL i LP. Liczebność obu grup (RX i R0) była w przybliżeniu równa.

Grupa RX została podzielona na dalsze podkategorie w zależności od długości ciągu nieprzerwanych powtórzeń poprzedzającego daną próbę. Gdy powtórzenie wystąpiło tylko w próbie poprzedzającej, ale już nie w próbie jeszcze wcześniejszej (np. PLL), próbę taką określano jako RX1. Analogicznie ciągi 2 lub 3 następujących po sobie powtórzeń kategoryzowane były jako RX2 i RX3, zaś do grupy RX4 przypisano próby poprzedzone przez 4 lub większą liczbę powtórzeń. Dla przykładu, hipotetyczny ciąg prób LPLLLPP (L oznacza cel po lewej stronie, P oznacza cel po prawej stronie) można przy użyciu tej metody scharakteryzować jako kolejno: R?, R0, R0, RX1, RX2, R0, RX1 (pierwsza próba tej serii – „R?” – nie może być skategoryzowana, ponieważ nie znamy charakteru poprzedzającej ją próby).

Grupa R0 reprezentuje próby, w przypadku których lokalizacja celu uległa zmianie w porównaniu z próbą n-1. Pomimo braku bezpośredniego powtórzenia próby te mogą także znajdować się pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych, ponieważ mogą oddziaływać na nie powtórzenia z prób jeszcze wcześniejszych (np. n-2, n-3) (ryc. 8). Aby to dokładniej ocenić, każda próba z grupy R0 została przypisana do właściwej podkategorii, w zależności od liczby prób dzielących ją od ostatniego powtórzenia. Jeśli ostatni raz powtórzenie pojawiło się np. 2 próby wcześniej, to próbę taką oznaczano jako R01. W tej sytuacji powtórzenie (n-2) oddzielone było od próby bieżącej (n) jedną próbą (n-1). Analogicznie, kategorie R02 i R03 oznaczały, że powtórzenie pojawiło się odpowiednio 3 lub 4 próby wcześniej. Kategoria R04 obejmowała próby, w przypadku których powtórzenie pojawiło się co najmniej 5 prób wcześniej (tabela 2).

grupa główna	kategorie „R”	liczebność	przykładowa sekwencja
RX	RX1	1/4n	PLL
	RX2	1/8n	PLLL
	RX3	1/16n	PLLLL
	RX4	1/16n	PLLLLL; PLLLLLLL itd.
R0	R01	1/4n	LPL
	R02	1/8n	LPPL
	R03	1/16n	LPPPL
	R04	1/16n	LPPPPL; LPPPPPL itd.

Tabela 2. Charakterystyka kategorii „R”. W ostatniej kolumnie przedstawiono przykładowe sekwencje. Próba bieżąca (**L**) została oznaczona wytuszczeniem . P, L – próby, w których cel znajdował się odpowiednio po stronie prawej lub lewej. n – całkowita liczba prób w badaniu.

W każdej próbie cel wyświetlany był w sposób losowy, a prawdopodobieństwo uzyskania powtórzenia wynosiło 50%. Każde wydłużenie ciągu bezpośrednich powtórzeń redukowało szansę na wystąpienie takiej sekwencji o 50%. Z tego względu wraz z rosnącym numerem kategorii RX i R0 liczebność odpowiadającej im kategorii spadała o połowę. Wyjątek stanowią grupy RX4 i R04, ponieważ obejmują one także próby, które mogłyby zostać zakodowane pod jeszcze wyższymi numerami, np. RX6 lub R05 (ze względu na znikomą liczbę takich zdarzeń zostały one włączone do grup RX4 i R04) (tabela 2).

3.2.3.3. Model obliczeń statystycznych

Obliczenia statystyczne zostały wykonane metodą uogólnionego mieszanego modelu liniowego (ang. *General Linear Model*, GLM). Nie wymaga ona założenia identycznej ilości obserwacji, co pozwala m.in. uniknąć uśredniania wyników [148]. Dzięki temu każda próba może być analizowana jako osobne zdarzenie. W pracy zastosowany został bardziej zaawansowany podtyp GLM, uwzględniający w obliczeniach informację, który z uczestników wykonywał daną próbę. W ten sposób

przeprowadzona analiza statystyczna uwzględniała naturalną dla sakad znaczną zmienność parametrów pomiędzy indywidualnymi uczestnikami. Analiza statystyczna oparta na GLM jest stosunkowo rzadko stosowana w pracach dotyczących analizy sakad [148,334,335]. Szczególnie interesująca może być w tym kontekście praca Tatler i Hutton [148], ponieważ poświęcono w niej dużo miejsca szczegółowemu omówieniu metody GLM wraz z uzasadnieniem jej przewagi w analizie sakad. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu oprogramowania „R” (version 3.3.2 Windows) [336]. Zastosowana biblioteka modeli GLM to lme4 [337].

Wyniki uzyskiwane za pomocą modeli liniowych odczytuje się nieco inaczej niż np. z testów ANOVA. Model podaje wartość bazową oraz informuje, w jakim stopniu każda z analizowanych zmiennych lub interakcji może ją modyfikować. Wartość stała oznaczana jest jako parametr „Intercept”. Parametr „Estimate” (określany w piśmiennictwie polskim również jako „ocena”) oznacza siłę i sposób oddziaływania zmiennych/interakcji. Poniżej zamieszczono przykładowy wynik modelu liniowego, przedstawiający wpływ dwóch hipotetycznych zmiennych na latencję sakad:

	„Estimate”	p
„Intercept”	179	.001
zmienna 1	70.7	.004
zmienna 2	-21.3	.02
interakcja (zmienna 1 : zmienna 2)	-8	.03

- Wartość stała („Intercept”) wynosi 179, co znaczy, że średnia wartość latencji sakad, bez wpływu żadnej z analizowanych zmiennych, wynosiła 179 ms.
- Wartość „Estimate” zmiennej 1 wynosi +70.7, co znaczy, że średnia latencja sakad pod wpływem zmiennej 1 wzrastała o 70.7 ms (do wartości $179 \text{ ms} + 70.7 \text{ ms} = 249.7 \text{ ms}$).
- Wartość „Estimate” zmiennej 2 jest ujemna i wynosi -21.3, co znaczy, że średnia latencja sakad pod wpływem zmiennej 2 spadła o 21.3 ms (do wartości $179 \text{ ms} - 21.3 \text{ ms} = 157.7 \text{ ms}$).

- Istotna interakcja pomiędzy obiema zmiennymi znaczy, że w trakcie jednoczesnego działania ich sumaryczny wpływ na wartość bazową zmieniał się o wartość „Estimate” interakcji. W przedstawionym przykładzie wartość „Estimate” jest ujemna (-8). To znaczy, że wartość latencji sakad pod wpływem obu zmiennych zmniejszała się o dodatkowe 8 milisekund i wynosiła: $179 \text{ ms} + 70.7 \text{ ms} - 21.3 \text{ ms} - 8 \text{ ms} = 220.4 \text{ ms}$. Interakcję tę można też odczytywać następująco: zmienna 2 zmniejszała wpływ zmiennej 1 (o 8 ms).

Dla ułatwienia odczytu danych przy nazwach zmiennych dodano nawiasy, w których pierwsza nazwa oznaczała grupę prób „pod wpływem” zmiennej, a druga grupę referencyjną, np. zmienna „rodzaj testu (**antysakady** / **prosakady**)” informuje, o jaką wartość różnić się będą parametry **antysakad** w stosunku do **prosakad**.

W przypadku każdego z przedstawionych modeli statystycznych zbadano czynniki potrójnej interakcji. Z racji braku istotności tej interakcji oraz pojawienia się problemu nadmiernego dopasowania do danych zdecydowałem się na używanie modeli z podwójnymi interakcjami.

Ze względu na opisywane przez model główny kilkowymiarowe interakcje w przypadku części wyników wykonano dodatkowe modele na odpowiednich podgrupach. Dodatkowe modele zostały umieszczone tak, aby w sposób bardziej przystępny ukazać złożone zależności opisywane w modelach głównych. Dodatkowe modele mają jednak charakter pomocniczy. W związku z tym w każdej sytuacji jako nadrzędne należy traktować rezultaty modelu głównego.

3.2.3.4. Terminologia

Stosowane powszechnie nazewnictwo sakad może być nieco mylące, jeśli używa się jednocześnie protokołów antysakad oraz „zwykłych” sakad (protokół „step”). Niejasności mogą wynikać z faktu, że antysakady są w zasadzie podtypem sakad, stąd przykładowe określenie: „wpływ czynnika X na sakady” może być interpretowane jako:

- wpływ czynnika X jedynie na „zwykłe” sakady (uzyskane w protokole „step”).
- wpływ czynnika X na wszystkie rodzaje sakad, czyli m.in. na antysakady oraz „zwykłe” sakady.

Z tego powodu sakady uzyskane w protokołach „step” określane będą mianem „prosakad”, natomiast termin „sakady” stosowany będzie jako zbiorcze określenie obejmujące zarówno prosakady, jak i prawidłowe antysakady (ale nie błędne prosakady!). Popełnione w badaniu antysakad błędy określane będą jako „błędne prosakady” zamiennie z terminem „błędy”. Poniżej przedstawiono ujednoliconą terminologię dotyczącą sakad:

- **prosakady** – sakady uzyskane w protokole „step”
- **antysakady** – prawidłowo wykonane antysakady
- **błędne prosakady / błędy** – błędy popełnione w testach antysakad
- **sakady** – prosakady i antysakady

Aby ułatwić omawianie wpływu mechanizmów sekwencyjnych, kolejność prób opisywana będzie czasem za pomocą litery „n”. W takim wypadku określenie „próba n+1” oznacza „próbę kolejną” a dalsze próby oznaczone są jako kolejno n+2, n+3 itd. Analogicznie „próba n” oznacza próbę bieżącą, „próba n-1” próbę poprzednią, a próby wcześniejsze opisywane są jako kolejno n-2, n-3 itd.

4. WYNIKI

4.1. Podstawowe parametry sakad

4.1.1. Latencja

W tabeli 3 przedstawiono parametry opisujące wartość latencji w obrębie każdej z grup sakad. Widoczna jest większa latencja antysakad oraz większa latencja sakad wykonywanych jednoocznie.

Tabela 3. Latencja sakad. Wszystkie wartości wyrażone w milisekundach. SD – odchylenie standardowe, q1 – kwartył pierwszy, q3 – kwartył trzeci.

typ sakady	rodzaj widzenia	ilość prób	wartość średnia	SD	mediana	q1	q3
prosakady	dwuoczne	14316	179	38	171	155	192
	jednooczne	13992	200	44	191	171	218
antysakady	dwuoczne	9725	252	47	244	219	275
	jednooczne	9199	276	54	266	239	301

Ryc. 12. Latencja sakad. Wykres przedstawia wartości latencji obliczone na podstawie danych wszystkich badanych osób. D – sakady wykonywane dwuocznie, J – sakady wykonywane jednoocznie. Wartości latencji wyrażone są w milisekundach.

Na kolejnej rycinie (ryc. 13) przedstawiono histogramy latencji dla każdej klasy sakad. Widoczny jest typowy dla tego parametru rozkład skośny, z długim ramieniem po stronie wartości rosnących.

Ryc. 13. Histogramy latencji. Wykresy sporządzono na podstawie danych z prób uzyskanych od wszystkich uczestników. Na osi odciętych zaznaczono wartości latencji wyrażone w milisekundach. Na osi rzędnych zaznaczono ilość prób.

4.1.2. Amplituda

W tabeli 4 przedstawiono parametry opisujące amplitudę sakad. Zwraca uwagę negatywny wpływ rodzaju widzenia na amplitudę prosakad oraz antysakad. W przypadku prosakad widzenie jednooczne wiązało się z mniejszą dokładnością wykonywanych sakad (spadek amplitudy), natomiast w przypadku antysakad widzenie jednooczne wiązało się z wartością amplitudy zbliżoną do wartości pożądanej (wynoszącej 10 stopni).

Tabela 4. Amplituda sakad. Wszystkie wartości wyrażone w stopniach. SD – odchylenie standardowe, q1 – kwartył pierwszy, q3 – kwartył trzeci. Odległość celu od punktu fiksacji wynosiła 10 stopni.

typ sakady	rodzaj widzenia	ilość prób	wartość średnia	SD	mediana	q1	q3
prosakady	dwuoczne	14316	10.03	1.28	10.05	10.82	14.61
	jednooczne	13992	9.79	1.44	9.84	10.68	15.25
antysakady	dwuoczne	9725	8.71	3.46	8.35	10.89	26.06
	jednooczne	9199	9.24	3.76	8.87	11.64	27.40

Ryc. 14. Amplituda sakad. Wykres przedstawia wartości amplitudy obliczone na podstawie danych wszystkich badanych osób. D – sakady wykonywane dwuocznie, J – sakady wykonywane jednoocznie. Wartości amplitudy wyrażone są w stopniach.

4.1.3. Prędkość maksymalna

W tabeli 5 przedstawiono parametry prędkości maksymalnej dla każdej z grup sakad. Widoczna jest mniejsza wartość prędkości maksymalnej antysakad. Zwraca uwagę brak wyraźnego wpływu widzenia jednoocznego na prędkość maksymalną sakad.

Tabela 5. Prędkość maksymalna sakad. Wszystkie wartości wyrażone są w stopniach na sekundę. SD – odchylenie standardowe, q1 – kwartył pierwszy, q3 – kwartył trzeci.

typ sakady	rodzaj widzenia	ilość prób	wartość średnia	SD	mediana	q1	q3
prosakady	dwuoczne	14316	342	76	335	293	379
	jednooczne	13992	334	83	328	282	378
antysakady	dwuoczne	9725	279	88	265	220	325
	jednooczne	9199	283	93	267	224	325

Ryc. 15. Prędkość maksymalna sakad. Wykres przedstawia wartości prędkości maksymalnej obliczone na podstawie danych wszystkich badanych osób. D – sakady wykonywane dwuocznie, J – sakady wykonywane jednoocznie. Wartości prędkości maksymalnej wyrażone są w stopniach na sekundę.

4.1.4. Odsetek błędów popełnionych w testach antysakad

W tabeli 6 przedstawiono odsetek błędów w zależności od rodzaju widzenia. Badani popełniali błąd średnio w ok. 11-12% prób:

Tabela 6. Liczba oraz odsetek błędów popełnionych w testach antysakad.

rodzaj widzenia	średni odsetek błędów	SD	ilość błędów
dwuoczne	10.6%	8.18	1262
jednooczne	12.8%	6.11	1474

W widzeniu jednoocznym badane osoby popełniły nieco więcej błędów (zależność ta będzie przedmiotem odrębnej analizy w dalszych rozdziałach). Zwracają uwagę znaczne różnice w ilości błędów popełnianych przez pojedyncze osoby (ryc. 16). Przekłada się to na stosunkowo duże wartości SD (tabela 6).

Ryc. 16. Odsetek błędów popełnionych w testach antysakad przez każdego z uczestników. Wykres sporządzono na podstawie danych pochodzących z testów antysakad wykonanych dwuocznie.

4.2. Wpływ sekwencji powtórzeń na wartość IOR i RP

Wszystkie próby zostały podzielone na 8 kategorii zaszeregowanych do dwóch głównych grup: R0 i RX (tab. 2). Dla każdej z kategorii z grupy R0 (R01, R02, R03 i R04) oraz dla każdej kategorii z grupy RX (RX1, RX2, RX3 i RX4) wyznaczono średni poziom latencji. Obliczenia te zostały wykonane osobno dla prosakad i antysakad oraz osobno dla sakad wykonywanych jednoocześnie i dwuocześnie. Uzyskane dane przedstawiono na poniższym wykresie.

Ryc. 17. Wartość latencji poszczególnych kategorii R. Przedstawione dane pochodzą od wszystkich uczestników badania. Linia ciągła reprezentuje widzenie dwuoczne, linia przerywana jednooczne. Kreskami oznaczono odchylenie standardowe.

Zwraca uwagę stopniowy wzrost latencji w grupie R0 (najwyższa wartość latencji dla R04) oraz stopniowy spadek latencji w grupie RX (najniższa wartość latencji dla RX4). W celu dokładniejszego prześledzenia tych obserwacji przeprowadzono obliczenia statystyczne za pomocą modeli GLM, osobno dla grup RX i R0, ponieważ stwierdzone w nich zmiany latencji zdają się wynikać z działania odrębnych mechanizmów. W dodatkowym modelu przeanalizowano także różnicę latencji pomiędzy kategoriami R04 a RX1 – obliczenia te zostały wykonane m.in. w celu oszacowania wartości IOR.

4.2.1. Wyniki w grupie R0

Model główny:

W analizie ujęto wszystkie prosakady i antysakady z grupy R0 (25 992 próby). Zastosowano model GLM ze zmiennymi:

- wzrost numeru kategorii R0 (R_{0n+1} / R_{0n}) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób na latencję sakad wpływał wzrost numeru kategorii R o jeden stopień (np. zmiana z R02 na R03 lub np. z R01 na R02).
- rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prób wykonywanych dwuocznie analizowano próby wykonywane jednoocznie.
- rodzaj protokołu (antysakady / prosakady) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prosakad oceniano antysakady.

Model wykazał istotny wpływ każdej zmiennej na latencję sakad: dodatni wpływ wzrostu kategorii (Estimate = 2.7; SE = 0.42; $t = 6.30$; $p < 0.0001$), dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 19.4; SE = 1.81; $t = 10.72$, $p < 0.0001$) i dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 70.5; SE = 5.01; $t = 14.05$; $p < 0.0001$).

Model wykazał istotność wszystkich interakcji: dodatni wpływ rodzaju widzenia na wzrost kategorii (Estimate = 1.9; SE = 0.5; $t = 3.69$; $p = 0.0002$), dodatni wpływ rodzaju testu na wzrost kategorii (Estimate = 1.9; SE = 0.54; $t = 3.46$; $p = 0.0005$) i dodatni wpływ rodzaju widzenia na rodzaj testu (Estimate = 2.8; SE = 1.04; $t = 2.70$; $p = 0.0069$).

Wyniki te oznaczają, że wraz ze wzrostem numeru kategorii (np. z R01 na R02), latencja sakad zwiększała się o średnio 2.7 ms. Istotna interakcja wzrostu kategorii z rodzajem widzenia oznacza, że w warunkach widzenia jednoocznego wzrost numeru kategorii powodował wydłużenie latencji o dodatkowe 1.9 ms (do 4.6 ms). Istotna interakcja wzrostu kategorii z rodzajem testu oznacza, że w przypadku antysakad wzrost numeru kategorii powodował wydłużenie latencji o dodatkowe 1.9 ms (do 4.6 ms).

W celu uproszczenia opisu wyników w dalszej części pracy stosowany będzie symbol s' . Będzie on oznaczać średni wzrost latencji pomiędzy kolejnymi kategoriami

grupy R0 (czyli np. różnicę latencji pomiędzy R01 a R02). Wartość s' wynosiła więc 2.7 ms dla widzenia dwuocznego i 4.6 ms dla widzenia jednoocznego oraz 4.6 ms dla antysakad.

Istotny wpływ rodzaju widzenia oraz zmiany rodzaju testu oznaczają, że obie zmienne wpływają także bezpośrednio na latencję sakad (w grupie R0). Ich wpływ jest przedmiotem osobnej analizy przedstawionej w kolejnych podrozdziałach.

Ze względu na stwierdzone interakcje rodzaju testu z pozostałymi zmiennymi w celu dokładniejszej oceny wpływu pozostałych zmiennych wykonano osobne obliczenia statystyczne w grupie prosakad oraz w grupie antysakad.

Dodatkowy model w grupie prosakad:

W analizie uwzględniono tylko prosakady należące do grupy R0 (15 086 prób). Zastosowano dodatkowy model GLM ze zmiennymi: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz wzrost numeru kategorii (R_{0n+1} / R_{0n}).

Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych na latencję prosakad: dodatni wpływ wzrostu numeru kategorii (Estimate = 2.3; SE = 0.44; $t = 5.30$; $p < 0.0001$) oraz dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 18.1; SE = 1.93; $t = 9.39$; $p < 0.0001$). Stwierdzono istotną interakcję pomiędzy obiema zmiennymi: dodatni wpływ rodzaju widzenia na wzrost numeru kategorii (Estimate = 2.7; SE = 0.62; $t = 4.33$; $p < 0.0001$).

Wyniki te oznaczają, że średnia wartość s' dla prosakad wykonywanych dwuocznie wynosiła 2.3 ms. Istotna interakcja oznacza, że w warunkach widzenia jednoocznego wartość s' rosła o kolejne 2.7 ms (do łącznej wartości wynoszącej w przybliżeniu 5 ms).

Dodatkowy model w grupie antysakad:

W modelu tym ujęto tylko antysakady należące do grupy R0 (10 836 prób). Zastosowano dodatkowy model GLM ze zmiennymi: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz wzrost numeru kategorii (R_{0n+1} / R_{0n}).

Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych na latencję antysakad: dodatni wpływ wzrostu numeru kategorii (Estimate = 5.1; SE = 0.64; t = 8.04; p < 0.0001) oraz dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 25.2; SE = 2.57; t = 9.80; p < 0.0001). Brak było istotnej interakcji pomiędzy obiema zmiennymi (p = 0.41).

Wyniki te oznaczają, że średnia wartość s' dla antysakad wynosiła 5.1 ms. Brak istotnej interakcji oznacza, że widzenie jednooczne nie wpływało na tę wartość.

4.2.2. Wyniki w grupie RX

W analizie ujęto wszystkie prosakady i antysakady z grupy RX (21 310 prób). Zastosowano model GLM ze zmiennymi:

- wzrost numeru kategorii RX (RX_{n+1} / RX_n) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób na latencję sakad wpływał wzrost numeru kategorii R o jeden stopień (np. zmiana z RX2 na RX3 lub np. z R01 na R02).
- rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prób wykonywanych dwuocznie analizowano próby wykonywane jednoocznie.
- rodzaju protokołu (antysakady / prosakady) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prosakad oceniano antysakady.

Model wykazał istotny wpływ każdej z analizowanych zmiennych na latencję sakad: ujemny wpływ wzrostu kategorii (Estimate = -2.9; SE = 0.50; t = -5.80; p < 0.0001), dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 22.1; SE = 1.70; t = 12.99; p < 0.0001) i dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 68.4; SE = 4.93; t = 13.88; p < 0.0001).

Model wykazał jedną istotną interakcję: ujemny wpływ rodzaju widzenia na wzrost kategorii (Estimate = -1.3; SE = 0.62; t = -2.14; p = 0.033). Brak wpływu rodzaju testu na wzrost kategorii (p = 0.7) i brak wpływu rodzaju testu na rodzaj widzenia (p = 0.3).

Wyniki te oznaczają, że wraz ze wzrostem kategorii RX o jeden stopień (np. z R01 na R02) latencja sakad malała o średnio 2.9 ms. Istotna interakcja z rodzajem widzenia oznacza, że w widzeniu jednoocznym spadek ten był większy o dodatkowe 1.3 ms i wynosił w tych warunkach 4.2 ms. Nie stwierdzono wpływu zmiany rodzaju testu (antysakad) na wartość tego spadku.

W celu uproszczenia opisów w dalszej części pracy stosowany będzie symbol k' . Będzie on oznaczać średni spadek latencji pomiędzy kolejnymi kategoriami grupy RX (czyli np. różnicę latencji pomiędzy RX1 a RX2). Wartość k' wynosiła więc 2.9 ms dla widzenia dwuocznego i 4.2 ms dla widzenia jednoocznego.

Istotny wpływ zmiany widzenia oraz zmiany testu oznacza, że obie zmienne wpływają na latencję sakad w grupie RX. Ich wpływ jest przedmiotem osobnej analizy przedstawionej w kolejnych podrozdziałach.

4.2.3. Różnica latencji pomiędzy kategoriami R04 i RX1

Model główny:

W analizie ujęto wszystkie prosakady i antysakady z kategorii RX1 oraz R04 (14 299 prób). Zastosowano model GLM ze zmiennymi:

- zmiana kategorii R (RX1 / R04) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast kategorii R04 analizowana była kategoria RX1.
- rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prób wykonywanych dwuocześnie analizowano próby wykonywane jednoocześnie.
- rodzaj protokołu (antysakady / prosakady) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniała się latencja sakad, jeśli zamiast prosakad oceniano antysakady.

Model wykazał, że na latencję sakad istotny wpływ miała każda z analizowanych zmiennych: dodatni wpływ zmiany kategorii (Estimate = 7.2; SE = 1.56; $t = 4.61$; $p < 0.0001$), dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 29.4; SE = 2.32;

$t = 12.68$; $p < 0.0001$) i dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 79.4; SE = 5.55; $t = 14.32$; $p < 0.0001$).

Model wykazał dwie istotne interakcje: ujemny wpływ rodzaju widzenia na zmianę kategorii (Estimate = -7.8; SE = 1.95; $t = -3.97$; $p = 0.0001$) oraz ujemny wpływ rodzaju testu na zmianę kategorii (Estimate = -10.7; SE = 2.04; $t = -5.24$; $p < 0.0001$). Brak interakcji rodzaju testu z rodzajem widzenia ($p = 0.64$).

Wyniki te potwierdziły istotny wpływ zmiany kategorii na latencję sakad: średni poziom latencji kategorii RX1 był większy w porównaniu do kategorii R04. Różnica ta wynosiła w przybliżeniu 7.2 ms. Na wartość tej różnicy wpływ miały obie pozostałe zmienne. Widzenie jednooczne zmniejszało wartość tej różnicy o 7.8 ms, powodując w zasadzie jej zanik (do wartości -0.6 ms). Zmiana protokołu na antysakady zmniejszała wartość tej różnicy o 10.7 ms, redukując ją do wartości -3.5 ms. W praktyce skutkowało to brakiem istotnej różnicy pomiędzy R04 a RX1 w przypadku antysakad wykonywanych dwuocznie. Natomiast w przypadku antysakad wykonywanych jednoocznie oba powyższe efekty sumowały się powodując w praktyce odwrócenie relacji RX1 i R04: w tym wypadku poziom latencji RX1 był istotnie mniejszy (o ok. 11.3 ms) od poziomu latencji R04. Brak istotnej trójstronnej interakcji wskazuje, że wpływ obu zmiennych (antysakad i widzenia jednoocznego) na wzajemny poziom latencji w parze R04-RX1 był niezależny.

Z uwagi na silne przeciwstawne efekty interakcji, znoszące wpływ głównej analizowanej zmiennej (zmiana kategorii z R04 na RX1), przeprowadzono dodatkowe analizy osobno dla grupy prosakad i antysakad. Obliczenia te zostały wykonane, aby wyraźniej pokazać wpływ poszczególnych zmiennych. Wyniki uzyskane w dodatkowych modelach nie odbiegały od wyników w modelu głównym.

Dodatkowy model dla grupy prosakad:

W analizie ujęto wszystkie prosakady z kategorii RX1 oraz R04 (8666 prób). Zastosowano model GLM ze zmiennymi: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz zmiana kategorii (RX1 / R04). Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych na latencję prosakad: dodatni wpływ zmiany kategorii (Estimate = 7.3; SE = 1.60; $t = 4.56$; $p < 0.0001$) oraz dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 29.7; SE = 2.61;

$t = 11.38$; $p < 0.0001$). Otrzymano istotną interakcję: ujemny wpływ rodzaju widzenia na zmianę kategorii (Estimate = -8.0; SE = 2.27; $t = -3.54$; $p = 0.0004$).

Wyniki te oznaczają, że w grupie prosakad średni poziom latencji kategorii RX1 był wyższy od średniego poziomu latencji kategorii R04 o w przybliżeniu 7.3 ms. Istotna interakcja oznacza, że w warunkach widzenia jednoocznego różnica ta zmniejszała się o 8 ms i była w praktyce niwelowana. Oznacza to, że różnica pomiędzy kategoriami R01 i RX4 była istotna tylko dla prosakad wykonywanych dwuocześnie. Dla prosakad wykonywanych w warunkach widzenia jednoocznego nie było istotnej różnicy średniego poziomu latencji pomiędzy kategoriami RX1 a R04. Zostało to potwierdzone dodatkowym modelem GLM dla prosakad wykonywanych jednoocześnie (który wykazał brak wpływu zmiany kategorii ($p = 0.66$)).

Dodatkowy model dla grupy antysakad:

W analizie ujęto wszystkie antysakady z kategorii RX1 oraz R04 (5633 próby). Zastosowano model GLM ze zmiennymi: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz zmiana kategorii (RX1 / R04). Model wykazał istotny dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 29.7; SE = 2.61; $t = 11.38$; $p < 0.0001$). Brak było istotnego wpływu zmiany kategorii ($p = 0.13$). Stwierdzono istotną interakcję: ujemny wpływ rodzaju widzenia na zmianę kategorii (Estimate = -7.4; SE = 3.58; $t = -2.06$; $p = 0.039$).

Wyniki te oznaczają, że w przypadku antysakad nie było istotnej różnicy średniego poziomu latencji pomiędzy kategoriami R04 a RX1. Stwierdzona interakcja wskazuje jednak, że istotny spadek latencji w grupie RX1 występował w grupie dla antysakad wykonywanych jednoocześnie.

Rezultaty te zostały potwierdzone w dodatkowych modelach. Model dla antysakad wykonywanych jednoocześnie wykazał istotny wpływ zmiany kategorii ($p = 0.0001$). Model dla antysakad wykonywanych dwuocześnie nie wykazał istotnej różnicy pomiędzy kategoriami R04 a RX1 ($p = 0.11$).

4.3. Wpływu mechanizmów sekwencyjnych na pozostałe czynniki modulujące parametry sakad (rodzaj widzenia oraz rodzaj testu)

Do analizy wykorzystano pochodzące od wszystkich uczestników próby, zawierające prawidłowo wykonane prosakady i antysakady. Stworzony model statystyczny (GLM) oceniał wpływ trzech zmiennych:

- rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast prób wykonywanych dwuocznie analizowano próby wykonywane jednoocznie.
- rodzaju protokołu (antysakady / prosakady) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast prosakad oceniano antysakady,
- wpływ mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03 / R04) – zmienna ta opisywała, w jaki sposób zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast kategorii referencyjnej (R04, a więc będącej pod minimalnym wpływem mechanizmów sekwencyjnych) analizowana była grupa pozostałych kategorii, będących pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03).

Wykonano osobne modele do oceny wpływu mechanizmów sekwencyjnych na każdy z trzech analizowanych parametrów sakad (latencję, amplitudę oraz prędkość maksymalną).

4.3.1. *Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencję sakad*

Model główny:

Analizą objęto wszystkie prosakady i antysakady (47 225 prób). Model wykazał istotny wpływ dwóch analizowanych zmiennych: dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 28.4; SE = 2.18; t = 13.05; p < 0.0001) oraz dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 77.7; SE = 5.16; t = 15.03; p < 0.0001). Brak było istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych (p = 0.60).

Model wykazał istotną interakcję dla każdej pary analizowanych zmiennych: ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych na rodzaj widzenia (Estimate = -7.5; SE = 1.83; t = -4.11; p < 0.0001), ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych na rodzaj protokołu (Estimate = -7.3; SE = 1.91; t = -3.82; p = 0.0001) oraz dodatni wpływ rodzaju widzenia na rodzaj testu (Estimate = 2.3; SE = 0.79; t = 2.97; p = 0.0032).

Wyniki te oznaczają, że zarówno zmiana widzenia na jednooczne, jak i zmiana protokołu na antysakady zwiększały latencję sakad (odpowiednio o 28.4 ms i 77.7 ms). Stwierdzone interakcje świadczą o tym, że mechanizmy sekwencyjne istotnie modyfikowały wpływ obu powyższych zmiennych, osłabiając ich oddziaływanie na latencję sakad. Oznacza to, że pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych widzenie jednooczne wydłużało latencję sakad tylko o 20.9 ms, a zmiana protokołu na antysakady wydłużała latencję sakad tylko o 70.4 ms. Istotna dodatnia interakcja między rodzajem widzenia a zmianą protokołu na antysakady oznacza, że oba czynniki wzajemnie zwiększały siłę swojego oddziaływania (o 2.3 ms).

Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju protokołu z pozostałymi zmiennymi wykonano dodatkowe modele GLM dla sakad i antysakad. Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju widzenia z pozostałymi zmiennymi wykonano dodatkowe modele GLM dla prób wykonanych jedno- i dwuocznie.

Dodatkowy model dla prosakad:

Przeanalizowano tylko próby z protokołu „step” (23 308 prób). Analizowanymi zmiennymi były: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 + RX / R04).

Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych: dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 29.6; SE = 2.49; t = 11.90; p < 0.0001) oraz istotną ujemną interakcję pomiędzy analizowanymi zmiennymi (Estimate = -8.7; SE = 2.12; t = -4.13; p < 0.0001). Nie stwierdzono istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych (p = 0.87).

Wyniki te oznaczają, że widzenie jednooczne zwiększało latencję prosakad o średnio 29.6 ms. Mechanizmy sekwencyjne nie wpływały bezpośrednio na latencję prosakad, ale zmniejszały wpływ widzenia jednoocznego o średnio 8.7 ms.

Dodatkowy model dla antysakad:

Przeanalizowano tylko próby będące prawidłowo wykonanymi antysakadami (18 917 prób). Analizowanymi zmiennymi były: mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 + RX / R04) oraz rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne).

Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych: dodatni wpływ rodzaju widzenia (Estimate = 29.8; SE = 3.63; $t = 8.22$; $p < 0.0001$) oraz ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych (Estimate = -9.20; SE = 2.29; $t = -4.02$; $p < 0.0001$). Stwierdzono brak istotnej interakcji ($p = 0.11$).

Wyniki te oznaczają, że widzenie jednooczne zwiększało latencję antysakad o średnio 29.8 ms, natomiast mechanizmy sekwencyjne zmniejszały latencję antysakad o średnio 9.2 ms.

Dodatkowy model dla widzenia dwuocznego:

Przeanalizowano tylko próby wykonane obuocznie (24 039 prób). Analizowanymi zmiennymi były: rodzaj testu (antysakady / sakady) oraz mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 + RX / R04). Model wykazał istotny dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 81.4; SE = 5.33; $t = 15.25$; $p < 0.0001$). Brak było istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych ($p = 0.88$). Model wykazał istotną ujemną interakcję pomiędzy analizowanymi zmiennymi (Estimate = -8.9; SE = 2.45; $t = -3.64$; $p = 0.0003$).

Wyniki te oznaczają, że w przypadku sakad wykonywanych dwuocznie zmiana protokołu na test antysakad powodowała wzrost latencji o średnio 81.4 ms. Istotna ujemna interakcja oznacza, że mechanizmy sekwencyjne zmniejszały wpływ zmiany testu na antysakady o 8.9 ms.

Dodatkowy model dla widzenia jednoocznego:

Przeanalizowano tylko próby wykonane jednym okiem (23 186 prób). Analizowanymi zmiennymi były: rodzaj testu (antysakady / sakady) oraz mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 + RX / R04).

Model wykazał istotny wpływ obu zmiennych: dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 80.9; SE = 5.71; $t = 14.16$; $p < 0.0001$) oraz ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych (Estimate = -9.0; SE = 1.71; $t = -5.25$; $p < 0.0001$). Brakowało istotnej interakcji, niemniej wartość p była bliska znamienności (Estimate = -5.56; SE = 2.96; $t = -1.88$; $p = 0.06$).

Wyniki te oznaczają, że zmiana protokołu na antysakady wydłużała latencję sakad wykonywanych jednoocześnie o średnio 80.9 ms. Mechanizmy sekwencyjne zmniejszały latencję sakad wykonywanych jednoocześnie o 9 ms.

4.3.2. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na amplitudę sakad

Model główny:

Przeanalizowano całą pulę prosakad i poprawnych antysakad (47 225 prób). Model wykazał istotny ujemny wpływ rodzaju testu na amplitudę sakad (Estimate = -1.25; SE = 0.44; $t = -2.85$; $p = 0.0081$). Stwierdzono istotną dodatnią interakcję rodzaju widzenia z rodzajem testu (Estimate = 0.8; SE = 0.04; $t = 20.05$; $p < 0.0001$). Brak było istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych ($p = 0.55$) oraz istotnego wpływu rodzaju widzenia ($p = 0.45$). Nie stwierdzono także istotnej interakcji mechanizmów sekwencyjnych z rodzajem testu ($p = 0.58$). Interakcja mechanizmów sekwencyjnych z rodzajem widzenia była bliska istotności (Estimate = -0.17; SE = 0.09; $t = -1.83$; $p = 0.067$).

Wyniki te wskazują, że amplituda antysakad była mniejsza od amplitudy prosakad o średnio 1.25 stopnia. Istotna interakcja z rodzajem widzenia oznacza, że widzenie jednooczne redukowało tą różnicę o 0.8 stopnia (do wartości wynoszącej w przybliżeniu 0.45 stopnia).

Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju protokołu z rodzajem widzenia, wykonano osobne modele GLM dla sakad i antysakad, w celu dokładniejszej analizy wpływu pozostałych zmiennych.

Dodatkowy model dla prosakad:

Przeanalizowano tylko próby z protokołu „step” (23 308 prób). Analizowanymi zmiennymi były: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 +RX / R04). Model wykazał istotny, ujemny wpływ rodzaju widzenia (Estimate = -0.27; SE = 0.10; t = -2.71; p = 0.0081). Brak wpływu mechanizmów sekwencyjnych (p = 0.40) i brak istotnej interakcji (p = 0.70).

Wyniki te oznaczają, że widzenie jednooczne zmniejszyło amplitudę prosakad o średnio 0.27 stopnia.

Dodatkowy model dla antysakad:

Przeanalizowano tylko próby będące prawidłowo wykonanymi antysakadami (18917 prób). Analizowanymi zmiennymi były: rodzaj widzenia (jednooczne / dwuoczne) oraz mechanizmy sekwencyjne (R01 + R02 + R03 + RX / R04). Model wykazał istotny dodatni wpływ rodzaju widzenia na amplitudę antysakad (Estimate = 1.01; SE = 0.32; t =3.18; p = 0.0021). Nie wykazano istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych (p = 0.34), jednak stwierdzono istotną ujemną interakcję (Estimate = -0.48; SE = 0.22; t = -2.24; p = 0.025).

Wyniki te wskazują, że widzenie jednooczne zwiększało amplitudę antysakad o średnio 1 stopień. Istotna ujemna interakcja oznacza, że mechanizmy sekwencyjne zmniejszały ten efekt o 0.48 stopnia.

Ze względu na brak istotnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych w modelu głównym wyniki w modelu dodatkowym wskazujące na istotny wpływ mechanizmów sekwencyjnych w obrębie antysakad nie powinny być brane pod uwagę. Zgodnie z opisem zawartym w metodach dodatkowe modele mają charakter pomocniczy i w każdej sytuacji wyniki modelu głównego należy traktować jako nadrzędne.

4.3.3. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na prędkość maksymalną sakad

Model główny:

Przeanalizowano całą pulę prosakad i poprawnych antysakad (w sumie 47 225 prób). Model wykazał istotny wpływ rodzaju testu (Estimate = -62.9; SE = 7.45; $t = -8.44$; $p < 0.0001$). Stwierdzono brak wpływu mechanizmów sekwencyjnych ($p = 0.26$) oraz brak wpływu rodzaju widzenia ($p = 0.11$). Uzyskano istotną dodatnią interakcję pomiędzy rodzajem testu a rodzajem widzenia (Estimate = 13.1; SE = 1.23; $t = 10.58$; $p < 0.0001$).

Wynik ten oznacza, że prędkość maksymalna była mniejsza w przypadku antysakad niż w przypadku prosakad (wartość różnicy to 62.9 st/s). Widzenie jednooczne nie wpływało na prędkość maksymalną prosakad, jednak zwiększało prędkość maksymalną antysakad o średnio 13.1 st/s.

Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju testu z pozostałymi zmiennymi wykonano dodatkowe modele GLM dla prosakad i antysakad w celu dokładniejszej analizy wpływu pozostałych zmiennych. Oba modele nie wykazały istotnego wpływu żadnego z czynników ani istotnych interakcji.

4.4. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych oraz widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad

Wszystkie błędne prosakady z testów antysakad zostały podzielone na dwie odrębne kategorie w zależności od tego, czy błąd wystąpił po prawidłowej antysakadzie, czy po innym błędzie. W przypadkach błędów, które pojawiły się po prawidłowej antysakadzie wyodrębniono kategorie B0, B1, B2, B3, B4 w zależności od tego, czy błąd wystąpił odpowiednio po próbie typu R0, RX1, RX2, RX3 lub RX4.

Błędy, które pojawiły się bezpośrednio po innym błędzie oznaczono jako BB. Kategoria BB została także podzielona na osobne podkategorie w zależności od kategorii R poprzedzającego ją błędu. W ten sposób numer kategorii B i BB oznacza długość sekwencji powtórzeń bezpośrednio poprzedzających dany błąd. Np. błąd

oznaczony jako B3 to błąd, który pojawił się po sekwencji trzech kolejnych powtórzeń lokalizacji błędu (mimo że pozycja samego błędu mogła ulec zmianie i przerwać ten ciąg powtórzeń).

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych sekwencji. Warto zwrócić uwagę, że numer kategorii BB zależy od numeru kategorii R poprzedzającej próby, a nie numeru BB, więc po próbie BB2 może pojawić się próba BB0 (przykład w ostatnim wierszu). Litera P symbolizuje próbę, w której cel znalazł się po prawej, a litera L próbę, w której cel znalazł się po lewej stronie. Błędy zaznaczono **pogrubieniem**. W nawiasach podano kategorię R błędu (w przypadku pierwszej próby każdej serii oznaczona jako „?”), ponieważ nie można dla niej ustalić wartości kategorii R):

- **PLLLLP**: R?-R0-R1-R2-B2(R3)-BB3(R0)
- **PLLLL**: R?-R0-R1-R2-B2(R3)-BB3(R4)
- **PLLPLP**: R?-R0-R1-R0-B0(R0)-BB0(R0)
- **PLPLPP**: R?-R0-R0-R0-B0(R0)-BB0(R1)
- **PLPLLP**: R?-R0-R0-B0(R0)-BB0(R1)-BB1(R0)
- **PLPPLL**: R?-R0-R0-R1-B1(R2)-BB2(R0)-BB0(R1)

W opracowaniu statystycznym ujęto także grupę błędów, które wystąpiły po próbach wykluczonych z analizy ze względów technicznych, np. z powodu zakłóceń sygnału lub przekroczenia parametrów granicznych. Grupa ta została określona jako B-inne i pod względem ilości stanowiła ok. 5% wszystkich błędów (tab. 8). Błędy te nie zostały skategoryzowane według podziału na podkategorie B i BB, ponieważ w ich przypadku nie można było ustalić kategorii R próby poprzedzającej. Z tego powodu ta grupa błędów nie została ujęta w analizach dotyczących wpływu próby poprzedzającej. Błędy te zostały jednak ujęte w statystyce ogólnej, aby móc prawidłowo oszacować całkowity odsetek błędów. Kategoria B-inne powstała w sposób losowy (błąd techniczny w próbie poprzedzającej). Z tego względu proporcje poszczególnych kategorii B i BB w obrębie grupy B-inne nie powinny różnić się od proporcji obserwowanych w populacji błędów. W związku z tym pominięcie grupy B-inne w dalszej analizie nie powinno zmienić proporcji poszczególnych kategorii B i BB w pozostałej części błędów. Wpływ na to powinna mieć również niewielka liczebność usuniętej grupy (niecałe 5% ogólnej liczby błędów).

Analiza została przeprowadzona na wspólnym zbiorze antysakad wykonanych jedno- i dwuocznie. Dodatkowe testy nie wykazały wyraźnie odmiennych wyników dla obliczeń wykonanych osobno na obu podgrupach (jednoocznej i dwuocznej).

Tabela 7. Liczebność poszczególnych klas sakad. C – prawidłowe antysakady, B – błędy pojedyncze, BB - błędy podwójne. W górnym rzędzie przedstawiono ilość prób w każdej klasie odpowiedzi (n). W dolnym rzędzie wyliczono procentowy udział każdej klasy odpowiedzi (%).

-	C	B0	B1	B2	B3	B4	BB0	BB1	BB2	BB3	BB4	B-inne
n	20712	956	526	331	174	118	307	107	42	25	16	134
%	88.33	4.08	2.24	1.41	0.74	0.50	1.31	0.46	0.18	0.11	0.07	0.57

Tabela 8. Procentowy udział poszczególnych klas błędów. B – błędy pojedyncze, BB – błędy podwójne.

-	B0	B1	B2	B3	B4	BB0	BB1	BB2	BB3	BB4	B-inne
%	34.94	19.23	12.10	6.26	4.31	11.22	3.91	1.54	0.91	0.58	4.90

Tabela 9. Procentowy udział poszczególnych klas sakad w zależności od kategorii R poprzedzającej je próby. C – prawidłowe antysakady, B – błędy pojedyncze, BB – błędy podwójne. W kolumnach wartości nie sumują się do 100% ze względu na - grupę B-inne, która nie została wykazana w tabeli.

-	R0	RX1	RX2	RX3	RX4
C	89.42	89.30	86.39	81.65	77.18
B	7.64	8.31	11.49	15.65	19.38
BB	2.45	1.69	1.46	2.25	2.63

Tabela 10. Procentowy udział poszczególnych klas błędów w zależności od kategorii R poprzedzającej je próby. B - błędy pojedyncze, BB - błędy podwójne. W poszczególnych kolumnach wartości nie sumują się do 100% ze względu na grupę B-inne, która nie została wykazana w tabeli.

	R0	RX1	RX2	RX3	RX4
B	72.21	77.70	84.44	85.29	84.89
BB	23.19	15.81	10.71	12.25	11.51

Zawarte w tabelach 9 i 10 wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem numeru kategorii R rósł procentowy udział błędów. W kolejnych kategoriach R widoczny jest spadek udziału prób prawidłowych oraz wzrost odsetka błędów. Wyniki zawarte w tabeli 10 wskazują, że wraz ze wzrostem kategorii R próby poprzedzającej rosła ilość błędów pojedynczych (B) w stosunku do ilości błędów podwójnych (BB). Warto zwrócić uwagę, że numer kategorii R oznacza w tym przypadku długość sekwencji powtórzeń poprzedzającej daną próbę. Wpływ wzrostu kategorii R oznacza więc wpływ długości sekwencji powtórzeń, poprzedzającej daną próbę. Obserwacje te zostały poddane weryfikacji za pomocą analizy statystycznej.

4.4.1. *Wpływ długości sekwencji powtórzeń na występowanie błędów*

Obliczono procentowe występowanie błędów typu B w zależności od długości poprzedzającej je sekwencji powtórzeń. Wartości te wyznaczono indywidualnie dla każdej osoby.

Tabela 11. Procentowe występowanie błędów typu B w zależności od długości poprzedzającej je sekwencji powtórzeń. W tabeli zawarto uśrednione wartości dla całej badanej grupy. Numer kategorii B danej grupy błędów informuje o długości sekwencji powtórzeń je poprzedzających (np. błąd B2 to błąd, który wystąpił po sekwencji dwóch powtórzeń pozycji celu).

długość sekwencji powtórzeń poprzedzającej błąd	kategoria błędu	średnie procentowe występowanie błędów typu B	SD
0	błąd B0	7.66	3.90
1	błąd B1	8.43	4.21
2	błąd B2	11.35	5.95
3	błąd B3	15.78	8.33
4+	błąd B4	20.82	8.83

Widoczna jest tendencja do wzrostu procentowego występowania błędów typu B wraz z wydłużaniem się sekwencji powtórzeń poprzedzającej daną próbę. Innymi słowy, odsetek błędnych prób był większy dla prób poprzedzonych długą sekwencją powtórzeń (np. kategoria RX4 poprzedzającej próby). Najniższy odsetek błędów widoczny był dla prób, które wystąpiły po zmianie pozycji celu (kategoria R0

poprzedzającej próby). Zależność ta została potwierdzona współczynnikiem korelacji Spearmana (wykonanym na puli wyników uzyskanych od każdej zbadanej osoby), który potwierdził istnienie umiarkowanej, dodatniej korelacji ($r = 0,55$; $p < 0,0001$).

Ryc. 18. Wpływ długości sekwencji powtórzeń na procentowe występowanie błędów typu B.

W analogiczny sposób oceniono wartości procentowego udziału błędów typu BB zależnie od długości poprzedzającej je sekwencji powtórzeń.

Tabela 12. Procentowe występowanie błędów typu BB zależnie od długości poprzedzających je sekwencji powtórzeń. Numer kategorii BB danej grupy błędów oznacza długość sekwencji poprzedzających ją powtórzeń (np. błąd BB2 to błąd, który wystąpił po sekwencji dwóch powtórzeń pozycji celu).

długość sekwencji powtórzeń poprzedzającej błąd	kategoria błędu	średnie procentowe występowanie błędów typu BB	SD
0	błąd BB0	2.81	2.58
1	błąd BB1	2.66	2.51
2	błąd BB2	3.05	2.83
4	błąd BB3	5.21	3.14
5	błąd BB4	8.53	4.19

Podobnie jak w przypadku błędów typu B, widoczna jest tendencja do wzrostu wartości procentowego występowania błędów typu BB wraz z wydłużaniem się sekwencji powtórzeń poprzedzającej daną próbę. Zależność ta została potwierdzona współczynnikiem korelacji Spearmana ($r = 0,36$, $p < 0,002$). Wykazano słabą dodatnią korelację.

Ryc. 19. Wpływ długości sekwencji powtórzeń na procentowe występowanie błędów typu BB.

4.4.2. *Wpływ zmiany pozycji celu na szansę popelnienia błędu*

Oceniono, czy zmiana pozycji celu wpływała na szansę wystąpienia błędu. W tym celu wszystkie błędy podzielono na dwie kategorie:

- błędy, w których cel miał inną pozycję niż w poprzedniej próbie (R0)
- błędy, w których cel miał tę samą pozycję co w poprzednia próbie (RX)

Wyznaczono procentowy udział obu kategorii błędów (R0 i RX) zależnie od długości poprzedzającej je sekwencji powtórzeń. W ten sposób przeanalizowano tylko tzw. błędy pojedyncze (B), czyli błędy, które wystąpiły po prawidłowej antysakadzie.

Tabela 13. Procentowy rozkład błędów typu RX i R0 w zależności od ilości poprzedzających je powtórzeń lokalizacji celu.

długość sekwencji powtórzeń poprzedzającej dany błąd	0	1	2	3	4+
błędy typu R0	9.2%	14.2%	18.8%	24.8%	32.6%
błędy typu RX	11.9%	6.6%	5.8%	7.8%	5.1%

Z danych przedstawionych w tabeli 13 widać wyraźnie, że wraz z wydłużaniem się sekwencji powtórzeń rosła szansa popełnienia błędu, jeśli w kolejnej próbie cel zmienił swoją pozycję. Aby ocenić tę korelację, stworzono model istotności wpływu długości sekwencji oraz zachowania (RX) / zmiany sekwencji (R0) na prawdopodobieństwo wystąpienia błędu.

Tabela 14. Wyniki modelu GLM opisującego wpływ zmiany pozycji celu na prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Analizowane zmienne to zmiana pozycji celu oraz długość sekwencji powtórzeń poprzedzającej dany błąd.

-	Estimate	SE	wartość „z”	Pr(> z)	iloraz szans
Intercept	-2.43	0.15	-16.41	<0.0001	0.088
wydłużenie sekwencji powtórzeń	0.40	0.02	17.82	<0.0001	1.5
zmiana lokalizacji celu	0.20	0.05	3.75	0.0002	1.225
interakcja	-0.79	0.05	-16.31	<0.0001	0.451

Model potwierdził istotny wpływ zmiany pozycji celu oraz wydłużenia sekwencji powtórzeń na prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Wykazano również istotną interakcję pomiędzy obiema zmiennymi. Szansa na popełnienie błędu zależała od tego czy pozycja celu uległa zmianie. W grupie gdzie nastąpiła zmiana pozycji celu (R0) szansa na błąd stopniowo rosła wraz ze wzrostem długości poprzedzającej go sekwencji powtórzeń, natomiast w grupie, w której pozycja celu się nie zmieniła (RX), szansa na błąd stopniowo malała (ryc. 20).

Ryc. 20. Wpływ długości sekwencji powtórzeń na szansę popełnienia błędu w kolejnej próbie. W próbach, w których doszło do zmiany pozycji celu, widoczna jest wyraźna tendencja do wzrostu prawdopodobieństwa popełnienia błędu wraz z wydłużeniem ciągu poprzedzających je powtórzeń. Przeciwny trend widoczny jest dla prób, w których pozycja celu nie zmieniła się.

4.4.3. *Wpływ wystąpienia błędu na szansę pojawienia się kolejnego błędu*

Zbadano wpływ wystąpienia błędu w poprzedzającej próbie na ryzyko pojawienia się błędu w próbie bieżącej. W tym celu zastosowano model mieszany regresji logistycznej. Analiza wykazała istotnie większe ryzyko popełnienia błędu, jeśli poprzednia próba również zakończyła się błędem (iloraz szans = 2.01; 95%CI = (1.80 - 2.23); $z = 12.7$; $p < 0.0001$). Wynik oznacza, że bezpośrednio po popełnieniu błędu wzrastało ryzyko popełnienia kolejnego.

4.4.4. Wpływ widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad

Średni odsetek błędów dla całej badanej grupy wynosił 10.6% w przypadku widzenia dwuocznego i 12.8% w przypadku widzenia jednoocznego (tab. 6). Aby ocenić istotność tej różnicy dla każdej osoby wyznaczono odsetek błędów popełnianych w testach antysakad wykonywanych jednoocznie oraz dwuocznie (ryc. 21).

Ryc. 21. Wpływ rodzaju widzenia na odsetek popełnianych błędów. Wykresy słupkowe przedstawiają wartości reprezentatywne dla całej badanej grupy. W środkowej części wykresu za pomocą kropek przedstawiono odsetek błędów popełnianych przez każdego z uczestników badania (kropka czarna – widzenie jednooczne, kropka szara – widzenie dwuoczne, wyniki należące do tej samej osoby połączono linią).

Test t- Studenta dla danych sparowanych potwierdził istotność tej różnicy (różnica = 2.22%; SD = 3.82; $p = 0.007$). Model GLM regresji logistycznej, oceniający szansę na wystąpienie błędu w zależności od rodzaju widzenia, potwierdził istotnie większą szansę na popełnienie błędu w grupie jednoocznej (iloraz szans = 1.21; $p = 0.0053$).

4.5. Asymetrie nosowo-skroniowe (NTA)

W celu oceny wpływu NTA na parametry sakad stworzono kolejny model GLM uwzględniający trzy niezależne zmienne:

- NTA (T / N) – zmienna ta opisywała, jak zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast prób, w których cel znajdował się połówce nosowej oceniano próby, w których cel znalazł się w połówce skroniowej.
- wpływ mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03 / R04) – zmienna ta opisywała, jak zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast kategorii referencyjnej (R04, a więc będącej pod minimalnym wpływem mechanizmów sekwencyjnych) analizowana była grupa pozostałych kategorii, będących pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03).
- rodzaju protokołu (antysakady / prosakady) – zmienna ta opisywała, jak zmieniały się parametry sakad, jeśli zamiast prosakad oceniano antisakady.

Obliczenia wykonano w puli prób jednoocznych (23 186 prób), osobno dla każdego z parametrów (latencji, amplitudy i prędkości maksymalnej).

4.5.1. Wpływ NTA na latencję sakad

Model główny:

Model wykazał istotny wpływ dwóch z analizowanych zmiennych na latencję sakad: dodatni wpływ rodzaju testu (Estimate = 83.2; SE = 5.73; t = 14.52; p < 0.0001) oraz ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych (Estimate = -9.4; SE = 2.17; t = -4.32; p < 0.0001). Nie stwierdzono istotnego efektu NTA (p = 0.16). Model wykazał jedną istotną interakcję: ujemny wpływ asymetrii nosowo-skroniowych na rodzaj testu (Estimate = -5.4; SE = 1.19; t = -4.50; p < 0.0001).

Zgodnie z tymi wynikami asymetrie nosowo-skroniowe nie wpływały w sposób bezpośredni na latencję sakad. Stwierdzona interakcja oznacza, że dla celów zlokalizowanych w połówce skroniowej koszt antisakad (czyli różnica latencji pomiędzy antisakadami a prosakadami) był mniejszy.

Ryc. 22. Wpływ NTA na latencję sakad. Widoczny jest trend dla większych latencji prosakad w przypadku celów zlokalizowanych w połowie skroniowej (T). Odwrotny trend zauważyć można w przypadku antysakad. Kategorie R04 i RX+R01+R02+R03 reprezentują próby będące poza wpływem mechanizmów sekwencyjnych.

Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju testu z NTA stworzono dodatkowe modele dla prosakad i antysakad. Nie wykazały one istotnego wpływu NTA ani istotnych interakcji związanych z tą zmienną.

Dodatkowy model dla grupy prosakad:

Przeanalizowano tylko prosakady (13 992 próby). Analizowanymi zmiennymi były: asymetrie nosowo-skroniowe (T / N) oraz mechanizmy sekwencyjne (RX + R01 + R02 + R03 / R04). Model wykazał istotny ujemny wpływ mechanizmów sekwencyjnych (Estimate = -9.1; SE = 2.22; t = -4.10; p < 0.0001). Nie stwierdzono istotnego wpływu NTA (p = 0.16) ani istotnej interakcji (p = 0.95).

Dodatkowy model dla grupy antysakad:

Przeanalizowano tylko prawidłowo wykonane antysakady (9194 próby). Analizowanymi zmiennymi były: asymetrie nosowo-skroniowe (T / N) oraz mechanizmy sekwencyjne (RX + R01 + R02 + R03 / R04). Model wykazał istotny wpływ mechanizmów sekwencyjnych (Estimate = -15.5; SE = 3.60; t = -4.30; $p < 0.0001$). Nie stwierdzono istotnego wpływu NTA ($p = 0.56$) ani istotnej interakcji ($p = 0.72$).

Modele alternatywne:

Model główny nie wykazał istotnego bezpośredniego wpływu NTA na latencję sakad. W trakcie opracowywania materiału do niniejszej pracy były wykonywane także dodatkowe modele statystyczne, których wyniki konsekwentnie wskazywały na istotny wpływ NTA na latencję sakad. Każdy z tych modeli analizował ten sam zbiór danych co prezentowany powyżej model główny. Należy mieć na uwadze, że modele alternatywne zostały omówione jedynie w celu łatwiejszej interpretacji wyników uzyskanych w modelu głównym. Z tego powodu ich rezultaty nie powinny być traktowane jako obowiązujące dane. Poniżej przedstawiono wyniki trzech alternatywnych modeli:

- Model, który analizował wpływ jedynie dwóch zmiennych (rodzaju testu i NTA) wykazał istotny dodatni wpływ NTA (Estimate = 4.6; SE = 1.22; t = 3.75; $p < 0.0006$) oraz istotną interakcję NTA z rodzajem testu (Estimate = -5.4; SE = 1.20; t = -4.55; $p < 0.0001$).
- Model, który analizował wpływ trzech zmiennych (NTA, rodzaju testu, mechanizmów sekwencyjnych), ale w którym nieco inaczej zdefiniowano grupy porównywane w ramach zmiennej „mechanizmy sekwencyjne” (zamiast R04 / RX + R01 + R02 + R03 zastosowano w nim podział R0 / RX). Model ten wykazał istotny wpływ NTA (Estimate = 4.4; SE = 1.33; t = 3.33; $p = 0.0015$) oraz istotną interakcję NTA z rodzajem testu (Estimate = -5.4; SE = 1.19; t = -4.56; $p < 0.0001$).
- Model, który analizował wpływ trzech zmiennych (NTA, rodzaju testu, mechanizmów sekwencyjnych). W modelu tym połączono kategorie R04 oraz

R03, dzięki czemu zwiększyła się ilość prób w grupie referencyjnej dla zmiennej „mechanizmy sekwencyjne” (zamiast R04 / RX + R01 + R02 +R03 zastosowano w nim podział R04 + R03 / RX + R01 + R02). Model ten również wykazał istotny wpływ NTA (Estimate = 4.1; SE = 2.04; t = 1.99; p = 0.047) oraz istotną interakcję NTA z rodzajem testu (Estimate = -5.4; SE = 1.19; t = -4.53; p < 0.0001).

Wyniki wszystkich powyższych modeli wykazały niemal identyczny istotny wpływ NTA na latencję sakad (różnice są widoczne głównie w zakresie wartości p). Wpływu NTA nie potwierdził jednak model główny. Przyczyna tych rozbieżności jest trudna do ustalenia. Wszystkie alternatywne modele różniły się od modelu głównego zmienną „mechanizmy sekwencyjne”. W dwóch modelach zmienna ta jest nieco inaczej definiowana (porównywane są odmienne kategorie), natomiast w trzecim z modeli zmienna „mechanizmy sekwencyjne” nie jest w ogóle analizowana. Można by więc oczekiwać, że przyczyną powyższych obserwacji będzie wpływ mechanizmów sekwencyjnych na NTA. Nie stwierdzono jednak takiej interakcji ani w modelu głównym, ani w zaprezentowanych modelach alternatywnych. Być może przyczyną obserwowanych zmian była bardzo mała liczba prób w kategorii R04, zastosowanej w modelu głównym jako wartość referencyjna dla zmiennej „mechanizmy sekwencyjne”. Duża wariancja danych w obrębie kategorii R04 mogłaby potencjalnie osłabiać siłę modelu statystycznego. Przyczyną powyższych rozbieżności mogłoby być również oddziaływanie NTA z mechanizmami sekwencyjnymi, które nie ujawniło się w formie interakcji, a wynikało np. z korelacji obu zmiennych. Warto również nadmienić, że obserwowany w modelu głównym wpływ NTA, choć nie przekroczył granicy istotności, miał podobne parametry oddziaływania jak te uzyskane w trzech modelach alternatywnych (Estimate = 4.1; SE = 2.92; t = 1.39; p = 0.165).

4.5.2. Wpływ NTA na amplitudę sakad

Model nie wykazał istotnego wpływu żadnej z analizowanych zmiennych na amplitudę sakad.

4.5.3. Wpływ NTA na prędkość maksymalną sakad

Model wykazał istotny ujemny wpływ rodzaju testu na prędkość maksymalną sakad (Estimate = -44.5; SE = 8.39; t = -5.30; p < 0.0001). Wykazał także istotną interakcję dla asymetrii nosowo-skroniowych i rodzaju testu (Estimate = -4.1; SE = 1.84; t = -2.24; p = 0.025)

Wyniki te oznaczają, że prędkość maksymalna antysakad była w analizowanej grupie (próby wykonywane jednoocześnie) mniejsza o średnio 44.5 st/s od prędkości maksymalnej prosakad. Jest to zgodne z opisanym we wcześniejszych podrozdziałach wynikiem wpływu testu antysakad i widzenia jednoocznego na prędkość maksymalną sakad. Co ważne, istotna interakcja z NTA oznacza, że w przypadku celów zlokalizowanych w połówce skroniowej antysakady były wolniejsze o dodatkowe 4.1 st/s.

Ze względu na stwierdzoną interakcję rodzaju testu z pozostałymi zmiennymi stworzono dodatkowe modele GLM dla prosakad i antysakad. W obu modelach nie wykazano istotnego wpływu NTA ani związanych z nim istotnych interakcji.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW

5.1. Podstawowe parametry testów sakad i antysakad

Uzyskane w badaniu wartości parametrów sakad mieszczą się w zakresie opisywanym we wcześniejszych publikacjach [7,11,13,50]. Wyraźnie wyższa latencja antysakad w porównaniu z prosakadami odpowiada zjawisku „kosztu antysakad” [41,153–155]. Stwierdzone przeze mnie mniejsze wartości amplitudy oraz prędkości maksymalnej w przypadku antysakad, a także wyraźne różnice w ilości błędów popełnionych przez poszczególnych uczestników badań były także wcześniej opisywane przez innych autorów [149–151,158,167,168].

W moim badaniu zwraca uwagę stosunkowo niski odsetek popełnianych błędów. W warunkach widzenia dwuocznego badane przeze mnie osoby popełniały błąd w średnio 10% prób. Jest to wynik nieco niższy od wartości opisywanych w piśmiennictwie, które oscylują zazwyczaj w granicach 20% [41,54,145–148]. Wyniki oscylujące w granicach 10% były jednak opisywane przez niektórych autorów w tym przez Halleta [50,57,211]. Różnice te mogą wynikać z zastosowanych protokołów badania [53]. Dla przykładu, część badaczy stosuje protokół „gap”, w którym punkt fiksacji znika na krótko przed pojawieniem się celu [53,56,225,338]. Ta niewielka modyfikacja znacząco zwiększa liczbę błędów w testach antysakad. Zastosowane przeze mnie protokoły były zgodne z opublikowanym niedawno międzyośrodkowym standardem, który nie przewiduje użycia modyfikacji „gap” [59].

5.2. Wpływ sekwencji powtórzeń na wartość IOR i RP

5.2.1. Grupa R0. Wzrost latencji wynikający ze spadku RP

Analiza statystyczna ujawniła, że w obrębie grupy R0 latencja sakad rosła stopniowo wraz z każdym wzrostem numeru kategorii. Obserwowana różnica latencji pomiędzy kolejnymi kategoriami grupy R0 nie była wielka ($s' = 2,7$ ms), jednak w obrębie całej grupy (zakres od R01 do R04) jej całkowita wartość potrajała się. Omawiany wzrost latencji stwierdzono zarówno dla prosakad, jak i dla antysakad. W mojej opinii zjawisko to wynika bezpośrednio z oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych, a w szczególności RP.

Grupa R0 reprezentuje próby, w przypadku których pozycja celu uległa zmianie w porównaniu z próbą bezpośrednio poprzedzającą (n-1). Z tego powodu próby w grupie R0 nie mogły znajdować się pod wpływem IOR, ponieważ zjawisko to jest krótkotrwałe i oddziałuje jedynie na próby, w których pozycja celu nie zmieniła się w porównaniu z próbą poprzednią [240,245–247]. Próby w obrębie grupy R0 mogły jednak znajdować się pod wpływem RP. Wynika to z faktu, że RP oddziałuje nie tylko na próby bezpośrednio po sobie następujące (ryc. 8), ale również na próby późniejsze, dlatego na grupę R0 mogło oddziaływać RP powstałe z powtórzeń w próbach jeszcze wcześniejszych (np. n-2 lub n-3) [226,246,268,271–273,289,291]. W przykładowej sekwencji prób LPPLPLP (próba bieżąca zaznaczona **wytluszczeniem**, P i L oznaczają pozycje celu w danej próbie), na próbę bieżącą (**P**) nie oddziałuje IOR, ponieważ w próbie bezpośrednio ją poprzedzającej (n-1) cel znajdował się po innej stronie (L). W próbach n-2, n-4 i n-5 cel znajdował się po tej samej stronie co w próbie bieżącej, stąd próby te powinny indukować RP wpływające na próbę bieżącą.

Grupa R0 została podzielona na kategorie w taki sposób, że wzrost numeru kategorii wiązał się z wydłużeniem odległości od ostatniego powtórzenia lokalizacji celu. Najkrótszy odstęp występował w przypadku kategorii R01 (poprzednie powtórzenie 2 próby wcześniej, np. PLP), a najdłuższy w przypadku prób oznaczonych jako R04 (poprzednie powtórzenie co najmniej 5 prób wcześniej, np. PLLLLP) (tab. 2). Siła RP zmniejsza się wraz z rosnącym odstępem czasowym od wywołującego ją powtórzenia [226,271,276,290,291]. Wobec tego wpływ próby bieżącej (n) na próbę n+2 powinien być większy niż na próbę n+3. Analogicznie wpływ próby n-3 na próbę bieżącą (n) powinien być mniejszy niż wpływ próby n-2. Z tego powodu w obrębie grupy R0 wzrost numeru kategorii powinien wiązać się ze spadkiem siły RP, wynikającym ze wzrostu odległości od ostatniego powtórzenia. RP powoduje skrócenie latencji, stąd spadek siły RP powinien skutkować wydłużeniem czasów reakcji. Wobec powyższego najbardziej oczywistym wytłumaczeniem wzrostu latencji w grupie R0 wydaje się spadek amplitudy RP, wynikający z rosnącej odległości od ostatniego powtórzenia (ryc. 23a).

Ryc. 23. Spadek RP w obrębie grupy R0. (A) Schemat pokazujący malejący wpływ RP w kolejnych kategoriach grupy R0. Wartość spadku RP (s') to różnica średniego poziomu latencji kolejnych kategorii. Najwyższą wartość latencji obserwuje się w próbie R04, w przypadku której wpływ RP jest najmniejszy. Na schemacie zaznaczono przykładowe sekwencje prób odpowiadające każdej kategorii. (B) Przykład normalnego tempa spadku wartości RP. Wartość początkowa RP to 150 ms, tempo spadku to 30%. Wartość spadku RP (s') wynosi 45 ms. (C, D) Przykłady pokazujące wzrost s' wynikający z większego tempa spadku (C) lub z większej amplitudy RP (D). W obu przypadkach wartość spadku (s') jest identyczna.

Obie analizowane zmienne wpływały na obserwowany w grupie R0 przyrost latencji. Zarówno zmiana sposobu widzenia na jednooczne, jak i zmiana testu na antysakady powodowały prawie dwukrotny wzrost wartości s' (w obu przypadkach $s'=4.6$ ms). Oznacza to, że spadek RP wynikający ze wzrostu odległości od wywołującego go powtórzenia był większy w przypadku sakad wykonywanych jednoocznie oraz w przypadku antysakad. W mojej opinii istnieją dwie hipotezy mogące tłumaczyć, w jaki sposób omawiane zmienne mogły zwiększać wartość s' (ryc. 23b-d):

- wzrost s' wynikał z większego tempa spadku RP,
- wzrost s' wynikał ze wzrostu amplitudy RP.

Analiza danych przedstawiona w podrozdziale dotyczącym grupy RX wskazuje, że w przypadku widzenia jednoocznego najbardziej prawdopodobnym mechanizmem odpowiedzialnym za wzrost s' jest wzrost amplitudy RP (rozdział 5.2.4).

5.2.2. *Kategoria R04 – kategoria referencyjna*

Kategoria R04 charakteryzowała się największą wartością latencji w grupie R0 (ryc. 17). Według mojej opinii wynikało to z najmniejszego wpływu RP na tę kategorię (ryc. 23a). W odróżnieniu od pozostałych kategorii z grupy R0 kategoria R04 jest kategorią zbiorczą. Obejmuje próby, w których ostatnie powtórzenie pozycji celu oddzielone było od próby bieżącej czterema lub większą ilością powtórzeń (tab. 2). Oznacza to, że kategoria R04 zawiera w sobie także hipotetyczne kategorie R05, R06 i dalsze. Z tego powodu nie można wykluczyć, że gdyby wyodrębnione zostały także wyższe kategorie (np. R05), to ich wartość latencji byłaby jeszcze większa niż kategorii R04. Podział grupy R0 na większą liczbę kategorii byłby jednak trudny do przeprowadzenia ze względu na malejącą liczbę prób w każdej kolejnej kategorii. Liczba prób w każdej kolejnej kategorii spada o połowę (tab. 2). Z tego powodu już w przypadku kategorii R04 liczba prób jest na tyle mała, że utrudnia to prowadzenie obliczeń statystycznych. Dla przykładu: liczebność kategorii R04 w przypadku antysakad wykonywanych dwuocześnie to jedynie 397 prób, czyli zaledwie ok. 15 prób na jednego uczestnika. Liczba ta jest niewielka, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę znaczną zmienność pomiarów latencji [7,10,13,18,184,191–193]. Z drugiej strony, w większości badań poświęconych mechanizmom sekwencyjnym opisywano, że okres oddziaływania RP jest niewielki i rozciąga się na zaledwie kilka prób do przodu. Przykładowo w badaniach Maljkovic i Nakayama [271–273] istotny wpływ RP utrzymywał się przez kolejnych 5-8 prób (ryc. 24). Podobny czas oddziaływania RP został opisany w badaniu Kruijne i wsp. [291] (8 prób). Porównywalne rezultaty obserwować można również w badaniu Martini [290].

Ryc. 24. Spadek siły oddziaływania RP wynikający z rosnącej odległości pomiędzy powtórzeniami. (A) Wykres na podstawie ryciny zamieszczonej w pracy Maljkovic i Nakayama [271]. Wykres przedstawia, w jaki sposób zmieniała się siła RP w zależności od ilości prób, które upłynęły od momentu pojawienia się próby wywołującej RP. Siła oddziaływania RP zaznaczona jest na osi Y (wartości w milisekundach), na osi X zaznaczono, ile prób wcześniej (przed próbą bieżącą) występowała analizowana próba. Widać wyraźnie, że wartość RP jest największa dla próby n-1, po czym spada w przypadku prób dalszych. Zwraca uwagę znaczny spadek wartości RP pomiędzy próbami n-1 i n-2. (B) Wykres na podstawie ryciny zamieszczonej w pracy Maljkovic i Nakayama [272]. Wykres ten przedstawia, w jaki sposób zmieniała się latencja w zależności od tego, czy wystąpiło powtórzenie pozycji celu (kolor ciemny reprezentuje próby, w których doszło do powtórzenia pozycji celu, podczas gdy kolor jasny reprezentuje próby, w których zmieniała się pozycja celu). Na osi Y zaznaczona jest wartość latencji (w milisekundach), na osi X zaznaczono, ile prób wcześniej pojawiła się analizowana próba. Aby ułatwić odniesienie powyższych wyników do warunków mojej pracy, na wykresie zaznaczyłem, do jakiej kategorii „R” należałyby analizowane próby. Kategoria R04 zaznaczona jest wielokrotnie, co odzwierciedla jej zbiorczy charakter (obejmuje próby których odległość od ostatniego powtórzenia wynosi 5 lub więcej prób – tabela 2). Na podstawie: (A) - Maljkovic V, Nakayama K. Priming of pop-out: I. Role of features. *Mem Cognit* 1994;22:657–72., w modyfikacji własnej; (B) - Maljkovic V, Nakayama K. Priming of pop-out: II. The role of position. *Percept Psychophys* 1996;58:977–91., w modyfikacji własnej.

W przypadku prób należących do kategorii R04 ostatnie powtórzenie miało miejsce przynajmniej 5 prób wcześniej. Przyjąłem wobec tego, że wpływ RP na kategorię RP powinien być marginalny. Oznaczałoby to, że wartość latencji kategorii R04 powinna jedynie w niewielkim stopniu odbiegać od referencyjnej wartości latencji – tzn. takiej, która nie jest obciążona oddziaływaniem mechanizmów sekwencyjnych (ryc. 23a). Bazując na tym założeniu można podjąć próbę oceny, w jakim stopniu mechanizmy sekwencyjne wpływają na pomiary wartości latencji. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji powinien odpowiadać różnicy średniego poziomu latencji kategorii R04 (reprezentującej wartość referencyjną – bez udziału mechanizmów sekwencyjnych) oraz średniego poziomu latencji wyliczonego w grupie wszystkich kategorii (reprezentującego wartość latencji uwzględniającą wpływ mechanizmów sekwencyjnych). Druga wartość określana będzie

jako „klasyczny” poziom latencji, ponieważ odpowiada ona powszechnie stosowanemu sposobowi określania latencji. Porównanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 15. Średni poziom latencji dla grupy referencyjnej (R04) oraz dla grupy wszystkich sakad. Wartości latencji wyrażone są w milisekundach, w nawiasach podano odchylenie standardowe, „n” oznacza ilość prób w każdej grupie. W ostatniej kolumnie przedstawiono różnicę wartości latencji obu grup (latencji kategorii R04 i latencji wyliczonej na podstawie wszystkich prób).

typ sakad	średni poziom latencji wyliczany w sposób klasyczny	średni poziom latencji kategorii R04	wpływ mechanizmów sekwencyjnych
prosakady dwuoczne	179 (38), n = 14316	179 (35), n = 688	0
prosakady jednooczne	200 (44), n = 13992	209 (47), n = 683	9
antysakady dwuoczne	252 (42), n = 9723	259 (46), n = 397	7
antysakady jednooczne	276 (64), n = 9194	287 (63), n = 341	11

Zawarte w tabeli 15 wyniki wskazują, że w przypadku sakad wykonywanych jednoocznie oraz antysakad wartość klasyczna latencji odbiegała od wartości referencyjnej. Oznacza to, że w tych klasach sakad mechanizmy sekwencyjne wpływały na średni poziom latencji (obniżając ją o kilka milisekund). Można z tego również wywnioskować, że zarówno widzenie jednooczne, jak i testy antysakad wpływały na mechanizmy sekwencyjne.

Jednocześnie w przypadku prosakad wykonywanych dwuocznie średni poziom latencji wyliczony w grupie referencyjnej (R04) nie różnił się od wartości wyliczonej dla całej puli sakad (klasycznie). Można z tego wnioskować, że w przypadku prosakad wykonywanych dwuocznie oddziaływania IOR i RP wzajemnie się równoważyły.

Opierając się na powyższej metodologii wyznaczono również stopień, w jakim mechanizmy sekwencyjne wpływały na poziom latencji u każdego z uczestników badania. Ze względu na małą liczebność kategorii R04 w przypadku wyliczeń indywidualnych wartość kategorii referencyjnej wyznaczono łącząc kategorie R04 i R03. Wyniki przedstawiono na osobnych wykresach dla każdej klasy sakad (ryc. 25).

Ryc. 25. Indywidualne różnice pomiędzy klasyczną i referencyjną wartością latencji. Każdy z punktów reprezentuje wyliczoną dla każdego uczestnika różnicę wartości latencji referencyjnej (kategorie R04 i R03) oraz klasycznej (wszystkie kategorie). Wartości tej różnicy podane są w milisekundach. Największe różnice widoczne są w grupie antysakad oraz sakad wykonywanych jednoocznie (w przypadku pojedynczych osób wartości te sięgają nawet 25 ms).

Powyższa rycina wskazuje, że w przypadku pojedynczych osób występowały znaczne różnice pomiędzy wartością latencji referencyjnej ($R03 + R04$) a wartością latencji wyliczoną w sposób klasyczny. Co więcej, uzyskane różnice mogłyby być jeszcze większe, gdyby wartość latencji referencyjnej wyznaczona była tylko dla kategorii R04 (zamiast $R04 + R03$). Wyniki te wskazują pośrednio na znaczną indywidualną zmienność wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji sakad. Badania sakad często wykonywane są na niedużych liczebnie grupach (nierzadko badanych jest zaledwie kilka osób) [49,60,62,129,188,197,222,283,308,330]. Tak duże indywidualne różnice w sile oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych mogłyby potencjalnie przyczynić się do osłabienia merytorycznej wartości uzyskanych wyników.

5.2.3. Grupa RX. Spadek latencji wynikający z kumulacji RP

Wyniki analizy statystycznej pokazały, że w obrębie grupy RX wartość latencji malała stopniowo wraz ze wzrostem numeru kategorii. Podobnie jak w przypadku grupy R0 obserwowana różnica nie była wielka ($k' = 2,9$ ms). Na wartość spadku wpływ miał rodzaj widzenia (wzrost k' do 4.2 ms w warunkach widzenia jednoocznego). Co ciekawe, nie stwierdzono wpływu rodzaju testu.

Wszystkie próby z grupy RX znajdowały się pod wpływem oddziaływania IOR zwiększającego wartość ich latencji. Grupa RX znajdowała się także pod silnym wpływem RP. Wzrost numeru kategorii w obrębie grupy RX oznacza wydłużenie ciągu powtórzeń bezpośrednio poprzedzających daną próbę (tab. 2). Wystąpienie w krótkim czasie większej ilości powtórzeń skutkuje wzrostem wartości RP wynikającym z jego kumulacji [128,246,268,271,272,276,282,291]. Najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem powyższych obserwacji wydaje się więc stwierdzenie, że obserwowany w grupie RX spadek latencji wynikał z zjawiska kumulacji RP (ryc. 26).

Ryc. 26. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji poszczególnych kategorii R. Dla każdej kategorii przedstawiono przykładową sekwencję poprzedzających prób (próba bieżąca zaznaczona powiększoną literą, P – cel po prawej, L – cel po lewej). Linia ciągła przedstawia wypadkowy poziom latencji dla każdej kategorii. Na wykresie zaznaczono również średnią wartość spadku RP w obrębie kategorii R0 (s') oraz średnią wartość kumulacji RP w obrębie kategorii RX (k'). Schemat ten pokazuje, że najmniejszą siłą wpływu mechanizmów sekwencyjnych obserwować można w przypadku kategorii R04 (brak wpływu IOR i minimalny wpływ RP).

Obserwowany spadek latencji w grupie RX mógł jednak wynikać nie tyle ze wzrostu wartości RP, co ze spadku siły IOR. Mogłoby to odbywać się np. w mechanizmie habituacji. Ta hipoteza wydaje się jednak mało prawdopodobna przynajmniej z dwóch powodów. Pomimo licznych badań poświęconych IOR nie opisano do tej pory, aby siła tego zjawiska ulegała zmniejszeniu wraz z kolejnymi powtórzeniami. Wręcz przeciwnie, w jednej z prac opisano, że w protokołach typu C-T uzyskano istotnie większą amplitudę IOR, jeśli przed pojawieniem się celu wyświetlono sukcesywnie w krótkim odstępie czasu dwa wskaźniki indukujące IOR [247]. Jednocześnie kumulacja RP jest zjawiskiem opisanym w wielu publikacjach, nie ma więc merytorycznych powodów, aby zakładać brak jego wpływu na uzyskane w niniejszej pracy wyniki [128,246,268,271,272,276,282,291]. Nie można oczywiście całkowicie wykluczyć możliwości, że spadek IOR miał jednak miejsce, przyczyniając się w sposób przynajmniej częściowy do obserwowanego spadku latencji w grupie RX. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem uzyskanych wyników wydaje się jednak kumulacja RP.

5.2.4. Wpływ widzenia jednoocznego oraz antysakad na kumulację RP

Wyniki analizy statystycznej wykazały, że w warunkach widzenia jednoocznego wartość k' zwiększała się o średnio 1.3 ms. Jest to rezultat podobny do obserwowanego w grupie R0, gdzie widzenie jednooczne zwiększało wartość s' o 1.9 ms. Widzenie jednooczne mogłoby przyczyniać się do wzrostu wartości k' poprzez:

- nasilenie stopnia kumulacji,
- zwiększenie amplitudy samego RP (co powinno skutkować większymi bezwzględными wartościami przyrostu RP – analogicznie do sytuacji przedstawionej na rycinie 23d).

Analizując tę kwestię należy pamiętać, że zdolność do kumulacji zależy m.in. od tempa spadku RP [272]. Szybsze tempo spadku RP powinno ograniczać zdolność kumulacji RP (ryc. 27).

Ryc. 27. Związek tempa spadku RP z kumulacją RP. (A) Schemat obrazujący kumulację RP. Grube pionowe linie symbolizują wzrost RP związany z kolejnymi powtórzeniami. Łączące je odcinki, zaznaczone linią przerywaną, symbolizują spadek RP wynikający z upływu czasu. (B) Szybsze tempo spadku RP ogranicza zdolność kumulacji. (C) Wolniejsze tempo spadku RP zwiększa zdolność do kumulacji. Na podstawie: (A) - Maljkovic V, Nakayama K. Priming of pop-out: II. The role of position. *Percept Psychophys* 1996;58:977–91., w modyfikacji własnej.

W rozdziale dotyczącym grupy R0 zasugerowałem, że obserwowany w warunkach widzenia jednoocznego wzrost s' mógł wynikać z większego tempa spadku RP lub ze wzrostu wartości RP (ryc. 23b-d). Gdyby założyć, że przyczyną wzrostu s' było większe tempo spadku RP, to rezultatem tego powinien być spadek wartości k' , ponieważ szybsze tempo spadku RP powinno osłabić jego zdolność do kumulacji (ryc. 27). Uzyskane przeze mnie wyniki wskazują jednak, że w warunkach widzenia jednoocznego wartość k' rosła. Przemawia to przeciwko możliwości, aby widzenie jednooczne zwiększało tempo spadku RP. Za właściwszą należy więc uznać drugą z opcji: widzenie jednooczne zwiększało wartość s' poprzez wzrost wartości RP. Hipoteza ta wydaje się tym bardziej wiarygodna, ponieważ pozwala jednocześnie wytłumaczyć obserwowany wzrost k' . Również zbliżona siła oddziaływania widzenia jednoocznego na wartości s' i k' może wskazywać na wspólny mechanizm mediujący wzrost obu parametrów (s' i k').

Nieco trudniejszy do oceny jest wpływ rodzaju testu na wartość k' . Zmiana protokołu na antysakady zwiększała wartość s' , nie wpływała jednak na wartość k' .

Oznacza to, że antysakady mogły zwiększać wartość s' zarówno poprzez wzrost tempa spadku RP, jak i wzrost amplitudy RP (ryc. 23b-d). Oba mechanizmy powinny jednak skutkować zmianą wartości k' . Wzrost tempa spadku RP powinien zmniejszać wartość k' , a wzrost wartości RP powinien zwiększać wartość k' (ryc. 27). Tymczasem uzyskane przez mnie wyniki wskazały na brak wpływu rodzaju testu na wartość k' . Można wskazać dwa wytłumaczenia dla tej sytuacji:

- istnieje dodatkowy, nieuwzględniony w powyższej analizie mechanizm, związany z działaniem antysakad, który wpłynął na uzyskane przez mnie wyniki,
- antysakady zwiększały zarówno tempo spadku RP, jak i amplitudę RP.

Z oczywistych względów pierwsze z proponowanych rozważań jest hipotezą nieweryfikowalną. Istnieją natomiast pewne przesłanki przemawiające za drugą z hipotez. Siła RP spada wyraźnie wraz z upływem czasu [226,271,276,290,291]. W badaniu Gore i wsp. [315] opisano trend (bliski istotności) do spadku wartości RP w wyniku rosnącej odległości czasowej pomiędzy kolejnymi próbami w protokole typu T-T. Zastosowane w mojej pracy protokoły antysakad i prosakad różniły się m.in. czasem wyświetlania celu oraz odstępem pomiędzy próbami (ryc. 11). Gdyby wyliczyć odstęp czasu pomiędzy kolejnymi pojawieniami się celu, to w testach antysakad wartość ta wynosiłaby średnio 3500 ms, a w testach prosakad 2700 ms. Wydłużenie czasu oddzielającego kolejne próby w protokole antysakad mogłoby zatem skutkować wzrostem tempa spadku RP (wzrostem s'). Istnieją również przesłanki pozwalające wytłumaczyć większą siłę RP w testach antysakad. Wykonanie antysakady wymaga zaangażowania dodatkowych ośrodków w OUN (związanych np. z etapem inwersji wektora) [155,339]. Jednocześnie na każdym z tych dodatkowych etapów mogłoby powstawać RP. Wyniki badań wskazują, że RP uzyskany na różnych etapach wykonywania zadania może się sumować [269,270,303,340]. Można się więc spodziewać, że całkowita wartość RP mogłaby być większa w przypadku antysakad (zagadnienie to zostało dokładniej omówione w rozdziale 5.12)

Podsumowując: obserwowany w warunkach widzenia jednoocznego wzrost wartości k' wynikał najprawdopodobniej ze wzrostu wartości RP. Brak istotnego wpływu protokołu antysakad na wartość k' może wskazywać, że protokół ten powodował zarówno wzrost tempa spadku RP, jak i wzrost wartości RP.

5.2.5. *Różnica latencji kategorii R04 i RX1: relacja siły RP i IOR*

Stopień oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych powinien być najmniejszy w przypadku kategorii R04 (brak wpływu IOR i mocno zredukowany wpływ RP). Z drugiej strony na kategorię RX1 wpływają zarówno IOR, jak i RP (ryc. 26). Kategoria RX1 znajduje się pod wpływem RP niepowiększonego o wartość kumulacji RP (w przeciwieństwie do pozostałych kategorii grupy RX, RX2, RX3 i RX4, w przypadku których zauważalny jest wpływ kumulacji RP na wartość latencji). Można więc przyjąć, że na wartość latencji kategorii RX1 składa się wartość referencyjna latencji (czyli hipotetyczna wartość latencji nieobciążonej wpływem mechanizmów sekwencyjnych) powiększona o wpływ IOR i pomniejszona o wpływ RP (ryc. 28). W takim przypadku wartość latencji kategorii RX1 można opisać jako:

$$RX1 = \text{latencja referencyjna} + IOR - RP$$

Jak opisano wcześniej (rozdział 5.2.2), latencja kategorii R04 powinna w przybliżeniu odpowiadać wartości latencji referencyjnej. W takim wypadku można przyjąć w pewnym uproszczeniu, że $RX1 = R04 + IOR - RP$, a po przekształceniu:

$$IOR - RP = RX1 - R04$$

Z powyższego wzoru wynika, że efekt wzajemnego znoszenia się wpływu IOR i RP na latencję sakad ($IOR - RP$) jest porównywalny do różnicy latencji pomiędzy kategoriami RX1 i R04. Oznacza to, że jeśli w danych warunkach siła RP przeważała nad siłą IOR, to wartość latencji kategorii RX1 powinna być niższa niż R04. Analogicznie, jeśli oddziaływanie IOR przeważało nad oddziaływaniem RP, to wartość latencji powinna być wyższa w kategorii RX1. W ten sposób można więc porównać siłę oddziaływania RP z siłą oddziaływania IOR.

Ryc. 28. Porównanie kategorii R04, R01 i RX1. Wartość referencyjna oznacza hipotetyczną wartość latencji nieobciążoną wpływem mechanizmów sekwencyjnych. Resztkowy wpływ RP na kategorię R04 został zaznaczony jako b1 – jest to błąd związany z wyznaczeniem wartości referencyjnej na podstawie latencji kategorii R04. Pola ujęte wy kropkowanym konturem symbolizują całkowity spadek wartości RP w danej kategorii. Kategoria R01 ma zmniejszoną wartość RP w odniesieniu do kategorii RX1 z powodu większego odstępu od ostatniego powtórzenia. Ta hipotetyczna różnica została oznaczona jako b2.

W przypadku prosakad wykonywanych dwuocześnie latencja kategorii RX1 była większa od latencji R04. W przypadku antysakad wykonywanych jednoocześnie latencja kategorii RX1 była mniejsza od latencji R04. W pozostałych klasach sakad nie stwierdziłem istotnej różnicy pomiędzy latencją RX1 a R04. Odnosząc te wyniki do analizowanej wcześniej zależności ($IOR - RP = RX1 - R04$), można przyjąć, że w przypadku prosakad wykonanych dwuocześnie siła oddziaływania IOR przeważała nad siłą oddziaływania RP, a w przypadku antysakad wykonanych jednoocześnie siła oddziaływania RP przeważała nad siłą oddziaływania IOR. W pozostałych klasach sakad siła obu zjawisk była porównywalna (tab. 16). Analizując te dane należy mieć na uwadze, że oceniana jest siła RP niepowiększonego o wartość kumulacji. Gdyby porównywać wpływ IOR z całkowitym wpływem RP na wartość latencji, to względna wartość oddziaływania RP byłaby jeszcze większa ze względu na wspomniane zjawisko kumulacji oraz ze względu na wpływ RP na grupę R0 (na którą nie wpływa IOR) (tab. 15).

Tabela 16. Szacunkowa relacja siły IOR i RP dla każdej klasy sakad, obliczona na podstawie różnicy RX1 - R04. Przedstawione wartości dotyczą bazowej wartości RP (niezmienionej przez kumulację RP lub spadek RP z upływem czasu). Z tego powodu wyniki te mogą się różnić od danych z tabeli 3, gdzie widoczna jest przewaga całościowego oddziaływania RP w przypadku sakad jednoocznych i antysakad.

typ sakad	różnica latencji RX1 - R04	relacja siły RP i IOR
prosakady dwuoczne	+7.2 ms	IOR > RP
prosakady jednooczne	-	IOR = RP
antysakady dwuoczne	-	IOR = RP
antysakady jednooczne	-11.0 ms	IOR < RP

Powyższe obliczenia mają charakter szacunkowy i obarczone są błędem związanym z wciąż obecnym wpływem RP na kategorię R04 (ryc. 28). Jak zostało to omówione wcześniej, wpływ RP na kategorię R04 jest prawdopodobnie niewielki. Istnieje jednak możliwość, że wartość tego wpływu jest znacząca, np. w granicach kilku milisekund. W takim przypadku odnotowane w powyższej tabeli relacje siły IOR do RP powinny zmienić się na niekorzyść IOR.

Zawarte w tabeli 16 wyniki pokazują, że zarówno zmiana widzenia na jednooczne jak i zmiana protokołu na antysakady wpływały na relatywną siłę IOR i RP. Rezultatem działania obu tych czynników był względny wzrost oddziaływania RP w stosunku do IOR. Efekt ten mógł wynikać ze zmniejszenia siły IOR lub ze zwiększenia siły RP. W przypadku widzenia jednoocznego bardziej prawdopodobna wydaje się druga z opcji, ponieważ już we wcześniejszych analizach udało mi się pokazać, że czynnik ten najprawdopodobniej powoduje wzrost siły RP (rozdz. 5.2.3 i 5.2.4.). Nie można jednak wykluczyć, że widzenie jednooczne mogłoby także zmniejszać wartość IOR. Dotychczasowe wyniki badań są w tej kwestii niejednoznaczne, ponadto analizowano w nich głównie wpływ siły sygnału na amplitudę IOR powstającego w protokołach typu C-T. Opisano, że spadek siły sygnału indukującego (C) wiązał się ze zmniejszeniem siły IOR [14,260]. W badaniu Reuter i Lorenz [316] stwierdzono, że zmniejszenie mocy sygnału związanego z celem (T) skutkowało wzrostem siły IOR. Podobny wynik uzyskano także w badaniu Souto i Kerzel [232]. Z drugiej strony w badaniu Castel [262] wykazano, że sygnał celu (T) o mniejszej mocy powodował spadek siły IOR. W badaniu Zhao i Heinke [259] oceniono zarówno wpływ jasności sygnału indukującego (C), jak i celu (T). Stwierdzono, że

zmniejszenie siły sygnału indukującego (C) zmniejszało siłę IOR, a zmniejszenie sygnału celu (T) zwiększało amplitudę IOR [259]. Co więcej, niektórzy autorzy sugerowali, że uzyskane przez nich wyniki mogły być związane nie tyle ze zmniejszeniem wartości IOR, co ze wzrostem wartości RP [14,262]. Kwestia wpływu siły sygnału na siłę IOR wydaje się więc niejednoznaczna. Poza tym odniesienie wyników omawianych prac do uzyskanych przeze mnie rezultatów jest dodatkowo utrudnione przez rozbieżność stosowanych protokołów: w mojej pracy stosowany jest protokół typu T-T, w którym każdy sygnał dla celu jest jednocześnie sygnałem indukującym IOR dla kolejnych prób.

Podsumowując, zarówno widzenie jednooczne, jak i zmiana protokołu na antysakady zwiększały relatywną siłę RP w stosunku do IOR. Na podstawie dostępnych danych nie udało mi się jednoznacznie ustalić, czy wynika to ze spadku IOR, czy raczej wzrostu RP. W przypadku widzenia jednoocznego bardziej prawdopodobną wydaje się druga z opcji. Kwestia wpływu antysakad na RP i IOR jest mniej jednoznaczna, została jednak szerzej omówiona w rozdziałach 5.8 i 5.12.

5.3. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na pozostałe czynniki modulujące parametry sakad (rodzaj widzenia oraz rodzaj testu)

W poprzednim podrozdziale pokazałem, że mechanizmy sekwencyjne wpływają w sposób istotny na latencję zarówno prosakad, jak i antysakad. Kolejnym celem mojej pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy mechanizmy sekwencyjne mogą modulować siłę z jaką inne czynniki wpływają na latencję sakad. Wykazanie takiej zależności oznaczałoby, że mechanizmy sekwencyjne mogą potencjalnie wpływać na wyniki badań sakad (ryc. 10). W celu oceny tego zagadnienia w badaniu zastosowano widzenie jednooczne, czynnik znany ze swojego wpływu na latencję sakad [317–319].

Widzenie jednooczne wpływa na jakość percepcji bodźca świetlnego, ograniczając ilość informacji wzrokowej docierającej do kory wzrokowej. Znane są prace opisujące związek siły bodźca świetlnego i amplitudy mechanizmów sekwencyjnych. Opisano na przykład wpływ jasności celu na siłę IOR [232,259,261,262,316]. Można więc założyć, że również widzenie jednooczne mogłoby

oddziaływać na siłę IOR lub RP. Z tego względu czynnik ten wydaje się być dobrym kandydatem do oceny potencjalnych interakcji z mechanizmami sekwencyjnymi.

Oprócz widzenia jednoocznego oceniono jeszcze jeden czynnik wpływający na latencję sakad, jakim jest rodzaj wykonywanego protokołu. Powszechnie znany jest fakt wyraźnie dłuższej latencji antysakad w porównaniu do prosakad. Zjawisko to określane jest w literaturze mianem kosztu antysakad [41,153–155]. Co istotne, sposób, w jaki antysakady wpływają na wzrost latencji wydaje się odmienny w porównaniu do wydłużenia latencji mediowanego przez widzenie jednooczne. Widzenie jednooczne wpływa na latencję głównie poprzez wydłużenie wczesnej fazy sensorycznej (kwestia ta została szerzej omówiona w podrozdziale 5.4) [189,194]. W przypadku antysakad wzrost latencji wydaje się wynikać z konieczności wykonania dodatkowych etapów niezbędnych w realizacji tego zadania [155,339]. Oba czynniki wpływają więc na latencję sakad w zgoła odmienny sposób. Zwiększa to szansę na uchwycenie potencjalnych interakcji któregośkolwiek z nich z mechanizmami sekwencyjnymi. Wykazanie interakcji mechanizmów sekwencyjnych z oddziaływaniem któregoś ze wspomnianych czynników byłoby potwierdzeniem głównej tezy.

Wyniki analizy statystycznej potwierdziły obecność interakcji mechanizmów sekwencyjnych z wpływem obu analizowanych czynników:

- mechanizmy sekwencyjne zmniejszały wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad. Widzenie jednooczne wydłużało latencję sakad o średnio 28.4 ms. W grupie prób będących pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03) wartość ta spadała o średnio 7.5 ms.
- mechanizmy sekwencyjne zmniejszały wpływ protokołu na latencję. Latencja antysakad była większa od latencji prosakad o średnio 77.7 ms. W grupie prób będących pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych (RX + R01 + R02 + R03) różnica ta malała o średnio 7.3 ms.

Dane te wskazują jednoznacznie, że mechanizmy sekwencyjne zmniejszały wpływ obu analizowanych zmiennych na latencję sakad. W przypadku widzenia jednoocznego relatywny spadek siły jego oddziaływania wynosił ok. 25%. Koszt antysakad zmniejszał się o ok. 9.3%. Oznacza to, że przeprowadzenie badania oceniającego wpływy obu powyższych zmiennych na latencję sakad skutkowałoby uzyskaniem wyników o wartościach istotnie zaniżonych w stosunku do ich realnej wartości, jeśli w badaniu tym nie zostałyby uwzględniony wpływ mechanizmów

sekwencyjnych. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w przypadku wpływu widzenia jednoocznego (ryc. 29). Okazało się, że mechanizmy sekwencyjne modyfikowały wpływ obu analizowanych zmiennych pomimo ich odmiennego sposobu oddziaływania na latencję sakad. Wskazuje to na możliwy wpływ mechanizmów sekwencyjnych na znacznie szerszą grupę czynników wpływających na latencję sakad.

Ryc. 29. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencję sakad. Próby będące poza wpływem mechanizmów sekwencyjnych to kategoria R04. Próby będące pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych reprezentowane są przez pozostałe kategorie (RX + R01 + R02 + R03). Ciemnym odcieniem szarości zaznaczono próby wykonywane dwuocześnie (D), a kolorem jaśniejszym próby wykonywane jednoocześnie (J). Widać, że wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad jest większy w przypadku prób będących poza wpływem mechanizmów sekwencyjnych (R04).

Nie stwierdziłem bezpośredniego wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji prosakad wykonywanych dwuocześnie. Interakcje z rodzajem widzenia oraz rodzajem testu powodowały jednak, że wpływ mechanizmów sekwencyjnych uwidaczniał się w obrębie pozostałych klas sakad (antysakad oraz sakad wykonywanych jednoocześnie). Potwierdza to opisane w poprzednich podrozdziałach

wyniki wskazujące, że całkowity wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencję (dodatni wpływ IOR oraz ujemny wpływ RP) równoważyły się w przypadku prosakad wykonywanych dwuocznie (tab. 15).

Nie stwierdziłem wpływu mechanizmów sekwencyjnych na pozostałe parametry sakad (amplitudę oraz prędkość maksymalną). Oznacza to, że oddziaływanie mechanizmów sekwencyjnych ujawniało się głównie w zakresie latencji sakad. IOR, niejako z definicji, związany jest z wpływem na latencję, ponieważ zjawisko to opisywane jest zwykle jako zwolnienie przetwarzaniu bodźców z określonego obszaru [14,230]. Mogłoby to tłumaczyć ograniczony wpływ IOR na pozostałe parametry sakad. Zjawisko RP znane jest jednak z bardziej wszechstronnego oddziaływania. Poza wpływem na czas reakcji RP poprawia także efektywność wykonywanych zadań, wpływając np. na dokładność sakad lub zmniejszając ilość popełnianych błędów [49,128,265,268,271,272,283,288,289]. Na tej podstawie można by się spodziewać, że RP będzie wpływał również np. na amplitudę sakad. Wyniki analiz statystycznych nie potwierdziły jednak takiej zależności. Być może wpływ RP na amplitudę i prędkość maksymalną sakad był zbyt mały, aby mógł zostać potwierdzony statystycznie. Mogłoby to wynikać m.in. ze stosunkowo małego stopnia trudności zastosowanych przeze mnie protokołów. W pracy Yashar i Lamy [288] stwierdzono, że RP poprawiał precyzję sakad tylko w trudniejszej wersji eksperymentu (protokół dyskryminacji), nie wywierając wpływu na dokładność prób w protokole detekcji. Podobne wyniki obserwować można również w pracy Sigurdardottir i wsp. [283], gdzie stwierdzono wpływ RP na dokładność jedynie w stosunkowo trudnym protokole skojarzonego przeszukiwania (ryc. 9c).

5.4. Wpływ widzenia jednoocznego na parametry sakad

Jak opisałem to w poprzednim rozdziale, zastosowanie widzenia jednoocznego wynikało z chęci oceny jego ewentualnych interakcji z mechanizmami sekwencyjnymi. Interesującym zagadnieniem wydaje się jednak również sam wpływ widzenia jednoocznego na parametry sakad. Widzenie jednooczne stosowane jest zazwyczaj w badaniach sakad do oceny tzw. asymetrii nosowo-skroniowych (NTA), przy czym sam

wpływ widzenia jednoocznego rzadko bywa przedmiotem dokładniejszej analizy [211,248,320–328]. Z tego względu oddziaływanie tego czynnika na parametry sakad analizowane było do tej pory w stosunkowo niewielu pracach [318,319]. Co istotne, jedynie w jednej pracy oceniano wpływ widzenia jednoocznego na parametry antysakad [211]. W pracy tej nie przeprowadzono jednak badania w warunkach neutralnych (widzenie dwuoczne), co znacznie ogranicza możliwości oceny wpływu widzenia jednoocznego. Jednocześnie temat ten może być istotny z praktycznego punktu widzenia. Widzenie jednooczne jest stosunkowo łatwą do zastosowania modyfikacją badania pozwalającą na modulowanie czasu latencji. Mogłoby więc stanowić potencjalną alternatywę dla podobnych modyfikacji badania, np. zmiany jasności celu. Dodatkowo warunki widzenia jednoocznego spotykane są w zastosowaniach cywilnych i wojskowych, stąd analiza funkcjonowania OUN w tych warunkach może mieć znaczenie praktyczne [317].

5.4.1. Wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad

W licznych pracach wykazano, że zmniejszenie mocy bodźca prowadzi do wydłużenia czasu reakcji [116,189,194,211,220,259]. Uzyskane przeze mnie wyniki wydają się potwierdzać tę zasadę. Widzenie jednooczne wyraźnie zwiększało latencję sakad, wydłużając ją o ok. 28 ms. Stwierdzony wzrost latencji wynikał najprawdopodobniej z pogorszenia siły bodźca wzrokowego docierającego do pierwotnej kory wzrokowej. Zasłonięcie jednego z oczu powinno teoretycznie spowodować, że informacja o obserwowanym obiekcie przekazywana jest przez znacznie zredukowaną liczbę aksonów. Skutkiem tego relatywna ilość informacji wzrokowej dostarczonej do kory wzrokowej powinna się zmniejszyć [317]. Mogło to spowalniać procesy związane z detekcją obserwowanego obiektu, które zdaniem niektórych autorów opierają się na zasadzie akumulacji informacji (przypominającej nieco opisanie już wcześniej procesy akumulacji w obrębie SC) [189].

Zgodnie z zaproponowaną przez niektórych autorów teorią proces powstawania odpowiedzi na dany bodziec można podzielić na dwa etapy: fazę sensoryczną oraz fazę decyzyjną [82,189,194]. Faza sensoryczna zachodzi w obrębie kory czuciowej

(a w przypadku sygnałów wzrokowych w korze wzrokowej) i odpowiada za określenie tożsamości bodźca. Następująca po niej faza decyzyjna związana jest z wyborem właściwej reakcji na zaobserwowany i rozpoznany bodziec (w czym uczestniczyć powinny m.in. wyższe ośrodki korowe). Modyfikacja siły sygnału powinna wpływać na fazę sensoryczną, przy czym spadek siły sygnału powinien wiązać się z wydłużeniem czasu reakcji [82,189,194]. Zgodnie z tą teorią wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad powinien więc zachodzić podczas wczesnej fazy sensorycznej.

Pogląd ten wydają się wspierać także publikacje opisujące zjawisko tzw. sumacji dwuocznego (ang. *binocular summation*). Termin ten opiera się na obserwacjach wskazujących, że widzenie dwuoczne związane jest z bardziej efektywną analizą informacji wzrokowej. Stwierdzono m.in., że widzenie dwuoczne skutkowało skróceniem czasów reakcji w odpowiedzi na obserwowany obiekt oraz większą wrażliwością na zmiany kontrastu [317,341,342]. Zdaniem analizujących to zjawisko autorów sumacja wzrokowa wynika głównie z przyspieszenia procesów neuronalnych na poziomie pierwotnej kory wzrokowej (V1), gdzie łączą się szlaki przekazujące informację z obu oczu [317,342]. Podobnie jak wspomniany powyżej model dwuetapowy, teoria sumacji wzrokowej wskazuje więc, że głównym etapem, na który wpływa widzenie jednooczne, jest faza sensoryczna. Pogląd ten popierają również inni autorzy [211].

Pomimo dominującego poglądu, że procesy wynikające z osłabienia siły sygnału rozgrywają się głównie na poziomie pierwotnej kory wzrokowej, autorzy jednej z prac zasugerowali, że związane z widzeniem jednoocznym zwolnienie procesów neuronalnych mogłoby zachodzić również na dalszych etapach drogi wzrokowej [342]. Wykazana przeze mnie interakcja widzenia jednoocznego z kosztem antysakad oznacza, że widzenie jednooczne w większym stopniu zwiększało latencję antysakad niż prosakad, aczkolwiek siła tego efektu była raczej symboliczna (2.3 ms). Etap sensoryczny powinien być wspólny dla prosakad, jak i dla antysakad [211]. Wynik ten mógłby więc wskazywać, że widzenie jednooczne wpływało nie tylko na fazę sensoryczną, ale również na dalsze etapy powstawania antysakady. Wzrost kosztu antysakad w warunkach widzenia jednoocznego mógłby również wynikać z nieco większego odsetka błędów stwierdzonego w testach antysakad wykonywanych jednoocznie (tab. 6). Dowiedziono, że popełnienie błędu w teście antysakad skutkuje wzrostem latencji sakad w następujących bezpośrednio po błędzie próbach [160,343].

Zdaniem autorów efekt ten mógł wynikać ze wzmożenia aktywności ośrodków kontrolnych (takich jak. FEF lub SEF), które zachodziłoby po wykryciu błędu (można by to określić jako wzrost czujności). Skutkiem wzmożonej aktywności ośrodków kontrolnych powinien być wzrost hamowania przez nie struktur gałkoruchowych takich jak SC, skutkujący wydłużeniem latencji w kolejnych próbach [160,343]. Obserwowany dodatkowy wzrost latencji antysakad mógłby więc wynikać bezpośrednio z większej ilości błędów popełnionych w warunkach widzenia jednoocznego.

5.4.2. Wpływ widzenia jednoocznego na amplitudę sakad

Średnia wartość amplitudy wykonywanych dwuocześnie prosakad wynosiła ok. 10.03 stopnia, a więc była niemal identyczna z odległością celu od punktu fiksacji (wynoszącą 10 stopni). Wskazuje to na dużą dokładność wykonywanych dwuocześnie prosakad. Wynik ten może również świadczyć o wysokiej precyzji przeprowadzonych pomiarów. Amplituda antysakad była niższa od amplitudy prosakad o około 1.25 stopnia. Jest to wynik porównywalny z wynikami wcześniejszych publikacji, gdzie również opisano gorszą dokładność antysakad z tendencją do ich hipometrii [58,149–151,167,168].

Nie stwierdziłem bezpośredniego wpływu widzenia jednoocznego na amplitudę sakad. Wykazałem natomiast istotną interakcję rodzaju widzenia z rodzajem testu. Widzenie jednooczne zwiększało amplitudę antysakad o 0.8 stopnia. Amplituda antysakad wykonywanych jednoocznie była bliższa wartości 10 stopni w porównaniu do amplitudy antysakad wykonywanych dwuocześnie. Dodatkowe modele dla prosakad i antysakad ujawniły, że widzenie jednooczne istotnie zmniejszało amplitudę prosakad (średnio o 0.27 stopnia). Wyniki te wskazują, że widzenie jednooczne zmniejszało dokładność prosakad oraz, paradoksalnie, poprawiało dokładność antysakad (ryc. 30).

Ryc. 30. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na amplitudę (A) oraz prędkość maksymalną (B) sakad. Próby będące poza wpływem mechanizmów sekwencyjnych to kategoria R04. Próby będące pod wpływem mechanizmów sekwencyjnych reprezentowane są przez pozostałe kategorie (RX + R01 + R02 + R03). Ciemniejszym odcieniem zaznaczono próby wykonywane dwuocześnie (D), a odcieniem jaśniejszym próby wykonywane jednoocześnie (J). Kategoria R04 reprezentuje próby będące poza wpływem mechanizmów sekwencyjnych.

Obserwowany spadek dokładności prosakad wykonywanych jednoocześnie wynikał zapewne z gorszej percepcji bodźca. Nieco niespodziewany wydaje się natomiast wynik wskazujący na poprawę dokładności antysakad w warunkach widzenia jednoocznego. Zdaniem niektórych autorów niedokładność antysakad wynikać może z braku widocznego celu, w stronę którego mogłyby być kierowane lub z niedostatecznie

dokładnych mechanizmów odpowiedzialnych za inwersję kierunku (wektora) sakady [150,167]. Widzenie jednooczne nie wpływało w żaden sposób na obecność dodatkowego celu w miejscu, w które kierowane były antysakady, stąd mechanizm ten nie mógł przyczynić się do poprawy dokładności antysakad. Stwierdzony wzrost dokładności antysakad mógłby jednak wynikać z poprawy dokładności procesu inwersji wektora. Niektóre modele opisujące powstawanie antysakad zakładają, że w procesie tym programowane są równoległe zarówno prawidłowa antysakada, jak i błędna prosakada, a oba procesy wzajemnie na siebie wpływają [163–165]. Możliwość, aby błędna prosakada mogła wpływać na fazę motoryczną powstawania prawidłowej antysakady została wykluczona w pracy Krappmann i wsp. [167]. Błędna prosakada mogłaby jednak wpływać na etap inwersji wektora, czyli etap, w którym wyznaczany jest cel dla przyszłej antysakady. W takim przypadku widzenie jednooczne poprzez osłabienie siły sygnału dla błędnej prosakady mogłoby zmniejszać jej hipotetyczny wpływ na proces inwersji wektora. W ten sposób widzenie jednooczne mogłoby, paradoksalnie, przyczynić się do poprawy dokładności antysakad.

5.4.3. Wpływ widzenia jednoocznego na prędkość maksymalną sakad.

Analiza statystyczna wykazała, że podobnie jak w pracach innych autorów antysakady miały istotnie mniejszą prędkość maksymalną od prosakad (o 62.9 st/s) [50,115,149–151,168]. Widzenie jednooczne zmniejszało ten efekt o 13 st/s. Jest to sytuacja analogiczna do omawianego wcześniej wpływu widzenia jednoocznego i antysakad na amplitudę. Mając na uwadze dużą wzajemną zależność obu parametrów (prędkości maksymalnej i amplitudy), wynik ten nie wydaje się zaskakujący [11]. Wpływ widzenia jednoocznego na prędkość maksymalną antysakad można więc próbować tłumaczyć podobnie jak w przypadku wpływu na amplitudę. Zmniejszenie siły bodźca wzrokowego dla błędnej prosakady mogło zmniejszyć jej siłę oddziaływania na prawidłową antysakadę. Zastanawia brak wpływu widzenia jednoocznego na prędkość prosakad. Warto jednak zauważyć, że uzyskany wynik (wskazujący, że widzenie jednooczne obniżało prędkość maksymalną prosakad o ok. 8 st/s) był bliski progu istotności ($p = 0.064$).

5.5. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych oraz widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad

Pomimo niewątpliwych zalet przydatność badań sakad w diagnostyce schorzeń układu nerwowego jest wciąż ograniczona. Jednym z bardziej obiecujących kierunków wydaje się możliwość wykorzystania antysakad w diagnostyce schizofrenii oraz schorzeń pokrewnych [2,40,41,172]. Kluczowym parametrem ocenianym w teście antysakad jest odsetek popełnianych błędów. W poprzednich rozdziałach zostało wykazane, że mechanizmy sekwencyjne mogą w sposób istotny wpływać zarówno na samą wartość latencji sakad, jak i na siłę oddziaływania innych czynników (sposobu widzenia oraz rodzaju testu). Można więc przypuszczać, że mechanizmy sekwencyjne mogłyby również wpływać na ilość popełnianych błędów. Opisanie takiej zależności mogłoby mieć znaczenie w przyszłych badaniach nad możliwościami zastosowania antysakad w diagnostyce zaburzeń OUN. Zastosowanie widzenia jednoocznego pozwala na ocenę wpływu również tego czynnika na ilość popełnianych błędów.

5.5.1. Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad

Wyniki pokazują, że sekwencja powtórzeń miała duży wpływ na występowanie błędów w testach antysakad. Wykazałem, że wraz z rosnącą liczbą kolejnych powtórzeń lokalizacji celu zmieniało się ryzyko popełnienia błędu. Kluczowe znaczenie dla tej relacji miała pozycja celu w próbie bieżącej. Ryzyko popełnienia błędu rosło wraz ze wzrostem sekwencji powtórzeń tylko w próbach, w których pozycja celu uległa zmianie. Jeśli pozycja celu nie zmieniała się, obserwowano odwrotny efekt (ryc. 27). Oznacza to, że ryzyko popełnienia błędu w próbie LPPPL było większe niż w próbie LPPL, a ryzyko popełnienia błędu w próbie LPPPP było mniejsze niż w próbie LPPP (analizowana próba zaznaczona **wytluszczeniem**). Obserwowany efekt był bardzo wyraźny. Jeśli pozycja celu uległa zmianie po sekwencji składającej się raptem z jednego powtórzenia (np. LPPL), to błąd powstawał w przybliżeniu w 14% prób. W przypadku sekwencji składającej się już z 3 powtórzeń zmiana pozycji celu powodowała zwiększenie odsetka błędów do prawie 25%, z dalszym wzrostem do

w przybliżeniu 32% w przypadku sekwencji co najmniej 4 powtórzeń (tab. 13). W dostępnym piśmiennictwie nie opisano dotąd podobnej zależności w przypadku testów antysakad. Warto jednak nadmienić, że zagadnienie to analizowane było w pracy Smyrnis i wsp. [147], gdzie nie udało się wykazać wpływu sekwencji powtórzeń na zwiększoną ilość błędów (wykazano natomiast wpływ na skrócenie latencji tzw. antysakad korekcyjnych czyli antysakad pojawiających się zaraz po popełnionym błędzie).

Wynikający ze zmiany pozycji celu wzrost ryzyka popełnienia błędu był już opisywany we wcześniejszych publikacjach [63,148,245,266]. Autorzy tych prac sugerowali, że zależność ta mogłaby wynikać właśnie z oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych. Zdaniem Tatler i Hutton [148] powstający na skutek powtórzeń lokalizacji celu RP mogłoby promować wykonanie prawidłowej antysakady, zmniejszając w ten sposób ilość błędów w przypadku powtórzenia pozycji celu w kolejnej próbie. Olk i Jin [266] wskazali, że relacja ta mogłaby wynikać również z wpływu IOR. Reuter i wsp. [63] zasugerowali, że zależność ta może wynikać z wciąż utrzymującego się w pamięci planu dla poprzedniej antysakady.

Uzyskane przeze mnie wyniki wydają się potwierdzać powyższe przypuszczenia. Wydłużanie sekwencji powtórzeń w sposób stopniowy zwiększało ryzyko popełnienia błędu. W mojej opinii ta relacja wskazuje na udział RP, ponieważ właśnie to zjawisko ma zdolność kumulacji wraz z kolejnymi powtórzeniami pozycji celu. RP może powstawać na różnych etapach wykonywanego zadania, w tym na etapie sensorycznym oraz motorycznym [267,301–303]. Wpływ na fazę motoryczną oznacza, że samo wykonanie sakady w danym kierunku powinno przyspieszać wykonanie kolejnych sakad skierowanych w tę stronę (niezależnie od pozycji celu). Powtórzenie kilku antysakad skierowanych w jedną stronę mogłoby więc indukować RP związany z fazą motoryczną. W tej sytuacji wykonanie kolejnej sakady w tym samym kierunku byłoby przyspieszone na skutek działania RP, a siła tego efektu powinna rosnąć wraz z kolejnymi powtórzeniami (kumulacja RP). Jednocześnie w miejscu pojawiania się celu przez cały czas powinien być indukowany IOR. IOR może oddziaływać nie tylko na fazę sensoryczną (spowalniając percepcję bodźców z obszaru, na który oddziałuje), ale również na fazę motoryczną (spowalniając wykonanie sakady w kierunku obszaru, na który oddziałuje) [242,258,344]. Można się więc spodziewać, że IOR generowane po danej stronie będzie utrudniało wykonanie sakady w tym kierunku. W przypadku

antysakad oba procesy (IOR i RP) powinny więc działać synergistycznie: RP powinno faworyzować kierowanie wzroku w stronę przeciwną do ostatniej lokalizacji celu (czyli zgodnie z kierunkiem wykonanych w poprzednich próbach antysakad), natomiast IOR powinno spowolniać kierowanie wzroku w stronę ostatniej lokalizacji celu (ryc. 31). Oba mechanizmy sekwencyjne powinny więc sprzyjać kierowaniu wzroku w stronę przeciwną do ostatniej pozycji celu. W takim wypadku ponowne pojawienie się celu w tej samej lokalizacji powodowałoby, że mechanizmy sekwencyjne zmniejszałyby szansę popełnienia błędu [148]. Z drugiej strony w przypadku zmiany pozycji celu działanie mechanizmów sekwencyjnych zwiększałoby szansę na popełnienie błędu, ponieważ promowałoby kierowanie właśnie w stronę nowej pozycji celu.

W badaniu Tatler i Hutton [148] wykazano również, że błędne prosakady wykonywane po prawidłowej antysakadzie miały krótszą latencję, jeżeli w ich przypadku zmieniała się pozycja celu. Podobny wynik, dotyczący prawidłowych prosakad występujących po antysakadzie, opisano w pracy Fecteau i wsp. [242]. Obie prace wydają się potwierdzać przypuszczenie o bezpośrednim udziale mechanizmów sekwencyjnych w modulacji ilości popełnianych błędów (ryc. 31).

Ryc. 31. Schemat ilustrujący sposób, w jaki mechanizmy sekwencyjne mogłyby wpływać na szansę popełnienia błędu w teście antysakad. Kolejne próby przedstawione są w kolejności z góry na dół. Pozycja celu w każdej próbie oznaczona jest czarną kropką. Na przedstawionym przykładzie IOR hamuje wykonanie sakady w stronę prawą, podczas gdy RP faworyzuje wykonanie sakady w stronę lewą. Zaznaczony jest wzrost wartości RP wynikający z jego kumulacji w kolejnych próbach. W ostatniej próbie (na dole) cel zmienił pozycję – w tym przypadku zarówno RP, jak i IOR utrudniają wykonanie sakady skierowanej w stronę prawą, czego rezultatem jest większa skłonność do wykonania sakady w kierunku celu (błąd) niż w stronę przeciwną (prawidłowa antysakada). Relację tę przedstawiono schematycznie za pomocą przerywanej strzałki. Kumulacja RP powoduje, że tendencja ta powinna rosnąć wraz z wydłużaniem się ciągu kolejnych powtórzeń.

Przedstawione wyniki mogą pomóc w wyjaśnieniu jeszcze jednego zagadnienia związanego z mechanizmami sekwencyjnymi. Niektórzy autorzy sugerowali, że wpływ mechanizmów sekwencyjnych może wynikać z tzw. obciążenia poznawczego (ang. *cognitive bias*) [254,345,346]. Podejście to zakłada, że uczestnik badania na podstawie historii uprzednich prób (co niekoniecznie musi być procesem w pełni świadomym) przewiduje, gdzie w kolejnej próbie powinien pojawić się cel. Jeśli np. pozycja celu powtórzyła się kilka razy z rzędu po jednej stronie, to badana osoba mogłaby przewidywać, że w kolejnej próbie będzie większa szansa na to, że cel pojawi się po stronie przeciwnej.

Powyższa teoria została zweryfikowana negatywnie w kilku pracach [242,273]. Uzyskane przeze mnie wyniki wydają się również świadczyć przeciwko pogładowi, jakoby mechanizmy sekwencyjne opierały się na przewidywaniach badanych osób. Gdyby kierować się logiką związaną z teorią obciążenia poznawczego, to w teście antysakad, wraz ze wzrostem ilości powtórzeń lokalizacji celu, uczestnicy powinni coraz bardziej spodziewać się, że w kolejnej próbie nastąpi zmiana pozycji celu. Należałoby więc oczekiwać, że po serii powtórzeń lokalizacji celu osoby badane powinny być bardziej przygotowane na ewentualną zmianę jego pozycji. W związku z tym w sytuacji, w której pozycja celu rzeczywiście uległaby zmianie, uczestnicy powinni popełniać mniej błędów, ponieważ właśnie tę lokalizację przeczuwali. Siła tego efektu powinna też wzrastać wraz z rosnącą ilością kolejnych powtórzeń. Uzyskane przeze mnie wyniki są dokładnie odwrotne! Okazało się, że zmiana pozycji celu zwiększała szansę na popełnienie błędu, a tendencja ta nasilała się wraz ze wzrostem ilości poprzedzających ją powtórzeń (ryc. 23). Wyniki te świadczą więc zdecydowanie przeciw założeniu, że mechanizmy sekwencyjne mogłyby być wynikiem spowodowane przewidywaniami uczestników badania [254,345,346].

Uzyskane przeze mnie wyniki ujawniły ponadto, że bezpośrednio po popełnieniu błędu wzrastała szansa na pełnienie kolejnego. Podobne zjawisko zostało opisane w pracy Tatler i Hutton [148]. Autorzy zasugerowali, że może ono wynikać z działania mechanizmów sekwencyjnych promujących wykonanie kolejnego błędu lub być rezultatem chwilowej przerwy w monitorowaniu celu zadania przez wyższe ośrodki korowe (wskazana przerwa miałaby trwać na tyle długo, że błąd pojawiałby się także w kolejnej próbie).

5.5.2. Wpływ widzenia jednoocznego na liczbę błędów popełnianych w testach antysakad

Liczba błędów popełnianych przez badane osoby była istotnie większa w warunkach widzenia jednoocznego. Średnia wartość różnicy wynosiła 2,2 punktu procentowego, co oznacza w przybliżeniu 20% wzrost w ilości popełnianych błędów.

Wynik ten wydaje się nieco zaskakujący. Teorie dotyczące antysakad zakładają, że prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga przede wszystkim powstrzymania odruchowej, błędnej prosakady, która generowana jest niejako automatycznie w kierunku bodźca wzrokowego [41,107,115,153,156–158]. Znane są badania wskazujące, że czynniki wydłużające latencję prosakad mają przeciwny wpływ na latencję antysakad [157,211]. Można więc oczekiwać, że związane z widzeniem jednoocznym osłabienie siły bodźca wzrokowego powinno zmniejszyć szybkość powstawania błędnej prosakady. Powinno to ułatwiać jej powstrzymanie przez wyższe ośrodki korowe, a w konsekwencji przełożyć się na mniejszą liczbę błędów. W tym kontekście stwierdzony wzrost ilości błędów w warunkach widzenia jednoocznego wydaje się trudny do wytłumaczenia. Podobny problem można jednak zauważyć również w pracach innych autorów. W badaniu Kristjansson i wsp. [211] zmiana siły bodźca świetlnego wpływała wyraźnie na latencję sakad (powodując spadek latencji antysakad i wzrost latencji prosakad), nie wpływała jednak na odsetek popełnianych błędów. Podobnie w badaniu Evdokimidis i wsp. [159] zwiększenie stopnia trudności testu antysakad powodowało wydłużenie ich latencji, jednak nie wpływało na ilość błędów. Z drugiej strony w pracy Fischer i Weber [53] opisano wpływ czynników skracających latencję prosakad na wzrost ilości błędów popełnianych w testach antysakad. W tym jednak przypadku analizowane czynniki oddziaływały na latencję poprzez bezpośredni wpływ na procesy związane z hamowaniem odruchowych prosakad (analizowano wpływ protokołu „gap” oraz zmianę odległości celu od punktu fiksacji) [53]. Ich modulacja musiała więc siłą rzeczy przełożyć się na wzrost ilości popełnianych błędów [53].

Potencjalnym wytłumaczeniem dla stwierdzonego wzrostu ilości błędów w warunkach widzenia jednoocznego mogłaby być sugerowana przez niektórych badaczy teoria opisująca obecność dodatkowego ośrodka związanego z wykonywaniem antysakad – tzw. jednostki STOP. Jediną funkcją przypisywaną jednostce STOP jest

zatrzymywanie błędnych prosakad [45,54,347]. Aby jednak jednostka STOP mogła prawidłowo ocenić, jak zareagować na pojawienie się danego obiektu, powinna otrzymać informacje o jego charakterze. Procesy związane z generowaniem odruchowej sakady mogłyby natomiast nie wymagać aż tak dokładnej analizy obiektu. Samo jego pojawienie się w polu widzenia powinno być wystarczającym impulsem do rozpoczęcia procesu generowania odruchowej prosakady w tym kierunku. Odruchowa prosakada mogłaby więc wymagać jedynie wstępnej analizy obiektu (określenia jego pozycji), podczas gdy prawidłowe funkcjonowanie jednostki STOP mogłoby wymagać dalszego przetworzenia sygnału wzrokowego na późniejszych etapach drogi wzrokowej w celu określenia charakteru bodźca. Gdyby związane z widzeniem jednoocznym osłabienie siły sygnału wpływało negatywnie na oba etapy (detekcji i identyfikacji), to w większym stopniu spowalniana byłaby jednostka STOP (ponieważ do sprawnego działania wymagałaby obu etapów). Wynikiem tego mógłby być obserwowany wzrost liczby popełnianych błędów.

5.6. Asymetrie nosowo skroniowe (NTA)

Rezultaty analizy statystycznej pokazały, że NTA wpływały w sposób istotny na różnicę latencji pomiędzy antysakadami i prosakadami (czyli na tzw. koszt antysakad). W przypadku celu zlokalizowanego w połówce skroniowej średni koszt antysakad był nieco mniejszy niż dla celu zlokalizowanego w połówce nosowej. Wartość tej różnicy była jednak niewielka (w przybliżeniu 5.4 ms) w porównaniu do amplitudy samego zjawiska (wartość kosztu antysakad wynosiła w przybliżeniu 83.2 ms).

Wyniki analizy potwierdziły również wpływ NTA na prędkość maksymalną sakad. Prędkość maksymalna antysakad była mniejsza od prędkości maksymalnej prosakad o ok. 44.5 st/s. W przypadku celów zlokalizowanych w połówce skroniowej różnica ta była nieco większa (48.6 st/s). Wpływ NTA na prędkość prosakad został stwierdzony również w pracy Johannesson i Kristjansson [322] (opisano większe wartości prędkości maksymalnej dla prosakad zwróconych w kierunku skroniowym).

Interpretacja powyższych wyników wydaje się trudna ze względu na niejasną kwestię bezpośredniego wpływu NTA na samą wartość latencji sakad. Jak zostało to

przedstawione w części zawierającej opis wyników (rozdz. 4.5.1), model główny nie potwierdził istnienia takiego wpływu ($p = 0.14$). Istnieją wszakże przesłanki wskazujące, że mogło to wynikać z niedoskonałości w obrębie samego modelu statystycznego (błąd typu drugiego). Ustalenie, czy NTA rzeczywiście wpływało w sposób bezpośredni na wartość latencji sakad wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla interpretacji omówionej powyżej interakcji NTA z rodzajem testu.

Gdyby przyjąć, że NTA rzeczywiście wpływało w sposób istotny na latencję sakad, to otrzymane wyniki wskazywałyby, że latencja prosakad była większa dla celów zlokalizowanych w połówce skroniowej, zaś latencja antysakad była nieznacznie większa dla celów zlokalizowanych w połówce nosowej (ryc. 30). Wartość wpływu NTA byłaby stosunkowo niewielka (4,5 ms w przypadku prosakad). Warto nadmienić, że podobne wyniki uzyskano w niedawno opublikowanej pracy Johannesson i wsp. [320], gdzie bardzo dokładnie oceniono wpływ NTA na latencję sakad. Większość przeprowadzonych przez autorów eksperymentów wskazywała, że prosakady skierowane w stronę połówki skroniowej były nieznacznie wolniejsze od prosakad skierowanych w stronę połówki nosowej (różnice rzędu kilku milisekund) [320]. Jednocześnie w żadnym z omawianych eksperymentów różnice te nie przekroczyły progu istotności, niemniej w kilku przypadkach wartość p była bliska znamienności (np. w eksperymencie pierwszym wartość wyniosła 0.073) [320].

Zarówno moje wyniki, jak i wyniki pracy Johannesson i wsp. [320] pokazują trend do wzrostu latencji w przypadku prosakad skierowanych w stronę skroniowej połowy widzenia. Wyniki te mogą wydawać się zaskakujące w świetle wcześniejszych badań opisujących zjawisko NTA: wykazano m.in., że obiekty zlokalizowane w połówkach skroniowych miały większy wpływ na procesy związane z kierowaniem uwagi [324]. Dodatkowe obiekty w polu widzenia odwracały uwagę badanych osób w większym stopniu, jeśli zlokalizowane były w połówkach skroniowych [325]. Sakady kierowane w stronę skroniową miały większą prędkość maksymalną [322]. W protokołach, w których jednocześnie wyświetlane były dwa identyczne cele (symetrycznie po obu stronach od punktu fiksacji), istotnie więcej sakad wykonywanych było w kierunku celu zlokalizowanego w połówce skroniowej, nawet jeżeli warunki zadania zmodyfikowano w taki sposób, że cel w połówce nosowej wyświetlany był nieco wcześniej [321]. Również badania z wykorzystaniem technik obrazowania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) wskazywały na większą

aktywność w obrębie SC w przypadku sakad skierowanych w kierunku skroniowym [326]. Mając na uwadze powyższe doniesienia, można by więc przypuszczać, że latencja sakad skierowanych w stronę skroniową powinna być krótsza niż sakad skierowanych w stronę nosową [320,323]. W tym świetle wyniki zarówno uzyskane przeze mnie, jak i zaprezentowane przez Johannesson i wsp. [320] wydają się sprzeczne z dotychczasowymi przypuszczeniami. Warto nadmienić, że pomimo kilku prób wykazania obecności NTA w zakresie latencji do tej pory tylko w jednej pracy udało się wykazać taką zależność [211]. Autorzy tej pracy potwierdzili, że prosakady skierowane do połówki skroniowej miały istotnie krótszą latencję od prosakad skierowanych do połówki nosowej [211]. W pozostałych pracach nie stwierdzono NTA w zakresie latencji [320,321,323,327].

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z asymetrami nosowo-skroniowymi, w pracy Mulckhuysen i Theeuwes [327] opisano NTA w zakresie siły mechanizmów sekwencyjnych. Podobne wyniki uzyskano również w innych pracach [65,248,328]. Moje wyniki nie potwierdziły jednak istnienia takich zależności. Być może przyczyną tych rozbieżności był inny sposób indukcji mechanizmów sekwencyjnych - we wszystkich wspomnianych pracach stosowano w tym celu protokoły typu C-T [65,248,327,328].

Niewątpliwie kwestia wpływu NTA na latencję sakad wydaje się wciąż niejasna, a uzyskane przeze mnie wyniki wskazują na trend w kierunku wyższych latencji dla sakad skierowanych w stronę skroniową. Warto zwrócić uwagę, że stwierdzona istotna interakcja NTA z rodzajem testu wskazuje bezsprzecznie, że NTA wpływały w jakiś sposób na latencję sakad, aczkolwiek interpretacja tych wyników wydaje się mocno utrudniona. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowana interakcja wynikała z wpływu NTA na antysakady, czy na prosakady. Równie trudna do zinterpretowania wydaje się kwestia wpływu NTA na prędkość maksymalną sakad. Wyjaśnienie obu kwestii może wymagać dalszych badań w tym zakresie.

5.7. Powszechność występowania mechanizmów sekwencyjnych

Zarówno IOR, jak i RP są zjawiskami o znanym, przeciwstawnym wpływie na latencję sakad. Wpływ obu zjawisk na latencję sakad jest przeciwstawny, co prowadzi

do wzajemnego znoszenia się ich oddziaływań. Jednoczesne współwystępowanie obu zjawisk było sugerowane przez wielu autorów: w literaturze spotkać można opisy zarówno IOR maskowanego przez RP, jak i RP maskowanego przez IOR [245,254,263,265,272]. Wzajemne negowanie swojego wpływu przez IOR i RP w znaczący sposób utrudnia ocenę obu zjawisk oraz interpretację uzyskanych wyników. Co istotne, IOR i RP różnią się czasem oddziaływania: IOR może wpływać tylko na kolejną próbę, podczas gdy czas utrzymywania się RP jest bardziej długotrwały [240,245–247,267,271–273]. Ta drobna różnica w sposobie funkcjonowania obu zjawisk pozwala na częściowe odseparowanie ich wzajemnego wpływu na latencję sakad. Zastosowany przez mnie podział prób na kategorie R umożliwił wykorzystanie tej właściwości. Analiza latencji w poszczególnych kategoriach R potwierdziła, że na latencję sakad wpływ miały zarówno IOR, jak i RP (ryc. 16 i 26). Metoda ta pozwoliła także na bardziej szczegółową analizę zjawisk związanych z oboma analizowanymi mechanizmami sekwencyjnymi (rozdział 5.2). Udało mi się m.in. potwierdzić obecność zjawisk kumulacji RP oraz spadku RP wraz z upływem czasu oraz opisać, w jaki sposób oba zjawiska modulowane są przez dodatkowe czynniki, np. widzenie jednooczne. Podobne interakcje zostały także przedstawione w odniesieniu do zjawiska spadku siły RP wraz z upływem czasu.

Dowiedzenie, że oba mechanizmy sekwencyjne miały istotny wpływ zarówno na parametry prosakad, jak i antysakad, wydaje się być jednym z ważniejszych wniosków wynikających z mojej pracy. Okazało się, że mechanizmy sekwencyjne oddziałują na poszczególne kategorie R w podobny sposób, niezależnie od rodzaju wykonywanego protokołu (ryc. 16). Dla przykładu w obu analizowanych protokołach stwierdziłem obecność zjawisk kumulacji RP oraz spadku RP wraz z upływem czasu. Rezultaty te wydają się wskazywać, że zarówno RP, jak i IOR są zjawiskami powszechnie występującymi w testach sakad (opierających się na protokołach typu T-T) oraz że zjawiska te mają istotny wpływ na latencje sakad. Obserwacja ta podważa sugerowane przez niektórych badaczy przypuszczenia, że RP nie występuje w testach detekcji lub że IOR nie występuje w testach antysakad [245,246,255,265]. Przyczyną tych mylnych interpretacji mogło być wzajemne znoszenie się IOR i RP. W przypadku RP za jego występowaniem również w najprostszych eksperymentach przemawia sama natura tego zjawiska. Uważa się, że torowanie powtórzeń jest mechanizmem pasywnym, wynikającym z fizjologicznych procesów pamięci synaptycznej i mogącym

zachodzić na każdym etapie wykonywania zadania w mózgowiu [267]. Trudno zatem oczekiwać, aby podstawowe procesy regulujące wzajemne oddziaływanie na siebie komórek nerwowych mogły zmieniać się w zależności od kontekstu wykonywanego badania.

Można się zatem spodziewać, że RP występować będzie w każdym badaniu, którego określone elementy ulegają powtórzeniom. Ze względu na swoją specyfikę wymagającą wykonania znacznej ilości pomiarów badania gąłkoruchowe są więc poniekąd skazane na obecność torowania powtórzeń. Nieco odmiennie wygląda sytuacja z IOR, ponieważ do wystąpienia tego zjawiska wymagane jest powtórzenie konkretnej cechy, tj. lokalizacji obiektu [14,255]. Jednak i w tym wypadku większość powszechnie stosowanych protokołów powinna indukować IOR.

5.8. Obecność IOR w testach antysakad

Osobnego omówienia wymaga kwestia obecności IOR w testach antysakad. Jak opisano wcześniej, wpływ antysakad na wzajemną relację RP i IOR jest trudny do jednoznacznej oceny. Protokół antysakad mógł przyczynić się zarówno do większego tempa spadku RP, jak i do zwiększenia amplitudy RP. Antysakady mogłyby także powodować spadek siły IOR, co zasugerowałem w podsumowaniu rozdziału 5.1.5. Dane z piśmiennictwa są w tym zakresie również niejednoznaczne. W niektórych pracach nie stwierdzono obecności IOR w protokołach antysakad [63,148,245]. Barton i wsp. [245] sugerowali na tej podstawie, że brak IOR w testach antysakad mógłby wynikać z rozbieżnej pozycji celu i kierunku wykonywanej antysakady. Z drugiej strony obecność IOR w testach antysakad została w części prac potwierdzona [66,242,266]. W mojej opinii rozbieżności te mogą wynikać z samej metody obliczania IOR. W protokołach typu T-T IOR wyliczany jest w sposób klasyczny poprzez odjęcie średniej latencji prób, w których nie powtórzyła się pozycja celu (R0) od średniej latencji prób, w których lokalizacja celu się powtórzyła (RX). Metoda ta stosowana jest w zasadzie przez wszystkich autorów oceniających wpływ mechanizmów sekwencyjnych w protokołach typu T-T [63,191,208,234,242,251,255,265,266,313,344]. Niektórzy badacze sugerowali już, że taki sposób wyznaczania siły mechanizmów

sekwencyjnych może być niemierny. W pracy Welsch i Pratt [263] opisano, że wyliczana w sposób klasyczny siła IOR była mniejsza w protokołach typu T-T w porównaniu do siły IOR wyznaczonej na podstawie protokołu C-T. Stwierdzona przez autorów różnica wartości IOR była znaczna, mimo dużego podobieństwa warunków badania w porównywanych protokołach: wartość IOR w protokole T-T wynosiła 19 ms, podczas gdy wartość IOR wyliczona w protokole C-T wynosiła 35 ms. Zdaniem autorów różnica ta wynikała z obecności RP w protokole typu T-T, które zmniejszało wpływ IOR [263]. Podobne rozbieżności pomiędzy protokołami T-T i C-T można również zaobserwować w badaniu Dorris i wsp. [191].

Przedstawione przeze mnie analizy pokazują, że klasyczna metoda wyznaczania siły mechanizmów sekwencyjnych nie jest właściwym narzędziem do oceny tych zjawisk. Metoda ta opiera się na porównaniu latencji prób, w których zmienia się pozycja celu z latencją prób, w których cel nie zmienił swojej pozycji. Można więc powiedzieć, że klasyczna metoda polega na porównaniu latencji grup RX i R0. IOR oddziałuje jedynie na grupę RX. Uzyskane rezultaty wskazują jednak, że RP wpływa zarówno na latencję grupy RX, jak i R0. W dodatku siła oddziaływania RP była większa w przypadku kategorii RX (co wynika m.in. ze zjawisk kumulacji RP i zmniejszania się RP z upływem czasu) (ryc. 26). Z tej przyczyny rezultat klasycznej metody obliczania wartości mechanizmów sekwencyjnych jest w istocie wynikiem wzajemnego oddziaływania RP i IOR, modulowanego dodatkowo przez takie zjawiska, jak kumulacja RP (k') i zmniejszanie się wartości RP wraz z upływem czasu (s'). Jak pokazałem to w rozdziale 5.2, zarówno sposób widzenia, jak i rodzaj wykonywanego protokołu mogą wpływać na wartości s' i k' . Z tego względu prawidłowa interpretacja wyników uzyskanych metodą klasyczną jest właściwie niemożliwa.

Wracając do samej kwestii obecności IOR w testach antysakad, uzyskane wyniki potwierdzają w sposób pośredni, że IOR miało wpływ na wyniki tego protokołu. Antysakady musiały znajdować się pod wpływem RP. Potwierdzają to m.in. zjawiska kumulacji RP i spadku RP wraz z upływem czasu obserwowane w testach antysakad. W rozdziale 5.2.5 wskazałem, że różnica latencji kategorii R04 i RX1 powinna w przybliżeniu odpowiadać wypadkowemu efektowi działania IOR i RP. W przypadku antysakad wykonywanych dwuocześnie nie stwierdziłem różnicy poziomu latencji pomiędzy kategoriami R04 i RX1 (tab. 16). Oznacza to, że w przypadku antysakad wykonywanych dwuocześnie wpływ RP musiał być w jakiś sposób równoważony.

Jedynym sensownym wytłumaczeniem wydaje się w takiej sytuacji wpływ IOR znoszący działanie RP. Wynik ten potwierdza więc w sposób pośredni obecność IOR w testach antysakad.

5.9. Alternatywna metoda wyznaczenia wartości IOR

W poprzednim podrozdziale wskazałem, że klasyczna metoda oceny mechanizmów sekwencyjnych nie pozwala na prawidłową ocenę wpływu IOR. Można jednak podjąć próbę oszacowania wartości IOR w oparciu o parametry poszczególnych kategorii R. Na wartość latencji kategorii RX1 powinna składać się wartość referencyjna latencji (LatR) powiększona o wpływ IOR i pomniejszona o wpływ RP (ryc. 28):

$$(a) \text{RX1} = \text{LatR} + \text{IOR} - \text{RP}$$

Po prostym przekształceniu otrzymujemy wzór opisujący wartość IOR:

$$(a) \text{IOR} = \text{RX1} - \text{LatR} + \text{RP}$$

Kategoria R01 oznacza próby, w przypadku których ostatnie powtórzenie pojawiło się dwie próby wcześniej. Siła RP oddziałującego na kategorię R01 jest więc mniejsza niż w przypadku kategorii RX1 (gdzie ostatnie powtórzenie miało miejsce w próbie poprzedniej). Ta różnica wartości RP została oznaczona jako b2 (ryc. 28):

$$(b) \text{R01} = \text{LatR} - (\text{RP} - b2)$$

Na wykresach na rycinie 17 można zauważyć, że spadek RP w zakresie grupy R0 wydaje się mieć charakter liniowy. Można więc założyć, że spadek wartości RP pomiędzy kategoriami RX1 i R01 powinien być porównywalny do spadku wartości RP pomiędzy dalszymi kategoriami grupy R0 (s'). Z drugiej strony w pracach analizujących wpływ pojedynczej próby na latencję próby bieżącej spadek siły oddziaływania pomiędzy próbami n-1 a n-2 był wyraźnie większy w porównaniu z różnicami pomiędzy dalszymi próbami [268,271,272] (ryc. 24). Mając to na uwadze przyjąłem, że spadek wartości RP pomiędzy kategorią RX1 i kategorią R01 (oznaczony dalej jako b2) powinien być dwukrotnie większy od wartości s' ($b2 = 2s'$):

$$(b) R01 = LatR - (RP - 2s') \rightarrow RP = LatR - R01 + 2s'$$

Podstawiając równanie (b) do równania (a):

$$(c) IOR = RX1 - LatR + (LatR - R01 + 2s') \rightarrow \mathbf{IOR = RX1 - R01 + 2s'}$$

Wartości średniego poziomu latencji kategorii R01 i RX1 oraz wartość s' zostały wyliczone, co oznacza, że na podstawie powyższego wzoru można oszacować przybliżoną wartość IOR (tabela 17).

Tabela 17. Porównanie wartości IOR obliczonej w sposób klasyczny z wartością IOR obliczoną w sposób zaproponowany przez autora. W kolumnie po stronie lewej IOR wyliczony w sposób zaproponowany przez autora. Uzyskane tą metodą wartości IOR mogą być obarczone błędem wynikającym z niedoszacowania wartości b_2 . W kolumnie środkowej wartości IOR obliczone metodą klasyczną:

typ sakady	IOR prawdziwy ($RX1-R01+ 2s'$)	IOR klasyczny ($RX-R0$)	wartość s'
prosakady dwuoczne	18.4 ms	10.1 ms	2.4 ms
prosakady jednooczne	23 ms	7.1 ms	4,6 ms
antysakady dwuoczne	20 ms	4.4 ms	4,6 ms
antysakady jednooczne	14.9 ms	-0.3 ms	4,6 ms

Dane w powyższej tabeli ukazują, na ile rozbieżne mogą być rezultaty obliczania IOR w sposób klasyczny w porównaniu z wartościami uzyskanymi za pomocą zaproponowanej przeze mnie metody. Uwagę zwracają zwłaszcza mocno niedoszacowane wyniki wyznaczonej w sposób klasyczny wartości IOR dla antysakad. W przypadku antysakad wykonywanych jednoocznie wynik uzyskany metodą klasyczną jest bliski zera (-0.3 ms różnicy), więc mógłby być zinterpretowany jako brak wpływu IOR na testy antysakad. Jednocześnie wartość IOR obliczona za pomocą mojej metody wynosi 14.9 ms. Potwierdza to przedstawione wcześniej przypuszczenia, że klasyczna metoda wyznaczania IOR w protokołach typu T-T może dawać wyniki obarczone trudnym do przewidzenia błędem [263]. Co istotne, dane te zdają się potwierdzać zaproponowaną przeze mnie hipotezę, że obserwowany przez niektórych autorów brak wpływu IOR na testy antysakad mógł być związany z maskowaniem go przez RP. Zaproponowany tutaj alternatywny wzór do oszacowania wartości IOR ($RX1 - R01 + 2s'$) wydaje się znacznie lepiej opisywać rzeczywistą wartość tego zjawiska. Wyliczona tą metodą wartość IOR wynosi w przybliżeniu ~ 20 ms (tab. 17).

Wynik ten wydaje się odpowiadać wynoszącej 25 ms wartości IOR, oszacowanej przez Samuel i Kat [241] na podstawie metaanalizy 27 innych publikacji.

5.10. Rola IOR w fizjologii układu gałkoruchowego

Interesującym zagadnieniem jest sama natura mechanizmów sekwencyjnych. Działanie RP wydaje się opierać na podstawowych właściwościach układu nerwowego związanych z przyswajaniem nowych informacji, a zjawisko to zostało opisane nawet u tak prymitywnych organizmów jak ślimaki morskie [297] Można by więc założyć w pewnym uproszczeniu, że obecność RP w testach sakad jest efektem ubocznym wynikającym z unikalnych właściwości tkanki nerwowej [267]. Nieco mniej jednoznaczna wydaje się rola IOR. Uważa się, że IOR powstaje w określonych ośrodkach w obrębie mózgowia (być może w obrębie płatów ciemieniowych) [14,238]. Mogłoby to sugerować, że mechanizm ten powinien odgrywać określoną rolę w funkcjonowaniu OUN. Najpowszechniejszą teorią opisującą funkcję IOR jest poprawa efektywności przeszukiwania pola widzenia [228,252,253]. Wybór celu przyszłej sakady opiera się częściowo na autonomicznych procesach kierujących wzrok ku najbardziej rzucającym się w oczy obiektom w polu widzenia (rozdz. 1.2). IOR mógłby więc przeciwdziałać wpływowi tych automatycznych procesów zapobiegając zbyt częstemu i nieuzasadnionemu kierowaniu wzroku ku zaledwie kilku najbardziej wyraźnym lokalizacjom [16,255]. Pogląd taki wydaje się jeszcze bardziej uzasadniony, jeśli przyjrzeć się zapisom pokazującym, w jaki sposób ludzkie oczy analizują dany obiekt. Przykładem jest zamieszczona we wstępie rycina 1b, na której wyraźnie widać, że sakady oscylują naprzemiennie pomiędzy zaledwie kilkoma najistotniejszymi punktami w obrębie twarzy (oczy, usta, nos). Nie można więc zaprzeczyć, że układ gałkoruchowy rzeczywiście ma tendencję do skupiania wzroku głównie na ograniczonej grupie istotnych lokalizacji. IOR mogłoby więc zmniejszać tego typu tendencje, jak zostało to zasugerowane przez niektórych autorów [16,252,253,255]. Z drugiej strony część badaczy uważa, że skoro obserwujemy wyraźną skłonność do wykonywania sakad w kierunku powtarzających się lokalizacji (ryc. 1b), to zjawisko to powinno świadczyć przeciw przypisywanej IOR roli w hamowaniu takich refleksji [240,256,257]. Nie można jednak wykluczyć, że bez udziału IOR powyższa tendencja

miałyby jeszcze większe nasilenie. W kontekście tej dyskusji interesujące wydają się prezentowane w niniejszej pracy wyniki dotyczące wzajemnego wpływu RP i IOR. Dla wykonywanych dwuocznie prosakad średnia wartość latencji kategorii R04 równa jest średniej wartości latencji obliczonej dla całej populacji sakad (tabela 15). Oznacza to, że w warunkach normalnego widzenia (prosakady wykonywane dwuocznie) całkowity wpływ mechanizmów sekwencyjnych (IOR i RP) wydaje się całkowicie równoważyć. Bazując na tej obserwacji można by pokusić się o hipotezę, że IOR mógłby być mechanizmem, którego rolą jest właśnie przeciwdziałanie wpływowi RP. RP usprawnia ponowne przetwarzanie tych samych bodźców. Jego działanie mogłoby więc powodować, że po skierowaniu wzroku ku określonemu obiektowi rosłaby szansa na ponowne skierowanie wzroku w jego kierunku. Mogłoby to jeszcze bardziej nasilać tendencje do oscylowania wzroku pomiędzy kilkoma lokalizacjami. W takim przypadku IOR mogłoby stanowić swoistą przeciwwagę dla RP.

5.11. Modulacja siły oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych

Uzyskane przeze mnie wyniki wskazują, że siła oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych zmieniała się w zależności od warunków badania. Zarówno widzenie jednooczne, jak i antysakady skutkowały prawdopodobnie zwiększeniem amplitudy RP (rozdziały 5.2.4 i 5.2.5). Jeżeli przyjąć, że mechanizmy sekwencyjne występują powszechnie w badaniach typu T-T, a ich sumaryczny wpływ na wynik badania zależy od względnej siły IOR i RP (np. silniejsze IOR będzie skutkowało wydłużeniem latencji), to istotną kwestią staje się odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną obserwowanych wahań wzajemnej amplitudy IOR i RP. Analizując publikacje opisujące wpływ mechanizmów sekwencyjnych można zauważyć, że IOR opisywane jest przede wszystkim w badaniach z użyciem nieskomplikowanych eksperymentów, takich jak protokoły detekcji [63,66,208,234,239,242,251,264,266,275,312–314]. Z drugiej strony RP obserwowane jest zwykle w badaniach wymagających analizy określonych właściwości celu, takich jak np. protokoły dyskryminacji [246,265,272,303,348]. Na podstawie tych obserwacji niektórzy autorzy postulowali, że występowanie któregoś z mechanizmów sekwencyjnych zależy może w głównej mierze od typu wykonywanego zadania [246,255,265,268]. W mojej opinii kluczowym

parametrem decydującym o wzajemnej sile obu mechanizmów sekwencyjnych jest jednak nie tyle rodzaj wykonywanego zadania, co jego trudność. Wzrost RP wraz z rosnącą trudnością zadania został opisany już w 1953 roku przez Hymana [180]. W pracy tej zadaniem osoby badanej było określenie, który z kilku potencjalnych celów został podświetlony (mierzono czas reakcji słownej). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby potencjalnych celów rosła trudność zadania, co wyrażało się dłuższym czasem niezbędnym do jego wykonania. Wraz ze wzrostem trudności rosły również korzyści z powtórzenia lokalizacji celu (RP). Autor odnotował także spadek RP wraz z rosnącą odległością od ostatniego powtórzenia [180] (ryc. 32).

Ryc. 32. Wpływ powtórzeń na czas reakcji w zależności od odległości pomiędzy powtórzeniami oraz trudności zadania. Reprodukacja ryciny przedstawionej w pracy Hymana [180]. Odległość od indukującego RP powtórzenia zaznaczona jest na osi odciętych. Trudność zadania reprezentowana jest za pomocą odrębnych linii. Najłatwiejszy wariant (tylko 2 lokalizacje, w których mógł pojawić się obiekt) widoczny jest na dole (linia ciągła). Najtrudniejszy wariant (8 lokalizacji, w których mógł pojawić się obiekt) widoczny jest w górnej części wykresu (linia kropkowana). Linia przerywaną zaznaczono wariant pośredni (4 możliwe lokalizacje celu). Zwraca uwagę, że wraz ze wzrostem trudności zadania zwiększał się czas potrzebny na jego wykonanie. Wyniki tej pracy stały się podstawą do sformułowania w późniejszym okresie tzw. prawa Hicka-Hymana. Na wykresie dotyczącym najłatwiejszego wariantu zadania (2 lokalizacje celu) można zauważyć, że w przypadku powtórzenia w próbie n-1 czas reakcji nieznacznie wzrasta w porównaniu z powtórzeniem w próbie n-2. Zjawisko to mogłoby odpowiadać IOR. Brak podobnej zależności na pozostałych wykresach (dla 4 i 8 pozycji celów) mógłby wynikać z większych wartości RP w przypadku trudniejszych zadań, które maskowałyby wpływ IOR. Na podstawie: Hyman R. Stimulus information as a determinant of reaction time. *J Exp Psychol* 1953; 45:188–96., w modyfikacji własnej.

Zdaniem Hymana [180] obserwowane wyniki mogły wiązać się z „resztkowym efektem wynikającym z niedawnego przetwarzania tego samego bodźca”. Co ciekawe, jeśli przyjrzeć się przedstawionym na wykresie wynikom, to można zauważyć, że w zadaniu o najmniejszym stopniu trudności powtórzenie lokalizacji celu w próbie n-1 powoduje nieznaczny wzrost latencji, który zapewne wynikał z IOR – zjawiska w pełni opisanego dopiero 30 lat później [180,228].

Spostrzeżenie, że trudniejsze zadania mogą wiązać się z większym RP zostało zasugerowane także przez Kerra [346]. Autor ten opisał, że wykonujące jakieś zadanie dzieci mają zazwyczaj dłuższy czas reakcji od wykonujących to samo zadanie osób dorosłych (pomimo względnie niskiej trudności samego zadania). Jednocześnie RP obserwowany w przypadku dzieci miał zwykle większą amplitudę niż u osób dorosłych [346]. Kerr [346] podsumował to w taki sposób: ”prawdopodobnie dzieci osiągają większe korzyści z powtórzeń, ponieważ mogą w ten sposób przyspieszyć (lub wyeliminować) określone procesy w obrębie OUN, których wykonanie jest w ich przypadku bardziej czasochłonne”. Podobne obserwacje zostały zawarte także w badaniu Smulders i wsp. [254], gdzie również porównano czasy reakcji dzieci i osób dorosłych. W pracy tej osoby badane miały za zadanie zareagować jak najszybciej na pojawianie się impulsu wzrokowego. Gdy ten pojawiał się po prawej stronie, ich zadaniem było użycie przycisku pod prawą ręką, a w przypadku impulsu po stronie lewej użycie przycisku pod lewą ręką. Uzyskane w ten sposób czasy reakcji były krótsze w przypadku osób dorosłych. Jednocześnie powtórzenia pozycji celu skutkowały skróceniem czasu reakcji (RP) w przypadku dzieci, zaś w przypadku dorosłych rezultatem powtórzeń pozycji celu było wydłużenie czasów reakcji (IOR) [254]. Co ciekawe, kiedy zwiększono stopień trudności wykonywanego zadania (warunki badania zostały zmodyfikowane w ten sposób, że zadaniem osób badanych była odpowiedź lewą ręką na impuls po prawej stronie, a prawą ręką na impuls po lewej stronie), obserwowane czasy reakcji uległy wydłużeniu zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci [254]. Jednocześnie spowodowało to zwiększenie amplitudy RP obserwowanego u dzieci oraz pojawienie się RP w miejsce IOR w przypadku dorosłych [254]. Wynik ten jest istotny, ponieważ pokazuje, że na rezultat działania mechanizmów sekwencyjnych można wpłynąć manipulując jedynie trudnością zadania, bez wyraźnej zmiany jego zasad. Tanaka i Shimojo [255] zauważyli, że IOR pojawiało się w eksperymentach, w których ogólny czas reakcji był krótki, podczas gdy RP

obserwowano w zadaniach, w których czas reakcji się wydłużał. W tej samej pracy wykazano również, że w trudniejszych zadaniach rosła amplituda zarówno RP, jak i IOR [255]. W artykule Klein [14] również zasugerowano, że wpływ RP może wzrastać wraz z trudnością zadania. Wobec powyższego można przyjąć, że wzrost trudności zadania zwiększa siłę RP.

Mniej jednoznaczny wydaje się wpływ trudności zadania na IOR. W zadaniach o mniejszej trudności IOR pojawia się później i ma mniejszą amplitudę [14,262]. Jednocześnie wpływ siły bodźca na IOR wydaje się niejednoznaczny. Część autorów opisywała spadek siły IOR, podczas gdy inni wskazywali na wzrost amplitudy tego zjawiska (kwestia ta była przedmiotem dokładniejszej analizy w rozdziale 5.2.5) [14,232,259,260,316]. Również wyniki przedstawione w mojej pracy są trudne do zinterpretowania w kontekście wpływu trudności zadania na IOR. Nie udało mi się jednoznacznie ustalić, jaki jest wpływ widzenia jednoocznego lub antysakad na IOR.

5.12. Wpływ trudności zadania na wartość RP

W jaki sposób trudność zadania mogłaby wpływać na RP? Analizę tego zagadnienia należy zacząć od kwestii, w jaki sposób ocenić pojęcie tak abstrakcyjne jak trudność zadania. Najprostszym sposobem wydaje się założenie, że trudność zadania wyraża się w ilości czasu potrzebnego na jego wykonanie. Niewątpliwie zadania trudniejsze wykonywane są dłużej od zadań prostszych [159,180]. Ten dodatkowy czas może być potrzebny np. do zaangażowania dodatkowych ośrodków mózgowych celem wykonania zadania o większym stopniu złożoności [288]. Przykładem może być opisywany we wstępie koszt antysakad, czyli wyraźnie dłuższa latencja antysakad w porównaniu z prosakadami [41,153–155]. W moim badaniu różnica ta wynosiła aż 77 ms. Zdaniem wielu autorów tak znaczne wydłużenie latencji antysakad potrzebne jest właśnie do wykonania dodatkowych etapów (np. inwersji wektora lub powstrzymania błędnej prosakady) [41,153–155]. Pogląd ten wspierany jest m.in. przez wyniki badań obrazowych wskazujących, że antysakady związane są z aktywacją rozleglejszych obszarów mózgowia niż ma to miejsce w przypadku prosakad [103]. Evdokimids i wsp. [159] wykazali, że jeśli od uczestników badania wymagano, aby

wykonywane przez nich antysakady miały amplitudę porównywalną do odległości, w jakiej znajdował się cel (warunek ten został wykorzystany także w mojej pracy), to ich latencja była dłuższa o 19 ms w porównaniu do antysakad wykonywanych z pominięciem tej zasady. Autorzy tego badania zasugerowali, że wspomniane 19 ms różnicy wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych obliczeń związanych z bardziej precyzyjnym wyznaczeniem amplitudy planowanej antysakady [159].

Powyższe wyniki wydają się więc potwierdzać pogląd, że wydłużenie czasu reakcji w przypadku trudniejszych zadań może przynajmniej częściowo wynikać z konieczności wykonania dodatkowych obliczeń w obrębie OUN. Jak zostało to opisane we wstępie, podłożem RP są mechanizmy pamięci niedeklaratywnej [226,267,269,271,273,276,284,285,288,295,296]. Uważa się, że RP ma charakter pasywny i może powstawać na każdym etapie opracowywania danego zadania w obrębie OUN [267,301,302,305,311]. Wskazują na to m.in. wyniki badań, w których całkowity efekt RP nasilał się, kiedy powtórzeniu ulegało więcej elementów badania [271,284,306,308]. Dla przykładu, w badaniu Michal i wsp. [269] stwierdzono, że efekty wynikające z powtórzeń takich aspektów badania jak kolor obiektu, jego kształt czy rodzaj odpowiedzi występowały niezależnie od siebie, co przemawia za powstawaniem RP na różnych etapach wykonywania zadania. Potwierdzają to również wyniki badań obrazowych [303]. Można więc oczekiwać, że RP będzie powstawać również na dodatkowych etapach potrzebnych do wykonywania trudnego zadania. Jednocześnie RP powstające na różnych etapach wykonywanego zadania może się kumulować [270,340]. Z tego powodu całkowity RP powstały w czasie wykonywania złożonego zadania powinien być większy niż RP wytworzony w zadaniu o mniejszej skali trudności (ryc. 33b).

Ryc. 33. Możliwe mechanizmy wpływu trudności zadania na wartość RP. Każdy z ciemnych prostokątów reprezentuje etap wykonywania jakiegoś zadania, a czas potrzebny na jego wykonanie reprezentowany jest przez długość danego prostokąta. Jasne prostokąty reprezentują RP. (A) W przypadku zadań wymagających dłuższego czasu do opracowania całkowita wartość RP może być większa, pomimo że w obu przypadkach wielkość RP stanowi dokładnie 33% wielkości czarnego prostokąta. (B) Porównanie zadania prostego (powyżej) oraz trudnego (poniżej). Trudniejsze zadanie wymaga dodatkowych etapów (3 i 4). Na każdym z tych etapów może powstawać RP, co powoduje, że sumaryczna wartość RP jest większa w przypadku zadania trudniejszego.

Wzrost RP w trudniejszych zadaniach mógłby wynikać także bezpośrednio z wydłużenia czasu potrzebnego na wykonanie pojedynczych etapów badania (ryc. 33a). Hipoteza ta znajduje częściowe potwierdzenie w wynikach badań obrazowych: stwierdzono, że zjawisko supresji torowania (polegające na widocznym w fMRI paradoksalnym spadku aktywności regionu mózgowia będącego pod wpływem RP), jest silniej wyrażone w tzw. wyższych ośrodkach korowych niż w korze sensorycznej [281]. Wynik ten mógłby więc pośrednio wskazywać, że ośrodki mózgowie związane z wykonywaniem bardziej skomplikowanych zadań indukowały RP o większej amplitudzie. Hipoteza o wpływie trudności zadania na RP znajduje swoje potwierdzenie również w uzyskanych przeze mnie wynikach wskazujących, że widzenie jednooczne wiąże się najprawdopodobniej ze wzrostem wartości RP (rozdział 4.2). W warunkach widzenia jednoocznego zmniejsza się ilość informacji docierających do kory wzrokowej. Utrudnia to analizę obserwowanego obiektu przez ośrodki korowe, czego bezpośrednim wynikiem jest wydłużenie czasu reakcji [189,194]. Widzenie jednooczne jest więc niewątpliwie czynnikiem zwiększającym trudność zadania. Wzrost RP w tych warunkach potwierdzałby hipotezę o wpływie trudności zadania na wartość RP.

Sposób, w jaki widzenie jednooczne zwiększało RP mógłby odpowiadać wydłużeniu pojedynczego etapu (ryc. 33a), podczas gdy wzrost RP w antysakadach

mógłyby opierać się na wzroście ilości etapów (ryc. 33b). Te dwa odmienne sposoby wpływu na RP znajdują potwierdzenie w uzyskanych wynikach. Nie stwierdziłem obecności trójstronnej interakcji rodzaju widzenia z rodzajem testu i mechanizmami sekwencyjnymi. Zgodnie z prawem sumowania czynników Sternberga [349,350] ten brak interakcji wskazuje, że oba czynniki (rodzaj widzenia i rodzaj testu) wpływały na mechanizmy sekwencyjne w sposób niezależny od siebie (na różnych etapach). Jest to zgodne z hipotezą o różnych sposobach wpływu trudności badania na wartość RP (ryc. 33).

Hipoteza, że trudność zadania wpływa na wartość RP wydaje się najprostszym i najbardziej uniwersalnym wytłumaczeniem wyników opisanych w piśmiennictwie. Zadania opierające się na bardziej złożonych protokołach (np. protokołach dyskryminacji) wiązałyby się w takim przypadku z większymi wartościami RP, co tłumaczyłoby, dlaczego w tych zadaniach z zasady nie obserwowano wpływu IOR [246,265,272,303,348,351]. Analogicznie, stosunkowo proste zadania, takie jak protokoły detekcji (czyli m.in. zastosowany w mojej pracy protokół „step”) indukowałyby RP o małej amplitudzie, skutkiem czego w zadaniach tych przeważałby wpływ IOR [63,66,208,234,239,242,251,264,266,275,312–314]. W tym kontekście protokół antysakad mógłby się znajdować w środkowej części tego spektrum trudności. Obserwowany wpływ IOR i RP mógłby się w jego przypadku względnie równoważyć. Może to tłumaczyć, dlaczego w poszczególnych badaniach z wykorzystaniem testów antysakad opisywano działanie RP, IOR lub brak wpływ mechanizmów sekwencyjnych [63,148,242,245,266]. Hipotezę tą potwierdzają także rezultaty mojej pracy. W przypadku antysakad klasyczna metoda wyznaczenia siły mechanizmów sekwencyjnych wskazała na śladowy wpływ IOR w przypadku antysakad wykonywanych dwuocześnie (4,4 ms różnicy) i brak wpływu mechanizmów sekwencyjnych w przypadku antysakad wykonywanych jednoocześnie (0,3 ms różnicy) (tab. 17). Wyniki te oznaczają, że w przypadku antysakad (a zwłaszcza antysakad wykonywanych jednoocześnie) wpływ RP mógł w większym stopniu równoważyć wpływ IOR niż miało to miejsce w przypadku prosakad.

5.13. Mechanizmy sekwencyjne - artefakt czy immanentna część latencji?

Uzyskane wyniki wskazują, że oba analizowane mechanizmy sekwencyjne wywierają istotny wpływ na powszechnie stosowane protokoły sakad. Okazało się również, że mechanizmy sekwencyjne wpływają na siłę oddziaływania innych czynników na latencję sakad. Uzyskane dane wskazują na wynikający z działania mechanizmów sekwencyjnych 25% spadek siły oddziaływania widzenia jednoocznego na latencję sakad. Oznacza to, że mechanizmy sekwencyjne mogą wypaczać rezultaty niektórych badań opierających się na testach sakad. W tej sytuacji kwestią kluczową wydaje się ustalenie, w jaki sposób traktować zjawisko mechanizmów sekwencyjnych. Powszechnie wykorzystywane protokoły sakad opierają się na stosowaniu ograniczonej liczby potencjalnych lokalizacji [59]. Wynika to m.in. z próby ich uproszczenia i standaryzacji, a czasami również z konstrukcji samej aparatury badawczej [23,59]. Mając to na uwadze należy spodziewać się, że mechanizmy sekwencyjne miały (i będą miały!) wpływ na rezultaty znacznej części badań poświęconych analizie sakad. W takim wypadku można by zastanowić się nad przyjęciem stanowiska, że mechanizmy sekwencyjne są po prostu immanentną składową latencji sakad, podobnie jak np. czas aferentnej transdukcji sygnału wzrokowego, i zaakceptować ich obecność. W moim przekonaniu istnieją jednak co najmniej dwa argumenty przemawiające przeciwko takiemu pogładowi na tę kwestię:

- W odróżnieniu od wspomnianego czasu transdukcji aferentnej wpływ mechanizmów sekwencyjnych można znacznie ograniczyć lub nawet wyeliminować stosując odpowiednio przygotowane protokoły. Przykładowo zwiększenie ilości lokalizacji, w których może pojawić się cel powinno znacznie zmniejszyć liczbę obserwowanych powtórzeń, a co za tym idzie, zredukować wpływ mechanizmów sekwencyjnych na wyniki takiego badania. Czas utrzymywania mechanizmów sekwencyjnych jest raczej krótki (~kilka sekund), stąd ich wpływ można by wyraźnie ograniczyć również poprzez wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi próbami.
- Uzyskane przez mnie wyniki wydają się wskazywać na wyraźną osobniczą zmienność wpływu mechanizmów sekwencyjnych (ryc. 25).

Obie obserwacje wskazują, że wpływ mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji może zmieniać się w zależności od szczegółów protokołu badania, jak i doboru grupy

badawczej. W takim wypadku najbardziej racjonalnym podejściem wydaje się uznanie mechanizmów sekwencyjnych za dodatkowy (i raczej niepożądany) czynnik wpływający na parametry sakad. Przyjęcie takiej perspektywy skłania do kolejnych wniosków:

- Należy dążyć do ujednoczenia ilości potencjalnych pozycji celu oraz średniej wartości odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi próbami. Oba czynniki mogą w znacznym stopniu zmieniać siłę wpływu mechanizmów na wyniki badania.
- Konstruując badanie, w którym liczba powtórzeń jest różna niż wynikałoby to z losowego rozkładu pozycji celu (np. badania, w którym cel pojawia się częściej po stronie prawej niż po lewej), należy mieć na uwadze, że może to wpłynąć na siłę, z jaką mechanizmy sekwencyjne modulują wynik badania.
- Stosowane metody analizy statystycznej powinny pozwalać na ocenę wpływu mechanizmów sekwencyjnych. Potencjalną metodą wydaje się zastosowany w niniejszej pracy podział prób na odpowiednie kategorie w połączeniu z zastosowaniem modelowania statystycznego opartego na GLM.

Na szczególną uwagę zasługuje drugi z wymienionych punktów. W kilku pracach dotyczących fizjologii sakad analizowano wpływ częstszego pojawiania się celu w jednej z lokalizacji na parametry sakad [45,184]. Rezultaty tych prac omawiane były przez ich autorów w kontekście wpływu predykcji badanych osób na latencję sakad [45,184]. Zakładano, że częstsze pojawianie się celu w danej lokalizacji powoduje, że badana osoba w większym stopniu spodziewa się pojawiania się celu właśnie w tej pozycji. Rezultatem tego miało być obniżenie progu detekcji dla obiektów pojawiających się w tym obszarze [45,184]. W pracach tych nie uwzględniono jednak możliwości potencjalnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych [45,184]. Częstsze pojawianie się obiektu w danej lokalizacji musi skutkować częstszym występowaniem powtórzeń w tym obszarze. Większa ilość powtórzeń powinna skutkować większą siłą oddziaływania mechanizmów sekwencyjnych. Jak zasugerowali Gmeindl i wsp [175], uzyskane w powyższych pracach wyniki musiały być w jakimś stopniu modulowane przez mechanizmy sekwencyjne. Jest przy tym dosyć prawdopodobne, że działanie to przejawiało się osłabieniem uzyskanych rezultatów (z uwagi na przewagę IOR). Analiza potencjalnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki wspomnianych prac może być ciekawym tematem osobnej pracy badawczej.

5.14. Możliwości wykorzystania mechanizmów sekwencyjnych w testach sakad. Potencjalne kierunki dalszych badań

W poprzednim podrozdziale przedstawiłem argumenty przemawiające za tym, że mechanizmy sekwencyjne powinny być traktowane jako potencjalny czynnik zakłócający uzyskiwane wyniki badań. Zaprojektowanie protokołów badawczych pozwalających na zminimalizowanie wpływu mechanizmów sekwencyjnych jest możliwe, jednak technicznie utrudnione. Dla przykładu zasugerowane przeze mnie wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi próbami wiązałoby się ze znacznym wydłużeniem czasu badania. Można więc przypuszczać, że badania sakad są w pewnym sensie skazane na obecność IOR i RP. W takim wypadku zasadną wydaje się próba praktycznego wykorzystania obu zjawisk.

Jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania mechanizmów sekwencyjnych może być próba ich parametryzacji oraz dalszego wykorzystania jako dodatkowych danych uzyskiwanych z badania sakad. Największą trudnością jest w tym przypadku opracowanie sposobu wyznaczenia tej wartości. Dokładne określenie siły RP i IOR jest trudne ze względu na nakładanie się wpływu obu zjawisk. W tej pracy udało mi się zaproponować metodę pozwalającą na przybliżone oszacowanie wpływu IOR. Być może dalsze badania nad naturą mechanizmów sekwencyjnych pozwoliłyby na opracowanie dokładniejszych algorytmów służących do ich oceny. Jednym z potencjalnych celów powinna być m.in. próba uwzględnienia wpływu czasu pomiędzy poszczególnymi próbami na relatywną wartość mechanizmów sekwencyjnych.

W tym kontekście szczególnie interesującą wydaje się kwestia RP. Pomimo że nie udało mi się tego bezspornie dowieść, uzyskane przeze mnie rezultaty wydają się wskazywać, że to przede wszystkim ten mechanizm podlega wahaniom pod wpływem czynników zewnętrznych. Można się więc spodziewać, że omawiany w poprzednim akapicie parametr mający oceniać zbiorczy wpływ mechanizmów sekwencyjnych byłby w największym stopniu zależny od wahań RP. RP opiera się na podstawowych fizjologicznych właściwościach neuronów, jakimi są procesy pamięci synaptycznej [267]. Wartość tego parametru mogłaby zmieniać się w przypadku schorzeń OUN. Przypuszczenie takie wydaje się opierać na racjonalnych przesłankach: opisywano już wpływ m.in. chorób neurodegeneracyjnych na mechanizmy pamięci niedeklaratywnej [352,353]. Analiza wpływu mechanizmów sekwencyjnych na latencję sakad mogłaby

więc potencjalnie stać się źródłem dodatkowych informacji o funkcjonowaniu OUN (obok oceny samej latencji sakad). Warto przy tym jeszcze raz podkreślić, że pomimo nieco skomplikowanego sposobu obróbki danych badania sakad są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia i nie wymagają znaczących nakładów finansowych [9,12,13,15,21–23]. Hipotetyczna możliwość zastosowania testów sakad w diagnostyce ww. schorzeń wydaje się godna uwagi.

Także opisany przeze mnie wyraźny wpływ mechanizmów sekwencyjnych na ilość błędów popełnianych w testach antysakad jest interesującym kierunkiem dalszych badań. Ilość błędów w testach antysakad jest kluczowym parametrem tego protokołu, o potencjalnie istotnym znaczeniu w diagnostyce schorzeń schizoafektywnych (kwesta ta była szerzej omawiana w rozdziale 1.3) [40,41,115,172]. Stwierdzony wpływ mechanizmów sekwencyjnych na ilość błędów mógłby zostać wykorzystany m.in. w celu opracowania protokołów indukujących większą liczbę błędów. Można np. tak zmodyfikować algorytm generujący pozycje celu, aby zwiększyć częstotliwość powstawania ciągów powtórzeń, czego wynikiem powinno być zwiększenie liczby popełnianych błędów. Takie zwiększenie jest czasami pożądane, ponieważ ułatwia analizę statystyczną, co pozwala na skrócenie długości badania. Z tego względu protokoły antysakad są czasami specjalnie modyfikowane w tym kierunku. Zazwyczaj stosuje się w tym celu modyfikację „gap” [171,225,338,354]. Modyfikacja ilości sekwencji powtórzeń mogłaby stanowić alternatywne rozwiązanie. Interesującym kierunkiem badań może być również ocena, czy wpływ mechanizmów sekwencyjnych na ilość powtórzeń różni się pomiędzy badanymi grupami.

Znaczenie może mieć również analiza wpływu mechanizmów sekwencyjnych na inne czynniki niż te przeanalizowane w mojej pracy (widzenie jednooczne i test antysakad). Często stosowaną metodą służącą do modulacji protokołów badawczych jest zmiana jasności obserwowanego obiektu. Ocena interakcji tego czynnika z mechanizmami sekwencyjnymi wydaje więc mieć szczególne znaczenie praktyczne.

6. WNIOSKI

1. Analizowane mechanizmy sekwencyjne: hamowanie powrotu (IOR) oraz torowanie powtórzeń (RP) są obecne w testach prosakad i antysakad, istotnie wpływając na wyniki tych testów.
2. Mechanizmy sekwencyjne zmniejszają wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad oraz wartość kosztu antysakad. Jest to zjawisko o istotnym znaczeniu klinicznym, wskazujące na możliwość wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki badań opartych na analizie sakad.
3. Standardowo stosowane metody oceny wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów typu „cel-cel” nie pozwalają na precyzyjną ocenę ich oddziaływania. Wprowadzenie własnej metody oceny wpływu IOR pozwoliło dokładniej oszacować wpływ tego mechanizmu na latencję sakad.
4. Mechanizmy sekwencyjne mają istotny wpływ na ilość popełnianych błędów. Szansa na popełnienie błędu rośnie wyraźnie wraz z wydłużaniem się sekwencji powtórzeń i zależy od tego, czy w bieżącej próbie pozycja celu zmienia położenie, czy pozostaje niezmienną.
5. Widzenie jednooczne powoduje wyraźny wzrost latencji sakad, pogarsza dokładność prosakad i paradoksalnie poprawia dokładność antysakad. W warunkach widzenia jednoocznego rośnie wartość kumulacji RP oraz spadku RP wraz z upływem czasu, najprawdopodobniej zwiększa się także siła RP.
6. Siła RP zależy w sposób bezpośredni od trudności wykonywanego zadania.
7. W warunkach widzenia jednoocznego badani popełniają istotnie większą ilość błędów.
8. Asymetrie nosowo-skroniowe mają istotny wpływ na latencję oraz prędkość maksymalną sakad, przy czym w przypadku gdy cel znajdował się w połowie skroniowej koszt antysakad był mniejszy, a różnica prędkości maksymalnej prosakad i antysakad była większa.

7. STRESZCZENIE

Wstęp: Sakady są szybkimi, skokowymi ruchami oczu, których celem jest skierowanie wzroku w pożądanym kierunku. Współcześnie stosowana aparatura badawcza pozwala na ich szybką, precyzyjną oraz nieinwazyjną ocenę. Analiza sakad obejmuje ocenę kilku parametrów, spośród których najważniejszym jest latencja. Uważa się, że parametr ten może odzwierciedlać sprawność funkcjonowania OUN. Jedną z odmian sakad, tzw. antysakady, uważana jest za obiecujące narzędzie w diagnostyce schizofrenii. Między innymi z tego względu obserwuje się rosnącą popularność wykorzystania sakad w badaniach związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego.

Ze względu na znaczną precyzję pomiarów latencji, należy uwzględnić czynniki, które mogą wpływać na jej wartość, co wymusza potrzebę standaryzacji protokołów badawczych. Powszechnie stosowane protokoły, takie jak „step”, opierają się na seriach następujących po sobie prób, w których cel sakady pojawia się losowo po stronie prawej lub lewej. W takich warunkach przebieg poprzednich prób wpływa na rezultat próby bieżącej. Odpowiadają za to tzw. mechanizmy sekwencyjne. Pojęcie to obejmuje dwa przeciwstawne procesy: hamowanie powrotu (IOR) oraz torowanie powtórzeń (RP). IOR powoduje wydłużenie latencji, jeśli w analizowanej próbie doszło do powtórzenia pozycji celu. RP powoduje skrócenie latencji w przypadku powtórzenia pozycji celu lub innych elementów zadania. Wpływ IOR i RP wzajemnie się znoszą co utrudnia ich analizę. Wyniki dotychczasowych badań dotyczących mechanizmów sekwencyjnych są niejednoznaczne. Część badaczy wskazuje np., że w powszechnie wykorzystywanych protokołach detekcji (takich jak m.in. protokół „step”) nie występuje zjawisko RP. Rozbieżne wyniki dotyczą również kwestii wpływu mechanizmów sekwencyjnych na testy antysakad.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności, zaplanowałem badanie, którego głównym celem była kompleksowa ocena wpływu mechanizmów sekwencyjnych na powszechnie stosowane testy sakad. Podjąłem również próbę oceny, czy mechanizmy sekwencyjne mogą wchodzić w interakcje z innymi czynnikami modulującymi latencję sakad. Kwestia ta może mieć ważne znaczenie praktyczne, bowiem wykazanie takiej zależności oznaczałoby, że mechanizmy sekwencyjne mogą modyfikować wyniki niektórych badań wykorzystujących analizę latencji sakad. W celu oceny takich zależności zastosowałem w badaniu dodatkowy czynnik modulujący latencję sakad

jakim jest widzenie jednooczne. Ta modyfikacja pozwoliła dodatkowo na ocenę zjawiska asymetrii nosowo-skroniowych (NTA), opierającego się na założeniu, że obiekty zlokalizowane w skroniowej części pola widzenia analizowane są odmiennie w porównaniu do obiektów w połówce nosowej. Pomimo licznych prac potwierdzających istnienie tego zjawiska, dotychczas tylko w jednej publikacji udało się opisać NTA w zakresie latencji sakad.

Założeniem pracy była charakterystyka wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów sakad i antysakad oraz ocena potencjalnego wpływu mechanizmów sekwencyjnych na sposób oddziaływania innych czynników (na przykładzie widzenia jednoocznego).

Cele Pracy:

- Określenie wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów sakad i antysakad.
- Charakterystyka zależności pomiędzy mechanizmami sekwencyjnymi a widzeniem jednoocznym oraz innymi czynnikami wpływającymi na parametry sakad.
- Wykazanie obecności NTA w zakresie latencji sakad oraz antysakad.
- Próba określenia wpływu widzenia jednoocznego na parametry testów sakad i antysakad.

Grupa badawcza i metodyka: W badaniu wzięło udział trzydziestu zdrowych ochotników. Każda z osób wykonała w sumie ok. 500 prosakad oraz 500 antysakad w warunkach widzenia dwuocznego oraz analogiczną ilość w warunkach widzenia jednoocznego. Protokoły sakad i antysakad zostały opracowane zgodnie z opublikowanymi w 2013r. międzynarodowymi wytycznymi. W sumie zebrano do analizy olbrzymią pulę ponad 50 000 prób. W celu oceny powyższych zagadnień zastosowano zaawansowaną technikę modelowania statystycznego - uogólniony mieszany model liniowy (GLM).

Wyniki: Oba analizowane mechanizmy sekwencyjne (IOR i RP) wywierają znaczący wpływ zarówno na testy sakad jak i antysakad. W przypadku prosakad wykonywanych dwuocześnie całkowity wpływ IOR (wydłużający latencję sakad) równoważył się z wpływem RP (skraccającym latencję sakad). W przypadku pozostałych klas sakad

(antysakad oraz sakad wykonywanych jednocześnie) widoczna była przewaga RP, powodująca skrócenie latencji sakad. Uzyskane wyniki potwierdziły ponadto wcześniejsze przypuszczenia, że stosowana powszechnie metoda wyznaczania siły IOR jest błędna. Udało mi się zaproponować własną metodę szacunkowego wyznaczenia siły IOR.

Mechanizmy sekwencyjne wpływały także na siłę działania innych czynników modulujących latencję sakad. Wpływ widzenia jednocześnie zmniejszył się pod wpływem działania mechanizmów sekwencyjnych o ok. 25%. Mechanizmy sekwencyjne zmniejszały też wartość tzw. „kosztu antysakad”, czyli różnicę latencji pomiędzy sakadami a antysakadami. Wyniki te oznaczają, że mechanizmy sekwencyjne mogą wpływać na rezultaty badań oceniających wpływ innych czynników. Z tego względu wpływ mechanizmów sekwencyjnych powinien być monitorowany w przyszłych pracach poświęconych analizie sakad. Warto podkreślić, że podobne wnioski nie zostały dotychczas sformułowane w żadnej pracy. Analiza uzyskanych wyników, poparta doniesieniami z innych publikacji, pozwala na sformułowanie tezy, że siła jednego z mechanizmów sekwencyjnych (RP) jest bezpośrednio związana z trudnością zadania – rośnie w przypadku zadań skomplikowanych i maleje w przypadku zadań prostych. Mechanizmy sekwencyjne wpływają również na ilość błędów popełnianych w testach antysakad, a siła tego oddziaływania uzależniona jest od ilości powtórzeń poprzedzających daną próbę. Również i ta obserwacja nie była dotychczas opisywana w literaturze.

Widzenie jednocześnie w sposób znaczący wydłuża latencję sakad. Czynniki te zmniejsza też precyzję prosakad (zmniejszając ich amplitudę). Nieco zaskakujący okazał się wynik oceny wpływu widzenia jednocześnie na antysakady: osoby badane popełniały nieco więcej błędów, a same antysakady były bardziej dokładne. Analiza wpływu NTA na latencję sakad wykazała, że w przypadku celów zlokalizowanych w połówce skroniowej istotnie mniejszy jest koszt antysakad.

Wnioski:

1. Analizowane mechanizmy sekwencyjne: hamowanie powrotu (IOR) oraz torowanie powtórzeń (RP) są obecne w testach prosakad i antysakad, istotnie wpływając na wyniki tych testów.

2. Mechanizmy sekwencyjne zmniejszają wpływ widzenia jednoocznego na latencję sakad oraz wartość kosztu antysakad. Jest to zjawisko o istotnym znaczeniu klinicznym, wskazujące na możliwość wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki badań opartych na analizie sakad.
3. Standardowo stosowane metody oceny wpływu mechanizmów sekwencyjnych na wyniki testów typu „cel-cel” nie pozwalają na precyzyjną ocenę ich oddziaływania. Wprowadzenie własnej metody oceny wpływu IOR pozwoliło dokładniej oszacować wpływ tego mechanizmu na latencję sakad.
4. Mechanizmy sekwencyjne mają istotny wpływ na ilość popełnianych błędów. Szansa na popełnienie błędu rośnie wyraźnie wraz z wydłużaniem się sekwencji powtórzeń i zależy od tego, czy w bieżącej próbie pozycja celu zmienia położenie, czy pozostaje niezmienną.
5. Widzenie jednooczne powoduje wyraźny wzrost latencji sakad, pogarsza dokładność prosakad i paradoksalnie poprawia dokładność antysakad. W warunkach widzenia jednoocznego rośnie wartość kumulacji RP oraz spadku RP wraz z upływem czasu, najprawdopodobniej zwiększa się także siła RP.
6. Siła RP zależy w sposób bezpośredni od trudności wykonywanego zadania.
7. W warunkach widzenia jednoocznego badani popełniają istotnie większą ilość błędów.
8. Asymetrie nosowo-skroniowe mają istotny wpływ na latencję oraz prędkość maksymalną sakad, przy czym w przypadku gdy cel znajdował się w połowie skroniowej koszt antysakad był mniejszy, a różnica prędkości maksymalnej prosakad i antysakad była większa.

SUMMARY

Introduction: Saccades are fast eye movements, designated to align the sight of view into the desired direction. Contemporary devices allow fast, precise and noninvasive measurement of saccades. This includes the analysis of a few parameters, out of which latency seems to be of the principal importance. It is thought that latency can reflect the efficacy of brain functioning. One form of saccades (so called antisaccades) is

considered as a potential diagnostic marker of schizophrenia. As a consequence, there is a growing trend for the usage of saccades as a research tool in studies on functioning of the nervous system.

Saccades measurements are very accurate, hence their results are prone to number of external factors. This brings the necessity of standardization of research protocols. Commonly used protocols, such as “step”, consist of series of trials in which a visual target emerges randomly to the left or right side. In such experiments, the outcome of current trial is affected by the history of previous trials. This influence is called “sequential effects”. Sequential mechanisms are mediated by two antagonistic effects: inhibition of return (IOR) and repetition priming (RP). IOR prolongs the latency of saccades when a target appears in the same position as in the previous trial. RP decreases the latency in trials in which the target position or its other features remained unchanged. As a consequence, the influence of IOR and RP mutually neutralize, which hampers analysis of the effects. The results of research studies devoted to analyze sequential effects are ambiguous. Some authors claim that RP does not occur in widely used detection tasks (including “step” protocol). The results concerning the presence of IOR in antisaccade task are also contradictory.

In view of the above discrepancies, my scientific examination aimed at complex analysis of the influence of sequential mechanisms over widely used saccade protocols. Another goal was to examine whether sequential mechanisms can interact with other factors affecting saccadic latency. This issue might be of a significant practical value, since the presence of such interactions could imply that sequential effects can change the results of some scientific experiments based on the analysis of saccadic latency. To examine the presence of such interactions I have included in my studies an additional factor capable of influencing saccadic latency, which was monocular vision. Such modification also allowed the examination of naso-temporal asymmetries (NTA). The NTA stands for different processing of objects placed in nasal and temporal visual hemifields. Albeit being proved in numerous neurophysiological studies, so far only one scientific paper confirmed the existence of NTA for saccadic latency.

The aim of my thesis was to:

- Examine the influence of sequential effects on the results of saccade and antisaccade protocols.

- To determine whether sequential effects can affect the influence of monocular view (or other factors) on saccadic latency.
- To determine whether there are NTA for latency of saccades and antisaccades.
- To examine the influence of monocular viewing on the parameters of saccade and antisaccade protocols.

Materials and methods: The study was performed on 30 healthy volunteers. Each participant carried out a total number of approx. 500 prosaccades and 500 antisaccades under binocular condition and exact amount under monocular condition. All protocols were planned in accordance to international standards published in 2013. During the course of the study a huge amount of more than 50 000 trials was gathered. Data analysis was performed with the use of advanced statistical method - general linear model (GLM).

Results: Both examined sequential effects (IOR and RP) impose a significant impact on both pro- and antisaccades. The influence of IOR (increase of latency) on prosaccades carried binocularly was counterbalanced by the influence of RP (decrease of latency). For the other types of saccades (antisaccades and saccades performed monocularly), there was a net prevalence of RP leading to decrease of saccadic latency. Gathered evidence confirmed the previous assumption that popular method used for calculating the amplitude if IOR is incorrect. The author submitted alternative method to asses this value.

Sequential effects also changed the values by which other factors influence latency of saccades. The impact of monocular viewing was decreased by approx. 25% under the influence of sequential effects. Also the size of antisaccade cost was decreased by sequential effects. The results confirm that sequential effects can alter the results of scientific examinations carried to evaluate the impact of other factors. Hence, the impact of sequential effects should be monitored in future examinations based on analysis of saccades. It is worth noting that this study is the first to submit such conclusions. The analysis of gathered results supported by the analysis of previous research studies allowed the formulation of thesis, that the influence of RP depends on task difficulty, being stronger in complex task and weaker in simple tasks. Sequential effects also influence the number of mistakes in antisaccade task. The strength of this

interaction depends on the number of consecutive repetitions preceding certain trial. This result have not been reported in scientific literature so far.

Monocular vision markedly increased the latency of prosaccades and antisaccades and decreased the precision of prosaccades, making them hipometric. Quite unexpected was the outcome of influence of monocular vision on antisaccades – under such conditions participants made less mistakes, also the antisaccades were less hipometric. The analysis of NTA revealed that antisaccade cost was lower for targets placed in temporal hemifield.

Conclusions:

1. Both analyzed sequential effects – inhibition of return (IOR) and repetition priming (RP) are present in prosaccade and antisaccade tests markedly influencing their parameters.
2. Sequential effects can modulate the strength by which other factors influence saccadic latency: sequential effects decreased the impact of monocular vision and decreased the value of antisaccade cost. These results may have important practical meaning suggesting the necessity of monitoring the influence of sequential effects on results of widely used saccade protocols. The author submitted some protocol modifications which could possibly alleviate the influence of sequential mechanisms.
3. Monocular vision prolongs the latency of prosaccades and antisaccades, decreases the precision of prosaccades and, paradoxically, increases the precision of antisaccades.
4. Monocular vision enhances the accumulation of RP also increases the value of time-dependant RP deterioration. Possibly RP increases the value of RP.
5. Gathered evidence confirms previous results suggesting that widely used method for estimation of IOR value is incorrect. Alternative method, allowing more accurate assessments of IOR, was proposed.
6. The strength of RP may be influenced by task difficulty.
7. Participants made more mistakes in antisaccades task carried monocularly.
8. Sequential effects markedly influence the number of mistakes being made in antisaccade task. The chance of making a mistake is increased when target

positions is changed. This dependency is tightly coupled with the number of consecutive repetitions in previous trials.

9. The influence of NTA on saccadic latencies and saccadic velocities was confirmed: for targets placed in temporal hemifield there is a smaller antisaccade cost and bigger difference between peak velocity of prosaccades and antisaccades.

8. BIBLIOGRAFIA

- [1] Port NL, Wurtz RH. Target selection and saccade generation in monkey superior colliculus. *Exp Brain Res* 2009;192:465–77. doi:10.1007/s00221-008-1609-0.
- [2] Zee DS. What the Future Holds for the Study of Saccades. *Biocybern Biomed Eng* 2012;32:65–76. doi:10.1016/S0208-5216(12)70037-2.
- [3] Carpenter RHS. The Visual Origins of Ocular Motility. In: Carpenter R, editor. *Eye Movements*, London: MacMillan; 1992, p. 1–10.
- [4] Kolb H. *Facts and Figures Concerning the Human Retina*. 1995.
- [5] Balasuriya S, Siebert P. A biologically inspired computational vision front-end based on a self-organised pseudorandomly tessellated artificial retina. *Proceedings. 2005 IEEE Int. Jt. Conf. Neural Networks, 2005.*, vol. 5, IEEE; 2005, p. 3069–74. doi:10.1109/IJCNN.2005.1556415.
- [6] Weber C, Triesch J. Implementations and Implications of Foveated Vision. *Recent Patents Comput Sci* 2009;2:75–85. doi:10.2174/2213275910902010075.
- [7] Carpenter RH. Oculomotor procrastination. *Eye movements Cogn. Vis. Percept.*, 1981, p. 237–46.
- [8] Caspi A, Beutter BR, Eckstein MP. The time course of visual information accrual guiding eye movement decisions. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2004;101:13086–90. doi:10.1073/pnas.0305329101.
- [9] Ramat S, Leigh RJ, Zee DS, Optican LM. What clinical disorders tell us about the neural control of saccadic eye movements. *Brain* 2007;130:10–35. doi:10.1093/brain/awl309.
- [10] Carpenter R. A neural mechanism that randomises behaviour. *J Conscious Stud* 1999;6:13–22.
- [11] Leigh RJ, Zee DS. *The Neurology of Eye Movements*. Oxford University Press; 2006.
- [12] Carpenter RH. The neural control of looking. *Curr Biol* 2000;10:R291-3. doi:10.1016/S0960-9822(00)00430-9.

- [13] Carpenter RHS. Analysing the Detail of Saccadic Reaction Time Distributions. *Biocybern Biomed Eng* 2012;32:49–63. doi:10.1016/S0208-5216(12)70036-0.
- [14] Klein. Inhibition of return. *Trends Cogn Sci* 2000;4:138–47. doi:10.3758/APP.72.1.76.
- [15] Schall JD. Production, control, and visual guidance of saccadic eye movements. *ISRN Neurol* 2013;2013:752384. doi:10.1155/2013/752384.
- [16] Fecteau JH, Munoz DP. Saliency, relevance, and firing: a priority map for target selection. *Trends Cogn Sci* 2006;10:382–90. doi:10.1016/j.tics.2006.06.011.
- [17] Pierrot-Deseilligny C, Rivaud S, Gaymard B, Agid Y. Cortical control of reflexive visually-guided saccades. *Brain* 1991;114 (Pt 3:1473–85. doi:10.1093/brain/114.3.1473.
- [18] McDowell JE, Dyckman K a, Austin BP, Clementz B a. Neurophysiology and neuroanatomy of reflexive and volitional saccades: evidence from studies of humans. *Brain Cogn* 2008;68:255–70. doi:10.1016/j.bandc.2008.08.016.
- [19] Noorani I. LATER models of neural decision behavior in choice tasks. *Front Integr Neurosci* 2014;8:67. doi:10.3389/fnint.2014.00067.
- [20] Roos JCP, Calandrini DM, Carpenter RHS. A single mechanism for the timing of spontaneous and evoked saccades. *Exp Brain Res* 2008;187:283–93. doi:10.1007/s00221-008-1304-1.
- [21] Krismer F, Roos JCP, Schranz M, Graziadei IW, Mechtcheriakov S, Vogel W, et al. Saccadic latency in hepatic encephalopathy: a pilot study. *Metab Brain Dis* 2010;25:285–95. doi:10.1007/s11011-010-9210-1.
- [22] Pearson BC, Armitage KR, Horner CWM, Carpenter RHS. Saccadometry: the possible application of latency distribution measurement for monitoring concussion. *Br J Sports Med* 2007;41:610–2. doi:10.1136/bjsm.2007.036731.
- [23] Ober JK, Przedpelska-Ober, E Gryniewicz W, Dylak J, Carpenter RH, Ober JJ. Hand-held system for ambulatory measurement of saccadic durations of neurological patients. *Model. Meas. Med. Kom. Biocybernityki i Inzynierii Biomed.*, 2003.

- [24] Kowler E. Eye movements: The past 25years. *Vision Res* 2011;51:1457–83. doi:10.1016/j.visres.2010.12.014.
- [25] Temel Y, Visser-Vandewalle V, Carpenter RHS. Saccadometry: a novel clinical tool for quantification of the motor effects of subthalamic nucleus stimulation in Parkinson's disease. *Exp Neurol* 2009;216:481–9. doi:10.1016/j.expneurol.2009.01.007.
- [26] Choi S-M, Lee S-H, Choi K-H, Nam T-S, Kim J-T, Park M-S, et al. Directional asymmetries of saccadic hypometria in patients with early Parkinson's disease and unilateral symptoms. *Eur Neurol* 2011;66:170–4. doi:10.1159/000330671.
- [27] Pernecky R, Ghosh BCP, Hughes L, Carpenter RHS, Barker R a, Rowe JB. Saccadic latency in Parkinson's disease correlates with executive function and brain atrophy, but not motor severity. *Neurobiol Dis* 2011;43:79–85. doi:10.1016/j.nbd.2011.01.032.
- [28] Antoniadou C a., Buttery P, FitzGerald JJ, Barker R a., Carpenter RHS, Watts C. Deep brain stimulation: eye movements reveal anomalous effects of electrode placement and stimulation. *PLoS One* 2012;7:e32830. doi:10.1371/journal.pone.0032830.
- [29] Ali FR, Michell AW, Barker RA, Carpenter RHS. The use of quantitative oculometry in the assessment of Huntington's disease. *Exp Brain Res* 2006;169:237–45. doi:10.1007/s00221-005-0143-6.
- [30] Rodríguez-Labrada R, Velázquez-Pérez L, Seigfried C, Canales-Ochoa N, Auburger G, Medrano-Montero J, et al. Saccadic latency is prolonged in Spinocerebellar Ataxia type 2 and correlates with the frontal-executive dysfunctions. *J Neurol Sci* 2011;306:103–7. doi:10.1016/j.jns.2011.03.033.
- [31] Fielding J, Kilpatrick T, Millist L, Clough M, White O. Longitudinal assessment of antisaccades in patients with multiple sclerosis. *PLoS One* 2012;7:2–5. doi:10.1371/journal.pone.0030475.
- [32] Kolbe SC, Kilpatrick TJ, Mitchell PJ, White O, Egan GF, Fielding J. Inhibitory saccadic dysfunction is associated with cerebellar injury in multiple sclerosis. *Hum Brain Mapp* 2014;35:2310–9. doi:10.1002/hbm.22329.

- [33] Frohman EM, Frohman TC, Zee DS, McColl R, Galetta S. The neuro-ophthalmology of multiple sclerosis. *Lancet Neurol* 2005;4:111–21. doi:10.1016/S1474-4422(05)00992-0.
- [34] Matta M, Leigh RJ, Pugliatti M, Aiello I, Serra a. Using fast eye movements to study fatigue in multiple sclerosis. *Neurology* 2009;73:798–804. doi:10.1212/WNL.0b013e3181b6bbf4.
- [35] Barton JJ, Sharpe JA. “Saccadic jitter” is a quantitative ocular sign in myasthenia gravis. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1995;36:1566–72.
- [36] Serra A, Thurtell MJ, Leigh RJ. Changes in Dynamic and Kinematic Properties of Saccades in Ocular Myasthenia following Intravenous Immunoglobulin Treatment. *Ann N Y Acad Sci* 2009;1164:468–71. doi:10.1111/j.1749-6632.2008.03712.x.
- [37] Poonyathalang A, Khanna S, Leigh RJ. A reinterpretation of certain disorders affecting the eye muscles and their tissues. *Clin Ophthalmol* 2007;1:415–20.
- [38] Meyniel C, Rivaud-Péchoux S, Damier P, Gaymard B. Saccade impairments in patients with fronto-temporal dementia. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2005;76:1581–4. doi:10.1136/jnnp.2004.060392.
- [39] Burrell JR, Hornberger M, Carpenter RHS, Kiernan MC, Hodges JR. Saccadic abnormalities in frontotemporal dementia. *Neurology* 2012;78:1816–23. doi:10.1212/WNL.0b013e318258f75c.
- [40] Fukushima J, Fukushima K, Chiba T, Tanaka S, Yamashita I, Kato M. Disturbances of voluntary control of saccadic eye movements in schizophrenic patients. *Biol Psychiatry* 1988;23:670–7. doi:10.1016/0006-3223(88)90050-9.
- [41] Hutton SB, Ettinger U. The antisaccade task as a research tool in psychopathology: a critical review. *Psychophysiology* 2006;43:302–13. doi:10.1111/j.1469-8986.2006.00403.x.

- [42] McDowell JE, Brown GG, Paulus M, Martinez A, Stewart SE, Dubowitz DJ, et al. Neural correlates of refixation saccades and antisaccades in normal and schizophrenia subjects. *Biol Psychiatry* 2002;51:216–23. doi:10.1016/S0006-3223(01)01204-5.
- [43] Engelken EJ, Stevens KW, Enderle JD. Relationships between manual reaction time and saccade latency in response to visual and auditory stimuli. *Aviat Space Environ Med* 1991;62:315–8.
- [44] Shafiq R, Stuart GW, Sandbach J, Maruff P, Currie J. The gap effect and express saccades in the auditory modality. *Exp Brain Res* 1998;118:221–9. doi:10.1007/s002210050275.
- [45] Noorani I, Carpenter RHS. Antisaccades as decisions: LATER model predicts latency distributions and error responses. *Eur J Neurosci* 2013;37:330–8. doi:10.1111/ejn.12025.
- [46] Noorani I, Carpenter RHS. Re-starting a neural race: anti-saccade correction. *Eur J Neurosci* 2014;39:159–64. doi:10.1111/ejn.12396.
- [47] Theeuwes J, Kramer AF, Hahn S, Irwin DE, Zelinsky GJ. Influence of attentional capture on oculomotor control. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 1999;25:1595–608. doi:10.1037/0096-1523.25.6.1595.
- [48] Theeuwes J. Top-down and bottom-up control of visual selection. *Acta Psychol (Amst)* 2010;135:77–99. doi:10.1016/j.actpsy.2010.02.006.
- [49] Theeuwes J, Van der Burg E. On the limits of top-down control of visual selection. *Atten Percept Psychophys* 2011;73:2092–103. doi:10.3758/s13414-011-0176-9.
- [50] Fischer B, Weber H. Characteristics of “anti” saccades in man. *Exp Brain Res* 1992;89:415–24. doi:10.1007/BF00228257.
- [51] Watanabe M, Munoz DP. Neural correlates of conflict resolution between automatic and volitional actions by basal ganglia. *Eur J Neurosci* 2009;30:2165–76. doi:10.1111/j.1460-9568.2009.06998.x.

- [52] Guitton D, Buchtel HA, Douglas RM. Frontal lobe lesions in man cause difficulties in suppressing reflexive glances and in generating goal-directed saccades. *Exp Brain Res* 1985;58:455–72. doi:10.1007/BF00235863.
- [53] Fischer B, Weber H. Effects of stimulus conditions on the performance of antisaccades in man. *Exp Brain Res* 1997;116:191–200. doi:10.1007/PL00005749.
- [54] Fischer B, Biscaldi M, Gezeck S. On the development of voluntary and reflexive components in human saccade generation. *Brain Res* 1997;754:285–97. doi:10.1016/S0006-8993(97)00094-2.
- [55] Müri RM, Rivaud S, Gaymard B, Ploner CJ, Vermersch a I, Hess CW, et al. Role of the prefrontal cortex in the control of express saccades. A transcranial magnetic stimulation study. *Neuropsychologia* 1999;37:199–206. doi:S0028393298000943 [pii].
- [56] Klein C, Foerster F. Development of prosaccade and antisaccade task performance in participants aged 6 to 26 years. *Psychophysiology* 2001;38:179–89. doi:10.1017/S0048577201981399.
- [57] Hallett PE. Primary and secondary saccades to goals defined by instructions. *Vision Res* 1978;18:1279–96.
- [58] Evdokimidis I, Smyrnis N, Constantinidis TS, Stefanis NC, Avramopoulos D, Paximadis C, et al. The antisaccade task in a sample of 2,006 young men. I. Normal population characteristics. *Exp Brain Res* 2002;147:45–52. doi:10.1007/s00221-002-1208-4.
- [59] Antoniadis C, Ettinger U, Gaymard B, Gilchrist I, Kristjánsson A, Kennard C, et al. An internationally standardised antisaccade protocol. *Vision Res* 2013;84:1–5. doi:10.1016/j.visres.2013.02.007.
- [60] Fayel A, Chokron S, Cavézian C, Vergilino-Perez D, Lemoine C, Doré-Mazars K. Characteristics of contralesional and ipsilesional saccades in hemianopic patients. *Exp Brain Res* 2014;232:903–17. doi:10.1007/s00221-013-3803-y.

- [61] Bonnet C, Hanuška J, Ruzs J, Rivaud-Péchoux S, Sieger T, Majerová V, et al. Horizontal and vertical eye movement metrics: what is important? *Clin Neurophysiol* 2013;124:2216–29. doi:10.1016/j.clinph.2013.05.002.
- [62] Goschy H, Koch AI, Müller HJ, Zehetleitner M. Early top-down control over saccadic target selection: Evidence from a systematic salience difference manipulation. *Atten Percept Psychophys* 2014;76:367–82. doi:10.3758/s13414-013-0592-0.
- [63] Reuter B, Philipp AM, Koch I, Kathmann N. Effects of switching between leftward and rightward pro- and antisaccades. *Biol Psychol* 2006;72:88–95. doi:10.1016/j.biopsycho.2005.08.005.
- [64] Constantinidis TS, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis NC, Avramopoulos D, Giouzelis I, et al. Effects of direction on saccadic performance in relation to lateral preferences. *Exp Brain Res* 2003;150:443–8. doi:10.1007/s00221-003-1454-0.
- [65] Rafal RD, Calabresi P a, Brennan CW, Sciolto TK. Saccade preparation inhibits reorienting to recently attended locations. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 1989;15:673–85. doi:10.1037/0096-1523.15.4.673.
- [66] Rafal R, Egly R, Rhodes D. Effects of inhibition of return on voluntary and visually guided saccades. *Can J Exp Psychol* 1994;48:284–300. doi:10.1037/1196-1961.48.2.284.
- [67] Sherrington C. *The Integrative Action of the Nervous System*. New Haven , CT: Yale University Press; 1906.
- [68] Wong A. *Eye Movement Disorders*. Oxford University Press; 2008.
- [69] Sparks DL. The brainstem control of saccadic eye movements. *Nat Rev Neurosci* 2002;3:952–64. doi:10.1038/nrn986.
- [70] Bruenech JR, Kjellevold Haugen IB. How does the structure of extraocular muscles and their nerves affect their function? *Eye (Lond)* 2015;29:177–83. doi:10.1038/eye.2014.269.

- [71] Serra A, Ruff R, Kaminski H, Leigh RJ. Factors contributing to failure of neuromuscular transmission in myasthenia gravis and the special case of the extraocular muscles. *Ann N Y Acad Sci* 2011;1233:26–33. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06123.x.
- [72] Kaminski HJ, Li Z, Richmonds C, Ruff RL, Kusner L. Susceptibility of ocular tissues to autoimmune diseases. *Ann N Y Acad Sci* 2003;998:362–74.
- [73] Prsa M, Dicke PW, Thier P. The absence of eye muscle fatigue indicates that the nervous system compensates for non-motor disturbances of oculomotor function. *J Neurosci* 2010;30:15834–42. doi:10.1523/JNEUROSCI.3901-10.2010.
- [74] Demer JL. Mechanics of the orbita. *Dev Ophthalmol* 2007;40:132–57. doi:10.1159/0000100353.
- [75] Ling L, Fuchs a F, Phillips JO, Freedman EG. Apparent dissociation between saccadic eye movements and the firing patterns of premotor neurons and motoneurons. *J Neurophysiol* 1999;82:2808–11.
- [76] Rucker JC, Ying SH, Moore W, Optican LM, Büttner-Ennever J, Keller EL, et al. Do brainstem omnipause neurons terminate saccades? *Ann N Y Acad Sci* 2011;1233:48–57. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06170.x.
- [77] Schall JD, Hanes DP. Neural basis of saccade target selection in frontal eye field during visual search. *Nature* 1993;366:467–9. doi:10.1038/366467a0.
- [78] Carpenter RHS. Supplementary eye field: Keeping an eye on eye movement. *Curr Biol* 2004;14:416–8. doi:10.1016/j.cub.2004.05.032.
- [79] Meeter M, Van der Stigchel S, Theeuwes J. A competitive integration model of exogenous and endogenous eye movements. *Biol Cybern* 2010;102:271–91. doi:10.1007/s00422-010-0365-y.
- [80] Schall JD. On the role of frontal eye field in guiding attention and saccades. *Vision Res* 2004;44:1453–67. doi:10.1016/j.visres.2003.10.025.
- [81] Curtis CE, Connolly JD. Saccade preparation signals in the human frontal and parietal cortices. *J Neurophysiol* 2008;99:133–45. doi:10.1152/jn.00899.2007.

- [82] Reddi B a. Decision making: the two stages of neuronal judgement. *Curr Biol* 2001;11:R603-6. doi:10.1016/S0960-9822(01)00363-3.
- [83] Pierrot-Deseilligny C, Müri RM, Ploner CJ, Gaymard B, Demeret S, Rivaud-Pechoux S. Decisional role of the dorsolateral prefrontal cortex in ocular motor behaviour. *Brain* 2003;126:1460–73. doi:10.1093/brain/awg148.
- [84] Selemon LD, Goldman-Rakic PS. Common cortical and subcortical targets of the dorsolateral prefrontal and posterior parietal cortices in the rhesus monkey: evidence for a distributed neural network subserving spatially guided behavior. *J Neurosci* 1988;8:4049–68.
- [85] Schall JD, Sato TR, Thompson KG, Vaughn AA, Juan C-H. Effects of search efficiency on surround suppression during visual selection in frontal eye field. *J Neurophysiol* 2004;91:2765–9. doi:10.1152/jn.00780.2003.
- [86] Burman DD, Bruce CJ. Suppression of task-related saccades by electrical stimulation in the primate's frontal eye field. *J Neurophysiol* 1997;77:2252–67. doi:0022-3077/97.
- [87] Connolly JD, Goodale M a, Menon RS, Munoz DP. Human fMRI evidence for the neural correlates of preparatory set. *Nat Neurosci* 2002;5:1345–52. doi:10.1038/nn969.
- [88] Ettinger U, Ffytche DH, Kumari V, Kathmann N, Reuter B, Zelaya F, et al. Decomposing the neural correlates of antisaccade eye movements using event-related FMRI. *Cereb Cortex* 2008;18:1148–59. doi:10.1093/cercor/bhm147.
- [89] Sato TR, Schall JD. Effects of stimulus-response compatibility on neural selection in frontal eye field. *Neuron* 2003;38:637–48. doi:10.1016/S0896-6273(03)00237-X.
- [90] Hanes DP, Schall JD. Neural control of voluntary movement initiation. *Science* 1996;274:427–30. doi:10.1126/science.274.5286.427.
- [91] Rafal RD. Oculomotor functions of the parietal lobe: Effects of chronic lesions in humans. *Cortex* 2006;42:730–9. doi:10.1016/S0010-9452(08)70411-8.

- [92] Rivaud S, Müri RM, Gaymard B, Vermersch a I, Pierrot-Deseilligny C. Eye movement disorders after frontal eye field lesions in humans. *Exp Brain Res* 1994;102:110–20. doi:10.1007/BF00232443.
- [93] Blanke O, Seeck M. Direction of saccadic and smooth eye movements induced by electrical stimulation of the human frontal eye field: effect of orbital position. *Exp Brain Res* 2003;150:174–83. doi:10.1007/s00221-003-1395-7.
- [94] Grosbras MH, Lobel E, Van de Moortele PF, LeBihan D, Berthoz A. An anatomical landmark for the supplementary eye fields in human revealed with functional magnetic resonance imaging. *Cereb Cortex* 1999;9:705–11. doi:10.1093/cercor/9.7.705.
- [95] Isoda M. Cellular Activity in the Supplementary Eye Field During Sequential Performance of Multiple Saccades. *J Neurophysiol* 2002;88:3541–5. doi:10.1152/jn.00299.2002.
- [96] Stuphorn V, Taylor TL, Schall JD. Performance monitoring by the supplementary eye field. *Nature* 2000;408:857–60. doi:10.1038/35048576.
- [97] Amador N, Schlag-Rey M, Schlag J. Reward-predicting and reward-detecting neuronal activity in the primate supplementary eye field. *J Neurophysiol* 2000;84:2166–70.
- [98] Schlag-Rey M, Amador N, Sanchez H, Schlag J. Antisaccade performance predicted by neuronal activity in the supplementary eye field. *Nature* 1997;390:398–401. doi:10.1038/37114.
- [99] Constantinidis C, Franowicz MN, Goldman-Rakic PS. Coding specificity in cortical microcircuits: a multiple-electrode analysis of primate prefrontal cortex. *J Neurosci* 2001;21:3646–55. doi:21/10/3646 [pii].
- [100] Pierrot-Deseilligny C, Müri RM, Nyffeler T, Milea D. The role of the human dorsolateral prefrontal cortex in ocular motor behavior. *Ann N Y Acad Sci* 2005;1039:239–51. doi:10.1196/annals.1325.023.

- [101] Hasegawa RP, Peterson BW, Goldberg ME. Prefrontal neurons coding suppression of specific saccades. *Neuron* 2004;43:415–25. doi:10.1016/j.neuron.2004.07.013.
- [102] Kobayashi S, Lauwereyns J, Koizumi M, Sakagami M, Hikosaka O. Influence of reward expectation on visuospatial processing in macaque lateral prefrontal cortex. *J Neurophysiol* 2002;87:1488–98. doi:DOI 10.1152/jn.00472.2001.
- [103] Doricchi F, Perani D, Incoccia C, Grassi F, Cappa SF, Bettinardi V, et al. Neural control of fast-regular saccades and antisaccades: an investigation using positron emission tomography. *Exp Brain Res Exp Hirnforsch Expérimentation Cérébrale* 1997;116:50–62.
- [104] Wegener SP, Johnston K, Everling S. Microstimulation of monkey dorsolateral prefrontal cortex impairs antisaccade performance. *Exp Brain Res* 2008;190:463–73. doi:10.1007/s00221-008-1488-4.
- [105] Polli FE, Barton JJS, Cain MS, Thakkar KN, Rauch SL, Manoach DS. Rostral and dorsal anterior cingulate cortex make dissociable contributions during antisaccade error commission. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005;102:15700–5. doi:10.1073/pnas.0503657102.
- [106] Klein TA, Endrass T, Kathmann N, Neumann J, Cramon DY von, Ullsperger M. Neural correlates of error awareness. *NeuroImage* 2007;34:1774–81. doi:10.1016/j.neuroimage.2006.11.014.
- [107] Munoz DP, Everling S. Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. *Nat Rev Neurosci* 2004;5:218–28. doi:10.1038/nrn1345.
- [108] Andersen RA, Bracewell RM, Barash S, Gnadt JW, Fogassi L. Eye position effects on visual, memory, and saccade-related activity in areas LIP and 7a of macaque. *J Neurosci* 1990;10:1176–96.
- [109] Falkner AL, Goldberg ME, Krishna BS. Spatial representation and cognitive modulation of response variability in the lateral intraparietal area priority map. *J Neurosci* 2013;33:16117–30. doi:10.1523/JNEUROSCI.5269-12.2013.

- [110] Wang Z, Satel J, Trappenberg TP, Klein RM. Aftereffects of saccades explored in a dynamic neural field model of the superior colliculus. *J Eye Mov Res* 2011;4:1–16.
- [111] Kalesnykas RP, Sparks DL. REVIEW : The Primate Superior Colliculus and the Control of Saccadic Eye Movements. *Neurosci* 1996;2:284–92. doi:10.1177/107385849600200514.
- [112] Marino RA, Trappenberg TP, Dorris M, Munoz DP. Spatial Interactions in the Superior Colliculus Predict Saccade Behavior in a Neural Field Model. *J Cogn Neurosci* 2011;24:315–36. doi:10.1162/jocn_a_00139.
- [113] Munoz DP, Fecteau JH. Vying for dominance: dynamic interactions control visual fixation and saccadic initiation in the superior colliculus. *Prog Brain Res* 2002;140:3–19. doi:10.1016/S0079-6123(02)40039-8.
- [114] Vokoun CR, Jackson MB, Basso MA. Circuit dynamics of the superior colliculus revealed by in vitro voltage imaging. *Ann N Y Acad Sci* 2011;1233:41–7. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06166.x.
- [115] Everling S, Fischer B. The antisaccade: a review of basic research and clinical studies. *Neuropsychologia* 1998;36:885–99. doi:10.1016/S0028-3932(98)00020-7.
- [116] Bell AH, Meredith MA, Van Opstal AJ, Munoz DP. Stimulus intensity modifies saccadic reaction time and visual response latency in the superior colliculus. *Exp Brain Res* 2006;174:53–9. doi:10.1007/s00221-006-0420-z.
- [117] Dorris MC, Olivier E, Munoz DP. Competitive integration of visual and preparatory signals in the superior colliculus during saccadic programming. *J Neurosci* 2007;27:5053–62. doi:10.1523/JNEUROSCI.4212-06.2007.
- [118] Sparks DL. Translation of sensory signals into commands for control of saccadic eye movements: role of primate superior colliculus. *Physiol Rev* 1986;66:118–71.

- [119] Anderson AJ, Carpenter RHS. The effect of stimuli that isolate S-cones on early saccades and the gap effect. *Proc Biol Sci* 2008;275:335–44. doi:10.1098/rspb.2007.1394.
- [120] Williams C, Azzopardi P, Cowey A. Nasal and temporal retinal ganglion cells projecting to the midbrain: implications for “blindsight”. *Neuroscience* 1995;65:577–86.
- [121] Field CB, Johnston K, Gati JS, Menon RS, Everling S. Connectivity of the primate superior colliculus mapped by concurrent microstimulation and event-related FMRI. *PLoS One* 2008;3:e3928. doi:10.1371/journal.pone.0003928.
- [122] Song J-H, McPeck RM. Neural correlates of target selection for reaching movements in superior colliculus. *J Neurophysiol* 2015;113:1414–22. doi:10.1152/jn.00417.2014.
- [123] Song J-H, Rafal RD, McPeck RM. Deficits in reach target selection during inactivation of the midbrain superior colliculus. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2011;108:E1433-40. doi:10.1073/pnas.1109656108.
- [124] Robinson DA. Eye movements evoked by collicular stimulation in the alert monkey. *Vision Res* 1972;12:1795–808. doi:10.1016/0042-6989(72)90070-3.
- [125] Quaia C, Lefèvre P, Optican LM. Model of the control of saccades by superior colliculus and cerebellum. *J Neurophysiol* 1999;82:999–1018.
- [126] Trappenberg TP, Dorris MC, Munoz DP, Klein RM. A model of saccade initiation based on the competitive integration of exogenous and endogenous signals in the superior colliculus. *J Cogn Neurosci* 2001;13:256–71.
- [127] Sparks D, Rohrer WH, Zhang Y. The role of the superior colliculus in saccade initiation: A study of express saccades and the gap effect. *Vision Res* 2000;40:2763–77. doi:10.1016/S0042-6989(00)00133-4.
- [128] McPeck RM, Keller EL. Short-term priming, concurrent processing, and saccade curvature during a target selection task in the monkey. *Vision Res* 2001;41:785–800. doi:10.1016/S0042-6989(00)00287-X.

- [129] Leach JCD, Carpenter RHS. Saccadic choice with asynchronous targets: evidence for independent randomisation. *Vision Res* 2001;41:3437–45. doi:10.1016/S0042-6989(01)00059-1.
- [130] Basso M a, Wurtz RH. Modulation of neuronal activity in superior colliculus by changes in target probability. *J Neurosci* 1998;18:7519–34.
- [131] Heeman J, Theeuwes J, Van der Stigchel S. The time course of top-down control on saccade averaging. *Vision Res* 2014;100:29–37. doi:10.1016/j.visres.2014.03.007.
- [132] Van der Stigchel S, Nijboer TCW. How global is the global effect? The spatial characteristics of saccade averaging. *Vision Res* 2013;84:6–15. doi:10.1016/j.visres.2013.03.006.
- [133] McPeck RM, Keller EL. Deficits in saccade target selection after inactivation of superior colliculus. *Nat Neurosci* 2004;7:757–63. doi:10.1038/nn1269.
- [134] Fecteau JH, Munoz DP. Exploring the consequences of the previous trial. *Nat Rev Neurosci* 2003;4:435–43. doi:10.1038/nrn1114.
- [135] Hollingworth A, Matsukura M, Luck SJ. Visual working memory modulates low-level saccade target selection: evidence from rapidly generated saccades in the global effect paradigm. *J Vis* 2013;13:4. doi:10.1167/13.13.4.
- [136] Mitchell JP, Macrae CN, Gilchrist ID. Working memory and the suppression of reflexive saccades. *J Cogn Neurosci* 2002;14:95–103. doi:10.1162/089892902317205357.
- [137] Munoz DP, Waitzman DM, Wurtz RH. Activity of neurons in monkey superior colliculus during interrupted saccades. *J Neurophysiol* 1996;75:2562–80.
- [138] Schall JD, Purcell B a, Heitz RP, Logan GD, Palmeri TJ. Neural mechanisms of saccade target selection: gated accumulator model of the visual-motor cascade. *Eur J Neurosci* 2011;33:1991–2002. doi:10.1111/j.1460-9568.2011.07715.x.
- [139] McPeck RM. Incomplete suppression of distractor-related activity in the frontal eye field results in curved saccades. *J Neurophysiol* 2006;96:2699–711. doi:10.1152/jn.00564.2006.

- [140] Panouillères M, Alahyane N, Urquizar C, Saleme R, Nighoghossian N, Gaymard B, et al. Effects of structural and functional cerebellar lesions on sensorimotor adaptation of saccades. *Exp Brain Res* 2013;231:1–11. doi:10.1007/s00221-013-3662-6.
- [141] Xu-Wilson M, Chen-Harris H, Zee DS, Shadmehr R. Cerebellar contributions to adaptive control of saccades in humans. *J Neurosci* 2009;29:12930–9. doi:10.1523/JNEUROSCI.3115-09.2009.
- [142] Peterburs J, Pergola G, Koch B, Schwarz M, Hoffmann K-P, Daum I, et al. Altered error processing following vascular thalamic damage: evidence from an antisaccade task. *PLoS One* 2011;6:e21517. doi:10.1371/journal.pone.0021517.
- [143] Noorani I, Carpenter RHS. Basal ganglia: racing to say no. *Trends Neurosci* 2014;37:467–9. doi:10.1016/j.tins.2014.07.003.
- [144] Schmidt R, Leventhal DK, Mallet N, Chen F, Berke JD. Canceling actions involves a race between basal ganglia pathways. *Nat Neurosci* 2013;16:1118–24. doi:10.1038/nn.3456.
- [145] Mokler A, Fischer B. The recognition and correction of involuntary prosaccades in an antisaccade task. *Exp Brain Res* 1999;125:511–6. doi:10.1007/s002210050709.
- [146] Blaukopf CL, DiGirolamo GJ. The automatic extraction and use of information from cues and go signals in an anti-saccade task. *Exp Brain Res* 2005;167:654–9. doi:10.1007/s00221-005-0125-8.
- [147] Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis NC, Constantinidis TS, Avramopoulos D, Theleritis C, et al. The antisaccade task in a sample of 2,006 young males. II. Effects of task parameters. *Exp Brain Res* 2002;147:53–63. doi:10.1007/s00221-002-1207-5.
- [148] Tatler BW, Hutton SB. Trial by trial effects in the antisaccade task. *Exp Brain Res* 2007;179:387–96. doi:10.1007/s00221-006-0799-6.

- [149] Weiler J, Heath M. The prior-antisaccade effect influences the planning and online control of prosaccades. *Exp Brain Res* 2012;216:545–52. doi:10.1007/s00221-011-2958-7.
- [150] Edelman JA, Valenzuela N, Barton JJS. Antisaccade velocity, but not latency, results from a lack of saccade visual guidance. *Vision Res* 2006;46:1411–21. doi:10.1016/j.visres.2005.09.013.
- [151] Unsworth N, Schrock JC, Engle RW. Working memory capacity and the antisaccade task: individual differences in voluntary saccade control. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn* 2004;30:1302–21. doi:10.1037/0278-7393.30.6.1302.
- [152] Munoz DP, Broughton JR, Goldring JE, Armstrong IT. Age-related performance of human subjects on saccadic eye movement tasks. *Exp Brain Res* 1998;121:391–400. doi:10.1007/s002210050473.
- [153] Anderson EJ, Husain M, Sumner P. Human intraparietal sulcus (IPS) and competition between exogenous and endogenous saccade plans. *Neuroimage* 2008;40:838–51. doi:10.1016/j.neuroimage.2007.10.046.
- [154] Jóhannesson ÓI, Haraldsson HM, Kristjánsson Á. Modulation of antisaccade costs through manipulation of target-location probability: only under decisional uncertainty. *Vision Res* 2013;93:62–73. doi:10.1016/j.visres.2013.10.010.
- [155] Godijn R, Kramer AF. Antisaccade costs with static and dynamic targets. *Percept Psychophys* 2007;69:802–15.
- [156] Collins T, Vergilino-Perez D, Delisle L, Doré-Mazars K. Visual versus motor vector inversions in the antisaccade task: a behavioral investigation with saccadic adaptation. *J Neurophysiol* 2008;99:2708–18. doi:10.1152/jn.01082.2007.
- [157] Kristjánsson A, Chen Y, Nakayama K. Less attention is more in the preparation of antisaccades, but not prosaccades. *Nat Neurosci* 2001;4:1037–42. doi:10.1038/nm723.

- [158] Bedi H, Goltz HC, Wong AMF, Chandrakumar M, Niechwiej-Szwedo E. Error correcting mechanisms during antisaccades: contribution of online control during primary saccades and offline control via secondary saccades. *PLoS One* 2013;8:e68613. doi:10.1371/journal.pone.0068613.
- [159] Evdokimidis I, Tsekou H, Smyrnis N. The mirror antisaccade task: direction-amplitude interaction and spatial accuracy characteristics. *Exp Brain Res* 2006;174:304–11. doi:10.1007/s00221-006-0462-2.
- [160] Everling S, Spantekow A, Krappmann P, Flohr H. Event-related potentials associated with correct and incorrect responses in a cued antisaccade task. *Exp Brain Res* 1998;118:27–34. doi:10.1007/s002210050252.
- [161] Ettinger U, Antonova E, Crawford TJ, Mitterschiffthaler MT, Goswami S, Sharma T, et al. Structural neural correlates of prosaccade and antisaccade eye movements in healthy humans. *Neuroimage* 2005;24:487–94. doi:10.1016/j.neuroimage.2004.08.019.
- [162] Noorani I, Carpenter RHS. Ultrafast initiation of a neural race by impending errors. *J Physiol* 2015;593:4471–84. doi:10.1113/JP270842.
- [163] Cutsuridis V, Kumari V, Ettinger U. Antisaccade performance in schizophrenia: a neural model of decision making in the superior colliculus. *Front Neurosci* 2014;8:13. doi:10.3389/fnins.2014.00013.
- [164] Cutsuridis V. Neural competition via lateral inhibition between decision processes and not a STOP signal accounts for the antisaccade performance in healthy and schizophrenia subjects. *Front Neurosci* 2015;9:5. doi:10.3389/fnins.2015.00005.
- [165] Cutsuridis V, Smyrnis N, Evdokimidis I, Perantonis S. A neural model of decision-making by the superior colliculus in an antisaccade task. *Neural Netw* 2007;20:690–704. doi:10.1016/j.neunet.2007.01.004.
- [166] Zhang M, Barash S. Neuronal switching of sensorimotor transformations for antisaccades. *Nature* 2000;408:971–5. doi:10.1038/35050097.

- [167] Krappmann P, Everling S, Flohr H. Accuracy of visually and memory-guided antisaccades in man. *Vision Res* 1998;38:2979–85.
- [168] Bell a H, Everling S, Munoz DP. Influence of stimulus eccentricity and direction on characteristics of pro- and antisaccades in non-human primates. *J Neurophysiol* 2000;84:2595–604.
- [169] Herdman AT, Ryan JD. Spatio-temporal brain dynamics underlying saccade execution, suppression, and error-related feedback. *J Cogn Neurosci* 2007;19:420–32. doi:10.1162/jocn.2007.19.3.420.
- [170] Papadopoulou M, Evdokimidis I, Tsoukas E, Mantas A, Smyrnis N. Event-related potentials before saccades and antisaccades and their relation to reaction time. *Exp Brain Res* 2010;205:521–31. doi:10.1007/s00221-010-2390-4.
- [171] Eenshuistra RM, Ridderinkhof KR, van der Molen MW. Age-related changes in antisaccade task performance: inhibitory control or working-memory engagement? *Brain Cogn* 2004;56:177–88. doi:10.1016/j.bandc.2004.02.077.
- [172] Fukushima J, Fukushima K, Miyasaka K, Yamashita I. Voluntary control of saccadic eye movement in patients with frontal cortical lesions and parkinsonian patients in comparison with that in schizophrenics. *Biol Psychiatry* 1994;36:21–30.
- [173] Irving EL, Tajik-Parvinchi DJ, Lillakas L, González EG, Steinbach MJ. Mixed pro and antisaccade performance in children and adults. *Brain Res* 2009;1255:67–74. doi:10.1016/j.brainres.2008.12.006.
- [174] Hilchey MD, Dohmen D, Crowder NA, Klein RM. When is inhibition of return input- or output-based? It depends on how you look at it. *Can J Exp Psychol Can Psychol Expérimentale* 2016;70:325–34. doi:10.1037/cep0000075.
- [175] Gmeindl L, Rontal A, Reuter-Lorenz PA. Strategic modulation of the fixation-offset effect: dissociable effects of target probability on prosaccades and antisaccades. *Exp Brain Res* 2005;164:194–204. doi:10.1007/s00221-005-2242-9.

- [176] Stetson DS, Albers JW, Silverstein BA, Wolfe RA. Effects of age, sex, and anthropometric factors on nerve conduction measures. *Muscle Nerve* 1992;15:1095–104. doi:10.1002/mus.880151007.
- [177] Woods DL, Wyma JM, Yund EW, Herron TJ, Reed B. Factors influencing the latency of simple reaction time. *Front Hum Neurosci* 2015;9:131. doi:10.3389/fnhum.2015.00131.
- [178] Faull OK, Robertson J, Thomas O, Bradwell AR, Antoniadou CA, Pattinson KTS, et al. The effect of acetazolamide on saccadic latency at 3459 meters. *Wilderness Environ Med* 2015;26:72–7. doi:10.1016/j.wem.2014.08.017.
- [179] Klein C, Berg P. Four-week test-retest stability of individual differences in the saccadic CNV, two saccadic task parameters, and selected neuropsychological tests. *Psychophysiology* 2001;38:704–11. doi:10.1111/1469-8986.3840704.
- [180] Hyman R. Stimulus information as a determinant of reaction time. *J Exp Psychol* 1953;45:188–96. doi:10.1037/h0056940.
- [181] McSorley E, Cruickshank AG, Inman L a. The development of the spatial extent of oculomotor inhibition. *Brain Res* 2009;1298:92–8. doi:10.1016/j.brainres.2009.08.081.
- [182] McPeck RM, Skavenski A a., Nakayama K. Concurrent processing of saccades in visual search. *Vision Res* 2000;40:2499–516. doi:10.1016/S0042-6989(00)00102-4.
- [183] Barton JJS, Greenzang C, Hefter R, Edelman J, Manoach DS. Switching, plasticity, and prediction in a saccadic task-switch paradigm. *Exp Brain Res* 2006;168:76–87. doi:10.1007/s00221-005-0091-1.
- [184] Carpenter RH, Williams ML. Neural computation of log likelihood in control of saccadic eye movements. *Nature* 1995;377:59–62. doi:10.1038/377059a0.
- [185] Noorani I, Carpenter RHS. Full reaction time distributions reveal the complexity of neural decision-making. *Eur J Neurosci* 2011;33:1948–51. doi:10.1111/j.1460-9568.2011.07727.x.

- [186] Carpenter RHS, Descamps MJL, Morley CH, Leary TS, Jones JG. The effect of low dose sevoflurane on saccadic eye movement latency. *Anaesthesia* 2002;57:855–9.
- [187] Nouraei SAR, De Pennington N, Jones JG, Carpenter RHS. Dose-related effect of sevoflurane sedation on higher control of eye movements and decision making. *Br J Anaesth* 2003;91:175–83. doi:10.1093/bja/aeg158.
- [188] Xu-Wilson M, Zee DS, Shadmehr R. The intrinsic value of visual information affects saccade velocities. *Exp Brain Res* 2009;196:475–81. doi:10.1007/s00221-009-1879-1.
- [189] Carpenter RHS, Reddi BAJ, Anderson AJ. A simple two-stage model predicts response time distributions. *J Physiol* 2009;587:4051–62. doi:10.1113/jphysiol.2009.173955.
- [190] Goldberg TE, Harvey PD, Wesnes KA, Snyder PJ, Schneider LS. Practice effects due to serial cognitive assessment: Implications for preclinical Alzheimer’s disease randomized controlled trials. *Alzheimer’s Dement (Amsterdam, Netherlands)* 2015;1:103–11. doi:10.1016/j.dadm.2014.11.003.
- [191] Dorris MC, Taylor TL, Klein RM, Munoz DP. Influence of previous visual stimulus or saccade on saccadic reaction times in monkey. *J Neurophysiol* 1999;81:2429–36.
- [192] Drewes J, VanRullen R. This is the rhythm of your eyes: the phase of ongoing electroencephalogram oscillations modulates saccadic reaction time. *J Neurosci* 2011;31:4698–708. doi:10.1523/JNEUROSCI.4795-10.2011.
- [193] Bompas A, Sumner P, Muthumumaraswamy SD, Singh KD, Gilchrist ID. The contribution of pre-stimulus neural oscillatory activity to spontaneous response time variability. *Neuroimage* 2015;107:34–45. doi:10.1016/j.neuroimage.2014.11.057.
- [194] Carpenter RHS. Contrast, probability, and saccadic latency; evidence for independence of detection and decision. *Curr Biol* 2004;14:1576–80. doi:10.1016/j.cub.2004.08.058.

- [195] Gold JI, Shadlen MN. Neural computations that underlie decisions about sensory stimuli. *Trends Cogn Sci* 2001;5:10–6. doi:10.1016/S1364-6613(00)01567-9.
- [196] Carpenter RH. Visual selection: Neurons that make up their minds. *Curr Biol* 1999;9:R595–8. doi:10.1016/S0960-9822(99)80382-0.
- [197] Oswal A, Ogden M, Carpenter RHS. The time course of stimulus expectation in a saccadic decision task. *J Neurophysiol* 2007;97:2722–30. doi:10.1152/jn.01238.2006.
- [198] Roy-Byrne P, Radant A, Wingerson D, Cowley DS. Human oculomotor function: Reliability and diurnal variation. *Biol Psychiatry* 1995;38:92–7. doi:10.1016/0006-3223(94)00225-R.
- [199] Ettinger U, Kumari V, Crawford TJ, Davis RE, Sharma T, Corr PJ. Reliability of smooth pursuit, fixation, and saccadic eye movements. *Psychophysiology* 2003;40:620–8. doi:10.1111/1469-8986.00063.
- [200] Coubard OA. Fall prevention modulates decisional saccadic behavior in aging. *Front Aging Neurosci* 2012;4:18. doi:10.3389/fnagi.2012.00018.
- [201] Dawson C, Murphy E, Maritz C, Chan H, Ellerton C, Carpenter RHS, et al. Dietary treatment of phenylketonuria: the effect of phenylalanine on reaction time. *J Inherit Metab Dis* 2011;34:449–54. doi:10.1007/s10545-010-9276-2.
- [202] Michell AW, Xu Z, Fritz D, Lewis SJG, Foltynie T, Williams-Gray CH, et al. Saccadic latency distributions in Parkinson's disease and the effects of L-dopa. *Exp Brain Res* 2006;174:7–18. doi:10.1007/s00221-006-0412-z.
- [203] Brooker EJ, Barnes RJ, Walton EK, Wickramasinghe AH. Changes in saccadic latencies over the human menstrual cycle. *Percept Mot Skills* 2003;96:1197–214. doi:10.2466/pms.2003.96.3c.1197.
- [204] Kunita K, Fujiwara K. Effect of maintaining neck flexion on anti-saccade reaction time: an investigation using transcranial magnetic stimulation to the frontal oculomotor field. *J Physiol Anthropol* 2013;32:21. doi:10.1186/1880-6805-32-21.

- [205] Perdziak M, Witkowska D, Gryncewicz W, Przekoracka-Krawczyk A, Ober J. The amblyopic eye in subjects with anisometropia show increased saccadic latency in the delayed saccade task. *Front Integr Neurosci* 2014;8:77. doi:10.3389/fnint.2014.00077.
- [206] Knox PC, Wolohan FDA. Cultural diversity and saccade similarities: culture does not explain saccade latency differences between Chinese and Caucasian participants. *PLoS One* 2014;9:e94424. doi:10.1371/journal.pone.0094424.
- [207] Wright RD, Richard CM. Location cue validity affects inhibition of return of visual processing. *Vision Res* 2000;40:119–26. doi:10.1016/S0042-6989(00)00085-7.
- [208] Terry KM, Valdes L a, Neill WT. Does “inhibition of return” occur in discrimination tasks? *Percept Psychophys* 1994;55:279–86. doi:10.3758/BF03207599.
- [209] Ueda H, Takahashi K, Watanabe K. Effects of direct and averted gaze on the subsequent saccadic response. *Atten Percept Psychophys* 2014;76:1085–92. doi:10.3758/s13414-014-0660-0.
- [210] Hodgson TL. The location marker effect. Saccadic latency increases with target eccentricity. *Exp Brain Res* 2002;145:539–42. doi:10.1007/s00221-002-1162-1.
- [211] Kristjánsson A, Vandenbroucke MWG, Driver J. When pros become cons for anti- versus prosaccades: factors with opposite or common effects on different saccade types. *Exp Brain Res* 2004;155:231–44. doi:10.1007/s00221-003-1717-9.
- [212] Darrien J, Herd K, Starling L-J, Rosenberg J, Morrison J. An analysis of the dependence of saccadic latency on target position and target characteristics in human subjects. *BMC Neurosci* 2001;2:13. doi:10.1186/1471-2202-2-13.
- [213] Kalesnykas RP, Hallett PE. Fixation conditions, the foveola and saccadic latency. *Vision Res* 1996;36:3195–203. doi:10.1016/0042-6989(96)00029-6.

- [214] Reuter-Lorenz PA, Hughes HC, Fendrich R. The reduction of saccadic latency by prior offset of the fixation point: an analysis of the gap effect. *Percept Psychophys* 1991;49:167–75. doi:10.3758/BF03205036.
- [215] van Loon EM, Adam JJ. Saccadic latency as a function of target duration in a spatial localization task. *Percept Mot Skills* 2006;102:165–70. doi:10.2466/pms.102.1.165-1705.
- [216] Walker R, Benson V. Remote distractor effects and saccadic inhibition: spatial and temporal modulation. *J Vis* 2013;13:9–9. doi:10.1167/13.11.9.
- [217] Malone SM, Iacono WG. Error rate on the antisaccade task: heritability and developmental change in performance among preadolescent and late-adolescent female twin youth. *Psychophysiology* 2002;39:664–73. doi:10.1111/1469-8986.3950664.
- [218] Gais S, Köster S, Sprenger A, Bethke J, Heide W, Kimmig H. Sleep is required for improving reaction times after training on a procedural visuo-motor task. *Neurobiol Learn Mem* 2008;90:610–5. doi:10.1016/j.nlm.2008.07.016.
- [219] Trottier L, Pratt J. Visual processing of targets can reduce saccadic latencies. *Vision Res* 2005;45:1349–54. doi:10.1016/j.visres.2004.12.007.
- [220] Crawford TJ. Transient motion of visual texture delays saccadic eye movements. *Acta Psychol (Amst)* 1996;92:251–62.
- [221] Kalesnykas RP, Hallett PE. Saccadic latency effects of progressively deleting stimulus offsets and onsets. *Vision Res* 2002;42:637–52. doi:10.1016/S0042-6989(01)00295-4.
- [222] Anderson AJ, Carpenter RHS. Saccadic latency in deterministic environments: getting back on track after the unexpected happens. *J Vis* 2010;10:12. doi:10.1167/10.14.12.
- [223] Hermens F, Walker R. The influence of onsets and offsets on saccade programming. *Iperception* 2010;1:83–94. doi:10.1068/i0392.

- [224] Marino RA, Munoz DP. The effects of bottom-up target luminance and top-down spatial target predictability on saccadic reaction times. *Exp Brain Res* 2009;197:321–35. doi:10.1007/s00221-009-1919-x.
- [225] Klein C, Fischer B, Hartnegg K, Heiss WH, Roth M. Optomotor and neuropsychological performance in old age. *Exp Brain Res* 2000;135:141–54. doi:10.1007/s002210000506.
- [226] Anderson AJ, Yadav H, Carpenter RHS. Directional prediction by the saccadic system. *Curr Biol* 2008;18:614–8. doi:10.1016/j.cub.2008.03.057.
- [227] Gao J, Wong-Lin K, Holmes P, Simen P, Cohen JD. Sequential effects in two-choice reaction time tasks: decomposition and synthesis of mechanisms. *Neural Comput* 2009;21:2407–36. doi:10.1162/neco.2009.09-08-866.
- [228] Posner, M.I.; Cohen Y. Components of visual orienting. *Atten. Perform. X Control Lang. Process.*, 1984, p. 531–56.
- [229] Taylor TL, Klein RM. On the causes and effects of inhibition of return. *Psychon Bull Rev* 1998;5:625–643. doi:10.3758/BF03208839.
- [230] Lupianez J, Klein RM, Bartolomeo P. Inhibition of return: Twenty years after. *Cogn Neuropsychol* 2006;23:1003–14. doi:10.1080/02643290600588095.
- [231] Satel J, Wang Z. Investigating a two causes theory of inhibition of return. *Exp Brain Res* 2012;223:469–78. doi:10.1007/s00221-012-3274-6.
- [232] Souto D, Kerzel D. Evidence for an attentional component in saccadic inhibition of return. *Exp Brain Res* 2009;195:531–40. doi:10.1007/s00221-009-1824-3.
- [233] Sumner P, Nachev P, Vora N, Husain M, Kennard C. Distinct cortical and collicular mechanisms of inhibition of return revealed with S cone stimuli. *Curr Biol* 2004;14:2259–63. doi:10.1016/j.cub.2004.12.021.
- [234] Cowper-Smith CD, Harris J, Eskes GA, Westwood DA. Spatial interactions between successive eye and arm movements: signal type matters. *PLoS One* 2013;8:e58850. doi:10.1371/journal.pone.0058850.

- [235] Ludwig CJH, Farrell S, Ellis LA, Gilchrist ID. The mechanism underlying inhibition of saccadic return. *Cogn Psychol* 2009;59:180–202. doi:10.1016/j.cogpsych.2009.04.002.
- [236] Wright RD, Richard CM. Visual Attention. In: Wright RD, editor. *Vis. Atten.*, New York: Oxford University Press; 1998, p. 330–47.
- [237] Bourke PA, Partridge H, Pollux PMJ. Additive effects of inhibiting attention to objects and locations in three-dimensional displays. *Vis Cogn* 2006;13:643–54. doi:10.1080/13506280544000309.
- [238] Vivas AB, Humphreys GW, Fuentes LJ. Object-based inhibition of return in patients with posterior parietal damage. *Neuropsychology* 2008;22:169–76. doi:10.1037/0894-4105.22.2.169.
- [239] Hooge IT, Frens M a. Inhibition of saccade return (ISR): spatio-temporal properties of saccade programming. *Vision Res* 2000;40:3415–26. doi:10.1016/S0042-6989(00)00184-X.
- [240] Smith TJ, Henderson JM. Facilitation of return during scene viewing. *Vis Cogn* 2009;17:1083–108. doi:10.1080/13506280802678557.
- [241] Samuel AG, Kat D. Inhibition of return: a graphical meta-analysis of its time course and an empirical test of its temporal and spatial properties. *Psychon Bull Rev* 2003;10:897–906. doi:10.3758/BF03196550.
- [242] Fecteau JH, Au C, Armstrong IT, Munoz DP. Sensory biases produce alternation advantage found in sequential saccadic eye movement tasks. *Exp Brain Res* 2004;159:84–91. doi:10.1007/s00221-004-1935-9.
- [243] Wilson DE, Castel AD, Pratt J. Long-term inhibition of return for spatial locations: evidence for a memory retrieval account. *Q J Exp Psychol (Hove)* 2006;59:2135–47. doi:10.1080/17470210500481569.
- [244] Tipper SP, Grison S, Kessler K. Long-term inhibition of return of attention. *Psychol Sci* 2003;14:19–25. doi:10.1111/1467-9280.01413.

- [245] Barton JJS, Goff DC, Manoach DS. The inter-trial effects of stimulus and saccadic direction on prosaccades and antisaccades, in controls and schizophrenia patients. *Exp Brain Res* 2006;174:487–98. doi:10.1007/s00221-006-0492-9.
- [246] Tanaka Y, Shimojo S. Repetition priming reveals sustained facilitation and transient inhibition in reaction time. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 2000;26:1421–35. doi:10.1037/0096-1523.26.4.1421.
- [247] Pratt J, Abrams R a. Inhibition of return to successively cued spatial locations. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 1995;21:1343–53. doi:10.1037/0096-1523.21.6.1343.
- [248] Sapir a, Soroker N, Berger A, Henik A. Inhibition of return in spatial attention: direct evidence for collicular generation. *Nat Neurosci* 1999;2:1053–4. doi:10.1038/15977.
- [249] Dorris MC, Klein RM, Everling S, Munoz DP. Contribution of the primate superior colliculus to inhibition of return. *J Cogn Neurosci* 2002;14:1256–63. doi:10.1162/089892902760807249.
- [250] Satel J, Wang Z, Trappenberg TP, Klein RM. Modeling inhibition of return as short-term depression of early sensory input to the superior colliculus. *Vision Res* 2011;51:987–96. doi:10.1016/j.visres.2011.02.013.
- [251] Bourgeois A, Chica AB, Valero-Cabré A, Bartolomeo P. Cortical control of Inhibition of Return: exploring the causal contributions of the left parietal cortex. *Cortex* 2013;49:2927–34. doi:10.1016/j.cortex.2013.08.004.
- [252] Wang Z, Klein RM. Searching for inhibition of return in visual search: A review. *Vision Res* 2010;50:220–8. doi:10.1016/j.visres.2009.11.013.
- [253] Macinnes WJ, Klein RM. Inhibition of Return Biases Orienting During the Search of Complex Scenes. *Sci World J* 2003;3:75–86. doi:10.1100/tsw.2003.03.
- [254] Smulders SFA, Notebaert W, Meijer M, Crone EA, van der Molen MW, Soetens E. Sequential effects on speeded information processing: a developmental study. *J Exp Child Psychol* 2005;90:208–34. doi:10.1016/j.jecp.2004.10.003.

- [255] Tanaka Y, Shimojo S. Location vs feature: Reaction time reveals dissociation between two visual functions. *Vision Res* 1996;36:2125–40. doi:10.1016/0042-6989(95)00272-3.
- [256] Hoge ITC, Over EAB, van Wezel RJA, Frens MA. Inhibition of return is not a foraging facilitator in saccadic search and free viewing. *Vision Res* 2005;45:1901–8. doi:10.1016/j.visres.2005.01.030.
- [257] Luke SG, Schmidt J, Henderson JM. Temporal oculomotor inhibition of return and spatial facilitation of return in a visual encoding task. *Front Psychol* 2013;4:400. doi:10.3389/fpsyg.2013.00400.
- [258] Wang Z, Satel J, Klein RM. Sensory and motor mechanisms of oculomotor inhibition of return. *Exp Brain Res* 2012;218:441–53. doi:10.1007/s00221-012-3033-8.
- [259] Zhao Y, Heinke D. What causes IOR? Attention or perception? - manipulating cue and target luminance in either blocked or mixed condition. *Vision Res* 2014;105:37–46. doi:10.1016/j.visres.2014.08.020.
- [260] Mele S, Savazzi S, Marzi CA, Berlucchi G. Reaction time inhibition from subliminal cues: is it related to inhibition of return? *Neuropsychologia* 2008;46:810–9. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2007.11.003.
- [261] Hunt AR, Kingstone A. Inhibition of return: Dissociating attentional and oculomotor components. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 2003;29:1068–74. doi:10.1037/0096-1523.29.5.1068.
- [262] Castel AD, Pratt J, Chasteen AL, Scialfa CT. Examining task difficulty and the time course of inhibition of return: detecting perceptually degraded targets. *Can J Exp Psychol* 2005;59:90–8. doi:10.1037/h0087464.
- [263] Welsh TN, Pratt J. Inhibition of return in cue-target and target-target tasks. *Exp Brain Res* 2006;174:167–75. doi:10.1007/s00221-006-0433-7.
- [264] Betta E, Galfano G, Turatto M. Microsaccadic response during inhibition of return in a target-target paradigm. *Vision Res* 2007;47:428–36. doi:10.1016/j.visres.2006.09.010.

- [265] Taylor TL, Donnelly MPW. Inhibition of return for target discriminations: the effect of repeating discriminated and irrelevant stimulus dimensions. *Percept Psychophys* 2002;64:292–317. doi:10.3758/BF03195793.
- [266] Olk B, Jin Y. Effects of aging on switching the response direction of pro- and antisaccades. *Exp Brain Res* 2011;208:139–50. doi:10.1007/s00221-010-2466-1.
- [267] Kristjánsson A, Campana G. Where perception meets memory: a review of repetition priming in visual search tasks. *Atten Percept Psychophys* 2010;72:5–18. doi:10.3758/APP.72.1.5.
- [268] Bichot NP, Schall JD. Priming in macaque frontal cortex during popout visual search: feature-based facilitation and location-based inhibition of return. *J Neurosci* 2002;22:4675–85. doi:20026410.
- [269] Michal AL, Lleras A, Beck DM. Relative contributions of task-relevant and task-irrelevant dimensions in priming of pop-out. *J Vis* 2014;14:1–12. doi:10.1167/14.12.14.doi.
- [270] Rajsic J, Bi Y, Wilson DE. Long-term facilitation of return: a response-retrieval effect. *Psychon Bull Rev* 2014;21:418–24. doi:10.3758/s13423-013-0502-4.
- [271] Maljkovic V, Nakayama K. Priming of pop-out: I. Role of features. *Mem Cognit* 1994;22:657–72. doi:10.3758/BF03209251.
- [272] Maljkovic V, Nakayama K. Priming of pop-out: II. The role of position. *Percept Psychophys* 1996;58:977–91. doi:10.3758/BF03206826.
- [273] Maljkovic V, Nakayama K. Priming of popout: III. A short-term implicit memory system beneficial for rapid target selection. *Vis Cogn* 2000;7:571–95. doi:10.1080/135062800407202.
- [274] O’Shea J, Muggleton NG, Cowey A, Walsh V. Human frontal eye fields and spatial priming of pop-out. *J Cogn Neurosci* 2007;19:1140–51. doi:10.1162/jocn.2007.19.7.1140.
- [275] Pratt J, Castel AD. Responding to feature or location: a re-examination of inhibition of return and facilitation of return. *Vision Res* 2001;41:3903–8.

- [276] Brascamp JW, Pels E, Kristjánsson A. Priming of pop-out on multiple time scales during visual search. *Vision Res* 2011;51:1972–8. doi:10.1016/j.visres.2011.07.007.
- [277] Dorris MC, Paré M, Munoz DP. Immediate neural plasticity shapes motor performance. *J Neurosci* 2000;20:RC52. doi:Rc52.
- [278] Olivers CNL, Meeter M. On the dissociation between compound and present/absent tasks in visual search: Intertrial priming is ambiguity driven. *Vis Cogn* 2006;13:1–28. doi:10.1080/13506280500308101.
- [279] Belopolsky A V, Schreij D, Theeuwes J. What is top-down about contingent capture? *Atten Percept Psychophys* 2010;72:326–41. doi:10.3758/APP.72.2.326.
- [280] Pinto Y, Olivers CNL, Theeuwes J. Target uncertainty does not lead to more distraction by singletons: intertrial priming does. *Percept Psychophys* 2005;67:1354–61. doi:10.3758/BF03193640.
- [281] Schacter DL, Buckner RL. Priming and the brain. *Neuron* 1998;20:185–95.
- [282] Kristjánsson A, Wang D, Nakayama K. The role of priming in conjunctive visual search. *Cognition* 2002;85:37–52. doi:10.1016/S0010-0277(02)00074-4.
- [283] Sigurdardottir HM, Kristjánsson A, Driver J. Repetition streaks increase perceptual sensitivity in visual search of brief displays. *Vis Cogn* 2008;16:643–58. doi:10.1080/13506280701218364.
- [284] Henson RNA. Neuroimaging studies of priming. *Prog Neurobiol* 2003;70:53–81. doi:10.1016/S0301-0082(03)00086-8.
- [285] Wiggs CL, Martin A. Properties and mechanisms of perceptual priming. *Curr Opin Neurobiol* 1998;8:227–33. doi:10.1016/S0959-4388(98)80144-X.
- [286] Schacter DL. Implicit memory: History and current status. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn* 1987;13:501–18. doi:10.1037/0278-7393.13.3.501.
- [287] Huang L, Holcombe AO, Pashler H. Repetition priming in visual search: episodic retrieval, not feature priming. *Mem Cognit* 2004;32:12–20. doi:10.3758/BF03195816.

- [288] Yashar A, Lamy D. Intertrial repetition affects perception: The role of focused attention. *J Vis* 2010;10:3–3. doi:10.1167/10.14.3.
- [289] Bichot NP, Schall JD. Saccade target selection in macaque during feature and conjunction visual search. *Vis Neurosci* 1999;16:81–9. doi:10.1017/S0952523899161042.
- [290] Martini P. System identification in Priming of Pop-Out. *Vision Res* 2010;50:2110–5. doi:10.1016/j.visres.2010.07.024.
- [291] Kruijne W, Brascamp JW, Kristjánsson Á, Meeter M. Can a single short-term mechanism account for priming of pop-out? *Vision Res* 2015;115:17–22. doi:10.1016/j.visres.2015.03.011.
- [292] Thomson DR, Milliken B. Perceptual distinctiveness produces long-lasting priming of pop-out. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 2013;39:202–15. doi:10.1037/a0028069.
- [293] Kruijne W, Meeter M. The long and the short of priming in visual search. *Atten Percept Psychophys* 2015;77:1558–73. doi:10.3758/s13414-015-0860-2.
- [294] Kruijne W, Meeter M. Implicit short- and long-term memory direct our gaze in visual search. *Attention, Perception, Psychophys* 2016;78:761–73. doi:10.3758/s13414-015-1021-3.
- [295] Banissy MJ, Walsh V, Muggleton NG. A disruption of colour priming following continuous theta burst transcranial magnetic stimulation. *Cortex* 2012;48:1359–61. doi:10.1016/j.cortex.2012.02.009.
- [296] Gotts SJ, Chow CC, Martin A. Repetition priming and repetition suppression: A case for enhanced efficiency through neural synchronization. *Cogn Neurosci* 2012;3:227–37. doi:10.1080/17588928.2012.670617.
- [297] Cropper EC, Friedman AK, Jing J, Perkins MH, Weiss KR. Neuromodulation as a mechanism for the induction of repetition priming. *Curr Opin Neurobiol* 2014;29:33–8. doi:10.1016/j.conb.2014.04.011.

- [298] Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of Neural Science, 5th ed. vol. 5. 5th ed. New York ; Lisbon ; London: McGraw-Hill Medical; 2013.
- [299] Hamann SB, Squire LR. Intact perceptual memory in the absence of conscious memory. *Behav Neurosci* 1997;111:850–4. doi:10.1037/0735-7044.111.4.850.
- [300] Lin C-Y, Ryan L. Repetition priming without identification of the primes: evidence for a component process view of priming. *Neuroimage* 2007;38:589–603. doi:10.1016/j.neuroimage.2007.08.004.
- [301] Schacter DL, Wig GS, Stevens WD. Reductions in cortical activity during priming. *Curr Opin Neurobiol* 2007;17:171–6. doi:10.1016/j.conb.2007.02.001.
- [302] Campana G, Cowey A, Walsh V. Priming of motion direction and area V5/MT: a test of perceptual memory. *Cereb Cortex* 2002;12:663–9. doi:10.1093/cercor/12.6.663.
- [303] Kristjánsson A, Vuilleumier P, Schwartz S, Macaluso E, Driver J. Neural basis for priming of pop-out during visual search revealed with fMRI. *Cereb Cortex* 2007;17:1612–24. doi:10.1093/cercor/bhl072.
- [304] Wig GS, Grafton ST, Demos KE, Kelley WM. Reductions in neural activity underlie behavioral components of repetition priming. *Nat Neurosci* 2005;8:1228–33. doi:10.1038/nn1515.
- [305] Race E a, Shanker S, Wagner AD. Neural priming in human frontal cortex: multiple forms of learning reduce demands on the prefrontal executive system. *J Cogn Neurosci* 2009;21:1766–81. doi:10.1162/jocn.2009.21132.
- [306] Asgeirsson AG, Kristjánsson A. Episodic retrieval and feature facilitation in intertrial priming of visual search. *Atten Percept Psychophys* 2011;73:1350–60. doi:10.3758/s13414-011-0119-5.
- [307] Dobbins IG, Schnyer DM, Verfaellie M, Schacter DL. Cortical activity reductions during repetition priming can result from rapid response learning. *Nature* 2004;428:316–9. doi:10.1038/nature02400.

- [308] Kristjánsson Á. Priming of Visual Search Facilitates Attention Shifts: Evidence From Object-Substitution Masking. *Perception* 2016;45:255–64. doi:10.1177/0301006615607121.
- [309] Lamy D, Zivony A, Yashar A. The role of search difficulty in intertrial feature priming. *Vision Res* 2011;51:2099–109. doi:10.1016/j.visres.2011.07.010.
- [310] Winocur G, Moscovitch M, Stuss DT. Explicit and implicit memory in the elderly: Evidence for double dissociation involving medial temporal- and frontal-lobe functions. *Neuropsychology* 1996;10:57–65. doi:10.1037/0894-4105.10.1.57.
- [311] Race EA, Badre D, Wagner AD. Multiple forms of learning yield temporally distinct electrophysiological repetition effects. *Cereb Cortex* 2010;20:1726–38. doi:10.1093/cercor/bhp233.
- [312] Carpenter RH. Express saccades: is bimodality a result of the order of stimulus presentation? *Vision Res* 2001;41:1145–51. doi:10.1016/S0042-6989(01)00007-4.
- [313] Hardwick DR, Cutmore TRH, Hine TJ. The influence of attention and target identification on saccadic eye movements depends on prior target location. *J Ophthalmol* 2014;2014:850606. doi:10.1155/2014/850606.
- [314] Paolozza A, Munoz DP, Brien D, Reynolds JN. Immediate Neural Plasticity Involving Reaction Time in a Saccadic Eye Movement Task is Intact in Children With Fetal Alcohol Spectrum Disorder. *Alcohol Clin Exp Res* 2016;40:2351–8. doi:10.1111/acer.13224.
- [315] Gore JL, Dorris MC, Munoz DP. Time course of a repetition effect on saccadic reaction time in non-human primates. *Arch Ital Biol* 2002;140:203–10.
- [316] Reuter-Lorenz PA, Jha AP, Rosenquist JN. What is inhibited in inhibition of return? *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 1996;22:367–78. doi:10.1037/0096-1523.22.2.367.

- [317] Woodman W, Young M, Kelly K, Simoens J, Yolton RL. Effects of monocular occlusion on neural and motor response times for two-dimensional stimuli. *Optom Vis Sci* 1990;67:169–78.
- [318] González EG, Lillakas L, Lam A, Gallie BL, Steinbach MJ. Horizontal Saccade Dynamics After Childhood Monocular Enucleation. *Investig Ophthalmology Vis Sci* 2013;54:6463. doi:10.1167/iovs.13-12481.
- [319] Brigell MG, Goodwin JA, Lorance R. Saccadic latency as a measure of afferent visual conduction. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1988;29:1331–1338.
- [320] Jóhannesson OI, Asgeirsson AG, Kristjánsson A. Saccade performance in the nasal and temporal hemifields. *Exp Brain Res* 2012;219:107–20. doi:10.1007/s00221-012-3071-2.
- [321] Bompas A, Sterling T, Rafal RD, Sumner P. Naso-temporal asymmetry for signals invisible to the retinotectal pathway. *J Neurophysiol* 2008;100:412–21. doi:10.1152/jn.90312.2008.
- [322] Jóhannesson OI, Kristjánsson A. Violating the main sequence: asymmetries in saccadic peak velocities for saccades into the temporal versus nasal hemifields. *Exp Brain Res* 2013;227:101–10. doi:10.1007/s00221-013-3490-8.
- [323] Honda H. Idiosyncratic left-right asymmetries of saccadic latencies: examination in a gap paradigm. *Vision Res* 2002;42:1437–45. doi:S0042698902000500 [pii] ET - 2002/06/05.
- [324] Rafal R, Henik A, Smith J. Extrageniculate Contributions to Reflex Visual Orienting in Normal Humans: A Temporal Hemifield Advantage. *J Cogn Neurosci* 1991;3:322–8. doi:10.1162/jocn.1991.3.4.322.
- [325] Walker R, Mannan S, Maurer D, Pambakian a L, Kennard C. The oculomotor distractor effect in normal and hemianopic vision. *Proc Biol Sci* 2000;267:431–8. doi:10.1098/rspb.2000.1018.

- [326] Sylvester R, Josephs O, Driver J, Rees G. Visual fMRI responses in human superior colliculus show a temporal-nasal asymmetry that is absent in lateral geniculate and visual cortex. *J Neurophysiol* 2007;97:1495–502. doi:10.1152/jn.00835.2006.
- [327] Mulckhuysen M, Theeuwes J. Unconscious cueing effects in saccadic eye movements--facilitation and inhibition in temporal and nasal hemifield. *Vision Res* 2010;50:606–13. doi:10.1016/j.visres.2010.01.005.
- [328] Ameqrane I, Pouget P, Wattiez N, Carpenter R, Missal M. Implicit and explicit timing in oculomotor control. *PLoS One* 2014;9:e93958. doi:10.1371/journal.pone.0093958.
- [329] Anderson AJ, Carpenter RHS. Changes in expectation consequent on experience, modeled by a simple, forgetful neural circuit. *J Vis* 2006;6:5–5. doi:10.1167/6.8.5.
- [330] Kapoor V, Murthy A. Covert inhibition potentiates online control in a double-step task. *J Vis* 2008;8:20.1-16. doi:10.1167/8.1.20.
- [331] Godijn R, Kramer AF. Prosaccades and antisaccades to onsets and color singletons: evidence that erroneous prosaccades are not reflexive. *Exp Brain Res* 2006;172:439–48. doi:10.1007/s00221-006-0351-8.
- [332] Rastgardani T, Lau V, Barton JJS, Abegg M. Trial history biases the spatial programming of antisaccades. *Exp Brain Res* 2012;222:175–83. doi:10.1007/s00221-012-3201-x.
- [333] Dyckman K a., McDowell JE. Behavioral plasticity of antisaccade performance following daily practice. *Exp Brain Res* 2005;162:63–9. doi:10.1007/s00221-004-2105-9.
- [334] Miller LM, Sun FT, Curtis CE, D’Esposito M. Functional interactions between oculomotor regions during prosaccades and antisaccades. *Hum Brain Mapp* 2005;26:119–27. doi:10.1002/hbm.20146.

- [335] Brown MRG, Goltz HC, Vilis T, Ford KA, Everling S. Inhibition and generation of saccades: rapid event-related fMRI of prosaccades, antisaccades, and nogo trials. *Neuroimage* 2006;33:644–59. doi:10.1016/j.neuroimage.2006.07.002.
- [336] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing* 2014.
- [337] Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *J Stat Softw* 2015;67. doi:10.18637/jss.v067.i01.
- [338] Klein C, Jr Fischer B, Fischer B, Hartnegg K. Effects of methylphenidate on saccadic responses in patients with ADHD. *Exp Brain Res* 2002;145:121–5. doi:10.1007/s00221-002-1105-x.
- [339] Olk B, Chang E, Kingstone A, Ro T. Modulation of antisaccades by transcranial magnetic stimulation of the human frontal eye field. *Cereb Cortex* 2006;16:76–82. doi:10.1093/cercor/bhi085.
- [340] Roggeveen AB, Prime DJ, Ward LM. Inhibition of return and response repetition within and between modalities. *Exp Brain Res* 2005;167:86–94. doi:10.1007/s00221-005-0010-5.
- [341] Blake R, Wilson H. Binocular vision. *Vision Res* 2011;51:754–70. doi:10.1016/j.visres.2010.10.009.
- [342] Hutchinson C V, Ledgeway T, Allen H a, Long MD, Arena A. Binocular summation of second-order global motion signals in human vision. *Vision Res* 2013;84:16–25. doi:10.1016/j.visres.2013.03.004.
- [343] Kristjánsson A. Saccade landing point selection and the competition account of pro- and antisaccade generation: the involvement of visual attention--a review. *Scand J Psychol* 2007;48:97–113. doi:10.1111/j.1467-9450.2007.00537.x.
- [344] Cowper-Smith CD, Eskes GA, Westwood DA. Saccadic inhibition of return can arise from late-stage execution processes. *Neurosci Lett* 2012;531:120–4. doi:10.1016/j.neulet.2012.10.033.
- [345] Soetens E, Notebaert W. Response monitoring and expectancy in random serial RT tasks. *Acta Psychol (Amst)* 2005;119:189–216. doi:10.1016/j.actpsy.2005.01.003.

- [346] Kerr B, Davidson J, Nelson J, Haley S. Stimulus and response contributions to the children's reaction-time repetition effect. *J Exp Child* ... 1982.
- [347] Bowling AC, Hindman EA, Donnelly JF. Prosaccade errors in the antisaccade task: differences between corrected and uncorrected errors and links to neuropsychological tests. *Exp Brain Res* 2012;216:169–79. doi:10.1007/s00221-011-2921-7.
- [348] Fecteau JH. Priming of pop-out depends upon the current goals of observers. *J Vis* 2007;7:1. doi:10.1167/7.6.1.
- [349] Sternberg S. The meaning of additive reaction-time effects: some misconceptions. *Front Psychol* 2013;4:432. doi:10.3389/fpsyg.2013.00744.
- [350] Sternberg S. The discovery of processing stages: Extensions of Donders' method. *Acta Psychol (Amst)* 1969;30:276–315. doi:10.1016/0001-6918(69)90055-9.
- [351] Lamy D, Carmel T, Egeth HE, Leber AB. Effects of search mode and intertrial priming on singleton search. *Percept Psychophys* 2006;68:919–32. doi:10.3758/BF03193355.
- [352] Kane AE, Festa EK, Salmon DP, Heindel WC. Repetition priming and cortical arousal in healthy aging and Alzheimer's disease. *Neuropsychologia* 2015;70:145–55. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2015.02.024.
- [353] Machado S, Cunha M, Minc D, Portella CE, Velasques B, Basile LF, et al. Alzheimer's disease and implicit memory. *Arq Neuropsiquiatr* 2009;67:334–42. doi:10.1590/S0004-282X2009000200034.
- [354] Klein C. Developmental functions for saccadic eye movement parameters derived from pro- and antisaccade tasks. *Exp Brain Res* 2001;139:1–17. doi:10.1007/s002210100711.

9. MATERIAŁY DODATKOWE

Tabela 18. Wyniki testów sakad poszczególnych uczestników badania. W nawiasach podano wartości SD.

badana osoba	średni poziom latencji [ms]				odsetek błędów (%)	
	prosakady dwuoczne	prosakady jednooczne	antysakady dwuoczne	antysakady jednooczne	antysakady dwuoczne	antysakady jednooczne
1	180 (32)	201 (45)	225 (33)	255 (48)	17.8	26.2
2	182 (28)	219 (42)	247 (35)	265 (33)	15.8	14.8
3	181 (30)	207 (35)	259 (42)	277 (43)	4.8	4.4
4	166 (27)	189 (44)	234 (44)	257 (54)	21.1	30.6
5	177 (31)	201 (47)	247 (46)	272 (55)	4.7	6.7
6	172 (33)	189 (36)	218 (36)	233 (37)	16.7	10.3
7	179 (33)	212 (48)	273 (51)	312 (58)	18.4	27.3
8	203 (37)	239 (43)	277 (46)	314 (55)	10.9	7.7
9	169 (26)	186 (35)	282 (39)	303 (43)	2.8	1.7
10	200 (44)	213 (45)	271 (48)	290 (44)	8.3	8.4
11	171 (30)	199 (41)	259 (43)	270 (49)	14.3	21.8
12	174 (20)	193 (31)	237 (26)	255 (31)	21.5	21.8
13	170 (35)	208 (46)	309 (54)	252 (61)	19.4	26.3
14	147 (17)	159 (18)	255 (38)	285 (44)	14.2	12.1
15	182 (35)	200 (40)	265 (35)	281 (38)	2.7	5.6
16	162 (35)	184 (43)	236 (38)	255 (49)	5.6	4.1
17	170 (26)	190 (32)	236 (35)	256 (41)	9.0	9.9
18	194 (42)	210 (48)	218 (49)	249 (63)	10.3	13.1
19	220 (54)	234 (51)	299 (60)	330 (58)	7.7	10.5
20	180 (28)	205 (32)	234 (34)	271 (44)	2.8	3.7
21	173 (30)	189 (38)	225 (36)	247 (39)	4.2	7.0
22	166 (33)	182 (34)	240 (39)	272 (49)	6.1	10.4
23	173 (28)	203 (36)	253 (42)	273 (45)	5.1	9.2
24	166 (29)	194 (39)	258 (39)	271 (39)	10.7	14.4
25	202 (41)	217 (45)	231 (37)	253 (45)	5.9	7.1
26	184 (41)	215 (53)	258 (46)	288 (59)	14.6	18.0
27	201 (60)	217 (65)	-	-	-	-
28	185 (36)	194 (31)	-	-	-	-
29	170 (48)	175 (29)	-	-	-	-
30	183 (45)	201 (43)	-	-	-	-

Tabela 19. Wpływ rodzaju widzenia na latencję sakad. D - widzenie dwuoczne, J – widzenie jednooczne. MS – mechanizmy sekwencyjne („-” oznacza kategorię R04, „+” oznacza pozostałe kategorie). Wartości latencji podano w milisekundach. n – ilość prób.

typ	widzenie	MS	n	średnia	SD	min	q1	mediana	q3	max
prosakada	D	-	688	179.0	34.6	106	157	172	192.25	449
prosakada	D	+	13628	178.9	38.4	81	155	171	192	481
prosakada	J	-	683	208.6	46.6	98	180	197	228	459
prosakada	J	+	13309	199.6	43.9	88	171	190	218	491
antysakada	D	-	397	259.4	46.4	157	226	253	288	448
antysakada	D	+	9326	251.3	47.4	82	218	243	275	497
antysakada	J	-	341	287.2	63	170	242	275	322	498
antysakada	J	+	8853	275.2	53.7	109	238	266	301	500

Tabela 20. Wpływ NTA na latencję sakad. N/T – pozycja celu w danej próbie (N - cel w połówce nosowej, T - cel w połówce skroniowej). MS – mechanizmy sekwencyjne („-” oznacza kategorię R04, „+” oznacza pozostałe kategorie). Wartości latencji podano w milisekundach. n – ilość prób.

typ	N/T	MS	n	średnia	SD	min	q1	mediana	q3	max
prosakada	N	-	355	205.8	44.6	122	178	195	225	459
prosakada	N	+	6714	197.6	44.2	88	170	189	215	472
prosakada	T	-	328	211.6	48.6	98	181	199	234.25	404
prosakada	T	+	6595	201.7	45.4	92	172	193	221	491
antysakada	N	-	181	289.1	64.0	191	244	274	328	498
antysakada	N	+	4337	276.3	52.7	155	240	268	301	500
antysakada	T	-	160	285.0	61.8	170	241	278	314	479
antysakada	T	+	4516	274.1	54.6	109	237	264	300	500

Tabela 21. Wpływ kategorii R na latencję sakad. D - widzenie dwuoczne, J – widzenie jednooczne. Wartości latencji podano w milisekundach. n – ilość prób.

typ	widzenie	R	n	średnia	SD	min	q1	mediana	q3	max
prosakada	D	R01	4126	172.9	37.3	81	151	166	185	477
antysakada	D	R01	2990	245.9	46.2	151	214	237	269	497
prosakada	J	R01	4114	193.8	44.2	91	166	185	209	486
antysakada	J	R01	3009	272.5	54.3	150	234	262	30	500
prosakada	D	R02	1904	173.5	33.8	81	153	167	185	481
antysakada	D	R02	1423	251.6	47.2	155	219	244	275	495
prosakada	J	R02	1790	195.7	41.1	105	169	187	213	420
antysakada	J	R02	1341	276.9	55.0	162	241	268	301	500
prosakada	D	R03	939	178.0	35.5	10	156	171	191	464
antysakada	D	R03	702	256.2	48.6	105	222	248	280	485
prosakada	J	R03	842	203.3	47.8	111	173	191	221	491
antysakada	J	R03	633	282.5	56.7	172	244	269	306	498
prosakada	D	R04	688	179.0	34.6	106	157	172	192.25	449
antysakada	D	R04	397	259.4	46.4	157	226	253	288	448
prosakada	J	R04	683	208.6	46.6	98	180	197	228	459
antysakada	J	R04	341	287.2	63.0	170	242	275	322	498
prosakada	D	RX1	3726	186.2	40.2	82	160	177	201	398
antysakada	D	RX1	2531	256.7	49.0	82	224	249	280	497
prosakada	J	RX1	3569	207.6	43.9	96	177	198	228	400
antysakada	J	RX1	2364	278.2	53.3	109	241.75	269	304	500
prosakada	D	RX2	1744	182.4	37.9	95	157	174	197	399
antysakada	D	RX2	1077	251.9	47.9	139	219	243	274	466
prosakada	J	RX2	1685	201.0	42.7	92	172	192	220	400
antysakada	J	RX2	997	271.4	49.6	167	239	264	293	500
prosakada	D	RX3	737	180.7	39.6	82	156	173	197	393
antysakada	D	RX3	397	245.2	39.2	169	216	238	268	405
prosakada	J	RX3	771	199.3	42.0	108	172	191	218	399
antysakada	J	RX3	358	272.9	50.4	178	239	263	298	484
prosakada	D	RX4	452	182.0	42.9	86	154.75	171	201.25	372
antysakada	D	RX4	208	250.3	45.9	173	215.75	245	269	429
prosakada	J	RX4	538	194.5	41.7	88	168	188	209.75	386
antysakada	J	RX4	156	264.3	50.3	167	226.75	257.5	288	444

10. LISTA SKRÓTÓW

BOLD - zależność intensywności sygnału rezonansu magnetycznego od poziomu natlenienia krwi (ang. *blood oxygen level dependent*)

C-T - protokół typu „wskaźnik-cel” (ang. *cue-target*)

DLPFC - grzbietowo-boczna kora przedczołowa (ang. *dorsolateral prefrontal cortex*)

EBN - dynamiczne neurony pobudzające (ang. *excitatory burst neurons*)

FEF - czołowe pole oczne (ang. *frontal eye field*)

fMRI - obrazowanie czynnościowe rezonansem magnetycznym (ang. *functional magnetic resonance imaging*)

FTD – otępienie czołowo-skroniowe (ang. *frontotemporal dementia*)

GLM - uogólniony mieszany model liniowy (ang. *general linear model*)

IBN - dynamiczne neurony hamujące (ang. *inhibitory burst neurons*)

IOR - hamowanie powrotu (ang. *inhibition of return*)

LIP – boczna okolica okołociemieniowa (ang. *lateral intraparietal*)

LLBN - dynamiczne neurony wczesnej fazy (ang. *long lead burst neurons*)

NTA - asymetrie nosowo-skroniowe (ang. *naso-temporal asymmetries*)

nRIP - jądro wstawione szwu (ang. *nucleus raphe interpositus*)

OPN - neurony wstrzymujące (ang. *omnipause neurons*)

OUN - ośrodkowy układ nerwowy

PEF - ciemieniowe pole oczne (ang. *parietal eye field*)

PPRF - jądra okołosrodkowe tworzą siatkowatego mostu (ang. *paramedian pontine reticular formation*)

PSP - postępujące porażenie nadjądrowe (ang. *progressive supranuclear palsy*)

riMLF - jądro śródmiaższowe rostralne pęczka podłużnego przyśrodkowego (ang. *rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus*)

RP - torowanie powtórzeń (ang. *repetition priming*)

SC - wzgórek górny (łac. *superior colliculus*)

SEF - dodatkowe pole oczne (ang. *supplementary eye field*)

T-T - protokół typu „cel-cel” (ang. *target-target*)

11. LISTA TABEL I RYCIN

- Ryc. 1. **Rola dolka środkowego w fizjologii widzenia.** (str. 8)
- Ryc. 2. **Struktury bezpośrednio związane z generacją sakad.** (str. 13)
- Ryc. 3. **Aktywność fazowo-toniczna mięśni galkoruchowych.** (str. 15)
- Ryc. 4. **Wzgórki górne – mapa motoryczna.** (str. 21)
- Ryc. 5. **Uproszczony schemat ośrodków galkoruchowych.** (str. 25)
- Ryc. 6. **Sakada.** (str. 30)
- Ryc. 7. **Schemat jednego z eksperymentów Posnera.** (str. 38)
- Ryc. 8. **Protokół typu „cel-cel” (T-T).** (str. 41)
- Ryc. 9. **Protokoły dyskryminacji i detekcji.** (str. 43)
- Ryc.10. **Sposób, w jaki mechanizmy sekwencyjne mogłyby zmieniać wynik badania.** (str. 52)
- Ryc. 11. **Schemat zastosowanych protokołów.** (str. 57)
- Ryc. 12. **Latencja sakad.** (str. 64)
- Ryc. 13. **Histogramy latencji.** (str. 65)
- Ryc. 14. **Amplituda sakad.** (str. 66)
- Ryc. 15. **Prędkość maksymalna sakad.** (str. 67)
- Ryc. 16. **Odsetek błędów popełnionych w testach antysakad przez każdego z uczestników.** (str. 68)
- Ryc. 17. **Wartość latencji poszczególnych kategorii R.** (str. 69)
- Ryc. 18. **Wpływ długości sekwencji powtórzeń na procentowe występowanie błędów typu B.** (str. 85)
- Ryc. 19. **Wpływ długości sekwencji powtórzeń na procentowe występowanie błędów typu BB.** (str. 86)
- Ryc. 20. **Wpływ długości sekwencji powtórzeń na szansę popełnienia błędu w kolejnej próbie.** (str. 88)
- Ryc. 21. **Wpływ rodzaju widzenia na odsetek popełnianych błędów.** (str. 89)
- Ryc. 22. **Wpływ NTA na latencję sakad.** (str. 91)
- Ryc. 23. **Spadek RP w obrębie grupy R0.** (str. 97)

- Ryc. 24. **Spadek siły oddziaływania RP wynikający z rosnącej odległości pomiędzy powtórzeniami.** (str. 99)
- Ryc. 25. **Indywidualne różnice pomiędzy klasyczną i referencyjną wartością latencji.** (str. 101)
- Ryc. 26. **Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na wartość latencji poszczególnych kategorii R.** (str. 102)
- Ryc. 27. **Związek tempa spadku RP z kumulacją RP.** (str. 104)
- Ryc. 28. **Porównanie kategorii R04, R01 i RX1.** (str. 107)
- Ryc. 29. **Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na latencję sakad.** (str. 111)
- Ryc. 30. **Wpływ mechanizmów sekwencyjnych na amplitudę oraz prędkość maksymalną sakad.** (str. 116)
- Ryc. 31. **Schemat ilustrujący sposób, w jaki mechanizmy sekwencyjne mogłyby wpływać na szansę popełnienia błędu w teście antysakad.** (str. 120)
- Ryc. 32. **Wpływ powtórzeń na czas reakcji w zależności od odległości pomiędzy powtórzeniami oraz trudności zadania.** (str. 133)
- Ryc. 33. **Możliwe mechanizmy wpływu trudności zadania na wartość RP.** (str. 137)

Tabela 1. **Porównanie własności IOR i RP.** (str. 48)

Tabela 2. **Charakterystyka kategorii „R”.** (str. 60)

Tabela 3. **Latencja sakad.** (str. 64)

Tabela 4. **Amplituda sakad.** (str. 66)

Tabela 5. **Prędkość maksymalna sakad.** (str. 67)

Tabela 6. **Liczba oraz odsetek błędów popełnionych w testach antysakad.** (str. 68)

Tabela 7. **Liczebność poszczególnych klas sakad.** (str. 83)

Tabela 8. **Procentowy udział poszczególnych klas błędów.** (str. 83)

Tabela 9. **Procentowy udział poszczególnych klas sakad w zależności od kategorii R poprzedzającej je próby.** (str. 83)

Tabela 10. **Procentowy udział poszczególnych klas błędów w zależności od kategorii R poprzedzającej je próby.** (str. 83)

Tabela 11. **Procentowe występowanie błędów typu B w zależności od długości poprzedzającej je sekwencji powtórzeń.** (str. 84)

Tabela 12. Procentowe występowanie błędów typu BB zależnie od długości poprzedzających je sekwencji powtórzeń. (str. 85)

Tabela 13. Procentowy rozkład błędów typu RX i R0 w zależności od ilości poprzedzających je powtórzeń lokalizacji celu. (str. 87)

Tabela 14. Wyniki modelu GLM opisującego wpływ zmiany pozycji celu na prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. (str. 87)

Tabela 15. Średni poziom latencji dla grupy referencyjnej (R04) oraz dla grupy wszystkich sakad. (str. 100)

Tabela 16. Szacunkowa relacja siły IOR i RP dla każdej klasy sakad, obliczona na podstawie różnicy RX1-R04. (str. 108)

Tabela 17. Porównanie wartości IOR obliczonej w sposób klasyczny z wartością IOR obliczoną w sposób zaproponowany przez autora. (str. 130)

Tabela 18. Wyniki testów sakad poszczególnych uczestników badania. (str. 188)

Tabela 19. Wpływ rodzaju widzenia na latencję sakad. (str. 188)

Tabela 20. Wpływ NTA na latencję sakad. (str. 189)

Tabela 21. Wpływ kategorii R na latencję sakad. (str. 189)